

فصل اول

کلیات

نیاز چیست؟

هر ارگانیسم زنده نیازهایی دارد که ارضای آن شرط بقا، رشد و تکامل آن است. این موضوع در مورد انسان نیز صدق می‌کند. هر نوع فعالیت آگاهانه انسان، در نهایت به سوی ارضای نیازها هدایت می‌گردد. نیازهای انسانی، فلاسفه یونان قدیم را نیز به تفکر وا داشته بود، اما از آغاز قرن هیجدهم به عنوان یک مسئله اساسی مورد توجه دانشمندانی قرار گرفت که در چهارچوب نظریه‌های اقتصادی به پدیده‌ها و مسائل اجتماعی و روانی نیز می‌پرداختند و اولین تعاریف از نیاز نیز توسط آنها مطرح شد. مثلاً فن هرمان (۳، ص ۱۴) در سال ۱۸۳۲ واژه نیاز را چنین تعریف می‌کند: احساس کمبود، همراه با کوشش در جهت برطرف کردن آن. بنا به تعریف دیگر، نیاز فاصله و خلا بین واقعیت موجود و شرایط مطلوب است که با توجه به ارزشهای جامعه امکان ظهور می‌یابد و اگر امکان تغییر شرایط موجود برای ارضای آن وجود نداشته باشد به صورت بالقوه باقی می‌ماند. این تعریف از سه بخش تشکیل شده است: ۱ - فاصله بین شرایط موجود و واقعی - تفاوتی که همیشه وجود دارد و افراد را به نیازمند و نیازمندتر تقسیم می‌کند - و شرایط مطلوب در جامعه باید مشهود باشد. ۲ - این شکاف و خلا باید به عنوان نیاز مورد پذیرش جامعه - اگر جامعه همگن باشد و همه بخشهای آن از مجموعه واحدی از ارزشها تبعیت کنند و آنها را پاس بدارند - قرار گیرد و با ارزشها و پندارهای آن همخوانی داشته باشد. ۳ - این شکاف و خلا باید از نظر امکان تغییر، قابل بررسی، و بطور بالقوه ارضاء شدنی باشد. اگر تغییر شرایط برای ارضای نیاز ممکن نباشد، باید نیروی خود را صرف موقعیتی کرد که امکان تغییر آن برای نیل به رضایت وجود دارد.

دیدگاهها

جریان طبیعی پیدایش نیاز با سرشت و طبیعت انسان آمیخته است. سرشت انسان دارای خصوصیات است که او را از حیوانات متمایز می‌کند. او بر عکس حیوانات به علت کمبود و فقر غریزه، از بدو تولد به کمک دیگر انسانها محتاج است. اما این محتاج بودن تنها شامل تغذیه، لباس و مسکن نمی‌شود. او یک نیاز اساسی دیگر نیز دارد که می‌باید با کمک دیگران آن را ارضاء کند و آن، نیاز به روابط اجتماعی با دیگران است. تبیین و تفسیر نیازها در قلمرو علوم مختلف با تعبیر گوناگون همراه بوده است. در این میان، علوم روان‌شناسی و جامعه‌شناسی هرکدام در محدوده خود از زوایای مختلف به بحث درباره پدیده نیاز، پیدایش و تطور، انواع، پویایی و سلسله مراتب نیازها پرداخته اند (۳، ص ۱۷).

نیاز از دیدگاه روان‌شناسی

واژه نیاز ابتدا در اوایل دهه ۱۹۳۰ در مباحث روان‌شناسی به کار گرفته شد و منظور از آن، متغیر انگیزاننده‌ای بود که باعث رفتار خاصی در فرد می‌شد. به تعبیر دیگر، نیاز عبارت بود از یک خواست که باعث رها شدن انرژی می‌گردید و نیرویی ایجاد می‌کرد که برای نیل به هدف خاصی، رفتار ویژه‌ای را موجب می‌شد. در تعریف دیگر، نیاز که در پاره‌ای از نوشته‌ها آن را با انگیزه، 1 خواست، تمایل و آرزو مترادف دانسته‌اند به نیروی ذهنی اطلاق می‌شود که موجب انگیزش و سرزدن رفتار خاصی از آدمی می‌گردد تا نیاز بیدار شده (پدید آمده) ارضا شود (۲، ص ۹).

نمودار ۱-۱. تقدم و تأخر نیاز، خواست و انگیزه

تعریف الکساندر ماری Henry Alexander Murry از نیاز، دارای جامعیت نسبی است؛ از نظر او، نیاز عبارت است از نیرویی که از ذهنیات و ادراک آدمی سرچشمه می‌گیرد و اندیشه و عمل را چنان تنظیم می‌کند که فرد به انجام رفتاری می‌پردازد تا وضع موجود را در جهتی معین تغییر دهد و حالت ناراضیتی را به رضایت و ارضا تبدیل کند (۲، ص ۱۰). به بیان لیوکر، روان‌شناسان هنوز تعریف دقیقی از نیاز ارائه نداده‌اند. او پنج مشخصه برای نیاز می‌شمارد:

- احساس کمبود؛

- تصور (نامشخص) از چاره؛

- کشاکش؛

- تشخیص جهت؛

- تشخیص شیء مطلوب.

اما این صفات واقعا مشخص‌کننده واژه نیاز هستند یا نه، خود بستگی به طرز نگرش به پدیده دارد (۳، ص ۱۵). به عقیده اندیشمندان علم روان‌شناسی، نیاز یک پدیده روانی، و منشا آن در درون انسان است و پویایی آن نیز تابع قانونمندی و قواعد خاصی است. در این میان نظریه مازلو Maslow درباره نیازها، موجب مباحث گسترده‌ای در علم‌مدیریت و رفتار سازمانی گردید (نمودار ۲-۱). او نیازهای انسانی را نوع مخصوصی از غرایز می‌داند که در حیوانات یافت نمی‌شود. وی در کتاب انگیزش و شخصیت (۲، ص ۱۶) به نیازهای مربوط به دانستن و فهمیدن و نیازهای زیبایی‌شناختی نیز اشاره می‌کند و متذکر می‌شود که درباره این نیازها اطلاع کمتری در دست است. وی سلسله مراتب‌نیازها را یک ترکیب با نظم غیرقابل انعطاف قلمداد نمی‌کند، بلکه به عقیده وی ممکن است در این سلسله مراتب، نیازهای افراد متغیر باشد. مازلو عقیده دارد نیازها دارای سلسله مراتب از ابتدایی تا پیشرفته هستند. کسانی که کلیه نیازهایشان برآورده شده است، نیازهای پیشرفته را مهم‌تر از نیازهای ابتدایی می‌دانند؛ بنابراین ارضای یک نیاز موجب و سبب پیدایش نیازهای دیگر می‌گردد و بدین ترتیب خواسته‌ها و علی‌الاصول رفتار انسانی از سوی نیازهای ارضا نشده هدایت می‌شوند (۳، ص ۴۸-۱۵). تزه‌ای مازلو به عنوان یک روان‌شناس انسان‌گرا (اومانیست) از مطرح‌ترین نظریات ارائه شده در زمینه نیازها است. برخی تزه‌ای مازلو را برای ساختن یک تئوری نیاز، مناسب و مفید می‌دانند و برخی دیگر این تزه‌ها را بی‌فایده قلمداد می‌کنند. با این حال نکات اساسی و مهمی در نظریات مازلو وجود دارد که کاربرد مناسبی برای تبیین نیازها پیدا می‌کنند.

نمودار ۲-۱. سلسله مراتب نیازها از نظر مازلو (۱، ص ۳۴۲)

در حوزه روان‌شناسی و از سوی اندیشمندان این رشته نظریات دیگری درباره نیازها مطرح شده است. هنری الکساندر ماری، کارل راجرز Carl Rogers، اریک فروم Erich Fromm، لیندگرن H.C. Lidngron و هورنای Horney از جمله افرادی‌اند که قایل به تقسیم‌بندی و سلسله مراتب خاصی برای نیازهای انسانی بوده و بانگ‌رشتهای متفاوتی به تبیین و تحلیل نیازها پرداخته‌اند.

نیاز از دیدگاه جامعه‌شناسی

جامعه‌شناسان نیاز را از لحاظ پیوستگی و ارتباط فرد با جامعه و محیط پیرامونش مطالعه می‌کنند. در این نوع نگرش، نیازها در سطح فرد و شرایط و موقعیت او مطرح نمی‌گردند، بلکه نیازهای گروهی، جمعی و اجتماعی در کنش متقابل مورد توجه قرار می‌گیرند. نیازهای ناشی از روابط فرد با گروه یا اجتماع و بالعکس، تحت تاثیر متغیرهای گوناگونی‌اند که تعیین حد و مرز برای آنها ممکن نیست. نیازها از بعد اجتماعی دارای خصوصیات زیرند:

- نیازها ناشی از روابط فرد با اجتماع هستند و به صورت دو سویه پدید می‌آیند.
- نظامهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در پیدایش، رشد و تکامل نیازها نقش اساسی دارند.
- نیازها مطابق قواعد، موازین و شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایجاد می‌گردند و تغییر و تکامل می‌یابند. انسانها همواره در پی آن هستند که نیازهای خود را با هنجارهای اکثریت افراد جامعه تطبیق دهند (۳، ص ۵۱). در جامعه نیروها و عواملی وجود دارند که ایجاد و هدایت نیازها - حتی نیازهای جسمی - را در کنترل خود می‌گیرند. - پیدایش نیازهای جدید در جریان اجتماعی شدن انسان، موجب استقرار سازمانها و نظامهای خاص برای ارضای آنها می‌شود. - نیازها در جامعه، همانند یک زنجیره به هم پیوسته هستند و جریان نیاز آفرینی بدون محدودیت و توقف ادامه می‌یابد. بین نیازهای فردی و اجتماعی پیوستگی وجود دارد و تاثیر متقابل آنها بر روی یکدیگر همواره باید مورد توجه قرار گیرد. جامعه‌شناسان عموماً بر جنبه اجتماعی پدیده نیاز تاکید دارند، اگر چه در جزئیات اتفاق نظر وجود ندارد. آنان نیاز را کمتر یک پدیده طبیعی و فطری با هدف مشخص، بلکه بیشتر تلقین شده از سوی جامعه می‌دانند. به همین دلیل نیز دارندروف (۳، ص ۱۶-۱۵) واژه علاقه را بر نیاز ترجیح می‌دهد. هوندريش Hondrich نیازها را کشاکش بین دو ادراک می‌داند: ادراک شخص از یک وسیله ارضا، و ادراک او از آن که نمی‌تواند همان موقع آن وسیله را به دست آورد. بدین ترتیب هوندريش به عنوان جامعه‌شناس، بر محرکهای بیرونی (اجتماعی) به عنوان عوامل اصلی پدیدآورنده نیاز تاکید می‌کند. مطالعه نیازها بدون توجه خاص به ابعاد اجتماعی و تاثیرات اجتماع بر روی نیازها، و نیز بدون توجه به اثراتی که نیازهای پدید آمده بر جامعه دارد، غیرقابل

توجیه است. نیازهای مشترک افراد وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، شکل گروهی و اجتماعی پیدا می‌کنند و در مقایسه با نیازهای فردی، ماهیتی دگرگونه می‌یابند. نیاز یک فرد به تحصیل و سوادآموزی، با مراجعه به معلم و پرداخت هزینه آموزشی قابل رفع است. اما این نیاز وقتی شکل و ماهیتی گروهی به خود می‌گیرد، وضعیتی دیگر پیدا می‌کند؛ از جمله این که نیاز به سازمانی برای ایجاد نظم، تنظیم مقررات و برنامه‌ریزی درسی، و... ضروری می‌گردد. از این رو تحلیل نیازهای فردی و اجتماعی باید با سطح‌بندی خاصی که برای هر یک از آنها تعریف می‌شود، صورت گیرد. توجه ویژه جامعه‌شناسان روی نیازهایی متمرکز شده که قابلیت تسری به دیگر افراد و کسب ماهیت جمعی را دارند. آنان مرز انبساط‌نیازهای جدید را دستیابی همه افراد به استانداردهای موجود در جامعه می‌دانند و اگر استانداردها و هنجارهای جدیدی وارد جامعه نشود و انتشار نیابد، انسانها می‌توانند در ارضای نیازهای خود به یک تعادل برسند (۳، ص ۵۲). برادشاو Bradshaw نیازها را به چهار دسته تقسیم می‌کند: ۱ - نیازهای هنجاری Normative Needs: بر اساس استانداردهای وضع شده، بهره‌مندی از برخی خدمات و امکانات برای عموم الزامی می‌شود و از جمله نیازهای اصلی و اساسی قلمداد می‌گردد. مانند: وجود تعداد مشخص تخت بیمارستانی به ازای درصدی از جمعیت. ۲ - نیاز تطبیقی Comparative Needs: این نیاز در مقایسه وضعیت خود با دیگران و ارزیابی مقایسه‌ای پدید می‌آید؛ مانند میزان درآمد، وضعیت محل سکونت، و امثال آن. ۳ - نیاز احساس شده یا ذهنی Felt Needs: این نوع نیاز براساس تجارب، پیشینه ذهنی و ادراکات فردی و گروهی جدید می‌آید و ممکن است با نیاز واقعی منطبق نباشد. ۴ - نیاز اظهار شده Expressed Needs: همان نیاز احساس شده است که فعلیت می‌یابد و در قالب تقاضا برای خدمات و امکانات مطرح می‌گردد (۶، ص ۳۷-۳۶). یورک York تعریف نیاز را به عنوان یک موضوع اجتماعی و در آمیخته با سیاست (۶، ص ۵)، و مک‌لیپ Mckllip نیاز را داوری ارزشی افراد و گروهها درباره مشکلاتی می‌داند که باید راه حلی برای تامین آنها یافت شود. تلاش اندیشمندان برای تبیین نیازها منجر به ارائه نظریه‌های گوناگونی شده است (۳، ص ۶۰-۵۶)، از جمله نظریه بی‌عدالتی نسبی Relation Deprivation هوندريش و فیلد تئوری Field Theory لوین Lewin. این تلاشها اگرچه ثمربخش بود و نتایج مطلوبی داشت، اما منجر به ارائه یک نظریه کاملاً مناسب و بی‌نقص برای تبیین نیازهای خاص و محدود به شرایط زمانی و مکانی نگردید. سلسله مراتب نیازها را - اعم از این که فردی یا اجتماعی باشند - از نظر اولویت تامین آنها، می‌توان بدین‌گونه مرزبندی کرد (نمودار ۳-۱):

- نیازهایی که تامین آنها ضروری است؛
- نیازهایی که تامین آنها بهتر است؛
- نیازهایی که می‌توان آنها را تامین کرد.

نمودار ۳-۱. سلسله مراتب نیازها از نظر اولویت تامین آنها

بنابراین برای سنجش نیازها، طبقه‌بندی و تعیین اولویت‌شان نیازمند ابزار هستیم، ابزاری که بتواند با تبیین همه جانبه نیازهای واقعی، امکان برنامه‌ریزی را برای تامین آنها فراهم سازد. وقتی ابعاد اجتماعی نیاز مورد توجه باشد، کاربرد ابزار علمی در تبیین و تحلیل نیازها، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از این رو ابزاری که برای سنجش نیازهای فردی مورد استفاده قرار می‌گیرد، عموماً مربوط به حوزه روان‌شناسی است. اما در سنجش نیازهای اجتماعی، با توجه به ماهیت آنها ناگزیر از بهره‌گیری از روشهای علوم اجتماعی هستیم. این موضوع محور بحث فصل دوم است.

منابع فصل اول

- ۱- سیف، علی اکبر(۱۳۷۵). *روان شناسی پرورشی*. تهران: انتشارات آگاه.
- ۲- رحیمی نیک، اعظم(۱۳۷۴). *نظریه های نیاز و انگیزش*. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
- ۳- رفیع پور، فرامرز(۱۳۶۴). *جامعه روستایی و نیازهای آن*. تهران: شرکت سهامی انتشار.
- ۴- ویسمان، هرمان(۱۳۷۳). *خدمات اطلاع رسانی کامپیوتر*. ترجمه جعفر مهرداد. شیراز: انتشارات نوید.

- ΔGreen, Andrew(1990). "What do We Mean by User Needs." *British Journal of Academic Librarianship* .Vol. 5, No.2.
- 6- Reviere, Rebeccu (1996). "Introduction: Setting the Stage", in *Needs Assessment : A Creative and Practical Guide for Social Scientists*. Washington D.C.: Taylor & Francis.
- 7- Rothman, Jack & Gant, Larry M.(1987). *Needs Assessment : Approaches and models for community intervation*. U.S.A: Iowa State University Press.

نیازسنجی اطلاعات. تألیف: محمود بابائی. ناشر مرکز اطلاعات و مدارک

علمی ایران. ۱۳۷۸

فصل دوم

نیازسنجی چیست؟

تعریف نیازسنجی

نیازسنجی عبارت است از کاربرد فنونی که بتوان به کمک آنها اطلاعات مناسب را درباره نیازها گردآوری کرد و به الگوی نیازها و خواسته‌های فرد، گروه و جامعه دست‌یافت (۱۰، ص ۳). هدف اساسی نیازسنجی، تولید اطلاعات در باره مصرف‌کنندگان و کاربران است. از این طریق می‌توان مشارکت مسئولانه کاربران (مصرف‌کنندگان کالا یا خدمات) را در طراحی، ایجاد، استقرار و تداوم حیات منتشر سیستمها جلب نمود. براساس آنچه «یوآ» منتشر کرده است، فرایند نظام‌مند گردآوری و تحلیل اطلاعات برای تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابع برای تأمین خدمات و کالاهایی است که براساس استانداردها و توافق همگانی، وجود آنها ضروری است، اما در حال حاضر جامعه فاقد آنها است و برای تأمین آنها نوعی مسئولیت اجتماعی وجود دارد. بنا به عقیده «یورک» که تعریف ساده‌تری از نیازسنجی دارد، نیازسنجی عبارت است از سنجش این که به چه چیز و چه اندازه نیاز است. «مک‌لیپ» (۸، ص ۶) می‌گوید: نیازسنجی فرایند نظم بخشی و اولویت‌بندی نیازهای اجتماع است. فایده نیازسنجی این است که حدس، گمان، تعبیر و تفسیر را از اطلاعات موجود درباره نیازها دور می‌کند و تغییراتی را که در الگوهای زندگی و رفتار مردم پدید می‌آید، شفاف می‌سازد.

نیازسنجی پویا و مداوم از ملزومات اولیه جامعه‌ای است که به مشارکت مردم، گروهها و سازمانها در تصمیم‌گیری و اداره امور، به عنوان یک اصل جدی و مهم می‌نگرد (۷، ص ۱۵-۱۳). در تعریف نیازسنجی اساساً فرض اصلی این است که نیازسنجی روشی برای گردآوری داده‌ها است؛ در رویکرد مورد نظر ما، این فرض متفاوت است و نیازسنجی یک

فرایند نظام‌مند و جاری فراهم‌سازی اطلاعات قابل استفاده دربارهٔ افراد و سازمانهای مورد نظر، تلقی می‌گردد. نیازسنجی یک شکل تحقیق کاربردی، فراتر از گردآوری داده‌ها و تحلیل آنها هم هست و استفاده و بهره‌برداری از یافته‌ها را نیز شامل می‌شود.

سابقهٔ نیازسنجی

پس از جنگ جهانی دوم (سال ۱۹۴۶) جامعه‌شناسان و پژوهشگران علوم سیاسی در آمریکا بطور وسیع به استفاده از نیازسنجی روی آوردند. آنان به خوبی آگاه بودند که این ابزار در عین حال که می‌تواند مشارکت مردم را در ادارهٔ دمکراتیک جامعه موجب‌شود، از نتایج حاصل از نیازسنجی می‌توان به عنوان یک اهرم کنترل اجتماعی و هدایت‌جامعه به سمت و سوی مورد نظر بهره‌برداری نمود. از سال ۱۹۵۰ با گسترش فعالیتهای تولیدی صنایع و بنگاههای اقتصادی کشورهای صنعتی، لزوم توسعه فعالیتهای بازاریابی در کشورهای دیگر و درک رفتار و ذائقه مصرف‌کنندگان، مطالعات نیازسنجی نیز ابعاد وسیع‌تری پیدا کرد.

از دهه ۱۹۷۰ محافل علمی توجه بیشتری به نیازسنجی نشان داده‌اند. این توجه عموماً از سه انگیزه سرچشمه می‌گیرد:

انگیزه‌های انسانی و بشر دوستانه؛

انگیزه‌های سیاسی؛

انگیزه‌های اقتصادی (۲، ص ۷-۸).

ضرورت و انگیزه‌های نیازسنجی

در کشورهای توسعه نیافته، پروژه‌های زیادی به دلیل عدم مشارکت و پذیرش کسانی‌که در آن ذینفع هستند به شکست انجامیده است. علت این است که انگیزهٔ پیشرفت با برنامه‌ریزی، کمتر وجود دارد و الگوهای فرهنگی بشدت متفاوت‌اند و برنامه‌هایی که می‌توانند بخشی از نیازها را تأمین کنند، با موانع فرهنگی — مانند موانع زبانی، موانع مذهبی، رسوم و عادات و نظایر آن — روبرویند. از این رو جلب مساعدت و

مشارکت‌افراد از طریق مکانیسم نیازسنجی، عوارض و الزامهای زیر را در بر خواهد داشت:

۱- درگیر شدن جمعیت یا افراد مورد نظر در هر مرحله از فرایند نیازسنجی؛ تعریف مسئله، هدفگذاری، آموزش، تحلیل، گزارش، توزیع و ترکیب یافته‌های نیازسنجی و مانند آن، از جمله اموری است که می‌توان با مشارکت استفاده‌کنندگان انجام داد.

۲- وجود افرادی به عنوان سیاستگذار؛ آنان هدایت برنامه‌ها را به عهده دارند و باید همیشه از جریان امور مطلع باشند.

۳- کنترل استفاده‌کنندگان محلی؛ تعیین گروهها یا سازمانهایی که در موقعیت خاص خود از نتایج نیازسنجی استفاده می‌کنند. این کنترل باید روی «امکانات» و «توانایی» استفاده‌کنندگان انجام گیرد.

۴- رویکرد تیمی؛ باید یک تیم منتخب برای نیازسنجی تعیین کرد، تیمی که تا حد امکان بی عیب و نقص باشد و نمایندگانی از ترکیب جامعه آماری را در خود جای دهد.

۵- مشارکت مسئولانه؛ مشارکت باید تمام عیار و با پذیرش مسئولیتها باشد و مسئولیتهای قانونی و معقولی برای شرکت کنندگان پیش‌بینی شود (۵، ص ۲۷۴-۲۷۵).

از حیث ضرورت، نیازسنجی ممکن است به هر یک از دلایل زیر یا مجموعه‌ای از آنها اجرا گردد:

۱- نیاز به بهبود عملکرد؛

۲- نیاز به بهبود یا کنترل اطلاعات و داده‌ها؛

۳- نیاز به صرفه‌جویی بیشتر یا کنترل هزینه‌ها؛

۴- نیاز به بهبود کارآیی؛

۵- نیاز به بهبود خدمات ارائه شده به مشتریان، شرکا، کارکنان، و نظایر آنها (۱، ص

۱۷۴ و ۱۵۵).

سازمانهای رسمی برای نیل به مقاصد فوق‌الذکر و برنامه‌ریزی مؤثر، با در نظر گرفتن تغییراتی که در الگوی زندگی افراد زیر پوشش آنها پدید می‌آید، از داده‌های

حاصل از نیازسنجی برای تصمیم‌گیری بهتر و مناسب‌تر در طراحی برنامه‌ها و تخصیص منابع استفاده می‌کنند. اگرچه نوع اطلاعات، مقصد و منظور از کاربرد آنها بسیار گوناگون است، انجام نیازسنجی در سازمانها در تمام سطوح به منظور بازسازی، افزایش کارایی، نوآوری یا سازماندهی مجدد، اکنون از الزامات اولیه به شمار می‌آید (۸، ص ۱). بخشهای خصوصی، دولتی، مؤسسات غیرانتفاعی و سیستمهای اختصاصی در بررسی خدماتی که در گذشته ارائه نموده‌اند، کار را با نیازسنجی شروع می‌کنند.

انگیزه نیازسنجی می‌تواند از سطوح مختلف ناشی شود:

۱- منشأ آن از درون جامعه باشد؛ یعنی تمایل به بهبود وضعیت کنونی که از درون مردم ریشه می‌گیرد، نیازمند تعیین حدود و موقعیت زمانی و مکانی ارائه خدمات موردنیاز مردم است.

۲- منشأ آن از درون سازمان باشد؛ یعنی سازمان به دلایل خاص خود و در مواردی که در بخش اخیر (ضرورت نیازسنجی) ذکر شد مبادرت به نیازسنجی را لازم می‌داند.

۳- منشأ سیاسی داشته باشد؛ زیرا مسائل و مشکلات سیاسی همواره یکی از مهمترین انگیزه‌های نیازسنجی بوده‌اند و تکوین بخشی از مسائل نظری و روش‌شناسی نیازسنجی، مرهون آنها است.

نظر به گونه‌های مختلف اطلاعاتی که از طریق نیازسنجی به دست می‌آید، اجرای آن نیز با توجه به نیازهای گوناگون مجریان یا متولیان آن، و با عنایت به شرایط ساختاری مختلف، از موقعیتی به موقعیت دیگر، متفاوت خواهد بود.

کاربردهای نیازسنجی

نیازسنجی ابزاری نیست که کاربردهای آن انحصاری و مختص حوزه خاصی باشد. از این رو باید گفت که در هر زمان و موقعیتی که اطلاعات موجود برای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و عملیات موفقیت‌آمیز کفایت نکند، اجرای نیازسنجی ضرورت می‌یابد. همان‌گونه که اشاره شد، موارد کاربرد نیازسنجی را می‌توان عمدتاً سه مورد دانست:

- ۱ - در جهت رفاه، ترقی و سعادت بشر، توسعه علوم و فنون، بسط دانش و آگاهی؛
- ۲ - در زمینه‌های سیاسی برای کنترل و هدایت موجها و جریانهای سیاسی، ایجاد ثبات سیاسی، جلب مشارکت مردم در حاکمیت و تنظیم روابط بین مردم و حاکمیت؛
- ۳ - در امور اقتصادی و بازرگانی، برای شناخت نیازهای بالقوه در مصرف، ایجاد بازارهای جدید فروش کالا، ایجاد نیازهای جدید، و تغییر ذائقه مصرف کنندگان.

موانع نیازسنجی

- نیازسنجی در خلا و فارغ از واقعیات موجود انجام نمی‌گیرد، بلکه در شرایطی اجرایی‌شود که ممکن است مقاومت‌هایی از سوی افراد در برابر آن ایجاد شود، مانند:
- ۱- کسانی که از ایجاد تغییرات نگران‌اند و از بروز آن واگمه دارند و احتمال می‌رود برنامه‌های مورد نظر آنها از جریان خارج شود و منافع احتمالی آنان به مخاطره افتد.
 - ۲- کسانی که نگران این هستند که اطلاعات حاصل از نیازسنجی مورد سوء استفاده قرار بگیرد.
 - ۳- کسانی که در برابر تغییر، بازسازی و اصلاحات مقاومت می‌کنند. دلایل این مقاومت ممکن است فردی (روانی)، یا پندارهای سنت‌گرایانه باشد.
 - ۴- کسانی که در ظاهر از امور غیر ضروری بیزارند و نیازسنجی را امری غیر لازم و لغو می‌دانند.
 - ۵- کسانی که بدیهی‌انگارند و اطلاعات حاصل از نیازسنجی را فراتر از دانش کنونی خود نمی‌دانند.
- علاوه بر این، موانع متعدد دیگری نیز در برنامه ریزی و اجرای نیازسنجی ممکن است حادث شود، مانند مسائل مربوط به بودجه، نیروی انسانی، روش شناسی، کیفیت اجرا و نظایر آنها، که بر خلاف موانعی که ذکر شد، تیم نیازسنجی می‌تواند آنها را در کنترل خود بگیرد و مرتفع کند.

روش شناسی نیازسنجی

برای گردآوری اطلاعات باید فرهنگ و قواعد حاکم بر روابط اجتماعی و هنجارهای رفتاری فرد، گروه و جامعه را مورد توجه قرار داد. روش‌شناسی تحقیق و استفاده از ابزار مناسب در گردآوری اطلاعات برای مطالعات نیازسنجی در چهارچوب همین مناسبات و نیز با توجه به سطح توسعه یافتگی جامعه قابل بحث و بررسی است. نیازسنجی یک نوع تحقیق اجتماعی کاربردی است و از دستورالعمل‌های تحقیقات علوم اجتماعی پیروی می‌کند. به عبارت روشن‌تر، روش‌های علوم اجتماعی، در نیازسنجی نیز قابل بهره‌برداری هستند.

«لاریو» (۸، ص ۹) پنج روش اصلی به کار گرفته شده به وسیله "SUA" برای نیازسنجی را به ترتیب اهمیت چنین برمی‌شمرد:

- ۱- بررسی پاسخگویان؛
- ۲- بررسی و آزمون داده‌های گردآوری شده قبلی؛
- ۳- تکیه بر نشانگرهای حساس و مهم جامعه که نشان از تمایلات، مشکلات و نیازهای جمعیت اصلی دارد؛
- ۴- کاربرد فرایند گروهی، تأمین فرصت سخن گفتن برای عموم از طریق برگزاری جلسات و گردهماییها برای افراد ذینفع؛
- ۵- بررسی و آزمون آمارهای کاربران خدمات که به وسیله تأمین کنندگان خدمات فراهم شده است.

روش‌های گردآوری اطلاعات در نیازسنجی همیشه با موفقیت همراه نیستند، یا حداقل در مواردی ممکن است نباشند. از این رو در نیازسنجی ممکن است در صورت استفاده از روش‌های گوناگون گردآوری اطلاعات، نتایج متفاوتی به دست آید. به بیان دیگر، روش‌های گردآوری اطلاعات در نیازسنجی کاملاً اعتباری و نسبی هستند.

نیازسنجی با توجه به هدف یا هدف‌های پژوهشگران بطور عمده در دو سطح قابل اجرا است :

۱ - سطح کلان : در این نوع مطالعه، نیازهای یک جامعه آماری وسیع مورد توجه قرار می‌گیرد. نتایج این نوع نیازسنجی‌ها به لحاظ فراگیری و گستردگی، غالباً کلی و غیرکاربردی هستند و نمی‌توانند منشأ آثار مهمی باشند.

۲ - سطح خرد: نیازسنجی در سطح خرد شامل مطالعه نیازها در سطح موقعیتهای خاص، گروههای شغلی، گروههای تخصصی، لایه‌های اجتماعی خاص و کاربران یک‌بخش معین است. نتایج این نیازسنجی‌ها به دلیل ژرفانگری و ملاحظه کلیه شرایط و متغیرها، کاربرد وسیعی دارد.

در زمینه چگونگی اجرای نیازسنجی، بحثهای متعددی در باره روش‌شناسی نیازسنجی به عمل آمده که هر کدام در جایگاه و موقعیت ویژه خود می‌تواند مؤثر، مثبت و کاربردی باشد. بدین لحاظ استفاده از روش مناسب در اجرای نیازسنجی، با توجه به‌بستر و شرایط موجود انجام می‌گیرد. مثلاً نیازهای کشاورزان روستاهای منطقه جنوب‌استان خراسان را نمی‌توان با استفاده از همان روشی سنجید که نیازهای پزشکان یا متخصصین علوم فضایی را می‌سنجند. به عبارت دیگر در نیازسنجی، قواعدی کلی وجود دارند که در کلیه موارد و حوزه‌های کاربرد، مشابه هستند - و در مبحث اجرای نیازسنجی به این قواعد اشاره خواهد شد، اما در روش‌شناسی، زمینه‌ها و موارد خاص‌روش مناسب را معین می‌کند.

«هورتون» (۹، ص ۳۷-۴۰) در تحقیقات جامعی که درباره انواع نیازسنجی بطورعام انجام داده، روشهای نیازسنجی را در دو مقوله کلی دسته‌بندی کرده که در ادامه مطلب به شرح این دو مقوله می‌پردازیم:

۱ - بررسی اجتماعی

روشهای بررسی اجتماعی زمانی به کار می‌رود که اطلاعات پایه موجود نباشد و پژوهشگر در تعامل با جامعه آماری مورد بررسی، اطلاعات لازم را کسب نماید. بررسی اجتماعی مشتمل بر چهار روش است:

بررسی کلی جامعه آماری: این بررسی از طریق نمونه‌گیری از جمعیت و جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه یا پرسشنامه انجام می‌گردد. در این نوع بررسی،

سؤال‌ها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که نیازهای خاص افراد و چگونگی ارضای آنها تعیین گردد. این روش دارای ویژگی‌های زیر است:

مقایسه و تطبیق نتایج حاصله با جوامع دیگر بسیار آسان است؛
قابلیت تعمیم دارد؛

هزینه بر است؛

نیازمند نیروی انسانی ماهر و متخصص به تعداد زیاد است.

بررسی جامعه آماری هدف: جامعه آماری در این روش محدودتر، و تمرکز بر روی بخش خاصی از جامعه بیشتر است. یافته‌ها در این روش دقیق‌تر و دارای اعتبار بیشتری هستند و ویژگی‌های آن عبارت‌اند از این که:

هزینه بر است؛

مستلزم صرف زمان طولانی‌تری است؛

نیازمند نیروی انسانی زبده و متخصص است.

بررسی فراهم کنندگان: در این روش، نیروی انسانی شاغل در بخش ارائه خدمات، منبع اطلاعات پژوهشگر خواهد بود. افرادی که خدمات یا کالا به جامعه عرضه می‌کنند و رابطه مداوم، مستقیم و تنگاتنگی با جامعه دارند، می‌توانند منابع غنی اطلاعات برای سنجش نیازهای آن بخش از جامعه باشند و پژوهشگر را یاری نمایند تا از دریچه نگاه یک متخصص به جامعه آماری و نیازهای آن بنگرد. این نوع بررسی دارای ویژگی‌های زیر است:

مستلزم جلب همکاری متخصصین و افراد حرفه‌ای در حوزه مورد نظر است؛

اطلاعات قابلیت تعمیم ندارند؛

غفلت از تفاوت‌های فرهنگی، طبقاتی و موقعیت افراد در سازمان ارائه دهنده خدمات، موجب بی‌اعتباری داده‌ها می‌شود.

بررسی منابع مهم خبری: رهبران و مسئولین جامعه در این بررسی به عنوان منابع اطلاع و خبر مورد سؤال قرار می‌گیرند. قطعاً لازم است پژوهشگر در تشخیص این گونه افراد مطلع، دقیق باشد. این منابع اعضای هیئت علمی، کارشناسان، مدیران، امنای گروه‌های مختلف جامعه، افرادی که طرف مشاوره مردم قرار می‌گیرند — هر چند

دارای جایگاه شغلی رسمی نباشند — را شامل می‌شوند. در این نوع بررسی پژوهشگر می‌تواند لایه‌های درونی‌تر جامعه را که ممکن است آستن تغییرات و تحولاتی باشند، بکاود. سایر ویژگی‌های این روش از این قرارند:

قابلیت تعمیم ندارد، چون بیانگر دیدگاه‌های رهبران جامعه خاصی است؛

به دلیل کوچک بودن جامعه آماری، کم هزینه است؛

نیازمند صرف زمان طولانی نیست؛

به نیروی انسانی متخصص اندک نیاز دارد.

۲ - تحلیل داده‌های ثانویه

در این روشها اطلاعاتی که قبلاً از جامعه گردآوری، تنظیم، سازماندهی و چاپ شده، مطالعه و تحلیل می‌شود. بازنگری این داده‌ها می‌تواند در کشف مسائل مهم و نیازهای جامعه مؤثر واقع شود. تحلیل داده‌های ثانویه به دو گونه قابل توصیف است:

مطالعه شاخصهای اجتماعی: شمار زیادی از داده‌های آماری موجود در زمینه‌موضوعات مختلف نظیر مسائل اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، نیروی انسانی و نظایر آنها، منابع مهمی برای تحلیل نیازهای جامعه هستند. آمار و اطلاعات مذکور توسط بخشهای دولتی، مؤسسه‌های تحقیقاتی، دانشگاهها و سازمانهای تخصصی منتشر می‌شوند و پژوهشگر با دسته‌بندی اعتبار و ارزش اطلاعاتی آمارهای می‌تواند با دستیابی به شاخصهای مهم و تحلیل آنها، بطور غیرمستقیم به نیازهای جامعه دسترسی پیدا کند. در این روش:

آمار و اطلاعات به سهولت قابل دسترسی است؛

فنون تحلیل این نوع داده‌ها به خوبی توسعه یافته است؛

به نیروی انسانی متخصص و تحلیلگر نیاز دارد؛

مستلزم صرف زمان طولانی نیست.

بررسی سوابق اداری و اجرایی: سازمانها و مراکز، دارای بایگانیها و مراکز اسنادی هستند که سوابق عملیات، وضعیت ارائه خدمات، ویژگیهای ارباب رجوع، خدمات مورد نیاز، کمبودها، همکاریهای متقابل با سایر مراکز و سازمانها و نظایر آن را نگهداری می‌کنند. این سوابق منابع مهمی برای تحلیل نیازها هستند. چنین سوابقی را

حتی با عنوان «یادداشت روزانه» افراد، می‌توان در تحلیل نیازهای فردی آنها به کار برد. در این روش:

تفاوت موجود در شکل گردآوری و ثبت داده‌ها در سازمانها و مراکز، کار تحلیل آنها را با مشکل همراه می‌کند؛

وجود نیروی انسانی متخصص و تحلیل‌گر ضروری است؛

مستلزم صرف زمان و هزینه است؛

اجرای این روش منوط به جلب همکاری کامل سازمان یا مرکز و بدنه اجرایی آن است.

روشهای نیازسنجی محدود به آنچه ذکر شد نیست و اندیشمندان دیگری نظیر «دیلمان» «مور»، «آترتون»، «باتلر» و دیگران نیز در زمینه روش‌شناسی نیازسنجی، مباحثی را مطرح کرده‌اند که در جایگاه خود دارای اهمیت است و ما هنگام بررسی انواع مطالعه و روش‌شناسی نیازسنجی اطلاعات به تفصیل درباره جزئیات آنها سخن خواهیم گفت.

راهبرد نیازسنجی

در راهبرد نیازسنجی ملاحظات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

۱ - نیازسنجی توسط چه کسانی انجام می‌شود؟ تعیین اعتبار داده‌های حاصل از نیازسنجی براساس صلاحیتهای اخلاقی و عملی مجریان انجام می‌گیرد. تفاوت در نگرش و بینش علمی، جهان‌بینی، فرهنگ و آگاهی، می‌تواند موجب کسب نتایج متفاوت از بررسیهای انجام شده در زمینه واحد گردد.

۲ - هدف نیازسنجی چیست؟ تعیین هدف اساسی‌ترین مسئله است و هیچ چیز به اندازه تعیین هدف در نیازسنجی مهم نیست. تعیین هدف بدین معنا است که نقطه مطلوب و آرمانی پژوهش کاملاً تعریف شود تا سلسله عملیات برنامه ریزی شده‌ای که قرار است در فرایند گردآوری، سازماندهی و تحلیل اطلاعات انجام گیرد، معنی‌دار و توجیه‌پذیر باشد. این مهم، از هرگونه سردرگمی و بیراهه رفتن پژوهشگران و آشفتگی عملیات جلوگیری می‌کند.

۳ - جامعه آماری مورد مطالعه کدام است ؟ جامعه آماری باید کاملاً تعریف شده باشد تا فرایند نیازسنجی توسط مجریان به سمت و سویی جز آنچه مورد نظر است، گرایش پیدا نکند. اولین مسئله، تعیین جامعه مورد مطالعه یا گروهی است که نیازهایشان سنجیده می‌شود. اگر تعریف جمعیت مورد نظر برای نیازسنجی با استفاده از شاخصهای جمعیتی نظیر سن، پایگاه اقتصادی و اجتماعی، ملیت، نژاد و مانند آنها صورت گیرد، از دقت بیشتری برخوردار خواهد بود. به اعتقاد «برک‌ویتز» (۳، ص ۱۸) انتخاب جامعه مورد مطالعه کاری بس حساس و مهم است که به عوامل گوناگونی بستگی دارد. این عوامل، از جمله منابع سرمایه‌گذاری شده در زمینه نیازسنجی، چگونگی توصیف، گستره، سطح و ماهیت تبلیغاتی را که درباره طرح نیازسنجی به عمل می‌آید شامل می‌گردد.

۴ - چه سؤالهایی و با چه کیفیتی مطرح می‌شوند؟ روایی و اعتبار پرسشنامه - اعم از شفاهی یا کتبی - باید برای پژوهشگر مسجل شده باشد.

۵ - چه منابعی در دسترس است؟ این منابع شامل زمان، بودجه، نیروی انسانی، اطلاعات، سازمان و تشکیلات است (۶، ص ۲۴).

همان‌گونه که اشاره شد، نیازسنجی یک مکانیسم مشارکتی است و موفقیت در اجرای آن و دسترسی به اطلاعات مورد نظر، مستلزم همکاری جدی و مشارکت مسئولانه کلیه کاربران، سیاستگذاران، مدیران، مجریان، برنامه ریزان و طراحان در کلیه مراحل است.

اجرای پروژه نیازسنجی

هرچند هماهنگ کردن فعالیت نیازسنجی با شرایط و الزامهای سازمان و جامعه از ضرورت‌هایی است که در مرحله طراحی پروژه باید بدان توجه کرد، اما در مرحله اجرای پروژه، کیفیت و میزان این هماهنگی پدیدار می‌شود و میزان پایداری این فعالیت را تعیین می‌کند. به اعتقاد «ریوایر» (۸، ص ۲۰۷-۲۰۴) سه عامل در ایجاد هماهنگی و پایداری فعالیتهای مربوط به اجرای پروژه نیازسنجی سهم بنیانی دارند:

۱- شرایط مثبت و مطمئن: مقصود از شرایط مثبت و مطمئن، محیط و شرایط مناسب و راحت پیرامونی فعالیت نیازسنجی است. نیازسنجی در شرایطی

انجام می‌شود که طی آن سازمانها و سیستمهای گوناگون یا مشابه، و همین‌طور افرادی که نقش تسهیل‌کننده و پشتیبانی را به عهده دارند، در ارتباط با یکدیگر قرار می‌گیرند. این شرایط عبارت‌اند از محیط داخلی و محیط خارجی سازمان. محیط داخلی سازمان تابع دو عامل یعنی «تدارک و پشتیبانی مدیریت سازمان» و «فرهنگ سازمانی» است و محیط خارجی، شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و موقعیت کاربران را شامل می‌شود. مصداق دیگر شرایط خارجی، وضعیت اقتصادی و توانایی‌های دولت در حمایت از پروژه‌های نیازسنجی است. آمادگی یا ضعف مالی دولت می‌تواند بر اجرای پروژه‌ها را به شدت تحت‌اثر بگذارد.

۲- کفایت منابع: موضوع کفایت منابع مورد نیاز — یعنی نیروی انسانی و هزینه‌ها — باید قبل از اجرای نیازسنجی مورد ملاحظه قرار گیرد. هر گونه شبهه در تعریف بودجه و هزینه‌های آن از مرحله دریافت تا مصرف، اجرای پروژه را متوقف می‌سازد. نیروی انسانی نیز باید با صرف وقت و دقت کافی انتخاب شود. باید توجه داشت که کیفیت نیروی انسانی می‌تواند بر زمانبندی پروژه اثر بگذارد.

۳- تخصص مرتبط با وظیفه محوله: کاربرد پژوهشهایی نظیر نیازسنجی، مستلزم ظرفیتهای تخصصی و مهارتی در طراحی روش‌شناسی، گردآوری اطلاعات و تحلیل اطلاعات، تبدیل یافته‌ها به داده‌های کاربردی، و تسلط بر خط‌مشی اجرایی است. خصوصیات نیروی متخصص را می‌توان در سه مقوله زیر دسته‌بندی کرد:

۱-۳. از نظر فکری و روانی متعهد باشد؛

۲-۳. دارای مهارتهای روش‌شناسی، سازمانی و ارتباطی، و نیز دارای توانایی کار با افراد مختلف در گروه، تیم و سازمان باشد؛

۳-۳. قادر به همکاری با افراد ذینفع اعم از افراد مافوق یا عادی باشد.

در نیازسنجی، فرضیهایی نیز به عنوان فلسفه عملی، که در زمینه روش‌شناسی می‌تواند مؤثر واقع شود، قابل طرح است و پژوهشگر باید آنها را مد نظر قرار دهد (ص ۲۷۴-۲۷۳). این فرضیه‌ها به قرار زیرند:

۱- نیازسنجی یک موضوع چند بعدی است که می‌توان با چندین هدف آن را اجرا کرد: هدف اول) اصلاح سیستم ارتباطی درون سازمانی؛ هدف دوم) اصلاح روابط

باسازمانهای دیگر؛ هدف سوم) جلب رضایت ارباب رجوع؛ هدف چهارم) تصحیح اطلاعات موجود؛ و...

۲- نیازسنجی نیازمند یک روش مطالعه ترکیبی است. نیاز به روشهای چندگانه و فنون متعدد نیازسنجی از آن رو پدید می‌آید که روشهای علوم اجتماعی، کامل و بی‌نقص نیستند و استفاده از روشهای مکمل، اجتناب ناپذیر است.

۳- جامعه آماری مورد مطالعه، یک جامعه مرکب است و همه افراد و گروههایی که بالفعل یا بالقوه مؤثرند یا در آینده مؤثر خواهند بود، باید بدون هر گونه مسامحه و پیشداوری، در محدوده اجرای نیازسنجی مورد توجه قرار گیرند.

۴- نقاط ثقل اطلاعات در جامعه آماری، که ممکن است سازمانهای تخصصی، مراکز مشاوره و افراد مطلع و متخصص باشند، باید از سوی پژوهشگر شناسایی و «ضریب امتیاز» اطلاعاتی که از آنها دریافت می‌شود، مشخص گردد. به عبارت دیگر، برای اطلاعات دریافتی باید طبقه‌بندی ویژه‌ای پیش‌بینی گردد.

۵- نیازسنجی را باید یک مکانیسم ارتباطی دانست که فاصله بین منابع و کاربران (تولید کنندگان و مصرف کنندگان) را نشان می‌دهد و راههای بهبود آن را نمایان می‌سازد.

۶- در شرایط و موقعیتهای یکسان، اطلاعات دریافتی از افراد جامعه آماری مورد مطالعه، دارای ضریب و ارزش یکسانی هستند و نظرات فردی بر فرد دیگر یا سازمانی بر سازمان دیگر مرجح نیست؛ در غیر این صورت مطابق فرض شماره ۴ عمل می‌شود.

۷- همانگونه که جامعه یک پدیده پویا و متغیر است، نیازسنجی نیز یک فرآیند پویاست؛ از این رو ارزش و اعتبار داده‌های حاصل از نیازسنجی در گرو برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌ای نیازسنجی است. تنها در این صورت می‌توان از به‌هنگام بودن و صحت اطلاعات حاصل از نیازسنجی، سخن به میان آورد.

منابع فصل دوم

- ۱- ذاکری، بتول (۱۳۷۵). روشهای ساخت یافته تجزیه و تحلیل سیستمهای اطلاعاتی. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
- ۲- رفیع پور، فرامرز (۱۳۶۴). جامعه روستایی و نیازهای آن. تهران: شرکت سهامی انتشار.

- 3- Berkowitz, Susan (1996). "Creating the Research Design for a Needs Assessment", in *Needs Assessment: A Creative and Practical Guide for Social Scientists*, ed. by Rebeccu Reviere. USA: Taylor & Francis Publisher Science.
- 4- Berkowitz, Susan & Reviere, Rebeccu (1996). "Building for Future Needs Assessments", in *Needs Assessment: A Creative and Practical Guide for Social Scientists*, ed. by Rebeccu Reviere. USA: Taylor & Francis Publisher Science.
- 5- Butler, Lorna Micheal & Butler, Robert O.(1987). "Guidelines", in *Needs Assessment : Theory and Methods*, ed. by D.E. Johnson. USA: IowaUniversity Press.
- 6- Hobbs, Darly (1987). "Strategy for Needs Assessments", in *Needs Assessment: Theory and Methods*, ed. by D.E. Johnson, et al . USA: Iowa UniversityPress.
- 7-Neuber, Keith A. & Associates (1985). *Needs Assessment: A Model for Community Planning*. England: Sage Publications.
- 8- Reviere, Rebeccu (1996). "Setting the Stage", in *Needs Assessment: A Creative and Practical Guide for Social Scientists*. ed. by Rebeccu Reviere. USA:Taylor & Francis Publisher Science.
- 9- Rothman, Jack & Gant, Lary M. (1987). " Approches and Models of Community Intervention", in *Needs Assessment: Theory and Methods* ,USA:Iowa University Press.
- 10- Summers, Gene F.(1987). "Democratic Governance ", in *Needs Assessment: Theory and Method*. ed. by D.E. Johnson. USA: Iowa University Press.

نیازسنجی اطلاعات. تألیف: محمود بابائی. ناشر مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۷۸

فصل سوم

نیاز اطلاعاتی

تداوم حیات هر ارگانیسم زنده منوط به ارضای نیازهای آن است. یکی از مهمترین نیازهای انسان به عنوان یک ارگانیسم زنده و پیچیده، نیازهای اطلاعاتی است، که دوماحور دارد:

- اطلاعات درباره خود انسان؛

- اطلاعات درباره محیط پیرامون و پدیده‌های آن.

انطباق انسان با محیط پیرامون به عنوان یک سیستم فراگیر، و ایجاد سازگاری با آن به گونه‌ای که با هر گونه تغییر، بقا و تداوم حیات او تأمین گردد، بدون دسترسی به اطلاعات ناممکن است. مغز انسان به مثابه برترین عضوی که وظیفهٔ مراقبت از تطابق رفتاری انسان با محیط را بر عهده دارد، اساساً بر مبنای پردازش اطلاعات موجود و داده‌های دریافتی دربارهٔ اوضاع پیرامونی ارگانیسم فعالیت می‌کند. هر چه تحولات و تغییرات سریع‌تر باشد، به همان نسبت نیاز به اطلاعات بیشتر و شدیدتر می‌شود. انسان برای دریافت چنین اطلاعاتی دو راه را می‌شناسد و ممکن است ارضای نیازهای اطلاعاتی‌اش از این راهها انجام گیرد:

۱- جستجوی اطلاعات مورد نیاز در دانش اندوخته بشری و آنچه به عنوان ذخیره و میراث علمی موجود است؛

۲- تولید اطلاعات.

قطعاً راه دوم به آن حوزه از فعالیت‌های بشر که عنوان «علم» دارد، مربوط می‌شود. از این رو می‌توان چنین نتیجه گرفت که هدف از «فعالیت علمی»، «ارضای نیازهای اطلاعاتی» است. برگزیدن راه دوم برای ارضای نیازهای اطلاعاتی، به لحاظ نیاز

به تلاش برای تولید اطلاعات، مستلزم فعالیت مجدانه بشر است؛ در حالی که در روش نخست، اطلاعات در منابع و موقعیتهای مختلف ذخیره شده و موجود است. بر این اساس، فعالیت اطلاعاتی به عنوان تجلی تلاش برای رفع نیازهای اطلاعاتی، صرفاً در روش نخست مفهوم می‌یابد. لزوم کارآیی فعالیتها به منظور تأمین اطلاعات مورد نیاز، موجب یک حوزه مستقل یا شاخه علمی به نام «علوم اطلاع رسانی» گردیده است. موضوع این شاخه علمی، مطالعه نیازهای اطلاعاتی و شکل و روش ارضای آنها است (۱۰، ص ۹۱-۸۶).

حتی پیش از موجودیت رسمی علم اطلاع رسانی، نیازهای اطلاعاتی توسط روان شناسان مورد مطالعه قرار گرفته بود. آنان بر این نکته تأکید داشتند که نیاز اطلاعاتی، یک حالت روان شناسانه فردی است که به شکل یک نوع «نارضایتی» در حواس متجلی می‌گردد. آنان همچنین عقیده داشتند که نیازهای اطلاعاتی پدیده پویایی هستند که بطور متوالی، یکی پس از دیگری پدیدار می‌شوند.

در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی مفهوم نیاز اطلاعاتی به نیازهایی اشاره دارد که از طریق ارائه خدمات کتابخانه‌ای و اطلاع رسانی مرتفع می‌گردند (۱۱، ص ۲). در اینجا این فرض را پذیرفته‌ایم که استفاده از اطلاعات به دلیل وجود نیاز خاصی است. افراد جامعه ممکن است در موقعیتهای فراوان تصمیم‌گیری، بهبود عملکرد، و سایر شرایط فردی و اجتماعی، نیاز به اطلاعات پیدا کنند و وقتی در چنین موقعیتهایی اطلاعات موجود را کافی ندانند، به دنبال اطلاعات جدید می‌روند. اگر شرایط دسترسی به اطلاعات چنان دشوار گردد که از دایره تحمل آنان خارج باشد - مانند بالا بودن هزینه تأمین اطلاعات یا سایر مقررات مربوط به دسترسی، ترجیح می‌دهند به اطلاعات موجود اکتفا کنند، هرچند که نتیجه آن، اتخاذ یک تصمیم مبتنی بر اطلاعات ناکافی باشد.

یک سیستم اطلاعاتی به مثابه عامل اصلی در انتقال و انتشار دانش از منابع اطلاعات به کاربران، باید تأمین اطلاعات مورد نیاز استفاده‌کنندگان در زمان مناسب، همگون بانیازها و وضعیت و شکل دسترسی آسان و راحت به اطلاعات را سرلوحه هدفهای خود قرار دهد (۵، ص ۲۳-۲۰). اطلاع رسانی و کتابداران باید شرایطی را که به

موجب آن، استفاده‌کنندگان — به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات — ناگزیر می‌شوند از اطلاعات ناقص، مخدوش و قدیمی استفاده کنند، به سود آنان دگرگون سازند.

ضرورت نیازسنجی اطلاعات

در عصری که پدیده‌های نوظهور اطلاعاتی یکی پس از دیگری رخ می‌نمایند و شبکه‌ها، کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، طراحی، استقرار و گسترش می‌یابند (۲۲، ص ۲)، ما هنوز یک روش مدیریتی صحیح، کارآمد و مؤثر برای اطمینان از سودمندی سیستم‌های اطلاعاتی فراهم شده برای کاربران و ارزیابی آنها در پیش نگرفته‌ایم. قدرت سیستم‌های اطلاعاتی خود را در پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی کاربران ارزیابی نکرده‌ایم و از نقاط ضعف و قوت آنها بی‌خبریم؛ از این‌رو هیچگاه در اندیشه‌ی بازنگری و بهبود سیستم‌های ایجاد شده بر نمی‌آییم. حال این سؤال هشدار دهنده را باید مطرح کرد که آیا برای کتابخانه‌ها و سیستم اطلاع‌رسانی و کادر حرفه‌ای شاغل در آنها، وظیفه‌ای جز پاسخگویی به نیازهای کاربران می‌توان متصور شد؟

نیازسنجی و تأمین نیازهای اطلاعاتی یک مسئولیت مشترک و همگانی است، اما این‌موضوع هیچگاه از مسئولیت سنگین‌تر اطلاع‌رسانان و کتابداران که وظیفه دشوار هموارسازی بستر جریان انتقال اطلاعات به کاربران را به عهده دارند، نمی‌کاهد.

سابقه

از هنگامی که نقش و جایگاه کاربران در سیستم‌های اطلاع‌رسانی مورد توجه واقع شد، مطالعه برای شناخت نیازهای اطلاعاتی در دستور کار متخصصان اطلاع‌رسانی قرار گرفت، به طوری که در فاصله سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ بیش از ۶۰۰ گزارش مطالعه در باره رفتار اطلاع‌یابی کاربران و شیوه استفاده از اطلاعات در سیستم‌های اطلاع‌رسانی منتشر شد. این مطالعات با برگزاری اجلاس «فید: فدراسیون بین‌المللی دکومان‌تاسیون» در سال ۱۹۶۵ و با توجه به مباحثی که در این کنفرانس مطرح گردید، شتاب بیشتری گرفت. در این اجلاس چندین مقاله در باره نیازهای اطلاعاتی، روش‌های بررسی و مطالعه نیازهای اطلاعاتی در رشته‌های علمی ارائه گردید (

۲۰، ص ۱۶۱). نقطه اوج این مطالعات، برگزاری اجلاس «فید» در مسکو، با محوریت موضوع «نیازهای اطلاعاتی» بود. در کتاب سال ۱۹۷۳ «فید»، ۱۴۴ عنوان منبع اطلاعاتی که بطور خاص به بحث در باره نیازهای اطلاعاتی می پرداختند، درج شده بود. این منابع تنها در دوره زمانی ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۳ منتشر شده بودند. بررسی انجام شده در سال ۱۹۷۹ نشان داد که این میزان در طی سالهای ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۸، یعنی در یک دوره زمانی تقریباً هفت ساله به ۱۱۷ عنوان رسیده است. در سال ۱۹۷۴، «فید» مجموعه‌ای را منتشر کرد که نویسندگان بخشهای مختلف آن، صرفاً به اهمیت و نقش نیازسنجی اطلاعات در ارائه خدمات اطلاع‌رسانی مدرن به کاربران پرداخته بودند (ص ۱۰، ص ۸۷).

در نیمه دوم سال ۱۹۹۶، تعداد عناوین منابع موجود (به صورت مقاله، گزارش، طرح تحقیقاتی و تکنگاری) درباره نیازهای اطلاعاتی که در منابع تخصصی علوم اطلاع‌رسانی و کتابداری - نظیر «لیزا: چکیده‌نامه علوم اطلاع‌رسانی و کتابداری» - درج شده به رقمی بیش از ۶۷۶ عنوان می‌رسد که اختصاصاً به مطالعه در باره نیازهای اطلاعاتی پرداخته؛ در بیش از ۲۰۰۰ عنوان از مدارک، نیازهای اطلاعاتی به عنوان یک محور مهم مورد بحث قرار گرفته و در بیش از ۷۰۰۰ رکورد، به موضوع «نیازهای اطلاعاتی» اشاره شده است (۱۹).

تعداد منابع موجود در «لیزا» که بطور عام یا خاص به نیازهای اطلاعاتی اشاره می‌کنند یا به عنوان موضوع محوری بدان می‌پردازند به رقم ۱۸۸۷ منبع، و تعداد رکوردهای دارای همین ویژگی در «اریک: نمایه‌نامه مرکز اطلاعات منابع علوم تربیتی» از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۹۶ به رقم ۴۰۲۹ منبع می‌رسد (۱۲).

سیر این مطالعات نشان می‌دهد که هیچ ابهامی در اهمیت و جایگاه «مطالعه در باره نیازهای اطلاعاتی» وجود ندارد و جهت‌گیری مطالعات به تدریج از مباحث کلی و عام به سوی «مورد پژوهی» و مطالعه نیازهای اطلاعاتی «کاربران خاص» سوق پیدا کرده است. مثلاً براساس مطالعه «کرافورد» Crawford (۸، ص ۶۴-۶۳) طی سالهای ۱۹۷۷ - ۱۹۷۵، در حدود ۸۳ درصد از مطالعات درباره نیازهای اطلاعاتی و استفاده از اطلاعات، که در قالب تکنگاری مقاله و گزارش منتشر شده‌اند، کاربردی بوده‌اند. وی این مقوله را بدین‌گونه طبقه‌بندی کرده است: علوم فیزیکی، علوم پایه و فن‌آوری، علوم

اجتماعی، علوم‌زیستی، بهداشت، نیازهای انسانی، ارتباطات و سیستمها، و مراکز اطلاعاتی. وی سپس اطلاعات و مقوله‌ها را از نظر آماری توصیف نموده‌است. استنباطی کلی از عناوین منتشر شده در سالهای اخیر نیز نشان از آن دارد که مطالعه‌ی درباره‌ی نیازهای اطلاعاتی در حوزه‌های کاربردی بیش از بررسی نظری، روش‌شناسی و مفهومی است. در حالی که نیاز به مباحث نظری، تدوین نظریه مناسب در حوزه‌ی نیازسنجی اطلاعات و بررسی درباره‌ی روش‌شناسی نیازسنجی اطلاعات، همچنان یک ضرورت پایه‌ای است.

مطالعه‌ی نیازهای اطلاعاتی در ایران از سابقه‌ی چندانی برخوردار نیست و براساس جستجوی انجام شده در این زمینه، حاصل این مطالعات به موارد اندکی محدود می‌شود که نشان از وجود خلا عمیق در زمینه مطالعه‌ی مبانی و مسائل نظری، روشها، فنون و ابزار نیازسنجی اطلاعات دارد.

تعاریف

از سال ۱۹۴۸ با آغاز مطالعه‌ی علمی در باره‌ی رفتار اطلاع‌یابی کاربران، همزمان تلاش برای ارائه‌ی تعریفی از نیاز اطلاعاتی و مرز بندی آن با مفاهیمی چون تمایل، تقاضا، مطالبه و درخواست اطلاعات، آغاز شد. اگر چه این فعالیتها ثمرات مفیدی داشت، اما معضل تعریف «نیاز اطلاعاتی» همچنان باقی ماند.

در جمع‌بندی تعاریف ارائه شده این نتیجه حاصل می‌شود که مفهوم «نیاز اطلاعاتی» به نیازهایی اشاره دارد که افراد پس از مواجهه با مسایل و مشکلات پیرامون خود، از حل یا تفسیر آنها عاجز می‌مانند و میل به برخورداری از دانش و آگاهی بیشتری پیدا می‌کنند. به تعبیر دیگر، نیازهای اطلاعاتی به اطلاعاتی مربوط می‌شود که افراد برای کارآیی در انجام وظایف شغلی، کسب رضایت در حل مسائل و مشکلات، یا دنبال کردن علایق خاص خود، «باید» از آن برخوردار باشند (۱۷، ص ۸۷).

در اینجا با یک داور ارزشی در برخورد افراد با اطلاعات مواجه هستیم و آن، دیدگاه فردی در باره ضرورت یا سودمند بودن اطلاعات است (۲۱، ص ۷). در بررسی نیازهای اطلاعاتی فرض بر این است که همه افراد می‌خواهند که کارآمد و مؤثر، و ازایمی

برخوردار باشند و این مهم با دریافت اطلاعات مناسب ممکن و میسر خواهد شد. ذکر این نکته بجا است که افراد فی نفسه نیاز اطلاعاتی ندارند، بلکه در هنگام بروز مشکل، برخورد با مسائل و زیر فشار قرار گرفتن (به هر دلیل)، نیاز به دریافت و کاربرد اطلاعات در آنها ایجاد می‌شود. در سلسله مراتب نیازهای انسانی نیز، که قبلاً بدانها اشاره شد، نیاز اطلاعاتی جایگاه ویژه‌ای دارد. ارضای نیازهای اساسی و روانی (امنیت، تسلط، و ...) موکول به برخورداری از اطلاعات لازم است. فقدان اطلاعات در این زمینه‌ها می‌تواند منجر به بروز بی‌کفایتی در فرد، شکست او در دستیابی به هدف، و بروز بحران گردد.

نیاز اطلاعاتی نهفته

همانگونه که در مبحث نیازها اشاره شد، انسان همیشه از نیازهای خود آگاه نیست. این قاعده را می‌توان به نیازهای اطلاعاتی نیز تعمیم داد. انسان همیشه نمی‌داند که اطلاعاتی وجود دارد که می‌تواند در هنگام وجود خلا اطلاعاتی از آنها بهره‌برداری کند و تنها زمانی از ارزش آن مطلع می‌شود که اطلاعات در معرض دید او قرار گیرد. این نوع نیاز، «نیاز اطلاعاتی نهفته» نامیده می‌شود.

نیاز اطلاعاتی نهفته یکی از بهترین راههای دسترسی متخصصین اطلاع‌رسانی به وضعیت موجود و تشخیص اطلاعاتی است که در حال حاضر برای پاسخگویی به این نیازها وجود دارد. همچنین این گونه از نیازها نشان از این نکته دارد که مفهوم نیاز اطلاعاتی تنها معطوف به نیازهای کنونی افراد نیست، بلکه آنچه که فرد به صورت بالقوه بدان نیاز دارد مورد توجه قرار می‌گیرد (۲۱، ص ۹). در اینجا نقش اطلاع‌رسانان در مجموعه‌سازی و راهنمایی و هدایت افراد به سوی آن دسته از منابع اطلاعاتی که برای آنها ناشناخته است، اهمیت خاصی می‌یابد.

نیاز اظهار نشده

بیان نشدن نیازها ممکن است به دلیل پنهان ماندن آنها باشد. در چنین شرایطی، کاربران از نیازهای اطلاعاتی خود آگاه‌اند، اما به دلیل نخواستن یا نتوانستن، آنها را علنی و اظهار نمی‌کنند. چه بسا این تصور در ذهن آنها وجود داشته باشد که با

اتکای به امکانات وسیع و منابع اطلاعاتی متنوعی چون شبکه اینترنت، بیان نیازهای اطلاعاتی کاری عبث است و هر آن می‌توان به آنچه مورد نیاز است، دست یافت. تعداد افرادی که این‌گونه می‌اندیشند به نحو چشمگیری رو به افزایش است.

تمایل به دریافت اطلاعات

اگر چه تسامحاً از عبارت «تمایل به دریافت اطلاعات» و «نیاز اطلاعاتی» مفهوم واحدی به ذهن متبادر می‌شود، اما در یک نگاه موشکافانه و دقیق متوجه خواهیم شد که «تمایل به دریافت اطلاعات» همان «نیاز اطلاعاتی» نیست. ممکن است «تمایل به دریافت اطلاعات» از سوی کاربر مطرح شود در حالی که نیاز واقعی او نیست، بلکه صرفاً مبین علاقه‌مندی و تشخیص او است؛ یا کاربری درخواست اطلاعات ننماید، اما نیاز او به اطلاعات بدیهی و روشن باشد. «تمایل به دریافت اطلاعات» ممکن است به‌عنوان یک «تقاضا» به مراکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌ها عرضه شود (۱۷ ص ۸۷). گاهی افراد انگیزه تعقیب اطلاعات را ندارند و در این امر احتمالاً دلایلی مانند کمبود وقت، فقدان بودجه، بی‌اطلاعی از منابع و در مجموع، یک رشته عوامل شخصیتی و مادی دخیل هستند. اما به هر حال برخی از موارد «تمایل به دریافت اطلاعات» را که مثلاً با موفقیت‌های شغلی و بهبود وضعیت آن مرتبطاند، نمی‌توان در حد یک «تمایل» صرف، که بیانگر کمبود اطلاعات است، مطرح کرد، بلکه باید «نیاز اطلاعاتی واقعی» تلقی نمود و الزامهای آن را هم پذیرفت. با استفاده از فنون خاص گردآوری اطلاعات در نیازسنجی، به خوبی می‌توان مرز بین «تمایل به دریافت اطلاعات» با «نیازهای اطلاعاتی» را روشن کرد.

تقاضای اطلاعات

تقاضای اطلاعات، درخواست فرد برای دریافت یک فقره اطلاعات خاص می‌باشد که به اعتقاد وی مورد نیاز او است (۲۱، ص ۹). در همین حال نیز ممکن است اطلاعات مورد تقاضا، منطبق با نیاز واقعی نباشد، یا متقاضی هیچگاه اطلاعات دریافتی را مورد استفاده قرار ندهد (۱۸، ص ۱۲۶). چه بسا با اعتماد به گفته‌های دیگران،

اطلاعات خاصی را تقاضا کند و پس از دریافت، به دلایل مختلف، موجبات دلسردی او فراهم آید.

تقاضای اطلاعات تا حدود زیادی به انتظارات افراد از منابع اطلاعات بستگی دارد. در سیستم خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های سنتی، از افقی محدود به اطلاعات می‌نگریستند و نمی‌توانستند در چارچوب زمانی محدود، به انتظارات افراد پاسخ گویند. بنابراین سطح توقع کاربران، به دلیل خدمات ضعیف کتابخانه‌ها، پایین می‌آمد و تقاضای اطلاعات نیز در حد مقدمات کتابخانه‌ها مطرح می‌شد. در حال حاضر نیز بسیاری از کاربران از خدمات اطلاعاتی که می‌توانند از آن استفاده کنند بی‌اطلاع‌اند. در این برهه از زمان، رایانه سطح توقعات را بالا برده و کاربران چنین می‌انگارند که این «جعبه‌ها» می‌توانند هر چیزی را در دسترس بگذارند!

حتی با این فرض که کاربران از کلیه تسهیلاتی که کتابخانه‌ها و سیستم‌های اطلاع‌رسانی در اختیار آنها می‌گذارند آگاه باشند، باز هم نوعی احتراز در کاربران وجود دارد. زیرا در تعامل با مجموعه‌های اطلاعاتی به این واقعیت پی می‌برند که درباره آنچه در اختیارشان گذارده می‌شود، دانش و آگاهی کافی ندارند. «نیاز اطلاعاتی» را باید مهم‌تر از «تقاضای اطلاعات» شمرد، چرا که اطلاعات مورد نیاز افراد، بیش از آن مقداری است که تقاضا می‌شود، ولی از نظر پنهان می‌ماند.

کاربرد اطلاعات

مهمترین ویژگی قابل مشاهده درباره اطلاعات، کاربرد آن است. اگر چه متخصصین اطلاع‌رسانی در این زمینه مطالعات زیادی انجام داده‌اند، اما نتایج این مطالعات هنوز برای اشراف کامل بر این حوزه کفایت نمی‌کند. ابتدا باید به این نکته توجه کرد که استفاده از اطلاعات ممکن است بنابر قصد و هدف قبلی، یا بدون قصد قبلی باشد. بسیاری از کاربران ممکن است به «مرور اطلاعات» بپردازند، اما این مرور ناشی از بی‌تصمیمی یا بی‌هدفی باشد. آنچه نشان دهنده «نیاز اطلاعاتی واقعی» کاربران است، استفاده آگاهانه و با قصد قبلی است. اگر تفاوت‌های این دو نوع کاربرد اطلاعات شناخته شود و این موضوع در کانون توجه متخصصان اطلاع‌رسانی قرار گیرد، آنگاه

می‌توان گفت که مطالعه کاربرد اطلاعات، پس از ایجاد و استقرار سیستم اطلاع‌رسانی، یکی از مهمترین ابزار پیوستگی و ارتباط موفق و مداوم کاربران با سیستم اطلاع‌رسانی است. روشهای شناخته شده‌ای نیز برای این‌گونه مطالعات وجود دارد که در جای مناسب به آنها اشاره خواهد شد.

بر مبنای یک نظریه (۱۳، ص ۱۳۸) کاربرد اطلاعات دارای چهار رویکرد است:

۱. رویکرد جاری : روز آمد کردن اطلاعات به موازات پیشرفتهای علمی در حوزه تخصصی مورد نظر؛

۲. رویکرد روزمره: کسب اطلاعات خاص در زمینه امور در دست انجام که در اصطلاح کتابداری از طریق سؤال مرجع پاسخ داده می‌شود؛

۳. رویکرد جامع: دستیابی به اطلاعات و تعمیق آن در کلیه زمینه‌ها؛

۴. رویکرد بازآموزی: آموزش مجدد و آشنا شدن با موضوعات جدید.

به گفته «کرافورد» (۹، ص ۴۲) کاربرد نیازهای اطلاعاتی به موارد زیر بستگی دارد:

فعالیت‌های مربوط به کار و حرفه؛

دسترسی به امکانات و تسهیلات؛

جایگاه افراد از نظر سلسله مراتب؛

عوامل محرک و انگیزاننده نیاز اطلاعاتی؛

نیاز به تصمیم‌گیری؛

نظام، حوزه و زمینه مورد علاقه؛

نیاز به دستیابی به دیدگاه‌های جدید؛

نیاز به اعتبار بخشیدن به امور؛

نیاز به مشارکت فعالانه و حرفه‌ای؛

نیاز به ایجاد و استقرار اولویت‌بندی برای نوآوری و ابداعات.

علاوه بر این عوامل دیگری هستند که می‌توانند کاربرد نیازهای اطلاعاتی را

تحت تأثیر قرار دهند، مانند:

سطح منابع اطلاعاتی که در دسترس است؛

موارد استفاده از اطلاعات؛

زمینه، انگیزش و جهت‌گیری حرفه‌ای و شخصیتی کاربران؛
سیستم‌های حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیرامون کاربر؛
نتایج کاربرد اطلاعات.

افراد و سازمانها، اطلاعات را برای مقاصد ویژه‌ای به کار می‌برند که گاه بسیار متفاوت از یکدیگرند. اطلاعات را یک روزنامه‌نگار در یک گزارش جنجالی مورد استفاده قرار می‌دهد، یک جامعه‌شناس برای تبیین شرایط وقوع جرم، و یک مددکار اجتماعی برای برنامه‌ریزی کمک به مددجویان. مهم آن است که کاربران — اعم از افراد یا سازمانها — به خوبی دریابند که چه نوع اطلاعاتی با حوزه مورد نظرشان ارتباط دقیق دارد. از سوی دیگر در ارائه خدمات اطلاعاتی به کاربران نیز کشف این نکته که کاربران با چه هدف یا اهدافی به دنبال دسترسی به اطلاعات هستند، برای اطلاع‌رسانان بسیار مهم است.

چارچوب نیازسنجی اطلاعات

با تعیین چارچوب نیازهای اطلاعاتی، داده‌های حاصل از نیازسنجی نه تنها در طراحی سیستم‌های اطلاع‌رسانی بلکه در مرحله بهره‌برداری از آن نیز می‌تواند نقش مهمی ایفا کند؛ مهم این است که داده‌های گردآوری شده از روایی برخوردار باشد (۲۱، ص ۱۲). تعیین چهارچوب تحلیلی نیازسنجی اطلاعات می‌تواند در این موارد مفید واقع شود:
در کنترل و ارزیابی اثر بخشی و متناسب بودن سیستم اطلاعاتی موجود از دیدگاه کاربران؛

در نشان دادن خلاهای اطلاعاتی و آمادگی همیشگی برای اطلاع از تغییراتی که در نیازهای اطلاعاتی کاربران پدید می‌آید؛

در طراحی سیستم پشتیبانی اطلاعاتی پایدار برای کاربران، مانند:

— سیستم آگاهی رسانی جاری،

— خدمات اشاعه‌گزینشی اطلاعات؛

در ارائه تولیدات اطلاعاتی جدید و ارزیابی رضایت‌بخش بودن آنها؛

در ایجاد ارتباط نزدیک‌تر بین کاربران و متخصصین اطلاع‌رسانی.

هدفهای نیازسنجی اطلاعات

هدفهای پروژه نیازسنجی اطلاعات می‌تواند شامل چنین مواردی باشد:

آگاهی از نیازهای اطلاعاتی عموم شهروندان در یک منطقه یا حوزه خاص؛
تعیین منابع اطلاعاتی مورد استفاده کاربران؛
آزمودن میزان رضایت و سطح تأمین نیازهای اطلاعاتی با توجه به منابع موجود و در دسترس؛
تعیین موانع مؤثر در رفتار اطلاع‌یابی؛
کندوکاو درباره کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی که مورد استفاده واقع شده یا نشده‌اند؛
تعیین نقش کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی در فرایند رفتار اطلاع‌یابی مردم (۶، ص ۷۷)؛
نمایاندن وضعیت جریان اطلاعات در جامعه استفاده کننده؛
ارزیابی نقش متخصصان اطلاع‌رسانی در تأمین دسترسی به اطلاعات، مطابق با نیازهای مردم؛
نقد و ارزیابی سیستمهای اطلاع‌رسانی.

ویژگیهای نیاز اطلاعاتی

قبل از مطالعه درباره نیازهای اطلاعاتی، باید ویژگیهای آن را تبیین کرد و پس از آن به‌ابزار مطالعه نیازهای اطلاعاتی پرداخت، زیرا برخی از نیازهای اطلاعاتی با توجه به ویژگیهای خاصی که دارند، ممکن است نیازمند خدمات کاملاً متفاوتی باشند. ویژگیهای نیاز اطلاعاتی را می‌توان از جهات زیر بررسی و تحلیل نمود:

موضوع

موضوع شاید بدیهی‌ترین ویژگی نیاز اطلاعاتی باشد. تقریباً کلیه کتابخانه‌ها مجموعه خود را با ترتیب موضوعی نظم می‌بخشند. با این حال، ممکن است از برخی جهات، موضوع به مجموعه‌ها تحمیل شده باشد و مدارکی باشند که نه از لحاظ موضوع،

بلکه بنا بر ویژگیهای دیگری بتوان آنها را طبقه‌بندی کرد یا نظم بخشید. نکته غیرقابل تردیدی که شاید بتوان آن را محور و نقطه مرکزی در بیان نیازهای اطلاعاتی دانست، این است که متخصصین اطلاع‌رسانی انتظار دارند نیازهای اطلاعاتی صرفاً در قالب مفاهیم موضوعی تشریح شوند. در حال حاضر بیان نیازهای اطلاعاتی به صورت کلیدواژه امری معمول است و کتابداران و متخصصین اطلاع‌رسانی، جستجوی مدارک و اطلاعات را از این طریق به نحو مطلوبی انجام می‌دهند. دسترسی به اطلاعات در سطح جهان نیز براساس موضوع انجام می‌شود. حتی اگر «نقطه دسترسی» دیگری به جز موضوع، مورد جستجو قرار گیرد، این امر به خودی خود واسطه‌ای برای دستیابی به موضوع خواهد بود.

در طراحی سیستم اطلاع‌رسانی نیز اگر اهمیت و وزن «موضوع» در آن ملاحظه نشده باشد، قطعاً دست‌اندرکاران آن سیستم با مشکل روبرو خواهند شد. برخی جنبه‌های موضوع، نیازمند توضیحاتی است که بدانها اشاره می‌شود:

تعداد موضوعات مورد علاقه کاربر

در ارائه خدمات آگاهی‌رسانی جاری، تعداد موضوعات مورد علاقه کاربر اهمیت خاصی پیدا می‌کند. در اینجا باید مشخص شود چه تعداد موضوعاتی مورد نظر کاربر است. افرادی هستند که تنها یک موضوع مورد علاقه‌شان است و افرادی نیز — به دلیل وظایف، حرفه، علایق شخصی و ... — با موضوعات متعدد سروکار دارند. مثلاً یک مدرس دانشگاه ممکن است در موقعیت آموزش رسمی، مشاوره، تحقیق، مدیریت و سایر مسئولیتهای حرفه‌ای با موضوعات گوناگونی درگیر باشد. روند اوضاع جهان در حال حاضر نشان از آن دارد که انتظار افراد برای دسترسی به اطلاعات کثیرالموضوع، روبه افزایش است (۲۱، ص ۱۴).

مطالعه موضوعاتی که افراد بنا بر مسئولیتهای گوناگون و در حال تغییر خود، ممکن است با آنها سروکار پیدا کنند، گاه در بنای سیستم اطلاع‌رسانی، اثر بخشی، کارایی، پویایی و تداوم حیات آن نقش تعیین کننده دارد. بر این اساس مرور موضوعات

موردعلاقه و نیاز کاربران و روز آمد کردن آن، اهمیت بسزایی در تعیین نیازهای کاربران پیدامی‌کند.

تشخیص و عمق علاقه کاربر به موضوع

باید میزان علاقه کاربر به موضوع و اهمیت آن روشن شود. اگر کاربری به بهره‌برداری از دیسک نوری علاقه‌مند بود، آیا همه جزئیات مربوط به موضوعات گوناگون، با ظرایف فنی آن، باید در اختیار او قرار گیرد؟ آیا او مایل است اطلاعاتی را در این زمینه به دست آورد تا بتواند عناوین مختلف دیسکهای نوری تولید کنندگان مختلف را مقایسه کند؟ آیا به کلیاتی در حد اطلاعات عمومی در باره دیسکهای نوری نیاز دارد؟ آیا نیاز اطلاعاتی کاربر در سطح حرفه‌ای و کاملاً تخصصی مطرح است؟ اینها مسائلی است که متخصص اطلاع‌رسانی باید برایشان پاسخ مناسبی بیابد.

موانع تعیین موضوع اطلاعات مورد نیاز کاربران

در تعیین نیاز اطلاعاتی کاربران چند مانع وجود دارد:

الف . کلی‌گویی یا ساده کردن موضوع اطلاعات مورد نیاز توسط کاربر : کاربر به دنبال ایجاد رابطه از طریق موضوع اطلاعات مورد نیاز خود است و این کار را با «کلی کردن» موضوع انجام می‌دهد. این کار کاربران چند دلیل دارد: نخست آن که می‌توانند به آرامی واردگفتگو برای تأمین نیاز خود شوند و احتمال رد تقاضا و درخواست خود را پایین بیاورند. دیگر آن که، از آن بیم دارند که پرسش و درخواست آنها از سوی مخاطب یا متخصص اطلاع‌رسانی، کاملاً مفهوم نباشد، از این‌رو به ساده کردن و طرح کلی نیاز اطلاعاتی خود می‌پردازند و انتظار دارند که به تدریج به خواسته واقعی‌شان برسند. اطلاع‌رسانان به کرات با سؤالهای کلی و توأم با ناامیدی یا تردید کاربران مواجه می‌شوند. کاربر هنگام مراجعه به بخش خدمات اطلاع‌رسانی یا کتابخانه، کتابی درباره غلات درخواست کتابی می‌کند. پس از پرس و جوی بیشتر و طرح سؤالهای دقیق‌تر و پاسخهای کاربر، مشخص می‌شود که وی در باره «آفات ذرت» نیاز به اطلاعات دارد.

ب . ابهام در توصیف موضوع : این مشکل تا حدودی شبیه «کلی گویی» نیاز اطلاعاتی است و تمایز بین این دو تا حدودی دشوار است. ابهام مورد نظر در این مقوله، این است که کاربر از بیان خواسته خود و ذکر جزئیات دقیقی که نیاز او را کاملاً مفهوم سازد، عاجز است. اما در هنگام برخورد با اطلاعات مورد نظر، مصادیق آن را کاملاً می‌شناسد. آشفتگی، سردرگمی و تردیدهای کاربر در بیان موضوع نیاز اطلاعاتی خود، از دلایل اصلی بروز ابهام در توصیف موضوع است. این ابهام و سردرگمی در مضمون و موضوع، دلالت بر ناتوانی انسان در انتقال حالت روانی خود بطور دقیق دارد. همه افراد از عهده فرموله کردن پرسشهای خود بر نمی‌آیند و زبان طبیعی نیز در این زمینه کارآیی لازم را ندارد. تجربه نشان می‌دهد که اگر چه کاربر می‌تواند بخشی از نیازهای اطلاعاتی خود را رمزبندی و تحدید کند، اما برای بیان آن به «ویژگیها»ی آن متوسل می‌شود و نه طرح نیاز اطلاعاتی، آن چنان که در ذهن او است (۱۰، ص ۸۷).

پ . استفاده از بیان متعارف در اظهار نیازهای اطلاعاتی: لازمه از میان برداشتن این مانع، برگرداندن کلیدواژه‌های ارائه شده توسط کاربر به زبان سیستم اطلاع رسانی، برای بازیابی اطلاعات است. در ترجمه مفاهیم مورد نظر کاربر به زبان سیستم اطلاع رسانی، باید بیش از آنچه که در ابتدای امر تصور می‌شود، تأمل و دقت کرد. مشکل از آنجا ناشی می‌شود که کاربر، نیاز اطلاعاتی خود را در قالب واژه‌ها به اطلاع رسان عرضه می‌کند، و اطلاع رسان باید از چنان تسلطی برخوردار باشد که هر نوع درخواستی را در هر زمینه و حوزه علمی، به زبان سیستم برگرداند — و این کار بسیار مشکل است. در حوزه علوم اجتماعی به دلیل گستردگی مفاهیم و چند مفهومی بودن واژه‌ها، تدقیق واژه‌ها و ترجمه آن به زبان سیستم، گاه کل جستجو را زیر سؤال می‌برد و کاربر هیچگاه به اطلاعات مورد نظر خود دسترسی پیدا نمی‌کند.

ت . دسته‌بندی نشدن نیازهای اطلاعاتی: نیازهای اطلاعاتی بطور جداگانه قابل بررسی‌اند و بررسی آنها به صورت گروهی مشکل است. نکاتی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرند بدین قرارند:

بعید است کاربران همه مفاهیمی را که برای تولید اطلاعات درخواستی، مورد نیاز سیستم اطلاع رسانی است ارائه نمایند.

بعید است کاربران باوجود تذکر و گوشزد اطلاع‌رسانان، واژه‌ها و مفاهیم بیشتری را برای عرضه به سیستم اطلاع‌رسانی فراهم نمایند.

متخصصان اطلاع‌رسانی ناگزیرند از اصطلاحنامه‌ها و سوابق خدمات ارائه‌شده در زمینه مورد نظر استفاده کنند تا بتوانند در حد کفایت بین نیاز اطلاعاتی واقعی کاربر و اطلاعات موجود در سیستم اطلاع‌رسانی رابطه ایجاد کنند. اصطلاحنامه‌هایی توانند نقش مترجم و رابط بین سیستم اطلاع‌رسانی و کاربران را ایفا نمایند، اما همین‌امر را نیز باید در یک مقیاس کوچک‌تر آزمود تا کارآیی آن در حوزه مورد نظر تضمین گردد.

کارکردهای نیاز اطلاعاتی

در یک بیان کلی نیازهای اطلاعاتی کاربران را می‌توان در پنج کارکرد اصلی مقوله‌بندی کرد:

- الف - فراهم کردن پاسخ مناسب برای سؤالهای مشخص (کارکرد واقعیت‌یابی)؛
- ب - روزآمد نگه‌داشتن اطلاعات (کارکرد آگاهی‌رسانی جاری)؛
- پ - تحقیق ژرف در یک حوزه جدید (کارکرد پژوهشی)؛
- ت - کسب زمینه درک یک موضوع و مسئله (کارکرد ایجازی)؛
- ث - دسترسی به ایده‌ها یا کسب انگیزه (کارکرد انگیزشی).

کارکرد واقعیت‌یابی

بدیهی است که سؤالهای مشخص، نیاز به اطلاعات دارند. این سؤالها شبیه سؤالهای مربوط به کتابداران مرجع است: «چه کسی، چرا، چه چیز، کجا، چه زمانی، و چگونه». سؤال حاکی از نیاز به اطلاعات ممکن است - مانند این که «کتابخانه مجلس شورای اسلامی در کجا واقع شده است؟» - بیانگر یک نیاز ساده یا - مثل «نرخ رشد تورم در ایران از دهه پنجاه تا کنون چگونه بوده است؟» - پیچیده باشد. نظایر این‌گونه سؤال درزندگی روزانه هر فرد پدید می‌آیند. در حال حاضر منابع اطلاعات برای این‌گونه سؤالها کاملاً شناخته شده‌اند؛ چرا که نیاز اطلاعاتی کاملاً مشخص، روشن و تدقیق شده و معمولاً با اسامی، نشانی، آمار و امثال آنها سروکار دارد.

بر این اساس برای نیل به درک دقیق‌تر نیازهای اطلاعاتی، می‌توان آنها را به دو گروه عمده تقسیم کرد:

نیاز اطلاعاتی خاص؛

نیاز اطلاعاتی مسئله‌مدار (جدول ۱-۲).

در نیاز اطلاعاتی «خاص»، مرز اطلاعات مورد نیاز مشخص است و کاربر پاسخ متناسبی را دریافت می‌کند. اما در نیاز اطلاعاتی «مسئله‌مدار» ممکن است تفسیرهای متفاوتی انجام شود و منابع متفاوت و گوناگونی برای دسترسی به پاسخ مورد استفاده قرار گیرند و در نهایت نیز واکنش متفاوتی در مقابل اطلاعات ارائه شده بروز نماید که در بخش‌های بعد، مواردی از آنها تشریح خواهد شد. نیاز اطلاعاتی «خاص» به دنبال پاسخ سؤالهایی از این سنخ است:

درجه حرارت ذوب سرب در شرایط استاندارد چیست؟

چند عنوان نشریه ادواری در سال ۱۳۷۶ در ایران منتشر شده؟

شاخص رشد قیمت‌ها در ۶ ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته، چند

درصد بوده؟

اما در نیاز اطلاعاتی مسئله‌مدار، چنین سؤالهایی مطرح می‌شود:

چگونه می‌توان از روشهای کمی در ارزیابی مجموعه‌ها استفاده کرد؟

آیا ترجمه خودکار (ماشینی) متون بیگانه به زبان فارسی امکان‌پذیر است؟

چگونه می‌توان نیازهای اطلاعاتی را رفع نمود؟

جدول ۱-۲. مقایسه نیازهای اطلاعاتی خاص و مسئله‌مدار (۱۰، ص ۸۸-۸۷)

نیاز اطلاعاتی مسئله‌مدار	نیاز اطلاعاتی خاص
حدود از نظر موضوع و مضمون تعریف نشده است.	حدود از نظر موضوع، کاملاً روشن و واضح تعریف شده است.
درخواست اظهار شده اطلاعات، همیشه با نیاز اطلاعاتی واقعی مطابقت ندارد.	درخواست اطلاعات در قالب واژه‌های دقیق و روشن، بیان شده است.
حتی با ارائه هر مدرک و اطلاع متناسبی که در	برای رفع آن، تنها یک مدرک کفایت

سیستم موجود باشد، بطور کامل مرتفع نمی شود.	می کند.
ممکن است هنگام دریافت اطلاعات یا مدارک، محدوده و مضمون آن دستخوش تغییر گردیده و حتی گسترش یافته و برای مدت طولانی باقی بماند.	به محض یافتن مدرک مورد نظر و ارائه اطلاعات متناسب، نیاز از بین می رود.

کارکرد آگاهی رسانی جاری

نیاز به روز آمد نگه داشتن اطلاعات، و در جریان پیشرفتهای رشته و موضوع موردعلاقه خود بودن، یک مسئله همگانی است و تقریباً همه افراد به درجات مختلف با آن درگیر هستند (۴، ص ۱۰۷). اما برای برخی، موضوع آگاهی رسانی جاری بسیار حیاتی و حساس است. در آگاهی رسانی جاری با توجه به نوع وظیفه و حیطه تخصصی افراد و سازمانها، اطلاعات ارائه می شود. یک روزنامه نگار به آگاهی مستمر از وقایع و حوادث روزمره نیاز دارد، ولی در محیطهای علمی و دانشگاهی، مسائل و اطلاعات پژوهشی در کانون توجه قرار می گیرند. اما در عین حال، همه در یک نقطه مشترک هستند و آن، ضرورت «روز آمد» بودن اطلاعات است.

از این رو در عمل، آگاهی رسانی جاری بخشی از نظام اطلاع رسانی است که از طریق آن، متقاضیان سریعاً از متون جاری در گستره موضوع مورد علاقه شان آگاه می شوند (۲، ص ۱۴۶). زمان، در آگاهی رسانی جاری عامل مهمی است. صورت پالایش یافته اندیشه آگاهی رسانی جاری، «اشاعه اطلاعات گزیده» است که برای ارائه خدمات مستقیم به فرد طرح ریزی شده است. نمودارهای علایق شخصی را می توان با انتخاب اصطلاحهای مربوط به موضوع از یک اصطلاحنامه، یا انتخاب آنها از فرمی که آزادانه نوشته شده و سپس به واژگان مورد استفاده در نظام بازیابی اطلاعات تبدیل گردیده، طبقه بندی کرد. در توجیه ضرورت فعالیتهای آگاهی رسانی جاری، فرض منطقی این است که به دلیل حجم بسیار انتشارات، دانشمندان یا مدیران قادر نیستند مطالب را بطور منظم دنبال کنند، یا انتشارات متعددی را که از نظر آنها دارای اهمیت است، مرتباً و پیوسته بررسی نمایند (۱، ص ۳۲۳-۳۲۴). آگاهی رسانی جاری فرآیندی است که ضرورتاً از نیاز به واقعیت و اصل اطلاعات، پیچیده تر است؛ چرا که سرعت،

پشتیبانی مداوم برای عرضه اطلاعات، و حفظ ارتباط با کاربران در این فرایند دارای اهمیت است.

کارکرد پژوهشی

نیاز به پژوهش، نزد اکثر مردم جایگاه ویژه‌ای ندارد و از نظر زمانی، پژوهش مدت‌اندکی از وقت آنها را در طول زندگیشان اشغال می‌کند. اما با ایجاد تغییر در نوع فعالیتها، نیاز به مهارتهای چندگانه، جابه‌جایی نیروی کار، و رشد سریع تعداد دانشجویانی که مشغول گذراندن پایان‌نامه و اجرای پروژه هستند، اقبال به امور پژوهشی افزایش می‌یابد و اطلاعات به عنوان محور پژوهش، کارکردهای خاص خود را می‌یابد. بازیابی رایانه‌ای اطلاعات، دسترسی سریع به اطلاعات و امکان ارزیابی مقدماتی اطلاعات را فراهم می‌سازد و این برای پژوهشگران کمک بزرگی است. اگر چه باید افزود که دسترسی پژوهشگران به این اطلاعات به لحاظ هزینه، همیشه مقرون به صرفه نیست. همچنین حجم انبوه اطلاعات ارائه شده از طریق سیستم رایانه‌ای، خود موجد نوعی «آلودگی اطلاعاتی» است.

نیازهای اطلاعاتی امور پژوهشی را نباید با یک سؤال مشخص و نیاز اطلاعاتی ویژه و موردی اشتباه کرد، چون اطلاعاتی که برای این دو مقوله ارائه می‌شود بسیار متفاوت از یکدیگرند. در مراکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های دانشگاهی، دانشجویان در طول تحصیل با موضوعاتی سر و کار پیدا می‌کنند و برای دریافت اطلاعات، آنها را به سیستم اطلاع‌رسانی مربوطه عرضه می‌نمایند که به زعم آنها می‌تواند منشأ آثار اجتماعی و عمومی باشد.

کارکرد ایجازی / زمینه‌یافتی

همه افرادی که به اطلاعات نیاز دارند ضرورتاً درگیر تحقیق ژرف در یک حوزه خاص نیستند، بلکه بسیاری از آنها تنها به دریافت خلاصه و عناوین اکتفا می‌کنند و کاری با جزئیات ندارند. دلیل رو آوردن به ایجاز و زمینه‌یابی، گستردگی موضوع و زمان اندک کاربر است. روزنامه‌نگاران در مرور اخبار در محدوده زمانی بسیار کوتاه، از چنین مکانیسمی بهره می‌برند و سیاستمداران نیز در مدت زمانی اندک اطلاعات را

مرور می‌کنند. جز این دو مورد، مثالهای متعدد دیگری را می‌توان در این زمینه ذکر کرد. اطلاع‌رسانان حرفه‌ای در چنین میدانی به خوبی می‌توانند ثمره مهارت‌های حرفه‌ای خود را ببینند.

کارکرد انگیزشی

در مواردی که ذکر شد، کاربران بطور کلی و اعم می‌دانند که به دنبال چه اطلاعاتی هستند؛ هر چند سطح، ویژگی و قطعیت اطلاعات مورد نظر آنها گوناگون و متغیر است. اما در مقوله انگیزشی کاربران نمی‌دانند به دنبال چه چیزی هستند. در واقع کاربران، منابع و سیستم اطلاعاتی را برای سامان بخشیدن به اندیشه خود و رسیدن به یک دیدگاه، مورد استفاده قرار می‌دهند. آنها با دیدن آنچه که نمی‌خواهند، نسبت به آنچه می‌خواهند آگاه می‌شوند. از آنجا که جستجویی با این ویژگی لزوماً ساخت‌نیافته و تمرکز نیافته خواهد بود، واسطه‌هایی که نتیجه جستجو را مشاهده می‌کنند، بدین اعتقاد می‌رسند که جستجو ضعیف است. البته ضرورتاً همیشه چنین نیست و شواهدی هست حاکی از این که پایگاه‌های اطلاعاتی متن کامل با نمایه‌سازی به زبان طبیعی غیرمتعارف، و فراهم نمودن پیوندهای غیرعادی و غیرقابل پیش‌بینی در مدارک، در ایجاد و افزایش انگیزه مؤثرند.

یکی از دلایل اساسی که باعث می‌شود کاربران جستجو را خودشان انجام دهند – یا تمایل بدین کار داشته باشند – این است که گمان می‌کنند اطلاع‌رسانان حرفه‌ای قادر به تشخیص آنچه برای آنها ارزش دارد، نیستند. این عده اگر در باره وظایفی که اطلاع‌رسانان به عهده دارند اطلاعات بیشتری کسب کنند، دیدگاه مثبت‌تری خواهند داشت (۲۱، ص ۱۹-۱۸).

ماهیت

برای این خصوصیت نیاز اطلاعاتی اصطلاح مناسبی وجود ندارد. مقصود نهایی این است که در محدوده حوزه مربوطه، هر چه مربوط و مناسب است، با ارائه فهرستی از انواع اطلاعات، دریافت گردد. این موضوع به کیفیت اطلاعات، خواه مفهومی،

نظری، تاریخی، توصیفی، آماری، یا اطلاعات روش‌شناسی مورد نیاز، اشاره دارد. در زمینه هر موضوعی، اطلاعات مکتوب به اشکالی که ذکر شد یافت می‌شود. نکته شایان توجه این است که در عمل معلوم خواهد شد که استفاده از برخی از انواع اطلاعات مذکور، برای بعضی از کاربران چندان مطلوب نیست.

ماهیت، همانند سطح علمی، وابسته و گره خورده با جامعه خواننده و با کسانی است که اطلاعات برای آنها فراهم شده. به همین دلیل، مثلاً مددکاران اجتماعی تقاضای اطلاعاتی که از دیدگاه تاریخی - نظری تهیه شده، ندارند؛ هر چند که ممکن است در جایگاه مدرس دانشگاه به چنین موضوعاتی هم بپردازند. در مجموع، اطلاعات نظری سیر بسیار محدودی دارد. در برابر، اطلاعات آماری و توصیفی در بسیاری از حوزه‌ها کاربرد دارند و برخی استفاده‌کنندگان، از همه اشکال اطلاعات، جز اطلاعات توصیفی و آماری تنفر دارند. نیاز به اطلاعات روش‌شناختی، مرزبندی بین گروه‌های مختلف استفاده‌کنندگان اطلاعات را به هم می‌ریزد، چون هیچیک از کاربران بی‌نیاز از این نوع اطلاعات نیستند؛ معمولاً چنین اطلاعات خاصی، مورد غفلت طراحان سیستم‌های اطلاع‌رسانی قرار می‌گیرد (۲۱، ص ۱۷).

ماهیت نیاز اطلاعاتی ممکن است با توجه به حوزه کاربرد آن، هدفها و کیفیت استفاده از اطلاعات، متفاوت باشد و گاه کاربران به شکلهای گوناگونی از اطلاعات آماری، توصیفی، نظری و تاریخی نیاز پیدا کنند. در هر حال، سیستم اطلاع‌رسانی با مطالعه قشر بندی کاربران و طبقه‌بندی نوع اطلاعات مورد استفاده آنها، می‌تواند با ارائه خدمات اطلاع‌رسانی مناسب، رضایت آنان را جلب کند. مجدداً یادآوری می‌شود که نباید از این نکته غافل بود که ماهیت نیازهای اطلاعاتی کاربران، پدیده‌ای متغیر است و با توجه به شرایط، دگرگون می‌شود.

سطح فکری

این ویژگی به گستره دانش، و برخی مواقع به میزان هوشمندی کاربران در درک اطلاعات، و به قابل فهم بودن اطلاعات برای کاربر، یا جهات دیگر بستگی دارد. اطلاعات نه تنها از نظر حجم دانش مفروض در آن، بلکه از لحاظ تلخیص یا

فشرده‌گی نیز پیچیده است. سبکها و مهارتهای نوشتاری نیز در اطلاعات عرضه شده باید مورد توجه قرار گیرند، درست مثل یک «روزنامه» که در کل، از نظر ارائه دیدگاه مشخص به خواننده، بسیار پیچیده عمل می‌کند، اما این مقالات پردازش شده و مناسب مندرج در «روزنامه» هستند که آن را قابل فهم می‌کنند. پاسخ دادن به این سؤال که چه مدرکی برای چه سطحی از کاربران و با چه توانایی فکری مناسب است، کار ساده‌ای نیست. چون حتی در مواردی کاربران دارای سطح فکری بالا، در زمینه مورد نظر، نیاز به دانش ابتدایی و پایه دارند. شاید این که می‌گویند اطلاعات مناسب برای یک کاربر مبتدی، به کار یک کاربر پیشرفته و فرهیخته نمی‌آید تا حد زیادی حقیقت داشته باشد، اما مطلق نیست.

با چنین وضعی، خطر ساده انگاشتن و سهل انگاری در ارائه اطلاعات وجود دارد. بین کاربر پیشرفته و مبتدی، و نیز بین اطلاعات پیشرفته و ابتدایی، طیف وسیع و مقادیر متفاوتی پراکنده‌اند که نیازمند تعریف، تدقیق، و ایجاد یک مرزبندی مناسب‌اند. برخی از سیستمهای اطلاع‌رسانی برای فراهم آوردن امکان دسترسی کاربران به مطالب نوشتاری، مدارک را مطابق سطح فکری کاربران، نمایه می‌کنند. «اریک» کدهایی به مدارک خود اختصاص می‌دهد که برای هر کاربر، اعم از مبتدی یا پیشرفته قابل فهم و درک است. روزنامه‌نگاران نقش مهمی در فراهم نمودن مضامین گزارشهای علمی و تحقیقاتی در یک عرصه وسیع – مانند صفحات پزشکی روزنامه‌ها که برای مخاطبان عام تهیه می‌شوند – دارند. این‌گونه مطالب را می‌توان بدون توجه به سطح فکری افراد خاص، تهیه و نگارش کرد و نیاز گروههای وسیع‌تری از جامعه استفاده کننده از اطلاعات را برآورده ساخت.

دیدگاه

برخی مواقع ممکن است اطلاعات از دیدگاه، زاویه و نگرش خاصی نگارش و منتشر شده باشد. کاربران اطلاعات ممکن است به اطلاعاتی نیاز داشته باشند که از زاویه دید آنها مورد پذیرش باشد. مصداق چنین موردی، خوانندگان روزنامه‌ها و مجلات‌اند. هر خواننده روزنامه یا مجله‌ای را می‌خرد که در مسائل سیاسی، هم رأی و نظر خودش باشد.

اطلاعات مربوط به یک عنوان و موضوع واحد، که مطابق با دیدگاهها و سلیقه‌های مختلف نگارش یافته باشد، از نظر برخی کاربران قابل پذیرش نیست. در نشر اطلاعات، نگرشهای گوناگونی دخیل هستند که می‌توان آنها را در مقوله‌هایی چون مکاتب فکری، جهت‌گیری سیاسی، نگرش مثبت یا منفی، و جهت‌گیری موضوعی و مربوط به رشته علمی خاص، دسته‌بندی کرد:

مکاتب فکری

علوم اجتماعی وسیع‌ترین میدان برای اظهار وجود مکاتب فکری است تا دیدگاههای خاص خود را در زمینه مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مطرح سازند. در حوزه علوم انسانی و درباره موضوعات مطرح در این حوزه، مکاتب فکری بی‌شماری وجود دارند که هر کدام از زاویه دید خاص خود به موضوعات می‌نگرند. از این رو طبیعی است که هر کدام برای پاسخگویی به نیازهای کاربران نسخه(های) خاصی را تجویز می‌کنند. جزمیت اندیشه مارکسیستی در تحلیل پدیده‌هایی از مصادیق روشن تأثیر مکاتب فکری در تبیین مسائل است. بدیهی است این طرز فکر، راه‌کارها و منابع خاصی را برای تأمین نیازهای کاربران فراهم و پیشنهاد می‌کند.

در حوزه مطالعات اطلاع‌رسانی نیز مکاتب فکری می‌توانند در کیفیت تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران تأثیر بگذارند. مکاتب فکری مانند «هدایت توسط سیستم» و «هدایت توسط کاربر» از آن جمله‌اند. در حوزه اطلاع‌رسانی و در موضوع نیازهای اطلاعاتی، اگرچه نمی‌توان از تأثیر مکاتب فکری در تأمین نیازهای اطلاعاتی چشم‌پوشی کرد، اما این تعلق و التزام، پایدار و قطعی نیست. در برخی از سیستم‌های اطلاع‌رسانی، برای کمک به تبیین اندیشه‌های این حوزه، اقدام به تهیه نمایه‌نامه دیدگاههای افراد می‌کنند. نمایه‌نامه‌های استنادی برای کندوکاو در زمینه مکاتب و نظریات در حوزه اطلاع‌رسانی یکی از مناسب‌ترین محمل‌ها به نظر می‌آید.

جهت‌گیری سیاسی

اطلاعات منتشر شده در حوزه علوم اجتماعی، حاوی دیدگاههای سیاسی خاصی است، نظیر دیدگاههای چپ‌گرایانه، راست‌گرایانه، محافظه‌کارانه، و نظایر آنها. اگر

چه‌افراد پایبند به یک مرام سیاسی خاص ممکن است منابعی را به عنوان مجراهای اطلاعاتی خود انتخاب کنند که موافق دیدگاههای آنها است، اما این بدان معنا نیست که از دریافت اطلاعات از منابع دیگر خودداری می‌کنند. بر همین اساس است که افراد وابسته به جریانهای سیاسی یا سران آنها، معمولاً به دنبال کسب اطلاعات از مخالفین یارقبای خود نیز هستند. این اطلاعات را ممکن است از طریق روزنامه‌ها و نشریات، منابع خبری غیر رسمی، مصاحبه‌ها، گردهمایی‌ها، و... به دست آورند (۲۱، ص ۱۹-۲۱).

برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در مسائل و جریانهای سیاسی، مراکز و منابع اطلاعاتی متخصص در امور سیاسی می‌توانند با ملاحظه نیازهای اطلاعاتی دیدگاههای سیاسی موجود به گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات این حوزه بپردازند. اما در حال حاضر باید نقش محوری را به روزنامه‌ها داد که از دیرباز بدین کار مشغول هستند. در صورتی که مراکز اطلاعاتی متولّی پاسخ به نیازهای اطلاعاتی در این زمینه گردند، باید به اخلاقیات حرفه‌ای خود پایبند باشند و از نادیده گرفتن برخی آراء و نظرات، و برجسته کردن برخی دیگر خودداری نمایند.

نگرشهای مثبت و منفی

وجود نگرشهای متفاوت به مسائل بی‌آنکه وجه سیاسی داشته باشد، موضوعی بدیهی است. این نگرشهای متفاوت به کلیه امور و موضوعات، در یک سیستم اطلاعاتی قابل انعکاس است. یک سیستم اطلاع‌رسانی فراگیر در یک حوزه معین، باید بدون توجه به وجوه مثبت و منفی ظاهری نگرشها، اطلاعات مربوط به آنها را در سیستم ذخیره کند و در عین حال، بین نگرشهای بزهکارانه، که منشأ «اطلاعات آلوده» هستند، با نگرشهای منفی مرزبندی روشنی داشته باشد.

جهت‌گیری موضوعی

در رشته‌های علمی مختلف، که صاحب‌نظران و نویسندگان دارای زمینه‌های موضوعی گوناگون هستند، باید جهت‌گیری موضوعی نیازمندیهای آنها مورد توجه قرارگیرد.

موضوعی نظیر «اعتیاد» را می‌توان با گرایشهای علمی مختلف مورد مطالعه و تبیین قرار داد: در یک دانشگاه پدیده «اعتیاد» به عنوان یک معضل اجتماعی و از نظر جامعه‌شناسی بررسی و مطالعه می‌شود، و در دانشگاه دیگر از دیدگاه روان‌شناسی، و در یک مرکز نوتوانی گروههای خاص، از نظر توان‌بخشی و مددکاری بدان پرداخته می‌شود.

وقتی که رفع نیازهای اطلاعاتی، با توجه به جهت‌گیری موضوعی آن، مورد توجه‌مراکز اطلاع‌رسانی قرار می‌گیرد، باید کلیه جوانب موضوعی نیازهای اطلاعاتی را در نظر گرفت و بدانها پاسخ داد. کاربران در تأمین نیازهای اطلاعاتی خود در باره یک موضوع خاص ممکن است ملاحظات فراوانی را مد نظر قرار دهند که اطلاع‌رسانان باید از آنها آگاهی داشته باشند.

کمیت

هر فرد برای انجام وظایف شغلی یا حل مسائل مربوط به خود، نیازمند میزان معینی از اطلاعات، متناسب با وسعت، دامنه و ماهیت نیاز خود در محدوده مورد نظر است. در جوامع پیشرفته و تا حدودی در برخی از کشورهای در حال پیشرفت، نیازها هر لحظه پدید می‌آیند و با تغییرات سریع در جوانب مختلف جامعه، نیازهای جدیدتری آفریده می‌شوند که باید اطلاعات مناسب، دقیق و سریع برای آنها فراهم نمود و با مکانیسمی مؤثر به کاربران منتقل ساخت. در واقع، اگر امروز مشکل اساسی جامعه در حوزه اطلاع‌رسانی، «دسترسی به اطلاعات» است، فردا مشکل اصلی آن «آلودگی اطلاعات» یا دردسترس قرار گرفتن «اطلاعات انبوه» خواهد بود. این ویژگی غیرعادی اطلاعات، در حال حاضر به شکل «اطلاعات ناخواسته» خود را تحمیل کرده است. همان‌گونه که فقدان اطلاعات می‌تواند سبب بی‌ثباتی، بحران و اختلال شود، قرار گرفتن در معرض اطلاعات فراوان و پالایش نشده نیز مشکلات دیگری می‌آفریند که مهمترین آنها، سردرگمی در استفاده از اطلاعات و عجز در تصمیم‌گیری است.

پژوهشگران با مطالعات تازه خویش، افق دید بشر را به سوی موضوعات جدیدی می‌گشایند. موضوعات جدید نیازمند اطلاعات جدیدند و این چرخه مداوماً

جریان دارد. اکثر مردم فرصت پرداختن به انبوه اطلاعاتی را که تولید می‌شود ندارند و بیشتر علاقه‌مندند که اطلاعات «کم» ولی «کافی» دریافت کنند. از این رو به نمونه‌گیری و انتخاب بهترین اطلاعات روی می‌آورند و حتی گاهی به آنچه به دستشان می‌رسد اکتفا می‌کنند. در حقیقت مشکل واقعی مردم این است که از اطلاعات مناسب و منطبق بر نیازشان اشباع نشده‌اند و فرصت استفاده آنها از این اطلاعات در یک مدت مشخص، اندک است. این موضوع این فرضیه را که «اطلاعات بیشتر موجب آگاهی و دانش بیشتر می‌شود» خدشه‌دار می‌کند. همان طور که زیان مصرف بیش از حد مواد غذایی، بیش از فایده آن است، تصور این که هر چه اطلاعات بیشتری دریافت شود بهتر است، تصور درستی نیست. یکی از محققانی که در زمینه نیازمندیهای اطلاعاتی در علوم اجتماعی مطالعه نموده است می‌گوید: اطلاعات افزون‌تر همیشه موجب افزایش دانش و بالا رفتن قوه بصیرت نمی‌شود. کاربران و حتی برخی از اطلاع‌رسانان، در معیار قرار دادن کمیت اطلاعات، دچار اشتباه می‌شوند و اگر هنگام جستجو در باره موضوع مورد نظرشان اطلاعات بازیابی شده بیشتر باشد، رضایت بیشتری کسب می‌نمایند. این نوع نگرش کاربران، اگر بر اطلاع‌رسانان نیز اثر بگذارد، در وضعیت گردآوری اطلاعات و سازماندهی آنها نیز تأثیر خواهد داشت (۳، ص ۱۲۸).

کمیت اطلاعات گاهی تحت تأثیر متغیری به نام «پول» یا «منابع مالی» تهیه اطلاعات است. اگر دریافت اطلاعات استفاده‌کننده، اعم از حقیقی یا حقوقی، منوط به پرداخت هزینه بیشتر باشد، این متغیر میزان اطلاعات دریافتی او را کاهش می‌دهد. اما این موضوع همیشه به نفع استفاده‌کننده نیست، چون کاهش — و نه کنترل و پالایش — اطلاعات ورودی بطور ناخواسته انجام شده و ممکن است اطلاعات دریافتی پاسخگوی نیاز او نباشد.

کیفیت

سنجش «کیفیت اطلاعات» ممکن است بیشتر یک مسئله ذهنی باشد، اما با این وجود در ذهن کاربران، به‌ویژه در عصر انفجار اطلاعات، جایگاه خاصی دارد. تعیین کیفیت اطلاعات از توده شدن و تجمع غیر ضروری اطلاعات می‌کاهد. در سالهای

نه‌چندان دور، اعتقاد بر این بود که محققان و اساتید دانشگاهها، زمان و مهارت کافی برای تصمیم‌گیری درباره کیفیت اطلاعات را دارند و تنها کارشناسان و سایر دست‌اندرکاران نیازمند کمک در این باره هستند. اما با افزایش تعداد دانشجویان و تغییراتی که در اجرای پژوهشهای دانشگاهی پدید آمده، هیچکس بی‌نیاز از کمک در بررسی کیفیت اطلاعات نیست. نقش اطلاع‌رسانان در این عرصه بسیار مهم است؛ آنان باید مکانیسم‌هایی برای تصفیه و فیلتر اطلاعات به منظور بهبود کیفیت آن فراهم نمایند. برای گزینش اطلاعات دارای کیفیت و برای توجیه منطقی آنها، قاعدتاً باید از افراد صاحب‌نظر که از قدرت تصمیم‌گیری بالایی برخوردار باشند کمک گرفت. کاربر به تناسب این که چه کسی اطلاعات را ارائه می‌کند، به ارزشیابی کیفی اطلاعات می‌پردازد. ارزش و وزن کیفی اطلاعات بستگی به منبع اطلاعات دارد؛ هر چه منبع اطلاعاتی مهم‌تر باشد، کیفیت آن اطلاعات از نظر کاربر بالاتر است. کاربران به خوبی آگاه‌اند که برخی از سازمانها، به دلیل قدرت سیاسی یا اقتصادی خود، دستور ویژه اولیای امور، یا سایر ملاحظات، اطلاعاتی را منتشر می‌کنند که بسیار کهنه و بی‌اهمیت است.

در دسترسی به مقالات مجلات نیز کیفیت اطلاعات آنها مورد توجه محافل علمی و دانشگاهی قرار می‌گیرد؛ کاربران بدو یک طبقه‌بندی خاص — ولو ذهنی — از مجلات دارند، یا با استفاده از منابع کمکی، برخی از مقالات را در سطح بالاتری ارزیابی می‌کنند. از این‌رو، در صورتی که اطلاعات مورد نیاز خود را در مجله مورد نظر نیابند، براساس رتبه ارزشیابی خود، به مجله بعد که در رده پایین‌تری است مراجعه می‌کنند. در واقع گزینش اطلاعات کاربران براساس یک ارزیابی کیفی، که ملاکهای کیفیت آن ممکن است خیلی خاص باشند، انجام می‌پذیرد. استفاده کاربر از منابع اطلاعات، با توجه به ارزیابی او از کیفیت آنها، بدین مفهوم نیست که هر آنچه در این منابع هست، رنگ حقیقت دارد و موثق می‌باشد.

در عین حال، تولید کنندگان اطلاعات و دست‌اندرکاران جراید و مطبوعات به دنبال کسب اعتباری هستند که منجر به نفوذ بیش از پیش آنها، به لحاظ نوع و کیفیت اطلاعاتی شود که به استفاده‌کنندگان عرضه می‌کنند. نفوذ و اعتبار یک منبع اطلاعاتی ناشی از کاربرد متوالی آن توسط کاربران است. کاربرد منابع اگر با موفقیت همراه باشد و

این موفقیت تکرار شود، در نظر کاربر اعتبار می‌یابد و در ارزیابی کیفیت اطلاعات، نمره‌بالایی از کاربر می‌گیرد. متخصصین اطلاع‌رسانی مطمئناً نقش مهمی در تعیین منابع معتبر، ارائه خدمات مشاوره‌ای و اطلاعات تکمیلی و جنبی به کاربران برای حصول اطمینان از اعتبار منابع و کیفیت اطلاعات آنها دارند (۱۴، ص ۸۲-۷۷).

راه دیگر، تعیین کیفیت اطلاعات از طریق بررسی و تحلیل استنادی منابع است. بررسی کتب برای ارزیابی آنها نزد کتابداران سابقه طولانی دارد، اما مستمر نبودن و محدود شدن بررسی به برخی از کتب، از ارزش این روش می‌کاهد. تحلیل استنادی می‌تواند در تعیین اهمیت مقالات نشریات نقش مؤثر داشته باشد.

در زمینه بررسی کتب و استنادات مقالات هم اکنون منابع مهمی در جهان وجود دارد که به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

TES Book find;
Social Science Citation Index;
Science Citation Index;
Art and Humanities Citation Index;
Books Print and Book Reviews.

این منابع تسهیلات فراوانی برای ارزیابی کیفیت اطلاعات مندرج در کتب و مقالات نشریات در اختیار کاربران قرار می‌دهند. در سیستمهای اطلاعاتی رایانه‌ای، هنگامی که مسئله تعیین اعتبار منابع مورد نظر است، مسائلی بروز می‌کند، از جمله این که نقاط دسترسی برای بازیابی اطلاعات بسیار زیاد است. زبان طبیعی اطلاعات ذخیره شده در سیستم موجب می‌شود در زمان جستجو، مدارک مرتبط و نامرتبط در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ هنگام جستجو، با ارائه تعداد مدارک یافت شده است که ذهنیت کاربر با محدوده منابع آشنا می‌شود. اما این که این مسائل را باید مانعی در راه تعیین اعتبار منابع و کیفیت اطلاعات دانست یا نوعی تسهیلات، بستگی به نوع و محدوده استفاده کاربران، ویژگیهای پایگاه اطلاعاتی و مواردی نظیر آن دارد. از این رو نمی‌توان با پیشداوری به آنها نگریست.

در تعیین کیفیت اطلاعات، نقش مشاوره‌ای اطلاع‌رسانان و کتابداران غیرقابل چشم‌پوشی است. در عین حال باید بدین نکته اشاره کرد که در عصر حاضر که

اطلاعات به عنوان یک «کالای اقتصادی» وارد عرصه شده، نمی‌توان نقش منابع مالی را در دسترسی به اطلاعات با کیفیت مطلوب، نادیده گرفت.

زمان و سرعت تحویل

در مورد این ویژگی نیاز اطلاعاتی دو سؤال قابل طرح است: نخست آنکه اطلاعات مورد نیاز، مربوط به چه مقطع تاریخی است و به بیان دیگر، قدمت زمانی آن چه اندازه است؟ دوم این که اطلاعات مورد نیاز تا چه حدی باید روز آمد باشد؟ موضوع نخست بستگی به سوابق و موجودی اطلاعات در حوزه مربوطه دارد. تفاوت‌های موجود در حوزه‌های مختلف علوم از نظر میزان سابقه و قدمت زمانی بسیار زیاد است. قدمت زمانی برخی از حوزه‌ها بسیار کم است و عمر مفید سوابق علمی حتی به کمتر از شش سال می‌رسد. در حوزه علوم و علوم اجتماعی کاربردی، چنین مواردی فراوان است. حتی در حوزه علوم رایانه می‌توان قدمت زمانی در حدود سه سال نیز دید. کشفیات، اختراعات، تجهیزات جدید، جنبش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، و نظایر آنها، آنچه را که قبلاً وجود داشته، از حیث ارتفاع خارج می‌سازد. مثلاً ارزش کتابی که در دهه ۱۳۴۰ درباره سیستم‌های حرارتی تألیف شده تا چه حد است؟ ممکن است یک پاسخ این باشد که سیستم‌های مرتبط با پدیده مذکور، چه از نظر ماشین‌افزار و چه از نظر سوخت و ... تغییرات شگرفی کرده که موجب کهنه و منسوخ شدن مطالب آن کتاب می‌گردد.

مطلق‌گرایی در ارزش گذاری قدمت مدارک و اطلاعات، مبنای علمی ندارد. در حوزه علوم انسانی، موضوعات فراوانی وجود دارند که پیوستگی تاریخی و قدمت آنها همانقدر با ارزش و مهم است که یافته‌های امروزی آنها. به بیان دیگر، پایه مطالعات در برخی حوزه‌های علوم، اطلاعات قدیمی است و قدمت اطلاعات موجب ارزش بیشتر آنها می‌گردد. کتب درسی و دستنامه‌های این حوزه‌ها نیز از نظر ارزش علمی از عمر طولانی‌تری برخوردارند. اگر چه حتی در حوزه علوم تجربی نیز نباید بنیادهای تاریخی را نادیده انگاشت و آنها را بی‌ارزش دانست. با این همه، تاریخ انتشار یک مدرک یا تولید اطلاعات در نظر کاربران، همواره یک عامل تعیین کننده در انتخاب و استفاده از

آنهاست. بر همین اساس در سیستمهای همزمان اطلاعات را براساس سیر تاریخی آن ارائه می‌نمایند. سرچشمه تلاش کاربران برای دسترسی به اطلاعات روز آمد و جدید، ناشی از این اعتقاد آنها است که جدیدترین اطلاعات را دارای بالاترین مزیتها می‌دانند که البته همیشه و در همه جا این چنین نیست (۲۱، ص ۲۸-۲۱). تشخیص این که چه اطلاعاتی جدید و چه اطلاعاتی کهنه و قدیمی است، به تناسب موضوع و کاربران مختلف، ممکن است متغیر و متفاوت باشد. در بازارهای بورس، اطلاعات اهمیت «لحظه‌ای» دارند و چه بسا با گذشت چند ساعت، کهنه و به اصطلاح «سوخته» تلقی می‌گردند. اما برای یک پژوهشگر مسائل اجتماعی، سرعت گردش اطلاعات در حوزه مربوطه احتمالاً کندتر است و اطلاعات سال گذشته نیز برای او همان ارزش اطلاعات چند ثانیه گذشته را دارد.

در ورای این ظواهر و مرزبندی بین اهمیتی که سرعت روزآمد شدن اطلاعات در حوزه‌های مختلف و فعالیتهای گوناگون دارد، باید پذیرفت که این مرزبندیها و تعیین حدود، غیرقابل خدشه و تغییر نیستند؛ زیرا کاربران غالباً اطلاعات را به صورت ترکیبی به کار می‌برند. حتی روزنامه‌نگاران، دست‌اندرکاران بازار بورس، سیاستمداران و امثال آنها هم از اطلاعات جدید و هم از اطلاعات قدیمی و کهنه بهره می‌گیرند. بدون شک استفاده از اطلاعات جدید، با تکیه بر اطلاعات گذشته میسر است و هیچ اطلاعاتی رانمی‌توان منقطع از یک جریان پیوند خورده آن با گذشته مورد استفاده قرار داد.

وجه دیگر در روز آمد نگاه داشتن اطلاعات کاربران، سرعت جریان اطلاعات است که بستگی به ابزار و مجراهای انتقال اطلاعات دارد. سیستمهای سنتی انتقال، امکان دسترسی کاربران را به اطلاعات جدید تا چندین ماه به تأخیر می‌انداختند و همین موجب ریزش اطلاعات مفیدی می‌شد که در موقع مناسب می‌توانست بسیار کارساز باشد. سیستمهای جدید انتقال اطلاعات نظیر فاکس، تلفن و سایر امکانات مخابراتی، سرعت دسترسی کاربران را به اطلاعات جدید بطور اساسی دگرگون کرده‌اند. خدمات ارائه چکیده اطلاعات همراه با اطلاعات کتابشناختی، از مهمترین امکاناتی است که مرز زمان دستیابی به اطلاعات را در نوردیده و اطلاعات به محض ذخیره در سیستم، در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. نتیجه آنکه با تحولات پدید آمده در

زیرساختهای اطلاع‌رسانی، سرعت دسترسی به اطلاعات بطور شگفت‌انگیزی بالا رفته و اکنون در نظر بسیاری از کاربران، یکی از معیارهای سیستم اطلاع‌رسانی و کتابخانه کارآ و مناسب، سرعت بالای آنها در ارائه اطلاعات جدید است.

بدیهی است با انتقال سیستمهای دستی و سنتی به سیستمهای جدید ماشینی و انتقال مدارک از طریق شبکه‌های سریع مخابراتی، انتظارات کاربران در رفع نیازهای اطلاعاتی‌شان بسیار افزایش یافته است. امروز سیستم امانت بین کتابخانه‌ای برای بهبود تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران، دگرگون شده و این انتظار کاربران که مدرک مورد تقاضای آنها از «بخش تحویل مدرک کتابخانه بریتانیا» در طی ۵ روز، یا در مورد مقالات در طی چند ساعت، در اقصی نقاط دنیا به آنان تحویل داده شود، چندان دور از واقعیت نیست. سیستمهای امانت بین کتابخانه‌ای با استفاده از پست الکترونیکی، فاکس و شبکه‌پست پیشتاز، آنچه را که زمانی رؤیای کاربران بود، صورت واقعیت بخشیده‌اند.

مکان

منظور از مکان، جایی است که اطلاعات از آن نشأت گرفته و خاستگاه آن است، اعم از این که این اطلاعات در کشور یا منطقه خاصی از کشور واقع شده باشد یا خیر؛ یعنی این اطلاعات ممکن است الزاماً در باره خود آن منطقه یا کشور نباشد. با این حال، شکلی از رابطه بین موضوع و مکان قابل تصور است. مثلاً متخصص علاقه‌مند به مطالعه درباره ماهیان خاویاری، الزاماً باید اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق کشورهای حوزه شمالی دریای خزر و ایران به دست آورد. از جمله اقدامات او برای تأمین نیاز اطلاعاتی‌اش، درخواست نشریات تخصصی موجود درباره موضوع و دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی تخصصی در این زمینه است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود اطلاعات مورد نیاز کاربر، ارتباط مستقیمی با منطقه یا کشور خاص ندارد، بلکه موضوع مطالعه، گردآوری را با مکان پیوند می‌دهد. در هر حال مقوله مکان به سه چیز بستگی دارد:

موضوع

موضوع برخی مدارک حقیقتاً بین‌المللی است و منشأ آن را از نظر جغرافیایی نمی‌توان متعلق به نقطه‌ای خاص دانست. فرد علاقه‌مند به مطالعه دربارهٔ سرطان، متقاضی اطلاعات و نتایج تحقیقات انجام شده در هر نقطه‌ای از جهان است. نقش و تأثیر نشریات علمی که اطلاعات را ورای مکان، منشأ جغرافیایی و ناشر، در اقصی نقاط جهان به متقاضیان عرضه می‌نمایند، دارای اهمیت است؛ هر چند که گاهی اولویتهای علمی که در نشریات برخی کشورها بدانها پرداخته می‌شود، با کشورهای دیگر همانند ویکسان نیست. در برخی از کشورها منزلت و اعتبار اطلاعات و نتایج پژوهشها، وسعت، دامنه و کیفیت پژوهشها در سطح بسیار بالایی است؛ در حالی که در کشورهای دیگر به لحاظ اندک بودن پژوهش و تولید اطلاعات علمی و کیفیت نازل پژوهشها، قدر و منزلت آن نیز پایین است. بر این اساس این نگرش پدید می‌آید که متون علمی که در کشورهای — از نظر علمی و صنعتی — پیشرفته منتشر می‌شود، ارزشی بسیار فراتر از آنچه در جهان سوم منتشر می‌شود دارد. حتی گفته می‌شود که اگر محققین جهان سوم هم مطلب با ارزش علمی داشته باشند، برای کسب اعتبار و شهرت، آن را برای چاپ به مجلات کشورهای پیشرفته ارائه می‌دهند یا از طریق کنفرانسهای بین‌المللی آن را عرضه می‌کنند. واقعیت این است که کاربرد «زبان انگلیسی» به عنوان ابزار روابط علمی در سطح جهان نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند.

در حوزهٔ علوم اجتماعی همه چیز می‌تواند به گونه‌ای متفاوت باشد. به دلیل نبود روش شناسی، تعاریف جهانی و مورد قبول همه، و انحصاری بودن مؤسسات اجتماعی و ملی از قبیل سیستم تأمین اجتماعی، گردآوری اطلاعات ممکن است در سطح منطقهٔ کوچکی انجام شود. در این حوزه، «زبان انگلیسی» هم از نظر انتقال مفاهیم، کارایی لازم را برای انسجام بخشیدن به آراء این حوزه ندارد. در عین حال این وضع دربارهٔ همه موضوعات صدق نمی‌کند؛ مثلاً علوم اقتصادی و روان‌شناسی دارای ابعاد و افقهای بین‌المللی هستند و محدود به منطقه و کشور خاصی نمی‌گردد؛ یا مثلاً در زمینه مسائل اقتصادی همه متغیرهایی که بر سیاستهای اقتصادی، تجارت خارجی، قوانین گمرکی، صادرات و واردات و نظایر آنها اثر می‌گذارند، داخلی نیستند و سرچشمه

خارجی دارند. اما در تأمین اجتماعی و مسائل حقوقی می‌توان این مرزبندی را در مقیاس ملی محدود و تعریف کرد. اگر چه حتی در موضوعاتی چون حقوق نیز به تدریج می‌توان جای پای تأثیر عوامل خارجی را مشاهده کرد، که این نشان دهنده غیرقطعی بودن این مرزبندی‌هاست.

در نهایت می‌توان به این نتیجه رسید که در پاره‌ای از موضوعات علوم اجتماعی، نیازهای اطلاعاتی را باید به منابعی که اطلاعات منطقه‌ای را گردآوری و سازماندهی می‌نمایند ارجاع داد، چرا که جغرافیای منطقه مورد مطالعه با اطلاعات گردآوری شده پیوند ناگسستنی دارد.

دست اندرکاران / بخشهای علمی و دانشگاهی

محافل علمی و دانشگاهی به لحاظ این که به بررسی افکار و عقاید علاقه‌مند هستند، رویکرد آنها در گردآوری اطلاعات بیشتر جنبه فراملی دارد. اما دست‌اندرکاران و مجریان امور چه بسا اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت دست دوم از منابع خبری داخلی کسب نمایند. از این رو با تسهیلاتی که در زمینه ارتباطات بین‌المللی فراهم شده، تشبیه جهان به یک «دهکده» مفهوم واقعی پیدا می‌کند. این ارتباطات، بستر انتقال اطلاعات، افکار و عقاید به سریع‌ترین شکل، آن هم بدون واسطه‌های متعدد است.

مطالعات استنادی انجام شده نشان می‌دهد که ارتباطات موجود بین محافل علمی و دانشگاهی برای مبادله اطلاعات، یک ارتباط دو طرفه یا فرآیند متقابل نیست. کشورهای توسعه یافته در مصرف اطلاعات خود کفا هستند و با سیستم‌های بسیار مطلوبی که در زمینه بازاریابی، توزیع و فروش اطلاعات دارند، مجال مناسبی برای عرض اندام کشورهای توسعه نیافته باقی نگذاشته‌اند، یا این که کشورهای اخیر اساساً فاقد چنین توانی هستند.

توانایی زبان‌شناختی

توانایی زبان‌شناختی، در این که متون دریافتی از کشورهای خارجی مورد مطالعه قرار می‌گیرد یا خیر، عامل مهم و تعیین کننده‌ای است. در این مورد مشکلاتی چون توانایی

بهره‌برداری از متون قدیمی و نداشتن انگیزه زیاد برای مطالعه متون خارجی — بافرض این که تسلط زبانی هم موجود باشد — پیش روی است (۲۱، ص ۳۴-۳۰). از این رو مراکز مهم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی معمولاً گزارشهای مهم خود را به همه زبانهای رایج در جامعه منتشر می‌سازند.

پردازش و بسته‌بندی اطلاعات

مقصود از پردازش، راههای گوناگون ارائه یک تفکر و حاصل یک پژوهش است. گاهی پژوهشگران می‌خواهند اطلاعات پژوهش خود را با کمترین دستکاری و تفسیر عرضه نمایند و گاهی نیز دست‌اندرکاران و مصرف‌کنندگان می‌خواهند که هر فقره ازداده‌های پژوهش، کاملاً تحلیل و تفسیر شده باشد و مهمترین نتایج پژوهش، پیش‌روی آنها قرار گیرد. در واقع یک کشف علمی یا پیمایش اجتماعی را می‌توان برای مقاصد مختلف مورد پردازش خاص قرار داد (۲۱، ص ۳۲). با مثالی می‌توان این موضوع را روشن‌تر کرد (نمودار ۱-۳). نتایج یک مطالعه مردم‌شناسی با عنوان «بررسی ساختارهای اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی عشایر پیشکوه لرستان» را می‌توان بانگ‌رشته‌ها و اهداف کاربردی گوناگون مورد پردازش قرار داد.

نمودار ۱-۳. مثالی از چگونگی بهره‌برداری از نتایج پژوهشها برای مقاصد گوناگون

بدیهی است در خصوص تفسیر و پردازشی که بر روی داده‌ها صورت می‌گیرد، در هر مورد خاص ممکن است بخشی از داده‌ها نادیده گرفته شود یا ضریب ارزشی کمتری دریافت کند. بدین لحاظ در پردازش داده‌ها، باید نخست محورهای اصلی و جهت‌گیری آنها را به درستی شناخت.

در پردازش داده‌ها نوعی ساده کردن و تلخیص روی می‌دهد که موجب کاهش کمیت اطلاعات می‌گردد. در نتیجه پردازش معمولاً با کاهش کمیت اطلاعات همراه است. برای پردازش داده‌ها می‌توان شکلهای دیگری را ذکر کرد که تفاسیر و شرحها، بررسیها، چکیده‌ها و خلاصه‌های مجریان از آن جمله‌اند. اکثر مردم هنگام خواندن روزنامه، گوش‌دادن به رادیو و تماشای تلویزیون، با اطلاعات پردازش شده رویارو می‌شوند. متخصصین هر حوزه بخش مهمی از وقت خود را صرف ساده‌سازی، عمومی

کردن و تشریح گزارشهای دولتی، مطالعات پژوهشگران و پیمایشهای مهم می‌کنند و در رفع موانع دسترسی به این اطلاعات، نقش بسیار مثبتی دارند. یک گزارش تلویزیونی درباره یک حادثه سیاسی خاص، حاوی انبوه داده‌ها است که توسط مفسر سیاسی، پردازش و به بینندگان و شنوندگان عرضه می‌شود، بطوری که آنان هیچگونه نیازی به فعالیت ذهنی برای پردازش اطلاعات دریافتی ندارند.

قربان شکل‌های مأنوس پردازش اطلاعات نزد متخصصین موضوعی و متخصصین اطلاع‌رسانی، در چکیده‌نویسی جلوه می‌کند. شاید بسیاری از کسانی که کارچکیده‌نویسی مطالب را – با توجه به نیازهای خاص کاربران و در نظر گرفتن موقعیت آنها – به عنوان نوعی پردازش اطلاعات انجام می‌دهند، به این امر توجه ندارند و از این حیث مسئولیتی را متوجه خود نمی‌دانند. آنان شاید مهارتی در چکیده‌نویسی نداشته باشند و به لحاظ این که در چکیده‌نویسی، ریزش اطلاعات فراوان است، نتوانند آن گونه که شایسته استفاده کاربران است، چکیده مورد نظر را تهیه کنند. اطلاع‌رسانان می‌توانند کمک بزرگی برای متخصصین موضوعی در زمینه اصول، روشها و سیاستگذاری چکیده‌نویسی باشند و از پردازش اطلاعات به صورت چکیده‌هایی که «بار اطلاعاتی» ندارند جلوگیری نمایند.

شکل دیگر پردازش، «مرور کتاب» است که طی آن اطلاعات کتابشناختی کتاب همراه با مروری بر اهم مطالب آن به کاربران ارائه می‌شود. معمولاً چنین اقدامی بیشتر جنبه تجاری دارد و ناشران یا کارگزاران آنها، برای معرفی کتاب به خریداران دست به چنین اقدامی می‌زنند. هم اکنون نمونه چنین اطلاعاتی از سوی انتشارات بوکر در پایگاه اطلاعات «کتابهای دست‌نویس و مرور کتاب» به صورت چاپی و بر روی دیسک‌نوری عرضه می‌گردد.

اطلاعات کاملاً پردازش شده عموماً مورد نیاز مدیران ارشد و متخصصین پرمشغله است. شکل ارائه اطلاعات به این گروه از کاربران باید به گونه‌ای باشد که بدون صرف وقت زیاد و پرداختن به حواشی، فهم سریع مطالب میسر باشد. به همین دلیل، ارائه اطلاعات به صورت سیاهه‌ای از نکات اصلی و مهم، بر ارائه اصل مدرک ترجیح دارد.

مفهوم بسته‌بندی اطلاعات به شکل خاص یا فیزیکی آن – شکلی که اطلاعات در آن ذخیره یا منتقل می‌شود – اشاره دارد. رابطه بین پردازش و بسته‌بندی اطلاعات بسیار نزدیک است، چون بسته‌های اطلاعاتی بطور خاص و برای ذخیره و انتشار اطلاعات پردازش شده طراحی می‌شوند.

در هر حال تنها سطح پردازش اطلاعات نیست که کاربران را به سوی بسته‌های اطلاعاتی مختلف جلب می‌کند. برخی از بسته‌بندیهای اطلاعات (مانند خبرگزاریها) بسیار رایج‌تر، و برخی (مانند منابع شفاهی) اختصاصی‌تر و منحصر به فرد هستند؛ برخی (مثل تلویزیون) بی‌آنکه کاربر را برای درک مطالب متحمل زحمت کنند ارائه می‌شوند؛ برخی (مثل روزنامه‌ها) همه کس فهم و برخی دیگر (مثل کتابها) کاملاً شناخته‌هستند. در این میان، شخصیت کاربران در استفاده از هر یک از انواع بسته‌های اطلاعاتی دارای اهمیت است. برخی کاربران از منابع شفاهی راحت‌تر استفاده می‌کنند و کاربران دیگری ممکن است سلیقه خاصی در استفاده از بسته‌های اطلاعاتی داشته باشند و بدین لحاظ برای استفاده از بسته‌های اطلاعاتی عواملی را در نظر می‌گیرند. از آنجا که محموله اطلاعاتی «قالب» فیزیکی اطلاعات است، این که کاربران برخی را بر برخی دیگر ترجیح دهند، کاملاً طبیعی است. مثلاً اندیشمندان و متخصصان، مجلات را ترجیح می‌دهند و روزنامه‌نگاران، خود از سایر جراید بهره‌برداری می‌کنند.

اطلاع‌رسانان با این ویژگی نیاز اطلاعاتی آشنایی کامل دارند. بعلاوه شاید آنها در برجسته نمودن این ویژگی – یعنی ارتباط دادن استفاده از بسته‌های اطلاعاتی با ویژگیهای کاربران – دخیل باشند. افزون بر همه اینها، این اطلاع‌رسانان حرفه‌ای هستند که وقت خود را صرف سازماندهی و ذخیره اطلاعات در این بسته‌های اطلاعاتی می‌کنند؛ اما اینها صرفاً بسته‌های اطلاعات هستند نه اطلاعاتی که بتوانند پاسخ پرسشهای کاربران را بدهد.

اطلاع‌رسانان در سوق دادن و جهت‌گیری افراد به سوی یک محموله اطلاعاتی خاص نیز مداخله می‌کنند. بدین ترتیب می‌بینیم که کتابخانه‌های سنتی مملو از کتاب و مجلات هستند. با این حال روزنامه‌ها، بروشورها، نوارهای ویدیویی و اطلاعات چاپ‌نشده، جملگی به فراموشی سپرده شده‌اند؛ در حالی که در موارد بسیاری به

روشنی ملاحظه می‌شود که برخی از این اطلاعات برای پاسخ به نیازهای موجود مناسب هستند. برخی از کتابداران تصور می‌کنند که فهرست‌نویسی یک کتاب ارزش بیشتری از سازماندهی اطلاعات یک جزوه یا نوار صوتی دارد. در نتیجه و متأسفانه این‌گونه منابع بانوعی تعمد از سوی کتابداران، به وادی فراموشی سپرده می‌شوند (۲۱، ص ۳۲-۳۴). در حالی که این‌گونه مدارک برای پژوهش‌های دانشگاهی ارزش اطلاعاتی حیاتی دارند، یا ارائه خدمات چکیده نویسی، بر میزان مراجعه به متن مقالات مجلات اثر می‌گذارد.

نگرش متعصبانه و به دور از ارزشهای علمی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی، می‌تواند ضربه بزرگی به استفاده از تولیدات علمی جدید بزند. یکی از راههای مواجهه با این نارساییها، ایجاد سیستمهای اطلاع‌رسانی خاص برای شکل‌های گوناگون مدارک است تا جستجوی اطلاعات در سیستم بر اساس شکل مدرک صورت گیرد. آگاهی استفاده‌کنندگان از چنین سیستمهایی می‌تواند مانع برکنار ماندن این مدارک از حوزه جستجو و استفاده کاربران باشد.

جمع‌بندی

طراحان سیستمهای اطلاع‌رسانی و مدیران باید همه ویژگیهای نیازهای اطلاعاتی را کاملاً بشناسند. ممکن است توجه به برخی از این ویژگیها در شرایط خاص از اولویت خاصی برخوردار باشد. در مواردی، فوریت و سرعت پاسخگویی به نیاز مهم است و درموردی دیگر، اعتبار منابع اطلاعاتی یا نوع منابع اهمیت دارد. به همین‌گونه می‌توان درباره سایر ویژگیهای نیازهای اطلاعاتی در شرایط خاص، اهمیت آنها را پررنگ و کم‌رنگ نمود. مهمترین مسئله، شناخت دقیق این خصوصیات و توجه به آنها در طراحی سیستم اطلاع‌رسانی، مجموعه‌سازی و اشاعه و ارائه اطلاعات به کاربران است.

عوامل مؤثر بر نیاز اطلاعاتی

نیاز اطلاعاتی کاربران از نظر شکل و کیفیت ظهور، منابع، کاربرد و درجه ارضای نیاز، تحت تأثیر عوامل (متغیرهایی) است که بعضاً کنترل آنها دشوار است؛ اما به هر حال

تأثیر آنها در چرخه پیدایش تا تأمین و کاربرد، قابل چشم‌پوشی نیست. این عوامل عبارت‌اند از:

- ۱- دامنه منابع اطلاعاتی که در دسترس است؛
- ۲- نوع اطلاعاتی که مورد استفاده قرار می‌گیرد و فواید آن برای کاربر؛
- ۳- زمینه، انگیزش، جهت‌گیری تخصصی و سایر ویژگیهای فردی کاربر؛
- ۴- نظامهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیرامون کاربر؛
- ۵- نتایج کاربرد اطلاعات (۷، ص ۴۲).

مفهوم پنج عامل فوق تا حدود زیادی روشن است. اما اگر بخواهیم هر پنج عامل را در کنار همدیگر قرار دهیم، با یک مثال این امکان فراهم می‌گردد: یک سازمان نیاز به ارزیابی برای تصمیم‌گیری دربارهٔ ضرورت تهیه یک «مجله» خاص دارد. با طرح سؤالیهای زیر و یافتن پاسخ آنها، نیل به مقصود میسر خواهد شد:

با توجه به ماهیت سازمان، آیا مجله با مسیر و جهت آن همخوانی دارد؟
آیا مجله با برنامه‌های آموزشی، تحقیق و توسعه سازمان رابطه تنگاتنگ دارد؟
آیا مجلات دیگری در سازمان هستند که با مجله مزبور همپوشانی داشته باشند؟
آیا کاربران پرداخت هزینه خریداری مجله را توجیه‌پذیر می‌دانند؟
کاربران جایگاه مجله مزبور را در مقایسه با سایر مجلات چگونه ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کنند؟

آیا کاربران با لغو اشتراک مجله، در صورتی که مقالات مهم آن از طریق سیستم‌امنیت و خدمات تحویل مدرک قابل دستیابی باشد، موافق هستند؟
چه تعداد از کاربران (در صورتی که اشتراک مجله در سازمان ادامه نیابد) آماده‌اشتراک شخصی مجله هستند؟

آیا کاربران از گستره مجلات و منابع اطلاعاتی در دسترس که قابل جایگزینی بامجله مزبور هستند، آگاهی دارند؟

آیا کاربران (با توجه به زبان، سطح آگاهی و درک‌شان) قادر به حداکثر بهره‌برداری از مجله هستند؟

موانع تأمین نیاز اطلاعاتی

اما این که چه چیزی در این میان مانع از تحقق نیازهای اطلاعاتی و ارزیابی کارآیی و اثربخشی مجموعه‌های اطلاعاتی می‌گردد، باید آنها را در عوامل زیر که عموماً ناشی از رفتار متخصصین اطلاع‌رسانی است، جستجو کرد:

۱. بسیاری از متخصصین اطلاع‌رسانی هنوز بر این باورند که هیچ ضرورتی برای مشاوره با کاربران و ملاحظه دیدگاههای آنان دربارهٔ مطالب تخصصی‌شان وجود ندارد.

۲. متخصصین اطلاع‌رسانی تمایل دارند با سیستمهای اطلاعاتی مشغول باشند و این کار، از آنجا که موجب به فراموشی سپردن کاربران می‌شود، به ضرر و زیان کاربران است.

۳. حرفه اطلاع‌رسانی با افکار تنگ‌نظرانه و ضعف مهارت‌های ارتباطی، و سایر مسائلی که مانع ایجاد روابط نزدیک با کاربران می‌شود روبرو است. بی‌توجهی در پاسخگویی به کاربران، ناتوانی از درک صحیح مشکلات کاربران در محیط کارشان در امر استفاده از اطلاعات، کشیدن حصار پیرامون خود در این زمینه، و تعصب در استفاده از یافته‌های سایر رشته‌های علوم از جمله این موارد است.

۴. هزینهٔ منابعی که برای کسب اطلاعات ضروری‌اند، به ویژه در هنگام گرفتار شدن در تنگناهای مالی، بسیار چشمگیر است.

شناخت موانعی که در روند پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی کاربران پدید می‌آید برای متخصصین اطلاع‌رسانی الزامی است. «نیکلاس» موانع برآورده ساختن نیازهای اطلاعاتی را از نگاهی دیگر، به پنج دسته تقسیم می‌کند:

عامل شخصیتی؛

کمبود زمان؛

ضعف دسترسی به سیستمها و منابع اطلاعاتی؛

فقدان یا کمبود منابع؛

بار اضافه اطلاعات (۲۱، ص ۳۶).

«کانز» و همکارانش ویژگیهای زیر را برای تأمین نیازها ضروری می‌دانند:

مرتبط با حوزه‌ای که اطلاعات باید در آن زمینه ارائه گردد، باشند؛
از نظر نوع (خدمات چکیده، اطلاعات گزینشی، کتابشناسی، امانت، کپی) تناسب
داشته باشند؛

از نظر شکل (لیست عنوانها، فایل رایانه‌ای، میکروفیش، میکرو فیلم، متن کامل و
مانند آنها) مناسب باشند؛

از نظر کمی، مطابق با خدمات مورد درخواست باشند؛

از نظر زمانی (روزآمد بودن، قدمت منابع) مطابق نیاز کاربر باشند؛
فهرست راهنما برای اطلاعات موجود باشد؛

سیستمهای اطلاع‌رسانی دارای سهولت کاربرد و کاربر پسند باشند.

اگر نیازهای اطلاعاتی کاربران با چنین جزئیاتی ثبت شوند، شاخصهای کمی
برای برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای یک سیستم اطلاع‌رسانی ویژه فراهم می‌گردد (۱۵،
ص ۴۱-۴۰).

عامل شخصیتی

ویژگیهای شخصیتی، در تعیین این که آیا نیاز اطلاعاتی برآورده شده یا نه،
نقش مهمی دارند. روشن است که برخی از مردم منظم‌تر، با انگیزه‌ترند و یا بیشتر از
دیگران در آستانه یا معرض اطلاعات قرار می‌گیرند. بعلاوه عوامل روانی ممکن است
بیشترین تأثیر را در جستجوی اطلاعات داشته باشند. به نظر «ماوریس لاین» (۱۶، ص
۱۹-۱) عوامل زیر بیشترین تأثیر را در این زمینه دارند:

استمرار: یعنی رضایتمندی از تداوم کندوکاو برای اطلاعات در طول یک دوره‌زمانی
منطقی، و تلاش مجدد با راهبرد و رویکرد جدید در هنگامی که نخستین اقدام برای
کسب اطلاعات ناموفق یا بی‌نتیجه بوده؛

دقت: یعنی رضایتمندی از جستجو و موشکافی در هنگام جستجو یا ارزیابی اطلاعات؛
نظم و ترتیب: یعنی مرتب بودن در دو مقوله بازیابی و ذخیره اطلاعات، که
کیفیت‌رعایت این نظم و ترتیب در نگهداری رکوردها، آماده کردن جستجوها، و
پردازش سیستمهای بایگانی سازمان یافته نمود می‌یابد؛

انگیزش: یعنی احساس مسئولیت در قبال شغل، وظیفه یا مراجعه‌کنندگان (بدیهی است که انگیزش می‌تواند تحت تأثیر ماهیت شغل، میزان حقوق دریافتی و کسانی که با فرد سروکار دارند باشد. اگر فردی از کارش ناراضی باشد با سپری کردن ایام چیزی عایدش نمی‌شود. در چنین وضعی، تمایل شخصی اهمیتی ندارد و فرد، بی‌انگیزه است. «استمرار» و «دقت» با وجود «انگیزش» معنی می‌یابند.)؛

پذیرش: یعنی رضایتمندی از پذیرفتن اطلاعات از دیگران، نظیر دوستان، همکاران یا کارکنان اطلاع‌رسانی (در اینجا ویژگیهای شخصیتی مانند درون‌گرایی، برون‌گرایی، روان‌رنجوری، پایداری، رخوت و سستی — که نقش مهمی در «دقت» و «استمرار» دارند — بروز می‌کنند؛ البته در این زمینه تهیه یک چک‌لیست از ویژگیهای افراد، نیازمند مهارتهایی است که در توان یک متخصص اطلاع‌رسانی است).

زمان

کمبود یا نبودن وقت کافی عموماً افراد را از تأمین نیازهای اطلاعاتی‌شان باز می‌دارد و این وضع، حتی در مورد کسانی که به دلیل آگاهی فراوان، دارای انگیزه کافی برای رفع نیازهای اطلاعاتی خود هستند نیز مصداق دارد. اکثر مردم امروز در یک «محیط‌گلخانه‌ای» کار می‌کنند؛ یعنی در جایی که می‌خواهند در آن واحد کارهای متعدد و هرچه بیشتری را انجام دهند. در زمان حاضر، فعالیتها سریع‌تر و شدیدتر و دامنه آنها از گذشته گسترده‌تر است و از این رو کاربران از حداقل زمان لازم برای کسب اطلاعات ضروری برخوردارند و نوعی سراسیمگی در رفتار اطلاع‌یابی آنان ملاحظه می‌شود. حتی هنگامی که سیستمهای رایانه‌ای برای کمک به کاربران پدید آمدند و پیشرفت وب‌هوبود محسوسی در دسترسی به اطلاعات حاصل شد، وضعیت مورد انتظار تحقق نیافت، زیرا انتخاب و ارزیابی منابع، با توجه به تشابه زیاد آنها، کار ساده‌ای نیست. در چنین شرایطی تنها آن دسته از سیستمها یا مجاری اطلاع‌رسانی مورد استفاده واقع می‌شوند که بتوانند اطلاعات مورد نیاز را به سرعت فراهم کنند. این اطلاعات باید کوتاه، کاملاً آماده و در زمان خاص خود در زمینه مورد نظر قابل استفاده باشند. هیچ‌برآوردی از این که افراد برای دسترسی به اطلاعات و مصرف آن چقدر زمان دارند

دردسترس نیست. البته مشکل اساسی و فراگیر همیشه مسئله کمبود وقت نیست، بلکه «زمان» یک وجه از موانعی است که گاهی سد راه دسترسی به اطلاعات و تأمین نیازها می‌شود.

دسترسی

اگر در هنگام بروز نیاز اطلاعاتی، منابع یا سیستم اطلاعاتی فوراً در دسترس نباشد، بعید است که کاربران بخواهند نیاز اطلاعاتی خود را رفع نمایند یا رفتار جستجوی اطلاعات را از خود بروز دهند. در اینجا باید به دو نکته توجه داشت: آیا واقعاً یک منبع یا سیستم همیشه در دسترس هست؟ و اگر هست، بعد مسافت تا آن چقدر است؟

به خاطر وجود سیستم‌های الکترونیکی ارتباطی و رایانه‌ای و تسهیلاتی که برای بازیابی فراهم شده، مسئله بعد مسافت در همه جا و همه موارد، مانع اساسی محسوب نمی‌گردد. با وجود اطلاعات کتابشناختی و متن کامل بر روی پایگاه‌های اطلاعاتی مهم در شبکه‌های جهانی اطلاع‌رسانی (نظیر: دیالوگ و سیلورپلاتر)، سیستم‌های تحویل مدرک از طریق امانت بین کتابخانه‌ای و تسهیلات ارتباطی جدید، مشکل دسترسی به اطلاعات در مقیاس قابل توجهی رفع شده است. در مراکز اداری و تجاری به دلیل وجود سیستم ارتباطی و رایانه‌ای، دسترسی به اطلاعات بسیار آسان شده. به هر حال زمینه‌هایی وجود دارد که به کمک آن می‌توان بخش مهمی از اطلاعات را با پشت سرگذاشتن موانع زمانی و مکانی، دریافت نمود. اما باید یادآور شد که هنوز نمی‌توان عموم کاربران را به منابعی چون شبکه جهانی اینترنت ارجاع داد؛ چرا که بهره‌برداری مستقیم از آن منابع مستلزم آموزش و آشنایی با رابط‌های کاربر در هنگام جستجو است و این چیزی است که هنوز برای همه کاربران میسر نیست.

باید تأکید کرد که دسترسی به منابع اطلاعاتی هنوز یک مشکل جدی برای کاربرانی است که از تسهیلات ارتباطی و ابزار رایانه‌ای برخوردار نیستند. منابع اطلاعاتی که آنان باید از آن سود جویند از نظر پراکندگی جغرافیایی، بدان گونه نیستند که رضایت

غالب کاربران را تأمین کنند. در نتیجه، عدم دسترسی به اطلاعات مطمئناً مسائل و عوارضی را در افراد یا سازمانها ایجاد می‌کند که ممکن است منشأ مشکلات دیگر گردد. اگر عدم دسترسی به منابع و سیستم اطلاعاتی از سوی دولتها تحمیل گردد، یادسرسی به اطلاعات از اولویت خاصی برخوردار نباشد، باید انتظار مشکلات حادثتری را داشت. البته محدودیتهایی که دولتها و نظامهای سیاسی در دسترسی افراد به اطلاعات فراهم می‌نمایند، پدیده جدیدی نیست و به هر حال باید پذیرفت که بخشی از اطلاعات موجود در حریم «گروهها یا افراد خاصی» است که «قواعد دسترسی» به آن رانظامهای سیاسی تعیین می‌کنند.

منابع / هزینه‌ها

دسترسی به اطلاعات بی‌ارتباط با هزینه‌های مالی نیست. بهره‌برداری از سیستمهای اطلاع‌رسانی و استفاده از مجاری ارتباطی مناسب برای دریافت اطلاعات، مستلزم صرف هزینه زیاد است. هر چه سطح دانش، آگاهی، مهارت و قدرت سیستمهای اطلاع‌رسانی افزایش می‌یابد هزینه‌های دسترسی به اطلاعات نیز به طور فزاینده بالامی‌رود (۲۱، ص ۳۷). این که گفته می‌شود سرعت دسترسی به اطلاعات افزایش یافته و تسهیلات فراوانی برای کاربران ایجاد شده، اطلاعات به سرعت روزآمد می‌شود و نظایر آنها، هرچند کاملاً درست و واقعی است، در عین حال با مصرف هزینه‌های کلان پیوندخورده است. کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی برای همگام شدن با فن‌آوری نوین و پاسخگویی به انتظارات جامعه استفاده‌کننده، ناگزیر از تهیه ابزار جدید یا بازسازی ابزارهای کنونی خود هستند؛ از سوی دیگر باید بار سنگین هزینه‌های روزآمد نمودن اطلاعات را، مطابق با سرعت جریان تولید آن هم متحمل شوند و حتی هزینه‌های مربوط به بازسازی ساختار تشکیلاتی خود مطابق با شرایط جدید، و آموزش نیروی انسانی را نیز بپردازند. در نتیجه، این فرایند پرهزینه موجب افزایش هزینه هر رکورد اطلاعاتی که در اختیار کاربر قرار می‌گیرد، می‌شود.

نکته مهم دیگری که در شرایط امروز باید روی آن تعمق کافی صورت گیرد، این است که قبل از ورود سیستمهای اطلاع‌رسانی نوین با فن‌آوری جدید، کاربران

برای دریافت خدمات اطلاعاتی، کمتر متحمل هزینه می‌شدند و غالباً پرداخت هزینه‌ها برایشان کاملاً قابل توجیه و توأم با رضایتمندی بود. اما در حال حاضر، کاربران اگر بخواهند از سیستم‌های اطلاع‌رسانی مجهز به فن‌آوری نوین ارتباطی برای دریافت اطلاعات استفاده کنند برای هر لحظه و برای هر سطر یا هر «بیت» اطلاعات باید هزینه پردازند. در برخی از حوزه‌ها، ارزش اقتصادی اطلاعات بسیار بالا است و کاربران اعم از افراد، شرکتها و مؤسسات برای دریافت اطلاعات، مانند اطلاعات اقتصادی و تجاری باید متحمل هزینه‌های گزافی شوند. اما در بخشی از جامعه که فرهنگ اطلاع‌رسانی ریشه‌دار و دارای ظهوری قوی باشد، کاربران در دسترسی به اطلاعات از نظر هزینه معمولاً دچار مشکل نمی‌شوند؛ حتی در بخش‌های دولتی که انگیزه‌های سوداگرانه آنها کم‌رنگ‌تر است، می‌توان بخش عمده‌ای از اطلاعات را به صورت رایگان دریافت نمود.

در هر صورت افراط در ارزش‌گذاری اقتصادی اطلاعات، که روز به روز در حال گسترش است، به عنوان یک مانع جدی در تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربرانی که توانایی مالی قابل توجه ندارند یا وابسته به مراکز دولتی و سازمانهای خصوصی ممتول نیستند، ظهور کرده است. اگر روند سلطه مؤلفه‌های تجاری بر سیستم اطلاع‌رسانی جهانی به شکل کنونی تداوم یابد و کاربران نتوانند از حصارهای بلند هزینه دسترسی به اطلاعات عبور کنند، باید شاهد نوع جدیدی از سلطه‌گری در این حوزه باشیم.

بیش از نیم قرن پس از مطرح شدن «جریان آزاد اطلاعات» که می‌توانست نقطه مثبتی در دسترسی کاربران به اطلاعات مورد نیاز باشد، به رغم هواداری‌های گسترده، این میدان مبدل به موجی گسترده و یکسویه به نام «جریان آزاد تبلیغات» گردید. یکی از مدافعان نظریه جریان آزاد اطلاعات در اجلاس «سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی» گفت: «در وهله اول، جریان آزاد اطلاعات برای اوضاع سیاسی، اقتصادی و سلامت اجتماعی همه کشورها ضروری است. این یک کالای مثبت است ... و در وهله دوم، جریان آزاد اطلاعات ضرورتی است که باید در مباحث بین‌المللی از حمایت قوی و مثبت برخوردار شود» (۳، ص ۷۲-۷۳). اما در عمل مشاهده شد که این اظهارات بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و ناشی از توجه به کاربران و نیازهای اطلاعاتی آنها نیست.

«هود و ناگهو» در سال ۱۹۷۹ در گزارشی که به چهل و سومین اجلاس کمیسیون ملی یونسکو در امریکا داد گفت: «اساس مدیریت نوین، وابستگی فزاینده به جریان آزاد اطلاعات و در نتیجه ضربه پذیری فزاینده در اثر توقف کامل یا محدود شدن این جریان است» (۳، ص ۷۵). این یک وجه مسئله است؛ وجه دیگر آن، این است که جریان آزاد اطلاعات عملاً بدون تأمین منافع سوداگرانه و سیاسی صاحبان قدرت اطلاعاتی، به سستی در اختیار کاربران نقاط مختلف دنیا قرار می‌گیرد.

در هر حال این توافق کلی وجود دارد که امروز دریافت اطلاعات مستلزم هزینه‌ای است که بخشی از آن را باید کاربران اطلاعات بپردازند، چرا که طراحی و استقرار سیستم‌های اطلاعاتی و نیز گردآوری، سازماندهی و ارائه خدمات اطلاعاتی مستلزم هزینه‌های گزافی است. همین هزینه‌بر بودن اطلاعات می‌تواند یکی از موانع جدی باشد که کاربران را از انتخاب مجاری مناسب انتقال و دریافت اطلاعات محروم می‌سازد.

بار اضافه اطلاعات

فن‌آوری پیشرفته، پدیده «بمباران اطلاعاتی» را موجب شد. مواجهه با موج عظیم اطلاعاتی که از مجراهای گوناگون و به شکل‌های مختلف، کاربران را در معرض خود قرار می‌دهد، کار بسیار مشکلی است و مشکل‌تر از آن، گزینش اطلاعات مورد نیاز از میان چنین موجی است (۲۱، ص ۴۰). کاربران با توجه به جایگاه علمی و شغلی‌شان برای مصون ماندن از چنین جریانی، تدابیری اندیشیده‌اند. مدیران رده بالای سازمانها از سیستم موسوم به «سیستم اطلاعات اجرایی» به عنوان یک ابزار پالایش و کنترل اطلاعات بهره می‌گیرند (۱۴، ص ۷۷)، سیاستمداران از محققین به عنوان یک پالایشگر برای تصفیه اطلاعات مربوط به خود بهره می‌برند و دیگر کاربران نیز بنا به ضروریات حرفه‌ای خود برای در امان ماندن از امواج ناخواسته اطلاعات که می‌تواند «آلوده» نیز باشد، تمهیداتی خاص اندیشیده‌اند.

اکنون تعدد مجراهای دریافت اطلاعات و غلبه برخی از رسانه‌های جدید انتقال اطلاعات بر رسانه‌های سنتی، نظیر چیرگی رسانه‌های ویدیویی و رایانه‌ای بر کتاب

در بعضی زمینه‌ها، حاکی از آن است که در عصر حاضر نه تنها سرعت تولید اطلاعات و تنوع موضوعی آن به شدت افزایش یافته و این رشد همچنان ادامه دارد، بلکه رسانه‌های حامل اطلاعات نیز کاملاً دگرگون شده‌اند و چرخه اطلاعات سرعت بی‌سابقه‌ای یافته‌است. تصور این که در جهان امروز امکاناتی چون تلفن، فاکس، رایانه، پست الکترونیکی، تلویزیون و ویدیو را بتوان نادیده گرفت، تقریباً محال است. دریافت انبوه اطلاعات برای مقاصد مختلف مانند الزامهای شغلی، معیشتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک موضوع کاملاً عادی شده و تعدد مجراهای اطلاعات و پالایش نشدن اطلاعات، که مطالبی دربارهٔ آنها ذکر شد، هضم و بکارگیری همهٔ اطلاعات دریافتی در زمان اندک را مشکل ساخته و بهره‌وری را کاهش می‌دهد. حتی پناه‌بردن به چکیده‌نامه‌ها و خلاصهٔ مطالب مدارک موجود هم این معضلات را کاملاً حل نمی‌کند، و این موضوع نیز می‌تواند رفع نیازهای اطلاعاتی را با مانع روبرو سازد.

سایر موانع

علاوه بر موانعی که ذکر شد، عواملی چون سن، جنس، تجربه‌های شغلی، زمینه‌های آموزشی و پرورشی، محیط کار (دولتی - خصوصی) و کار فردی یا گروهی می‌توانند بر نیازهای اطلاعاتی اثر بگذارند.

منابع فصل سوم

- ۱- آرتون، پاولین (۱۳۷۳). مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتی، گروه مترجمان، «نظامها و خدمات اطلاع‌رسانی»، ترجمه مهرانگیز حریری. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- ۲- سینق، موهر (۱۳۷۳). مدیریت کتابخانه و نظام اطلاع‌رسانی (نظریه و عمل)، ترجمه غلامرضا فدایی عراقی. دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور، تهران.
- ۳- شیلر، هربرت (۱۳۷۵). اطلاعات و اقتصاد بحران، ترجمه یونس شکرخواه. تهران: کانون نشر و ترجمه آفتاب.
- ۴- ویسمان، هرمان (۱۳۷۳). سیستمها و خدمات اطلاع‌رسانی کامپیوتر، ترجمه جعفر مهاد، شیراز: انتشارات نوید شیراز.

- 5- Atanasiu, P. (1972). "Studies of Information Science", in **Problems of information science**. Moscow: FID 478.
- 6- Chen, Ching Chih (1982). "Citizen Information needs - A Regional Investigation" in **Information Needs of the 80's**, Vol. 15. USA: JAI Press.
- 7- Cornin, Blise (February 1981). "Assessing User Needs", **Aslib Proceedings**, Vol. 32, No. 2.
- 8- Crawford, Susan (1978). "Information Needs and Uses", **Annual Review of Information Science and Technology**, No. 3.
- 9- Devadason, Francis & Lingam, Pandula P. (1997). "A Methodology for the Identification of Information Needs of Users", **IFLA Journal**, No. 23.
- 10- Frants, Valery I. ; Brush, Carig B. (1988). "The Need for Information and some Aspects of Information Retrieval Systems Construction", **Journal of American Society for Information Science**, vol. 39, No. 2.
- 11- Soper, M.E. et al. (1990). **The Librarian Thesaurus**. Edited by Mary Ellen Soper. USA: ALA.
- 12- ISA (September 1996). Silverplatter.
- 13- Jahoda, G. (1965). "Information Needs of Science and Technology - Background Review", in **FID Proceedings of the 1965 Congress**. FID.
- 14- Karl, Kalseth & Bjornstad Ove (1996). "Executive Information Systems (EIS) and Information Quality", in **New Roles and Challenge for Information Professional in the Business Environment**, FID Occasional Paper No. 12.

- 15- Kunz, Werner ; Rittel, Horst W.J. & Schwuchow, Werner (1977).**Methods of Evaluation of Information Needs: A Critical Review**.Munchen: Verlag Dokumentation Publisher.
- 16- Line, Maurice (1969)."Information Requirements in the Social Science:Some Considerations ",**Journal of Librarianship**, Vol. 1, No. 1.
- 17- Line, Maurice B. (1974)." Draft Definitions: Information and LibraryNeeds, Wants, Demand and Uses",**Aslib Proceedings** , No. 26.
- 18- LISA. (Spring 1996). Bowker Saur.
- 19- Line, M. (1972)."Information Needs of Social Science", in**FID Proceedings**,No. 500. UK: FID.
- 20- Nehnevajsa, Jiri (1965). "Information Needs of Society: Future Patterns",in**Proceeding of the 1965 Congress FID**, (USA: National Academy of Science.
- 21- Nicholas, David (1996).**Assessing Information Needs: Tools and Techniques**.London: Aslib.
- 22- Reviere, Rebeccuet al. (1996)."Setting the Stage", in **Needs Assessment: A Creative and Practical Guide for Social Scientists**, Edited by RebeccuReviere, USA: Taylor & Francis.

نیازسنجی اطلاعات. تألیف: محمود بابائی. ناشر مرکز اطلاعات و مدارک

علمی ایران. ۱۳۷۸

فصل چهارم

مراحل برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی فرایندی پویا است که با بکارگیری منابع علاوه بر استقرار نظم در اجرای تصمیمات، امکان ارزشیابی مستمر فعالیتهای انجام شده و بازخورد آنها را فراهم می‌کند. پروژه نیازسنجی به دلیل نیاز به کاهش اثر فضاهای نامطمئن عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، همچنین ایجاد چارچوب مناسب اجرایی و به حداقل رساندن تصمیم‌گیریهای مقطعی هنگام اجرای پروژه، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. «آرتون» ضمن بیان فواید برنامه‌ریزی برای خدمات اطلاعاتی روند برنامه‌ریزی را شامل مراحل زیر می‌داند:

الف. تعیین اهداف کلی؛

ب. مشخص کردن عوامل و قدرتهای محیطی؛

پ. آگاه شدن از نیاز به تحول و تغییر؛

ت. سازمان دادن به تغییرات و تحولات؛

ث. تعیین و پیش‌بینی عوامل آتی که معرف و تعیین کننده فعالیتها است؛

ج. ارزشیابی، گزینش و تصمیم‌گیری در مورد پیشنهادهای متناوب؛

چ. تعیین اهداف خاص؛

ح. طراحی برنامه‌های راهبردی عملی؛

خ. انجام تغییرات از طریق برنامه‌های راهبردی (۱، ص ۹۵).

برنامه ریزی نیازسنجی اطلاعات

نیازسنجی اطلاعات

نیازسنجی اطلاعات را باید نوعی تحقیق اجتماعی کاربردی تلقی کرد که روشها و فرآیندهای انجام آن ملهم از علوم اجتماعی است و نتایج حاصل از آن نیز

درسیاستگذاری و توسعه برنامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو در پروژه‌های نیازسنجی اطلاعات نیز همانند سایر تحقیقات اجتماعی، تهیه یک ساختار برای راهنمایی و نیز برنامه‌ریزی پروژه، یک اقدام الزامی است. تهیه این ساختار می‌تواند سدی باشد در برابر اشتباهات مفهومی که در نمونه‌گیری و انتخاب روش گردآوری اطلاعات اتفاق می‌افتد. تحقق این امر مستلزم اقدامات زیر است:

گام اول: ایجاد ماتریس

نخستین گام عبارت است از ماتریسی که در آن بتوان سؤالهای تحقیق، عناصر داده‌ها، منابع داده‌ها و روشهای تحلیل را در ارتباط تنگاتنگ و منطقی با یکدیگر قرار داد (جدول ۱-۴).

جدول ۱-۴. ماتریس اصلی طراحی نیازسنجی اطلاعات برای دست‌اندرکاران امور ترابری در بخش تعمیر و نگهداری ترابری هوایی

(۱) سؤال‌های تحقیق	(۲) عناصر داده‌ای	(۳) منابع داده‌ای	(۴) طرح یا روش تحلیل
<p>– نیازهای اطلاعاتی دست‌اندرکاران امور ترابری که در بخش تعمیر و نگهداری ترابری هوایی فعالیت می‌کنند، چیست؟</p>	<p>– تعداد دست‌اندرکاران امور ترابری که در بخش تعمیر و نگهداری ترابری هوایی فعالیت می‌کنند</p> <p>– درصد دست‌اندرکاران مذکور نسبت به کل دست‌اندرکاران امور ترابری کشور</p> <p>– تعداد و توانایی بخش‌ها و مراکز تأمین‌کننده اطلاعات مورد نیاز دست‌اندرکاران</p>	<p>– گزارش‌ها و آمارهای واحد مربوطه</p> <p>– داده‌های موجود و گردآوری شده از طریق بررسی امکانات و تسهیلات موجود برای تأمین و ارائه اطلاعات</p>	<p>– محاسبه نسبت دست‌اندرکاران امور تعمیر و نگهداری ترابری هوایی به تسهیلات و امکانات اطلاعاتی موجود</p> <p>– محاسبه نسبت دست‌اندرکاران امور تعمیر و نگهداری ترابری هوایی به میزان اطلاعاتی که به آنان قابل ارائه است</p>

در این ماتریس، وزن و ارزش عناصر داده‌ای از نظر مفهوم ضمنی، دارای اهمیت بسیار است و گزینش این عناصر نیازمند دقت و سنجش است تا در پوششی از پاسخهای شایسته و مناسب قرار گیرند، پاسخهایی که به سؤالهای تحقیق داده می‌شود.

گام دوم: تعیین عوامل مؤثر بر برنامه‌ریزی

رویدادهایی که هنگام نیازسنجی ممکن است رخ دهد و موجب تغییراتی شود، چه بسا تا هنگام انتشار نتایج نیازسنجی اطلاعات تداوم یابد. برنامه‌ریزی راهبردی ما را بانبروهایی که در محدوده پروژه‌های نیازسنجی اطلاعات نقش و تأثیر دارند آشنا، وامکان ایجاد شرایط مطلوب را میسر می‌کند. برنامه‌ریزی راهبردی سه جنبه دارد:

۱- تعیین عوامل بیرونی؛

۲- تعیین عوامل درونی؛

۳- کنترل و مراقبت احتمال ظهور و تأثیر این عوامل (۵، ص ۷۱).

عوامل بیرونی

عوامل بیرونی چارچوب سیستم مورد نیاز در پروژه نیازسنجی اطلاعات را تشکیل می‌دهند و مشتمل بر شرایطی هستند که بر آراء و افکار، قوانین و مقررات، اقتصاد، فن‌آوری و جمعیت حکمفرمایند. اگر برنامه‌ریزان نیازسنجی اطلاعات از عوامل بیرونی غفلت ورزند، ناخواسته پذیرفته‌اند که زمانبندی، روشها و انتشار نتایج نیازسنجی اطلاعات تحت تأثیر عواملی خارج از برنامه‌ریزی و پیش‌بینی آنان باشد. داشتن یک‌بینش کلی از عوامل بیرونی، می‌تواند برنامه‌ریزان را از خطراتی که چشم‌پوشی از آنها، شکست پروژه را موجب می‌گردد، آگاه نماید. این عوامل بیرونی به قرار زیرند:

۱- **آراء و افکار عمومی:** منظور طرز فکر، اعتقادات، احساسات و ارزشهایی هستند که می‌توانند عمومیت و قابل پذیرش بودن نیازها را تعیین کنند. آراء و افکار عمومی در زمینه گرایشها، انتظارات، آرزوها، و تغییراتی که در طول زمان به جای می‌گذارند، تحت‌همین عنوان قابل بررسی هستند. بررسی نیازهای اطلاعاتی در حوزه‌های غیر

قابل پذیرش عمومی و مخالف هنجارها، قاعدتاً برنامه‌ریزی نیازسنجی را دچار اختلال و ناکامی می‌سازد.

۲- قوانین و مقررات: نیازسنجی هنگامی می‌تواند موجب تغییر در وضع کنونی گردد که بر اساس آگاهی از مقررات و قوانین جاری باشد. باید منابع اطلاعاتی آنها را شناخت و نیازسنجی را با استناد به آن اطلاعات، اجرا نمود.

۳- شرایط اقتصادی: این شرایط از آن جهت که می‌توانند منابع مالی در دسترس پروژه را تحت تأثیر قرار دهند یا ارتباط نتایج نیازسنجی اطلاعات با شرایط اقتصادی و وضعیت منابع مالی را نشان دهند، اهمیت دارند (۵، ص ۷۳-۷۲)؛ چرا که برنامه‌ریزی نیازسنجی اطلاعات باید متناسب با امکانات مالی موجود و محدودیت‌های آن اجرا گردد. وقتی منابع مالی محدود است اجرای محدودتر پروژه نیازسنجی اطلاعات، کارآمدتر خواهد بود.

۴- تغییرات فن‌آوری: فن‌آوری عبارت است از تجهیزات، و دانش مورد نیاز برای استفاده از این تجهیزات. فرصتهایی که امکان بهره‌برداری از امکانات فن‌آوری را فراهم می‌آورد، می‌تواند بسیاری از مراحل نیازسنجی اطلاعات را تسهیل نماید. امکانات شبکه‌های رایانه‌ای نظیر پست الکترونیکی، کنفرانس از راه دور و تسهیلات ارتباطی دیگر، از جمله گزینه‌های با ارزشی هستند که برقراری ارتباط با مخاطبان را آسان می‌سازد. علاوه بر این، تغییرات فن‌آوری موجب تأمل در یافتن راه‌حلهای جدید برای نیازسنجی اطلاعات می‌گردند.

۵- جمعیت: ترکیب و پویایی جمعیت، به لحاظ در دسترس بودن و سهولت توصیف و تحلیل آماری ساده‌ترین عامل مستند کردن نیازسنجی اطلاعات است. اما کنترل متغیرهای جمعیتی کاری بس دشوار است. تغییراتی که در متغیرهایی نظیر سن، جنس، درآمد، شیوه زندگی و مهاجرت پدید می‌آیند در سرنوشت نیازسنجی نقش حیاتی دارند. ملاحظه ویژگیهای جمعیتی از مهمترین عوامل تعیین کننده در پروژه هستند. از این رهگذر می‌توان خصوصیات جمعیتی نقاط مختلف را مورد مقایسه قرار داد.

۶- **مؤلفه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی:** ارزشها، عقاید، آداب و رسوم، سنتهای فرهنگی، دیدگاهها و بینش سیاسی، قشریندی اجتماعی، وضعیت سازمانهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، ارتباطات، پیوستگی اجتماعی، رسانه‌ها، مراکز تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و نظایر آنها، از جمله عوامل مؤثر بر برنامه‌ریزی نیازسنجی اطلاعات هستند و بدون توجه به این مؤلفه‌ها، یافته‌های نیازسنجی منطبق بر واقعیات و شرایط موجود نخواهند بود و در نتیجه قابلیت بهره‌برداری نخواهند داشت.

عوامل درونی

عوامل درونی، آنهایی هستند که از داخل سیستم و سازمان متولی نیازسنجی اطلاعات، بر روی پروژه تأثیر می‌گذارند. این عوامل را می‌توان بدینسان برشمرد:

۱- **مجریان:** شناخت مجریان و نقش کلیدی آنان در محیط اداری سازمان مسئول نیازسنجی اطلاعات، برای جلب حمایت و همکاریشان در پروژه، مؤثرترین عامل موفقیت است.

۲- **وضعیت کنونی سازمان:** واقعیات گذشته و حال، نقاط ضعف و قوت، تجارب، سیاستها و برنامه سازمان، یکی از نزدیک‌ترین راههای درک توانایی سازمان و استواری آن در پشتیبانی از پروژه نیازسنجی اطلاعات است.

۳- **سازمان مشابه:** سازمانهایی که خدمات مشابه ارائه می‌نمایند یا پوشش جمعیتی همگون دارند، می‌توانند از دو جهت بر فرایند نیازسنجی اطلاعات اثر بگذارند: نخست حمایت از یکدیگر در اجرای پروژه نیازسنجی به دلیل امکان استفاده از یافته‌ها به صورت مشترک؛ دوم استفاده از تجارب یکدیگر در برنامه اجرای نیازسنجی اطلاعات. در این حال مجموعه‌ای گسترده از امکانات، نیروی انسانی متخصص و منابع در اختیار پروژه قرار می‌گیرد (ص ۷۵-۷۳).

۴- **فرهنگ سازمانی:** فرهنگ سازمانی به شیوه‌ای اطلاق می‌شود که اعضا درباره ویژگیهای سازمان می‌اندیشند. به تعبیر دیگر، فرهنگ سازمانی درک یا پنداشت کلی‌اعضای سازمان از هنجارها، ارزشها، قواعد و الگوهای حاکم و جاری در سازمان

است. بنابراین بعید نیست که افرادی با زمینه‌های مختلف یا در سطوح مختلف شغلی و حرفه‌ای در یک سازمان وجود داشته باشند و فرهنگ سازمانی را در قالب عبارتهای مشابه توصیف نمایند. فرهنگ حاکم، نمایانگر ارزشهای اصولی است که اکثریت اعضای سازمان در آنها مشترک یا سهیم هستند (۳، ص ۹۶۷).

۵- موجودی منابع: انواع منابع، از نیروی انسانی و هزینه گرفته تا تجهیزات رایانه‌ای، برای اجرا و تکمیل پروژه نیازسنجی اطلاعات مورد نیاز هستند. سطح برنامه‌ریزی راهبردی این امکان را فراهم می‌کند که منابع موجود و در دسترس ارزیابی گردد و تعیین شود که آیا سازمان مسئول نیازسنجی در موقعیتی هست که بتواند در مراحل مختلف، پروژه را پشتیبانی کند یا خیر؟ اگر چنین توانی ندارد، آیا جایگزین کردن منابع دیگر امکان‌پذیر است؟ آیا استفاده از افراد یا سازمانهای ذینفع در نیازسنجی و جلب مشارکت آنان میسر است؟ در نهایت، جستجوی سایر راههایی که منابع دیگر را بسیج کند، و رویکردهایی که گردآوری منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه – در صورت ناکافی بودن منابع داخلی – را مورد توجه قرار دهد، ضروری است.

مراقبت و کنترل مداوم عوامل درونی و بیرونی

پس از شناخت عوامل مؤثر درونی و بیرونی در فرایند نیازسنجی اطلاعات، کنترل و مراقبت مداوم آنها یک وظیفه مبهم در طول اجرای پروژه است. مراقبت، مستلزم مشاهده معنی‌دار نیروهای درونی و بیرونی، و نیز شناخت میزان احتمال رویدادهای ممکن، و تعیین وزن هر یک از این عوامل است (۵، ص ۷۷-۷۵). برای این منظور می‌توان با قرار دادن عوامل مؤثر درونی و بیرونی در یک ماتریس، احتمال وقوع و میزان تأثیر آنها را بررسی کرد. نادیده گرفتن یا عدم مراقبت مداوم این عوامل، موجب بروز بحران و شکست پروژه می‌گردد.

گام سوم: تشکیل جلسات برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی برای نیازسنجی اطلاعات یک فرایند مرحله‌ای است که با جلسات متعدد، منظم و حساب شده میسر می‌گردد. در جلسات برنامه‌ریزی، وجود دو عنصر اهمیت

اساسی دارد: نخست فردی که تسهیلات لازم برای موفقیت جلسات گفتگو رافراهم سازد؛ دوم فردی که ثبت و ضبط مباحث مطرح شده در جلسات را به عهده گیرد و برای ایجاد آمادگی عمومی و رویت همگان، به انتشار آنها و درج در گزارش نهایی اقدام کند.

گام چهارم: تهیه راهنمای برنامه‌ریزی

گام بعدی تهیه راهنمای برنامه‌ریزی است که باید حاوی سه نکته اصلی باشد:

۱- دلایل تفصیلی برای اجرای نیازسنجی اطلاعات؛

۲- روش‌شناسی؛

۳- استفاده از اطلاعات حاصل از نیازسنجی (۵، ص ۷۸).

گام پنجم: ایجاد تیم تحقیق

محققینی که برای نیازسنجی انتخاب می‌شوند چه از افراد سازمان باشند یا خارج از آن، در هر دو حالت نقاط ضعف و قوتی دارند. دیدگاه نوین فرد خارج از سازمان، می‌تواند یک نقطه مثبت ارزیابی شود و مسائل مربوط به آموزش مسائل سازمان، ضرورت توضیح پروژه نیازسنجی اطلاعات، پرداخت حقوق اضافه بر هزینه نیروی انسانی سازمان، از نقاط ضعف آن است. نیروی انسانی داخل سازمانی در کنار سایر مسئولیت‌هایش، می‌تواند در پروژه نیازسنجی مشارکت داشته باشد. چنین افرادی با امکانات، موقعیت، وظایف و سایر شرایط سازمان آشنایی بیشتری دارند.

در هر حال تبیین و توضیح وظایف و مسئولیت‌های محققین و تیم تحقیقاتی ضروری است. هماهنگی کامل بین رهبری و اعضای تیم و برخورداری از دانش بالای رهبری تیم تحقیقات، از جمله نکات اساسی در تشکیل تیم است. در اینجا فرض بر این است که نیازسنجی اطلاعات در سازمانی با ساختار تشکیلاتی خاص اجرا می‌شود؛ سلسله‌مراتب دستورات مشخص است؛ نمودار سازمانی، از آن جهت که جایگاه و مسئولیت افراد را مشخص می‌نماید و می‌تواند برنامه‌ریزی را تسهیل کند، در دسترس

است. اگر نمودار سازمانی در دسترس نباشد از طریق خط سیر مسئولیتها در ساختار کنونی، ردیابی آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

نکته بسیار مهم در ایجاد تیم تحقیقاتی، تعیین وظایف و دانش و مهارت ضروری برای عضویت در تیم است. سپس باید نیروی انسانی بالقوه موجود را شناخت و وظایف و نقش هر یک را تبیین نمود تا زمان به هدر نرود. از آنجا که تشکیل تیم تحقیق به صورت «گروه موقت» است، و در عین حال کارآیی بالای کلی اعضای تیم تحقیق امری ضروری است، برنامه ریزی دقیق برای اجرای مسئولیتها تا پایان پروژه، الزامی خواهد بود. توجه به نکات زیر به معنای داشتن چشم انداز روشن از وضعیت تیم تحقیقاتی، و امری الزامی است:

فهرست کارهایی که تیم تحقیقاتی عهده دار آن است؛

تعیین فردی که مسئولیت اصلی نیازسنجی اطلاعات با او است؛

ترکیب تیم تحقیقاتی؛

منبع تأمین بودجه برای نیروهای بیرون از سازمان؛

تبیین مسئولیتها در تیم تحقیق؛

ترسیم مراحل پروژه؛

توجیه اعضای تیم درباره مسئولیتها و نقش خود؛

ارتباطات با سازمان ذیربط.

گام ششم: کار کردن با افراد ذینفع در نیازسنجی

افرادی که به عنوان «ذینفع» در نیازسنجی از آنها یاد می شود مخاطبان، مدیران سازمان مسئول نیازسنجی، و کلیه کسانی هستند که به نوعی در نیازسنجی دخیل و بدان مربوطاند یا از نتایج آن به هر شکل مادی یا معنوی، منتفع و متأثر می گردند. دریافت نظرات و قرار دادن آنان در جریان امور، همواره باید مورد توجه قرار گیرد. نگرش احترام آمیز به حساسیتها و هنجارهای فرهنگی "افراد ذینفع" و جلب مشارکت و نظر آنان باید دغدغه همیشه مجریان پروژه باشد. اقداماتی چون تعریف و تعیین فرآیند ارتباط با "افراد ذینفع"، شفاف نمودن انتظارات و نیازمندیهای آنان، شناخت

هنجارها و ارزشهای فرهنگی خاص آنان، و پیش‌بینی مشکلات احتمالی و راه‌حل آنها، از جمله مواردی هستند که مجربان نیازسنجی اطلاعات باید در برنامه عملیاتی خود مورد ملاحظه قرار دهند.

گام هفتم: تعیین هدفهای عالی و هدفهای عملیاتی

هدفها دو جنبه را در بر می‌گیرد:

۱— فلسفه کلی سازمان متولی و مسئول نیازسنجی اطلاعات. بررسی فلسفه کلی و مأموریت‌های سازمان مسئول نیازسنجی می‌تواند در تمرکز مشارکت و تداوم آن برای نیل به مقاصد عالی‌تری که در چهارچوب پروژه هستند، مؤثر باشد.

۲— غایت مورد نظر در پروژه تحقیقاتی. باید هدفهای عالی و هدفهای عملیاتی که دسترسی به آنها در پروژه، مورد نظر است تعیین گردند. این هدفها در مراحل مختلف از فرآیند نیازسنجی تعیین و تثبیت می‌شوند و از جمله آنها عبارت‌اند از: برنامه‌ریزی برای گردآوری داده‌ها، اشاعه و به اجرا گذاردن تدابیر حاصل از یافته‌های پروژه.

هدفهای عالی، کلی‌تر و عام‌ترند و بطور مستقیم قابل اندازه‌گیری نیستند. مثلاً اگر در نیازسنجی دریافتیم که افراد جامعه از «سواد اطلاعاتی» برخوردار نیستند، هدف عالی ممکن است این باشد که «سطح سواد اطلاعاتی افراد جامعه ارتقا یابد». هدفهای عملیاتی مشخص‌تر، ملموس و عینی هستند؛ بطوری که وقتی بدانها دست یافتیم، آنها را کاملاً ملموس و واضح می‌یابیم. در هدف عملیاتی باید زمان، هزینه و شاخصهای ارزیابی ملحوظ شده باشند. هدفها چه بلندمدت یا کوتاه‌مدت و چه عملیاتی یا عالی، باید در مرحله نخست برنامه‌ریزی توضیح داده شوند. فهرست اقداماتی که در هدف‌گذاری باید انجام شود بدین قرارند:

هدف یا مأموریت سازمان مسئول نیازسنجی اطلاعات چیست؟ در این مورد باید به چند پرسش پاسخ داد:

— ما که هستیم (هویت سازمان)؟

— بطور کلی نیازهای سیاسی و اجتماعی اساسی که وجود ما وقف بر آوردن آنها است، یا مسائل اجتماعی و سیاسی که ما مسئولیت حل آنها را داریم، کدام‌اند؟

— اساساً برای تشخیص یا پیش‌بینی نیازها یا مشکلات و واکنش در برابر آنها، چه اقدام‌هایی می‌خواهیم انجام دهیم؟
— چگونه در مقابل «افراد ذینفع سرشناس» واکنش نشان دهیم؟
— فلسفه وجودی ما چیست و ارزشهای بنیادی ما کدام‌اند؟
— چه چیزی ما را از دیگران متمایز یا منحصر به فرد می‌سازد (۲، ص ۱۱۵-۱۱۴)؟

هدف یا هدفهای کلی پروژه چیست؟
— هدفهای برنامه‌ریزی کدام‌اند؟
— هدفهای اجرا کدام‌اند؟
هدفهای عملیاتی در هر هدف عالی چیست؟
— آیا هدفهای عملیاتی قابل اندازه‌گیری، قابل مشاهده و دست‌یافتنی هستند؟
— آیا هدفهای عملیاتی در برگیرنده چارچوب زمانی، نتیجه‌مورد نظر، و مسئولیت فردی یا گروهی هستند (۵، ص ۸۴)؟

گام هشتم: زمانبندی و تعیین سیر زمانی پروژه

مجریان، متصدیان امور هزینه‌ها، افراد ذینفع و پژوهشگران باید بر سر چارچوب‌زمانی اجرای نیازسنجی و انتشار نتایج آن، توافق داشته باشند. زمانبندی اجرای پروژه یکبار بطور کلی مورد بحث قرار می‌گیرد و پارامترهای آن تعیین می‌شود و نحوه حصول رضایت افراد در کنار زمان مورد نیاز برای انجام آن تعریف می‌گردد. زمانبندی باید دربردارنده خط سیر زمانی برای موارد زیر باشد:

- ۱- برنامه‌ریزی؛
 - ۲- گردآوری داده‌ها؛
 - ۳- تحلیل داده‌ها؛
 - ۴- نگارش و تدوین گزارش و مرور آن.
- زمانبندی می‌تواند شامل معرفی و انتشار یافته‌ها هم باشد؛ اگرچه چارچوب زمانی آن، به صورت ضعیف و کم‌رنگ در مراحل قبلی برنامه‌ریزی آمده باشد. در زمانبندی باید

احتمال وقوع وقفه در مراحل گردآوری داده‌ها، تشکیل جلسات، انتشار نتایج و نظایر آن را تا حد ممکن پیش‌بینی کرد.

گام نهم: آماده‌سازی منابع

رویکردهای گوناگون در نیازسنجی اطلاعات، نیازمند منابع متفاوت است. از این روهر پروژه، نیازمندیهای خاص خود را دارد؛ مانند مسائل مالی، ملزومات، تجهیزات و ملزومات و تجهیزات شامل کاغذ، رایانه، دیسکت، نوشت افزار، چاپ، تلفن، ماشین تایپ، فاکس، فضای لازم برای نگهداری ملزومات و تجهیزات و نگهداری اطلاعات (پرسشنامه و نظایر آنها). برای نیازمندیهای مربوط به فضا، موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

محل تشکیل جلسات و نگهداری تجهیزات، و امکانات فنی و رفاهی مربوط به

آن؛

خلوت بودن و امکان دسترسی افراد به ملزومات؛

امکانات ذخیره و نگهداری؛

کفایت فضا برای کارمندان و سایر افراد ذیربط در پروژه؛

تسهیلات مربوط به رفت و آمد؛

امنیت متناسب با سطح فعالیت (۵، ص ۸۷-۸۵).

گام دهم: اداره تبلیغات

تبلیغات از دو نظر دارای اهمیت است: نخست تشویق مردم به همکاری، و دیگر بهبود دیدگاهها و شفاف کردن فعالیت سازمان متولی نیازسنجی اطلاعات. اگر گروهی از افراد در اجرای نیازسنجی اطلاعات درگیر هستند، باید از پروژه و مسایل پیرامون آن مطلع باشند. رعایت این نکته موجب افزایش آگاهی و جلب مشارکت نزدیک تر آنها می‌گردد. آگاهی دادن عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی نظیر مطبوعات، رادیو، تلویزیون، مراکز تجمع، کتابخانه‌ها، و نیز انتشار مقالات، گردهمایی و سایر ابزاری که بدون هزینه اطلاعات را منتقل می‌سازند (مانند ارسال اطلاعات در قالب «خبر» به روزنامه‌ها) مطلوب

و امکان‌پذیر است. در تبلیغات و انتقال اطلاعات مرتبط با پروژه‌نیازسنجی، باید از نظر حجم و شیوه انتقال، به «روانشناسی تبلیغات» توجه کرد. مسائلی که در اقدام به تبلیغات پروژه نیازسنجی باید مورد توجه قرار داد، بدین قرارند:

- چه کسی یا کسانی باید از مسائل مربوط به پروژه مطلع باشند؟
- چرا افراد مورد نظر باید از اطلاعات مربوط به پروژه مطلع باشند؟
- تبلیغ از چه راهی انجام شود؟
 - رسانه‌های محلی؛
 - روزنامه‌ها؛
 - انتشارات به شیوه خاص؛
 - اعلامیه؛
 - رادیو؛
 - تلویزیون؛
 - دسترسی از طریق کابلهای محلی؛
 - انتشارات سازمان مسئول پروژه؛
 - گزارشها (سالانه یا ماهانه)؛
 - سازمان خدمات محلی؛
 - انجمنها؛
 - پست؛
 - خبرنامه؛
 - تابلو اعلانات شبکه‌های رایانه‌ای (BBS)؛
 - سازمانهای تخصصی؛
 - تابلو اعلانات مؤسسه؛
 - ارائه به صورت شفاهی (سخنرانی، همایش و نظایر آنها).

گام یازدهم: ارزیابی فرایند

در هر مرحله از فرایند اجرای نیازسنجی، ارزیابی مداوم فعالیتها ضروری است. تیم تحقیقاتی هرگاه فرصت می‌یابد باید سیر زمانی، هدفها، مشکلات و نارساییهای احتمالی را مورد ارزیابی قرار دهد. این موضوع در ایجاد امکان ارزیابی و تطابق فعالیتها انجام شده با پیش‌بینی‌های برنامه مؤثر است. علاوه بر این، ارزیابی نهایی پروژه یک ضرورت غیر قابل تردید است. بسیاری از یافته‌های پژوهش پس از ارزیابی، به صورت «پیشنهاد» قابل ارائه هستند. بیان نقاط ضعف و قوت پروژه نیز از اجزای جدایی‌ناپذیر گزارش نهایی است که دسترسی بدانها از طریق ارزیابی مسیر می‌گردد.

اقدامات مورد نظر در ارزیابی پروژه را می‌توان به صورت سؤال طرح کرد. این سؤالاها بدین قرارند:

آیا هر زمان که تیم تحقیقاتی گرد هم می‌آیند، یک ارزیابی غیر رسمی از پروژه به عمل می‌آید؟

آیا مجال ارزیابی رسمی پروژه توسط افرادی خارج از تیم تحقیقاتی وجود دارد؟
آیا در برنامه زمانبندی شده، جایی برای ارزیابی کلی پروژه پس از خاتمه آن پیش‌بینی شده تا نقاط ضعف و قوت پروژه را مشخص کند؟

ارزیابی پروژه در مرحله برنامه‌ریزی نیز می‌تواند در تعیین یا پیش‌بینی تهدیدها و خطرهای احتمالی که ممکن است پروژه با آنها روبرو شود، و نیز تعیین جانشینهای مناسب در برنامه، کاربرد داشته باشد. فنون کمی در این مورد نقشی مؤثر دارند (۴، ص ۱۰۳).

نکته آخر این که ارزیابی پروژه نیازسنجی اطلاعات، در واقع بازخوردی به فرایند برنامه‌ریزی است و می‌تواند در بهبود برنامه‌ریزی نیازسنجی، کارآیی مطلوبی داشته باشد.

منابع فصل چهارم

۱. آرتون، پاولین. (۱۳۷۳). *مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتی*، گروه مترجمان، «نظامها و خدمات اطلاع‌رسانی»، ترجمه مهرداد وزیرپور کشمیری. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- ۲- پواسون، جان ام. (۱۳۷۲). *برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی*، ترجمه عباس منوریان. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
- ۳- رابینز، استیفن بی. (۱۳۷۴). *مدیریت رفتار سازمانی*، ج. ۳، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
- ۴- Harvey, Maylor (1996). *Project Management*. Pitman Publishing.
- 5- Reviere, Rebeccu (1996) "Setting the Stage", in *Needs Assessment: A Creative and Practical Guide for Social Scientists*, Edited by Rebeccu Reviere, USA: Taylor & Francis Publisher Science.

فصل پنجم

روش‌شناسی مطالعه نیاز اطلاعاتی

۱- انواع مطالعه نیاز اطلاعاتی

قبل از تشریح روشهای پژوهش درباره نیاز اطلاعاتی، لازم به یادآوری است که روشهای گردآوری و تحلیل اطلاعات در علوم و به‌ویژه در علوم انسانی بطور عام از اصول و مبانی یکسان و مشترکی برخوردارند. به تعبیر دیگر، روشهای پژوهش در علوم انسانی در چارچوب موضوع یا رشته خاصی محدود نمی‌گردند، بلکه بنا به نوع نیاز و ماهیت موضوعات از آنها بهره‌برداری می‌گردد. روشهای نیازسنجی اطلاعات نیز باروشهای پژوهش در علوم اجتماعی همپوشانی دارند و ابزار گردآوری اطلاعات نیز همانهایی هستند که در علوم اجتماعی کاربرد دارند. از این رو آنچه با عنوان «روشهای نیازسنجی اطلاعات» بیان می‌شود، به نوع بهره‌برداری از روشهای پژوهش اشاره دارد.

برای سهولت مطالعه، پژوهشگران دسته‌بندی‌های گوناگونی از شیوه مطالعه نیازهای اطلاعاتی ارائه نموده‌اند. «کانز» «ریتل» و «شوخو»، ضمن بررسی اجمالی مفاهیم نظری نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی، روشهای تحلیل نیاز اطلاعاتی را به چهار روش‌شناسی مطالعه نیاز اطلاعاتی

نیازسنجی اطلاعات مقوله تقسیم کرده‌اند:

مطالعه درباره اشاعه اطلاعات، شامل کیفیت و وضعیت توزیع و استفاده از اطلاعات؛

مطالعه کاربران، که بر روی گروههای استفاده کننده از اطلاعات تمرکز دارد و مفاهیم روان‌شناسی اجتماعی، زبان‌شناسی، سازمان و نوع‌شناسی کاربران را مد نظر قرار می‌دهد؛

مطالعه رفتار اطلاع‌یابی، شامل علل ایجاد و بروز یک رفتار اطلاع‌یابی، کنترل عوامل یک رفتار اطلاع‌یابی، و رفتارهای حل مسئله؛
مطالعه کاربرد اطلاعات، که هدف از آن، سنجش و اندازه‌گیری میزان بهره‌مندی کاربران از تسهیلات اطلاعاتی است.

اگرچه مطالعات مورد نظر آنان منجر به غفلت از برخی روشهای سنتی در تحلیل نیازهای اطلاعاتی می‌گردید (۱۶، ص. ۸-۱۱)، اما تقسیم‌بندی مورد نظرشان از انواع مطالعه نیاز اطلاعاتی، موجبات یک استنباط کلی در بررسی روش‌شناسی این مطالعات را فراهم آورد. از این رو نمی‌توان منکر اهمیت کار بزرگ آنان شد. آنان معتقد بودند که در روش‌شناسی انواع شیوه‌های مطالعه نیازهای اطلاعاتی:

در غالب موارد، فرضیه مدونی وجود ندارد؛
روشهای نیازسنجی و مطالعه کاربران به وسیله اندیشمندان علوم اجتماعی گسترش یافته‌اند که در مطالعه کاربران مورد اعتماد نیستند؛
«نمونه‌ها» غالباً آن چنان کوچک، یا از نظر «تصادفی بودن» مخدوش هستند که قابلیت تعمیم ندارند؛

روشهای تحلیل آماری، بطور ناقص مورد استفاده قرار می‌گیرند.
بر اساس تقسیم‌بندی «منزل» درباره انواع مطالعه نیازهای اطلاعاتی، چهار رویکرد قابل تصور است:

۱- مطالعه کاربران

مطالعات ارزیابی و تعیین اولویتهای آنها، مانند مطالعه اولویتهای فردی و ارزیابی براساس تفاوت مجراهای جستجو و دریافت اطلاعات، رسانه‌ها و امکانات؛
مقایسه آماری دریافت کنندگان اطلاعات از مجراهای گوناگون؛

مطالعه خواستهها، مانند مطالعه نیازهایی که فرد یا گروه راساً اظهار می‌نمایند؛ مطالعات تجربی (تنها مثالی که وی درباره مطالعه تجربی ارائه می‌دهد در تأثیرات نمایه استنادی در فیزیک بر روی رفتار اطلاع‌یابی فیزیکدانان در زمینه کاربرد مجلاتی است که نمایه‌نامه آنها را پوشش می‌دهد).

۲- مطالعه استفاده از اطلاعات

مطالعه مجراهای دریافت اطلاعات، مانند مطالعه آماری آنها؛ مطالعه فعالیتهای ارتباطی فاقد کارایی؛ مطالعاتی که بر روی یک مجرای خاص انتقال اطلاعات متمرکز نشده‌اند (در یک‌نوع مطالعه، تمرکز بر روی ناکامی در برقراری ارتباط علمی است و در دیگری، بر روی منابع اطلاعاتی است که در مراحل مختلف پروژه‌های تحقیقاتی کاربرد پیدا کرده‌اند)؛ مطالعه رویدادهای مهم، مانند مطالعه رفتار اطلاع‌یابی کاربران در یک موقعیت دشوار و خاص.

۳- مطالعه اشاعه اطلاعات

مطالعاتی هستند که مربوط به فرایند ارتباط حرفه‌ای و تخصصی با منابع، نویسندگان و مکانیسمهای اشاعه، خصوصاً در حوزه اطلاعات عملی و فنی می‌باشند (نظیر تحقیق ارتباط جمعی، انتقال فن‌آوری و نوآوری).

۴- برنامه‌های مطالعه جامع

سایر انواع مطالعه که ترکیبی بوده و در سه نوع قبلی نمی‌گنجد (۱۷، ص. ۱۵-۱۴).

«کاترین هیل» در یک جمع‌بندی، انواع مطالعه نیازهای اطلاعاتی را همراه با روش‌شناسی آنها در یک جدول متقاطع فراهم آورده‌است (۱۶، ص. ۲۲). اما وی ضمن بررسی کلی انواع نیازهای اطلاعاتی و تعریف آنها، هیچگونه توضیحی درباره روشهایی که نام برده‌است، ارائه نمی‌کند.

جدول ۱-۵. کاربرد روش‌شناسی تحقیق در انواع مطالعه نیازسنجی اطلاعات از نظر «هیل»

نوع مطالعه		مطالعه نیاز ضروری	مطالعه نیاز بالقوه	مطالعه غیر استنها	مطالعه هدف‌گرا	مطالعه جمعیتی	مطالعه کاربردگرا
روش‌شناسی تحقیق						*	*
پرسشنامه				*	*	*	*
تحلیل آماری				*			*
تکنیک میزگرد		*		*			*
بحث گروهی				*	*		*
روش سیستمی				*	*		*
مشاهده				*	*		*
حدس و تخمین		*	*	*			*
تحلیل استنادی				*	*		*
تحلیل محتوا				*	*		*
بیان افکار							*
آزمون				*	*		*
مصاحبه				*	*	*	*
یادداشت روزانه				*	*		*

یک تقسیم‌بندی جامع از انواع مطالعه نیازهای اطلاعاتی، باید زمینه‌های زیر را پوشش دهد:

انواع نیازهای اطلاعاتی مانند نیازهای ضروری و اولیه، نیازهای بالقوه و نیازهای اظهار شده؛

گوناگونی جوامع آماری مورد مطالعه از نظر ترکیب، ساختار و ماهیت؛
آثار و نتایج استفاده از اطلاعات بر اساس بهره‌برداری کاربران؛
رفتار اطلاع‌یابی کاربران در سطوح، تخصصها، تجارب و موقعیتهای گوناگون.
بر این اساس، مطابق تقسیم‌بندی هیل، انواع مطالعه نیازسنجی به شرح زیر
موردبررسی قرار می‌گیرد و سپس روش‌شناسی این مطالعات تشریح می‌گردد:

۱- مطالعه نیاز ضروری؛

۲- مطالعه خواسته‌ها؛

۳- مطالعه هدف‌گرا؛

۴- مطالعه جمعیتی؛

۵- مطالعه کاربران.

مطالعه نیاز ضروری

عموم افراد برای این که در سازگاری با محیط اجتماعی خود موفق شوند و شرایط مطلوبی برای زندگی روزمره‌شان فراهم گردد، به اطلاعات آن حوزه نیاز قطعی و حیاتی دارند. مطالعه نیاز ضروری برای ارزیابی مجموعه‌ها نیز کاربرد فراوانی یافته است. چون از طریق میزان مراجعه افراد به منابع اطلاعاتی می‌توان دریافت که کدام منبع حاوی اطلاعات ضروری و حیاتی برای مردم است. همواره این بحث در کتابخانه‌ها مطرح بوده که مجموعه‌سازان باید از نظر کیفیت، منابعی را فراهم آورند که مردم مراجعه به آنها را ضروری بدانند. اطلاعات «ضروری» از نظر یک شهروند مسئول، به اندازه نیازهای بهداشتی اهمیت دارد و بدون آن ادامه حیات مختل می‌گردد.

اساس این نوع مطالعه بر این فرض است که «اطلاعاتی وجود دارد که مردم باید بدانند» و در گزینش فهرستها، فهرست مجموعه‌های اصلی و کتابشناسی‌های استاندارد کاربرد دارد. در اینجا دآوری درباره «ضروری بودن اطلاعات» به عهده مراجعه کنندگان به مراکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌ها است. از دیگر محورهای این نوع مطالعه،

معین کردن اطلاعاتی است که شهروندان «باید» از آن برخوردار باشند، تا به عنوان افراد فرهیخته‌ای که در فرایند تحقق مدنیت در جامعه نقش دارند، مورد پذیرش قرار گیرند. همچنین افراد باید از حقوق اساسی و نقش اجتماعی خویش کاملاً مطلع باشند تا در دفاع از حقوق فردی و اجتماعی خود و نیز مشارکت در اداره امور جامعه و ایجاد شرایط یک زندگی سالم، به توفیق دست یابند. کتابداران و اطلاع‌رسانان در ایجاد یک جامعه فرهیخته و آشنا به حقوق شهروندی، نقش مری را ایفا می‌کنند. حتی آن نظر سنتی که وظیفه نخست کتابدار را «حفاظت و پایداری از فرهنگ» تعریف می‌کرد، با این عقیده که «مردم چه چیزهایی را باید بدانند» مربوط می‌شود (۱۶، ص. ۲۹-۳۰).

نمونه‌هایی از اطلاعاتی که برای مردم «ضروری» تشخیص داده شده، توسط صاحب‌نظران و سازمانها و ناشران ذیربط در منابعی گردآوری می‌شود. این منابع خود حاوی فهرستی از عناوینی هستند که در هر کتابخانه وجودشان «الزامی» است، چون حاوی اطلاعات «ضروری» مورد نیاز مردم است. منابعی که در زیر به آنها اشاره می‌شود، در خارج از کشور در همین زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرند:

- *Books for Public Libraries;*
- *Books for College Libraries;*
- *The Elementary School Library Collection;*
- *Starter List.*

در ایران متأسفانه فهرست مستقل و مشخصی از چنین منابعی که به صورت خاص تدوین شده باشد، وجود ندارد؛ اما به خوبی می‌توان نوع این منابع را مشخص کرد:

دائرة المعارفها

کتابشناسی‌ها

راهنماها

فرهنگها

نقشه‌ها

کتابهای سال

مجموعه قوانین، مقررات و احکام مذهبی

منابع مذکور برای هر کتابخانه و سیستم اطلاع‌رسانی که به دنبال پاسخگویی به نیازهای «ضروری» مردم است، بسیار اهمیت دارند.

نقاط قوت «مطالعه نیاز ضروری»

- ۱- حسن این نوع مطالعه، اعتماد به افراد و گروههایی است که در حوزه مربوط به خود فعالیت می‌کنند. فهرستی که از طریق این نوع مطالعه به دست می‌آید حاوی نظرات افراد دارای صلاحیت است که توسط عده‌ای صاحب‌نظر دیگر بازبینی و اصلاح می‌گردد. این فهرستها می‌تواند مبنای ایجاد یک مجموعه برای پاسخگویی به نیازهای «ضروری» افراد در آن حوزه خاص باشد.
- ۲- کاربرد آنها بسیار ساده است و تنها کافی است که کتابداران و اطلاع‌رسانان فهرست را دریافت و بر مبنای آن مجموعه‌سازی کنند، یا این که مجموعه موجود را براساس فهرست تهیه شده از منابع، بازبینی کنند و بهبود بخشند.
- ۳- نگرش «تأمین نیازهای ضروری»، تمرکز بر کیفیت مجموعه دارد؛ بر خلاف سایر روشها که بیشتر بر کمیت تأکید می‌کنند.
- ۴- در این فهرستها برای تأمین منابع اطلاعاتی «نیازهای ضروری»، احتیاجی به این که پژوهشگران درون مجموعه را بکاوند نیست، اما تا حدودی پژوهشگران را قادر می‌سازد که بر بخشهای خاصی مانند منابعی که مربوط به یک دوره زمانی خاص یا نویسنده مشخص هستند تمرکز داشته باشند.

نقاط ضعف «مطالعه نیاز ضروری»

- ۱- از لحاظ تجربی پشتوانه توجیه آن چندان قوی نیست. استفاده از این نوع تحلیل بر این فرض استوار است که حفظ سطح کیفی مجموعه تأثیر مفیدی بر روی کاربران می‌گذارد، در صورتی که این فرض نیاز به استدلال و پشتوانه علمی که مبتنی بر نتایج تحقیقات باشد دارد.
- ۲- باید پذیرفت که هر فهرستی که برای تعیین و تأمین نیاز «ضروری» به کار می‌رود دارای استانداردها و انگیزه‌های خاص خود است که از موقعیتی به موقعیت دیگر، ممکن است متفاوت باشد.

۳- تمرکز و توجه تحلیل نیاز اطلاعاتی «ضروری»، بر روی مجموعه‌های اطلاعاتی است و صرف نظر از این که خواست کاربر چیست یا امکان استفاده بالقوه از اطلاعات چقدر است، سایر ملاحظات مربوط به استفاده از منابع را نادیده می‌انگارد. علاوه بر این جاذبه استفاده از این روش تحلیل برای کتابداران و اطلاع‌رسانان ساده، آن است که آن را جایگزین سیاست توسعه مجموعه بنمایند. روشن است که این روش، اغوا کننده و از نظر مالی مشکل آفرین است و برنامه توسعه مجموعه بر اساس یک برنامه مدون و پیشرفته را مختل می‌سازد.

۴- ضعف دیگر این نوع مطالعه، وجود مشکل در تعریف «کیفیت» است. نظریه‌ای که می‌گوید «کتابداران و اطلاع‌رسانان باید فقط بهترین‌ها را برای مجموعه‌های اطلاعاتی برگزینند»، باید به این سؤال پاسخ گوید که «بهترین» کدام است، برای چه هدفی و برای کدام مخاطب؟

تعاریف «کیفیت» ممکن است بطور مداوم تغییر کنند. فرضهای نخست در تدوین فهرستی که برای تأمین نیازهای اطلاعاتی «ضروری» ارائه می‌شود، تعیین کننده «کیفیت» مجموعه منابع خواهد بود. در این صورت ممکن است مبنای تهیه یک فهرست، این فرض باشد که کاربران «اهل علم» هستند و در فهرستی دیگر فرض بر این که کاربران «عامه مردم» هستند.

۵- نقطه ضعف پنجم این روش، مشکلات روش‌شناختی مربوط به کاربرد فهرست‌های تعیین و تأمین نیاز «ضروری» است. این مشکلات از کوتاه بودن زمان اعتماد به این فهرست‌ها ناشی می‌شود. فهرست‌هایی که برای ارزیابی مجموعه‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند، ممکن است برای مجموعه‌سازی نیز به کار روند. حقیقت این است که این فهرست‌ها برای مقایسه مجموعه‌های اطلاعاتی فراهم نشده‌اند و دستورالعمل مشخصی نیز برای تعیین روابط بین فهرست مورد استفاده و درصد موجودی کتابخانه بر مبنای آن فهرست، پیش‌بینی نشده‌است.

۶- نکته آخر این که، اگرچه تحلیل نیاز «ضروری» با هدف ایجاد مجموعه‌ای که به فرهیختگی مردم کمک کند توجیه شده، اما ممکن است خود این مجموعه‌های اطلاعاتی، عملاً فاقد چنین خصوصیتی باشند. در نقش این نوع تحلیل در

پیشبرد اهداف اجتماعی و آگاهی دادن به مردم، باید با واقع‌بینی از غلوی که ممکن است در توجیه آن وجود داشته باشد، آگاه بود.

استفاده از این روش مطالعه، توجیه تجربی ضعیفی دارد و اگر به مثابه جایگزین خط‌مشی توسعه مجموعه به کار رود، فاقد کارایی است. قضاوت درباره ارزش منابعی که در این فهرستها آمده‌اند در مقایسه با منابعی که ذکر نشده‌اند کاری دشوار است. به هر حال هنگامی که از طریق تحلیل نیاز «ضروری» فهرستی تهیه می‌شود، باید آن را یک «راهنما» برای ایجاد یا ارزیابی مجموعه محسوب نمود و نه «تنها راه» تأمین نیازهای اطلاعاتی «ضروری» (۱۶، ص. ۳۹-۲۷).

مطالعه خواسته‌ها

مطالعه «خواسته‌ها» به تحلیل نیازهای اطلاعاتی که ارباب رجوع در حال حاضر دارند و از طریق بیان نظرات و خواسته‌شان معلوم می‌شود، می‌پردازد. این نوع مطالعه به دنبال یافتن پاسخ برای چنین سؤالهایی است:

- افراد چگونه نیاز اطلاعاتی‌شان را می‌فهمند؟

- آنان چه نوع راه‌حلهایی را برای تأمین نیاز اطلاعاتی‌شان مفید می‌دانند؟

- نیاز اطلاعاتی چگونه عمومیت پیدا می‌کند؟

فرض اولیه در مطالعه «خواسته‌ها» این است که «خواسته» فرد، بیانگر نیازهای اطلاعاتی او است. از آنجا که تلقی و استنباط افراد از نیاز اطلاعاتی‌شان متناسب با درک فردی آنها است، این موضوع ممکن است دسترس‌پذیری اطلاعات را با مانع روبرو سازد. علاوه بر این کاملاً روشن است که موضوع ارائه خدمات اطلاعاتی به کاربران، به شدت تحت تأثیر توجه یا بی‌توجهی کتابخانه‌ها به «خواسته‌ها»ی کاربران در زمینه مدارک و خدمات است. از نقطه نظر اقتصادی نیز می‌توان بدین نکته اشاره کرد که استفاده از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، خرید مدارک منابع و اطلاعات توسط آنها را توجیه‌پذیر می‌سازد. همین موضوع می‌تواند در مطالعه «خواسته‌ها» به عنوان یک عامل اثرگذار در تحلیل نیازهای اطلاعاتی، مورد توجه قرار گیرد.

نقاط قوت مطالعه خواسته‌ها

مطالعه «خواسته‌ها»ی کاربران دارای وجوه مثبتی چون ارتباط مستقیم با نیازهای اطلاعاتی «اظهار شده» کاربران، برقراری روابط خوب با کاربران، در مواردی کم هزینه بودن (به تناسب روش‌شناسی)، و دسترسی به اندازه‌های کمی است که می‌تواند در ارزیابی خدمات اطلاع‌رسانی مورد استفاده قرار گیرد. اگر چه توازن و هماهنگی میان «خواسته‌ها»ی کاربران و نیازهای اطلاعاتی آنان ممکن است زیر سؤال باشد، اما تردیدی نمی‌توان کرد که «خواسته‌ها»ی کاربران بیانگر بخشی از نیازهای اطلاعاتی است.

درک مردم از نیازهای اطلاعاتی‌شان، به شیوه نگرش آنان به امکانات اطلاعاتی شکل می‌دهد. یافته‌های اخیر نشان می‌دهد که افرادی که در دسترسی به اطلاعات برای حل مسائل خود ناکام شده‌اند، به این اعتقاد رسیده‌اند که مشکل آنها راه‌حلی ندارد و در نتیجه، تلاش برای دریافت اطلاعات را متوقف نموده‌اند (ص. ۱۳، ۲۳). این نگرش کاربر، بهره‌برداری از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعه «خواسته‌ها»، ارزش سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش کتابخانه و اطلاع‌رسانی را به نحو مطلوبی نمایان می‌سازد، چرا که حاصل این سرمایه‌گذاری در دسترسی کاربران بدانچه «می‌خواهند» نمایان می‌گردد. تعیین ارزش سرمایه‌ای که صرف تهیه منابع اطلاعاتی گردیده و قضاوت درباره صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری در مجموعه‌سازی و خدماتی که ارائه می‌شود با همین نوع تحلیل قابل حصول است. مطالعات انجام شده نیز در مواردی کارآیی این نوع مطالعه را تأیید می‌کند.

نقاط ضعف مطالعه خواسته‌ها

همان‌گونه که قبلاً گفته شد، یک نقطه ضعف مطالعه «خواسته‌ها» این است که فرض اولیه را بر این می‌گذارد که «خواسته‌های» کاربران، کاملاً با نیازهای اطلاعاتی آنان منطبق است و باز هم، همان‌گونه که در بیان نقاط قوت مطالعه «خواسته‌ها» گفته شد، تردیدی نیست که «خواسته‌ها»ی کاربران گویای بخشی از نیاز اطلاعاتی آنان است. اما در اینجا باید تأکید کرد که بی‌تردید بخشی از نیازهای اطلاعاتی کاربران، اصولاً به

دلیل ناآگاهی آنان بیان نمی‌شود. در فصل نخست بدین نکته اشاره شد که کاربران نیازهایی را اظهار می‌نمایند که به احساس یا درک آن نایل می‌گردند؛ اما بخش دیگری از نیازها که چه بسا نیاز «ضروری» و «واقعی» آنها باشد، به دلیل ناآگاهی یا شرایط خاص دیگر، نادیده گرفته می‌شود. نکته دیگر این که در صورت آگاهی از نیازهای اطلاعاتی، فرموله و بیان کردن آن به صورت سؤال ممکن است از عهده کاربر برنیاید. نقطه ضعف دیگر در مطالعه «خواسته‌ها»، تأثیر مسائل اخلاقی در فراهم‌آوری اطلاعات واقعی مورد نیاز کاربر است. حصول اطمینان از این که اطلاعات واقعی مورد نیاز کاربر، همان اطلاعاتی است که در اختیار او گذارده می‌شود، خصوصاً در موقعیت‌هایی که ارجاع صورت می‌گیرد، مشکل است. همچنین توجه به تغییراتی که مداوماً در «خواسته‌ها»ی کاربران پدید می‌آید، این نوع مطالعات را از نظر اقتصادی قابل تأمل می‌سازد؛ چون معلوم نیست آیا با سرمایه‌گذاری انجام شده، می‌توان از مطالعه نتایج مورد نظر را به دست آورد یا خیر. اگر به خروجی مطالعه به عنوان یک «کالا» نگریسته شود، به نظر می‌رسد که جبران هزینه مطالعه دور از دسترس باشد. نکته آخر این که، ارزیابی مداوم نیازهای اطلاعاتی از طریق مطالعه «خواسته‌ها»ی کاربران، در صورتی که انتظار ما پویایی و واقعی بودن نتایج آنها باشد، از نظر زمانی، طولانی و نیز پرهزینه است (۱۹۳-۱۹۱).

در پایان باید متذکر شد که کاربرد این نوع مطالعه برای دستیابی به یک تصویر کلی از نیازهای اطلاعاتی کاربران است و باید از مطلق قلمداد کردن نتایج آن پرهیز نمود. برخی از پژوهشگران در باره استفاده از آمارهای کتابخانه‌ای نظیر آمار مربوط به درخواست اطلاعات کاربران در جهت این نوع مطالعه هشدار داده‌اند. آنان این‌گونه استدلال می‌کنند که کاربران «خواسته‌ها»ی فردی خود را در محدوده منابع موجود مطرح می‌سازند. بدیهی است که آنان نیازهایی دارند که به دلیل دسترس نبودن منابع در کتابخانه یا مرکز اطلاع‌رسانی، از بیان آنها خودداری می‌کنند (۱۷، ص. ۵۱). از جمله مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته می‌توان به اثر «سینق» با عنوان «بررسی نیازهای اطلاعاتی و استفاده از اطلاعات» (۲۱، ص. ۴۳-۳۸) در هند اشاره نمود.

مطالعه هدف‌گرا

در این نوع مطالعه فرض بر این است که افراد برای رسیدن به هدف، به دنبال حل مسائل خود هستند. اطلاع‌رسانان و کتابداران با توجه به موقعیت، نوع فعالیت و مسئله‌ای که برای کاربران مطرح است، نیاز اطلاعاتی را تحلیل و به ایفای وظایف خویش در زمینه تحویل اطلاعات می‌پردازند. این نوع مطالعه به رفتارهای کاربران برای حل مسائل و نوع اطلاعاتی که مورد استفاده قرار می‌دهند، می‌پردازد. این رویکردهنگام طراحی سیستمهایی که مستلزم ارتباط انسان و سیستم مکانیزه است، مفید خواهد بود.

تحلیل هدف‌گرا از نیاز اطلاعاتی، پاسخگوی چنین سؤالهایی است:

چه اطلاعاتی برای موفقیت و کارآیی در انجام وظایف مورد نیاز

است؟

چه اطلاعاتی برای حل مسائل علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و

کاری مورد نیاز است؟

چه اطلاعاتی در فرایند پژوهش مورد استفاده قرار گرفته‌است؟

آیا انواع اطلاعات برای تصمیم‌گیری، در زمینه‌های گوناگون و به

وسیله افراد مختلف، مورد نیاز است یا مورد استفاده قرار گرفته‌است؟ (۱۳، ص. ۵۵)

کدام گروه از افراد برای حل مسائل خود تلاش می‌کنند و با چه

روشی؟

چه راه‌حلهایی نیازهای اطلاعاتی گوناگون دارند؟

بسیاری از محققین علوم اطلاع‌رسانی اساساً تهیه مدارک و منابع را به خودی

خود فعالیتی با ارزش و مفید نمی‌دانند، مگر این که برای حل مسئله مورد استفاده قرار

گیرند؛ آنان یکی از دلایل وجودی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی را ایفای نقش در

فرایند حل مسئله دانسته‌اند. آنان همچنین هدفهای کاربران را تعیین‌کننده نیاز

اطلاعاتی‌شان می‌دانند (۱۷، ص. ۵۵). از این رو مطالعه روابط بین اطلاعات و فرایند حل

مسئله (رویکرد هدف‌گرا) باید منجر به ارائه نوعی از خدمات اطلاعاتی گردد که برای

کاربران رضایت‌بخش باشد و نیز موقعیتی ایجاد کند که کاربر در یافتن اطلاعات لازم

برای حل مسئله مورد نظرش دچار ناامیدی نشود و گمان نکند که اطلاعات لازم برای حل مسئله موجود نیست و اگر هم اطلاعاتی موجود باشد غیرقابل استفاده است. اگر تلاش در راه دسترسی به اطلاعات لازم برای رسیدن به هدف با شکست روبرو شد، برنامه ریزان سیستم اطلاع رسانی باید به دنبال یافتن پاسخ سؤالهای زیر باشند:

۱- چگونه می توان به کسانی که گمان دارند مسئله آنها غیرقابل حل است، دسترسی پیدا کرد؟

۲- چگونه می توان موانع بین افراد و راه‌حلهایی را که برای حل مسئله وجود دارد، از میان برداشت؟

اطلاع رسانی و طراحان سیستم اطلاع رسانی برای از میان برداشتن موانعی که در سؤال دوم به آنها اشاره شده باید به بررسی سیستم و خدمات اطلاع رسانی موجود بپردازند و همین رویکرد، آنان را به سوی مطالعه هدف‌گرا سوق می‌دهد. در این رویکرده سطح فعالیت مورد نیاز است:

۱- درک روابط بین اطلاعات و راه‌حلهای علمی، فنی، اقتصادی، اجتماعی

مسائل؛

۲- بهبود خدمات اطلاع رسانی برای استفاده بهینه کاربران؛

۳- توجه بیشتر به مدارکی که مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در این زمینه مسائلی چون مدت زمان مطالعه مدارک، عام یا خاص بودن مدارک، مدت زمانی که کاربران نیاز به نگهداری مدارک دارند، و امکان عرضه مؤثرتر و کارآمدتر اطلاعات، قابل بررسی هستند. علاوه بر این با افزایش بهره‌برداری از خدمات اطلاع رسانی برای افراد، مطالعه هدف‌گرا می‌تواند افزایش بهره‌برداری از این خدمات را برای جامعه به عنوان یک کل مورد بررسی قرار دهد.

نقاط قوت مطالعه هدف‌گرا

نخستین وجه مثبت تحلیل هدف‌گرا، پیوند آن با فرایند حل مسئله مورد نظر کاربران است. این موضوع موجب تمرکز مطلوب بر روی تهیه و عرضه خدمات اطلاع رسانی می‌گردد و امکان رضایت کاربر را افزایش می‌دهد. اساساً یکی از مفیدترین

روشهای مطالعه نیازهای اطلاعاتی، مطالعاتی است که با در نظر گرفتن محیط فعالیت کاربر انجام می‌گیرد. تحلیل هدف‌گرا می‌تواند با توجه به سه جنبه، یعنی هدف، فرایند حل مسئله و محیط کاربران، منابع اطلاعاتی را تا جایی که امکان دارد، به سوی نیازهای اطلاعاتی آنان، به منظور حل مسائل علمی و اجتماعی‌شان هدایت نماید.

نکته دوم، سهولت کاربرد یافته‌های حاصل از این مطالعه است؛ به‌ویژه در موقعیتهای خاصی که نیازمندیهای اطلاعاتی پژوهشگران و دانشمندان در یک حوزه مشخص مورد مطالعه قرار می‌گیرد. تعیین این که منابع موجود در یک موقعیت خاص با مقاصد مورد نظر متخصصانی که از آن منابع استفاده می‌کنند همخوانی و تناسب دارد یا خیر، از نظر کاربردی بسیار باارزش و با اهمیت است.

سوم این که، نتایج حاصل از رویکرد هدف‌گرا می‌تواند به ایجاد یک مدل مناسب به منظور استقرار یک سیستم واسطه مکانیزه برای بهره‌برداری از منابع موجود، کمک کند (۱۷، ص. ۶۲).

نقاط ضعف مطالعه هدف‌گرا

یکی از ضعفهای مهم رویکرد هدف‌گرا این است که گردآوری و تهیه مدارک را در انحصار فرایند حل مسئله قرار می‌دهد و از توجه به سایر جوانب مؤثر در توسعه منابع و اطلاعات از راههای دیگر، باز می‌ماند. همچنین از این که به کارکردهای دیگر اطلاعات بپردازد، غافل می‌شود.

نقطه ضعف دوم این رویکرد آن است که پیش‌بینی مسائلی را که ممکن است در فرآیند پدید آید، و نیازهای اطلاعاتی را که به تبع آن ایجاد می‌شود، مشکل می‌سازد. همین موضوع امکان سیاستگذاری در توسعه سیستم را تضعیف می‌کند. دیگر این که نتایج این نوع مطالعه به دلیل این که محور، «هدف» کاربران است، قابلیت تعمیم ندارد و از کاربری به کاربر دیگر و از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است.

نکته آخر این که یکی از مشکلات مهم این نوع مطالعه، از وابستگی آن به توانایی کاربران در بیان فرآیندهای حل مسئله ناشی می‌شود. اگر مطالعه به رفتار قابل

مشاهده محدود گردد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا در فرایند حل مسئله، متغیرهای دیگری به جز رفتار کاربر که ممکن است تأثیر مهمی در تحلیل نیاز اطلاعاتی نیز داشته باشند، درمد نظر قرار گرفته‌اند؟

مطالعه جمعیتی

در مطالعه جمعیتی، ویژگیهای کاربران از نقطه نظر شاخصهای جمعیتی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این نوع مطالعه فرض بر این است که متغیرهای جمعیتی مانند سن، جنس، تحصیلات، موقعیت اقتصادی و اجتماعی، نژاد، تأهل یا مجرد، محل سکونت، و مانند آنها، با نیاز اطلاعاتی همبستگی مثبت و ارتباط مستقیم دارد و هر گونه تغییر در ویژگیهای جمعیتی موجب ایجاد تغییر در نیازهای اطلاعاتی می‌گردد. به دلیل برخورداری نبودن مطالعات جمعیتی از دقت و فراگیری لازم، یافته‌های حاصل از آن به صورت مستقل مورد استفاده واقع نمی‌شود، بلکه در کنار سایر مطالعات به صورت ترکیبی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. ذکر این نکته بدان معنا نیست که داده‌های جمعیتی در تحلیل نیازهای اطلاعاتی، ارزش و اهمیت اندکی دارد، بلکه به معنای ضرورت تکمیل اطلاعات حاصل از آن به وسیله مطالعات دیگر، نظیر مطالعه کاربران است.

نقاط قوت مطالعه جمعیتی

نخستین شاخصهایی که در تدوین هر برنامه ملی برای تأمین نیازهای اطلاعاتی (بطور کلی) می‌توان استفاده کرد، شاخصهای جمعیتی است. مطالعات جمعیتی با تحلیل ویژگیهای جمعیتی، اساسی‌ترین داده‌های مورد نیاز برای برنامه‌ریزی تأمین نیازهای اطلاعاتی را فراهم می‌کند.

بعلاوه، مطالعات جمعیتی با تحلیل ویژگیهای جمعیتی، می‌تواند در کسب بینش درباره طیفهای گوناگون کاربران نقش مؤثری ایفا کند و در کنار یافته‌های سایر مطالعات، در تبیین نیازهای اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد. جالب است بدانیم که با

وجود محدودیتهای این نوع مطالعه، جدی‌ترین مطالعات کتابداری و اطلاع‌رسانی نیز برویژگیهای جمعیتی تأکید دارند.

نقطه ضعف مطالعه جمعیتی

داده‌های جمعیتی تنها در کلیات قابل استنادند و به تنهایی از پاسخگویی به سؤالهای مربوط پیش‌بینی نیازهای کاربران و ماهیت نیازهای آنان بر نمی‌آیند و نیازمند بررسی تکمیلی هستند.

مطالعه کاربران

رایج‌ترین نوع مطالعه نیازهای اطلاعاتی، مطالعه کاربران است. در این نوع بررسی، رفتار اطلاع‌یابی کاربران در هنگام جستجوی اطلاعات، مواجهه با منابع، و سایر شرایطی که در نیازهای او تأثیر می‌گذارد، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. برخی از دلایل اهمیت یافتن مطالعه کاربران عبارت‌اند از: محور فعالیتهایی که در کتابخانه یا مرکز اطلاع‌رسانی انجام می‌گیرد، رضایتمندی کاربران است.

عینیت بخشیدن به مفهوم کاربرد منابع اطلاعاتی بستگی به رفتار کاربران دارد (۱۲، ص. ۴۸).

ایجاد راه‌کارهای مناسب برای استفاده بهینه از منابع، منوط به درک رفتار اطلاع‌یابی کاربران است.

راهبرد توسعه سیستم و برنامه‌های آن بر تعریف کاربران و ویژگیهای آنها استوار است.

درک بهتری از فرایند انتقال اطلاعات از سیستم اطلاع‌رسانی به کاربران مورد نیاز است.

ذائقه کاربران با توجه به پویایی مداوم نیازهای آنان، متغیر است و سیستم اطلاع‌رسانی ناگزیر از تطبیق فعالیتهای خود با کاربران است.

یکی از مؤثرترین راههای بهبود خدمات اطلاع‌رسانی، شناخت دقیق کاربران و ویژگیهای آنان است.

روشن است که موارد متعدد دیگری را که دلالت بر اهمیت مطالعه کاربران دارد، می‌توان برشمرد. مفهومی که از مطالعه کاربران مستفاد شده بسیار وسیع است، بطوری که تلقی برخی این است که مطالعه کاربران، همان مطالعه وضع کتابخانه و استفاده از آن است. مفهوم مورد نظر ما از مطالعه کاربران عبارت است از گردآوری و تحلیل اطلاعات درباره کاربران و رفتار اطلاع‌یابی آنان. در مطالعه کاربران فرض بر این است که ویژگیهای رفتار اطلاع‌یابی کاربر در کیفیت ارضای نیازهای اطلاعاتی او مؤثرند. هدف کلی مطالعه درباره کاربران، درک واقعی و بهتر از فرایند انتقال اطلاعات است. در این نوع مطالعه می‌توان انتظار داشت که تحقیق به سوی انواع محیط‌های سیستم انتقال اطلاعات، توزیع منابع، و روابط بین سیستمها نیز هدایت شود و کاربردهای آنها را بررسی کند.

در حوزه اطلاع‌رسانی مطالعه کاربران ممکن است به دو صورت انجام گیرد:

۱- **مطالعه توصیفی:** مطالعه توصیفی به دنبال دستیابی به تصویری از کاربران و واکنشهای آنان به یک موقعیت یا مورد خاص از پدیده اطلاعات است. مطالعه توصیفی همچنین در ترسیم این که انتقال اطلاعات به کاربران چگونه صورت می‌گیرد، کاربرد دارد.

۲- **مطالعه تجویزی:** یک مطالعه تجویزی قدمی فراتر از مطالعه توصیفی، و به دنبال آن است که اطلاعات و امکانات موجود در سیستم به گونه‌ای متحول شود یا تکامل یابد که نیازهای اطلاعاتی کاربران را در حد بالاتر و مناسب‌تری ارضا نماید و رضایت کامل آنان را جلب کند. مطالعه تجویزی ممکن است پیشگیرانه یا واکنشی باشد. در مطالعه تجویزی پیشگیرانه برای پیش‌بینی مشکلات آینده، راهنمایی برای استفاده از امکانات و تولیدات جدید و توسعه سیستم، سعی و تلاش می‌شود. اما مطالعه تجویزی واکنشی با توجه به انتقادات و شکایات ارباب رجوع و کاربران سیستم، به بهبود وضعیت کنونی برای جلب رضایت آنان می‌پردازد (۱۲، ص. ۳۸).

برخی پژوهشگران بر این اعتقادند که مطالعه رفتار اطلاع‌یابی کاربران، اعم از توصیفی یا تجویزی، باید متمایز از مطالعه نیازهای اطلاعاتی باشد (۱۴، ص. ۱۲۷). این موضوع نشان از آن دارد که مطالعه رفتار اطلاع‌یابی کاربران به دلیل پیچیدگی و چندبعدی بودن رفتار انسانی، فعالیتی دشوار و عمیق است. مثلاً تعیین علت این که بسیاری از کاربران از اطلاعات منابع و مجاری شفاهی، که قاعدتاً حاصل روابط فردی است، بهره‌برداری می‌کنند، فعالیت ساده‌ای به نظر نمی‌رسد. از این رو می‌توانیم به چهارویژگی عام در رفتار اطلاع‌یابی کاربران توجه کنیم و بر اساس آنها، مطالعه کاربران را انجام دهیم:

- ۱- کاربران اطلاعاتی را مورد جستجو قرار می‌دهند که دسترس‌پذیر باشد؛
 - ۲- کاربران در قدم نخست تلاش می‌کنند اطلاعات را از منابع شفاهی و طی روابط فردی با سایرین، خصوصاً افراد هم سنخ و همانند خود فراهم نمایند؛
 - ۳- کاربران به عنوان جستجوگران اطلاعات، حتی در محافل علمی و تخصصی، انتظار حمایت عاطفی دارند؛
 - ۴- اغلب کاربران کنونی و کاربران بالقوه اطلاعات، از منابع اطلاعات آگاهی ندارند و شیوه استفاده از آنها را نمی‌دانند.
- بدیهی است که کاربران در هر یک از حوزه‌های علمی، ویژگی‌های خاص دیگری از خود ظاهر می‌سازند که بطور خاص در همان حوزه قابل بحث هستند (۱۵، ص. ۳۳۵). به اعتقاد «شین‌بورن» (۲۰، ص ۱۳۵) کتابداران و اطلاع‌رسانان برای مطالعه رفتار اطلاع‌یابی کاربران با دو رویکرد مواجه هستند:
- ۱- در مقیاس کوچک، یک چک لیست از نیازهای کاربران را فراهم می‌آورند و با این فرض که تفسیر نیازها به درستی و با موفقیت انجام گرفته و علائق کاربران پایدار است، بانمایش کلی نیازهای اطلاعاتی آنها برای گردآوری، سازماندهی و پیش‌بینی سیستم مناسب بازیابی اقدام می‌نمایند.
 - ۲- با توجه به مشکلات رویکرد نخست برای کاربرد در سطح وسیع، کاربر را به عنوان یک پدیده پویا و در تعامل با شرایط گوناگون که نیازهایش در حال تغییر است،

می‌نگرند. مطالعه کاربران را با در نظر گرفتن متغیرها و جنبه‌های گوناگونی که در نمودار ۱-۵ بدانها اشاره شده، مورد توجه قرار می‌دهند.

ذکر این نکته بجا است که در حوزه عوامل فردی، رفتار اطلاع‌یابی بلافاصله پس از ظهور نیازهای روانی یا شناختی آغاز می‌شود. در بروز رفتار اطلاع‌یابی نه تنها محیط و نقش کاربر، بلکه عوامل بسیار دیگری در این میان تأثیر دارند، مانند اهمیت تأمین نیازهای اطلاعاتی، هزینه‌هایی که کاربر باید متحمل گردد، و نظایر آنها.

ملاحظات آنکه در رفتار اطلاع‌یابی کاربران باید به آنها توجه کرد عبارت‌اند از:

منابع اطلاعات:

– منابع شفاهی (افراد، سمینارها، مجامع و رسانه‌های دیداری و

شنیداری)،

– مقالات،

– چکیده‌نامه‌ها،

– نمایه‌نامه‌ها،

– فهرست کتابخانه،

– فهرست ناشران،

– کتابها و تک‌نگاشتها،

– گزارش‌ها،

– پایان‌نامه‌ها،

– مطبوعات (روزنامه‌ها)،

– سایر منابع؛

کیفیت دسترسی به اطلاعات (چاپی، الکترونیکی و دیداری و

شنیداری):

– مجموعه و کتابخانه شخصی،

– مجموعه‌های مربوط به افراد،

– کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی فرعی یا سازمان فرعی (تخصصی)،

- مراکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های مرکزی (تخصصی)،
- کتابخانه‌های عمومی و محلی،
- کتابخانه‌های عمومی مرکزی مانند کتابخانه‌ها و مراکز اسناد و اطلاع‌رسانی ملی،

- شبکه‌های رایانه‌ای (داخلی و خارجی)،
- سیستم‌های تحویل مدرک مانند کتابخانه بریتانیا و استرالیا و

؛U.M.I

نوع بسته‌بندی اطلاعات:

- دیسک نوری،
- مدارک چاپی،
- رادیو و تلویزیون،
- شبکه رایانه‌ای،

سطح پردازش اطلاعات:

- داده‌های پردازش نشده،
- داده‌های کاملاً پردازش شده،
- داده‌های نیمه پردازش شده؛

میزان استفاده از هریک از منابع اطلاعات؛

میزان وابستگی کاربر به سایر افراد ذیربط در دسترسی به اطلاعات؛
شیوه کنترل منابع از نظر صحت، اعتبار و دقت؛

مشخصات منابعی که کاربر مورد استفاده قرار می‌دهد و چگونگی و

هدف از استفاده؛

مشکلات و موانع دسترسی به اطلاعات از نظر :

- نوع منابع،
- سطح پردازش،

- بسته‌بندی اطلاعات،

- روزآمد بودن،

متخصصین کتابداری و اطلاع‌رسانی و سایر افراد مشاور.

نکته آخر اینکه، مطالعات کاربران بهترین راه برای یافتن پاسخ

سؤالهای زیر است:

- کاربران چه کسانی هستند؟

- کاربران چه ویژگی‌هایی دارند؟

- چه منابعی توسط چه افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

- کاربران برای دسترسی به اطلاعات چه فعالیتهایی، و به چه

ترتیبی انجام می‌دهند؟

نقاط ضعف و قوت مطالعه کاربران

مهمترین نقطه قوت این روش، ایفای نقش محوری در تبیین و تحلیل نیازهای اطلاعاتی است. اگرچه ممکن است اطلاعات به دست آمده از این نوع مطالعه، نیازمند اطلاعات تکمیلی که از طرق دیگر به دست می‌آید باشد، اما نمی‌توان نواقص و کمبودهایی را که در جریان اجرای پروژه کاربران پدید می‌آید به خود آن نسبت داد. آموزش ناکافی مجریان، عدم اجرای فرایند مطالعه بطور نامنظم، عدم اعتبار و روایی داده‌ها، از جمله مسائلی هستند که پروژه نیازسنجی اطلاعات از راه مطالعه کاربران رامخدوش و مختل می‌سازند.

۲- روشهای گردآوری اطلاعات

درباره اهمیت روش گردآوری اطلاعات در نیازسنجی باید گفت که روش گردآوری داده‌ها، کیفیت و نوع اطلاعاتی را که باید گردآوری شود تعیین می‌کند. همچنین درحصول به یک تصویر جامع و دقیق از نیاز اطلاعاتی، ضروری است که گزینش روش گردآوری داده‌ها با دقت و احتیاط کامل صورت گیرد. بی‌تردید در انتخاب روش گردآوری داده‌ها، نه تنها موضوع و مسئله مورد مطالعه نقش تعیین کننده دارد،

بلکه گروه‌کاربرانی که مورد مطالعه قرار می‌گیرند نیز تأثیر بسزا دارند. در برخی مواقع روش گردآوری داده‌ها مطابق با اصول علمی انتخاب نمی‌شود، بلکه شرایط به گونه‌ای است که ارزان‌ترین و آسان‌ترین روش یا سهل‌الوصول‌ترین آنها برای اجرا برگزیده می‌شود.

از نظر نوع داده‌ها: روشهای نیازسنجی را از نظر نوع داده‌هایی که مورد استفاده قرار می‌دهند می‌توان در دو گروه دسته‌بندی کرد:

۱- روشهایی که داده‌های اولیه را مورد استفاده قرار می‌دهند؛

۲- روشهایی که داده‌های ثانویه را به کار می‌برند.

روش داده‌های اولیه: این روش به طور مستقیم اطلاعات مورد نیاز را در ارتباط با نیازهای جامعه مورد نظر، با طرح سؤال و با توجه به هدف گردآوری می‌کند. بکارگیری داده‌های اولیه بدین معنا است که داده‌ها باید در تطابق با نیازمندیهای خاص باشند (۱۱، ص ۱۶). اینجا است که باید در گزینش بهترین روش گردآوری اطلاعات و کیفیت اجرای آن به تصمیم‌گیری پرداخت. به هر حال گردآوری داده‌های اولیه می‌تواند بر هزینه و مستلزم بکارگیری نیروی انسانی متبحر، تجهیزات و صرف زمان باشد.

روش داده‌های ثانویه: در مواردی پروژه نیازسنجی اطلاعات، داده‌های ثانوی رابکار می‌برد. این داده‌ها (که معمولاً به وسیله مؤسسات یا پژوهشگران دیگر گردآوری و تهیه شده) در حال حاضر موجود است و پروژه بدانها اتکا دارد و بر اساس آنها عمل می‌کند. این داده‌ها معمولاً برای هدفهای گوناگون قابل استفاده‌اند و استفاده مناسب از آنها به لحاظ صرفه‌جویی در هزینه و نیروی انسانی لازم در گردآوری اطلاعات، بسیار معقول و مطلوب است. ضعف مهم این داده‌ها در پروژه، نبودن کنترل بر تعاریفی است که از متغیرها در گردآوری اطلاعات به عمل آمده؛ چون داده‌ها ضرورتاً برای هدف اولیه مورد نظر گردآوری شده‌اند، از این رو طبیعی است که با هدف پروژه ما، کم تناسب یابی تناسب باشند.

از نظر ماهیت داده‌ها: روشهای گردآوری از نظر ماهیت داده‌ها دو گروه عمده هستند:

۱- روشهای کمی؛

۲- روشهای کیفی.

روشهای کمی: روشهای کمی با آمار و داده‌های عددی سر و کار دارند و برای تحلیل آنها از شاخصهای آماری متناسب با نوع تحلیل مورد نیاز استفاده می‌شود. روشهای کمی ضرورتاً از انواع دیگر داده‌ها که الزاماً کمی نیستند، مانند داده‌های مربوط به سوابق، بی‌نیاز نیستند. با توجه به پیشرفتهایی که در حوزه علوم رایانه‌ای حاصل شده، روشهای کمی پیوند ناگسستنی با برنامه‌های ویژه «تحلیل آماری» رایانه‌ای پیدا کرده‌اند.

روشهای کیفی: در روشهای کیفی تمرکز بر روی گردآوری، ترکیب و تفسیر داده‌ها و ویژگیهای آنها به صورت «واژه» است تا عدد. روشهای کیفی به توجیه موضوعات یا الگوی این داده‌ها می‌پردازند و می‌توانند از روشهای کیفی همانند «مصاحبه عمیق» و «گروههای کاری» به گونه‌ای مؤثر در نیازسنجی استفاده کنند. در سالهای اخیر علاقه به استفاده از روشهای کیفی در تحقیقات اجتماعی و حوزه‌های کاربردی (روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، بهداشت، ارزیابی و تحلیل سیاسی) بیشتر و گسترده‌تر شده است. این روشها شامل «مصاحبه عمیق»، «گروههای کاری» و «روشهای مشاهده» هستند. روشهای کیفی، داده‌ها را از طریق روشکافی، نکته‌سنجی، آزمون، مقایسه و کشف مضاعف فراهم می‌نمایند، اما همچون روشهای کمی، تعریف شده نیستند.

به نظر یکی از پژوهشگران، از مفهوم تحقیق کیفی چنین برمی‌آید که به هر نوع تحقیقی که با استفاده از روشهای آماری یا هر نوع روش کمی فراهم نگردیده باشد، روش کیفی اطلاق می‌گردد. ممکن است این نوع تحقیقات به تحقیق درباره زندگی فردی، رفتار، عملکرد سازمانی، جریانهای اجتماعی یا روابط متقابل فرد و جامعه بپردازد (۹، ص. ۵۳) و تفکر نظام‌مند و مدونی برای نمونه‌گیری وجود نداشته باشد. روشهای کیفی، هنگامی که از نظر منابع محدودیت وجود دارد و اجرای پیمایش براساس نمونه، عملاً امکان‌پذیر نیست، کارآیی مطلوبی دارد (جدول ۲-۵).

خصوصیت روشهای کیفی این است که مسئله یا سؤال را به صورت عمقی بررسی می‌کنند و در کشف پاسخها به همان مفهومی که مورد نظر محقق است، کمک بسیاری می‌کنند. رویکرد کیفی به طور خاص برای کشف دیدگاههای افراد و گروههایی بکار می‌رود که تلقی‌های گوناگونی از روند کلی امور دارند، تلقی‌هایی که باید مستقیماً از طریق خودشان به محقق منتقل شود؛ مانند پژوهشهایی که درباره گروههایی

چون کهنسالان، بی‌خانمانها، گروههای تبهکار، و نظایر آنها، انجام می‌گیرد. برای درک بهتر روشهای کمی و کیفی، می‌توان آنها را در کنار یکدیگر مقایسه نمود.

جدول ۲-۵. مقایسه روشهای کمی و کیفی

مقایسه موارد	کیفی (واژه‌ها)	کمی (اعداد)
نمونه‌گیری	<ul style="list-style-type: none"> - هدفمندی نظری/مفهومی - نمونه‌گیری مداوم 	<ul style="list-style-type: none"> - نمونه‌گیری احتمالی (نظیر تصادفی، تصادفی ساده، تصادفی مطبق)
روش‌های گردآوری	<ul style="list-style-type: none"> - مدارک به شکل متون - مشاهده توأم با مشارکت - مصاحبه عمیق - گروههای کاری 	<ul style="list-style-type: none"> - گردآوری داده‌های ثبت شده - مصاحبه‌های ساخت یافته یا منظم - پیمایشهای نمونه‌ای
سطح تحلیل	<ul style="list-style-type: none"> - ساده کردن داده‌ها، نمایش داده‌های مرتب شده، نتیجه‌گیری و تأیید - روش تطبیقی مداوم - تلخیص و ترکیب از نظر پیکربندی 	<ul style="list-style-type: none"> - توصیفی، آمارهای استنباطی - تحلیل مدلهای یک و چند متغیره (تحلیل واریانس، رگرسیون چندمتغیره)
نوع یا انواع تعمیم	<ul style="list-style-type: none"> - تعمیم فرایند - تعمیم نظری یا تحلیلی (قابلیت تعمیم به قضایا یا موضوعات نظری) 	<ul style="list-style-type: none"> - آماری (تعمیم به سایر افراد گروهها)

روشهای شبه کیفی با استفاده از فنونی چون دلفی و روش گروه اسمی سعی در پیوند وجوه مثبت این دو روش و استفاده مناسب از آنها دارند. در عین حال پژوهشگران دریافته‌اند که رویکرد دیگری با عنوان «رویکرد تلفیقی»، مبتنی بر بهره‌برداری توأم از روشهای کمی و کیفی، قابل طرح است. بر اساس این نظریه، اگرچه روشهای کمی و کیفی بر فرضهای مختلف استوارند، اما در نهایت با یکدیگر سازگارند و در صورتی که

تفاوت‌های کاربرد هر دو روش کاملاً درک شود، قابل تلفیق با یکدیگرند. مزایایی چون ژرفانگری و پهنانگری، استنباط و تعمیم، و استاندارد کردن نهاده‌ها از خصوصیات هستند که با رویکرد تلفیقی قابل دستیابی‌اند (۹، ص ۶۹).

مروری بر روش‌شناسی گردآوری داده‌ها

در تحلیل نیازهای اطلاعاتی، چهار روش گردآوری اطلاعات از ارزش بسیار برخوردارند:

مصاحبه؛

پرسشنامه؛

یادداشت‌های روزانه؛

مشاهده.

دسته دیگر از روش‌ها که اطلاع‌رسانان در بازبینی و کنترل کاربرد اطلاعات، بیشتر مورد استفاده قرار می‌دهند عبارت‌اند از:

تحلیل استنادات؛

آمارهای کتابخانه؛

تحلیل گزارش ثبت وقایع.

چهار روش دسته اول باید با احتیاط و به تناسب به کار گرفته شوند. مثلاً مصاحبه اگرچه روش بسیار مهم و کارآمدی است، اما پژوهشگر به وسیله آن تنها از برخی ویژگی‌های نیاز اطلاعاتی آگاه می‌شود، از این رو داده‌های گردآوری شده ناقص خواهد بود (۱۰، ص ۳۳).

ما در اینجا ضمن بحث درباره روش‌های اصلی گردآوری اطلاعات نظیر مصاحبه، پرسشنامه، یادداشت‌های روزانه و مشاهده، به روش‌های جنبی که در مواردی کارآیی آنها هم‌سنگ روش‌های دسته دوم است می‌پردازیم.

مصاحبه

مصاحبه را می‌توان دارای رتبه و ارزش بالاتری از سایر روش‌ها دانست. زیرا یک‌روش کامل و از نظر اجرا امکان‌پذیر، قابل اعتماد و غنی است. هیچ‌یک از

روشهای گردآوری اطلاعات بدون مسئله و مشکل نیست، ولی مصاحبه مطمئناً بیشتر با این مسائل درگیر است. مصاحبه چند کاربردی است و می‌توان از آن برای جمع‌آوری داده‌های کمی و کیفی بهره‌برداری نمود. از طریق مصاحبه می‌توان نیازهای اطلاعاتی فرد را به طور کلی، یا نیازهای اطلاعاتی آگاهی‌رسانی جاری وی را در موقعیت کاری‌اش تعیین کرد. زیرا مصاحبه با فرد در محیط کار او برای درک و شناخت نیازهای اطلاعاتی او اهمیت بسیار دارد. مصاحبه بر دانش مصاحبه‌گر از سرشت انسانی، و ماهیت رفتار بشری و توانایی کاربرد این دانش در روابط انسانی استوار است (۶، ص. ۱۶۰). از این روی پژوهشگر در مصاحبه درگیری عمیقی با کاربر، محیط پیرامون، و نوع فعالیتش پیدامی‌کند.

مصاحبه از این رو در نیازسنجی اطلاعات اهمیت ویژه دارد که پژوهشگر می‌تواند به سهولت از مردم درباره‌ی شغل و مسائل دیگرشان سؤال کند، و این صرفاً از طریق مصاحبه امکان‌پذیر است. برای مصاحبه شونده‌گان نیز انتقال مطالب از راه گفتگو بسیار ساده‌تر، صمیمانه‌تر و عملی‌تر است. مصاحبه با سؤالهای کلی آغاز می‌شود، سؤالهایی که مربوط به حرفه افراد است. هیچگاه در ابتدای کار و در جلسه نخست نباید از کاربرد و استفاده‌آنان از اطلاعات پرسش کرد (۱۰، ص. ۴۳)، برای این که در طی مصاحبه بسیاری از مسائل روشن خواهد شد.

در مصاحبه به لحاظ اهمیت فرآیند و ماهیت ارتباطی که بین مصاحبه‌گر و مصاحبه‌شونده پدید می‌آید، غیر کلیشه‌ای بودن مصاحبه برای دستیابی به داده‌ها بسیار اهمیت دارد. به تعبیر دیگر مصاحبه‌گر باید انعطاف‌پذیری در رفتار خود و در طرح‌سؤالها را مورد توجه قرار دهد. فرایند مصاحبه یعنی شیوه ارتباط با مصاحبه‌شونده، موقعیت زمانی، مکانی، شیوه شروع مصاحبه، ادامه و خاتمه بخشیدن به آن، همانند سؤالهای مصاحبه از نظر اثرگذاری بر کیفیت داده‌ها، اهمیت دارد. در مواردی مصاحبه‌ها با موفقیت بسیار زیاد توأم می‌باشد و آن، هنگامی است که اطلاع‌رسانان و پژوهشگران با افرادی چون روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و آموزگاران سر و کار داشته‌باشند. این‌گونه افراد از این که افکار و نظرات خود را به راحتی بیان کنند هیچ ابایی ندارند.

در مصاحبه امکان دستیابی به پاسخهای مناسب وجود دارد. دریافت پاسخهای مناسب از دو راه میسر است: پرس و جوی دقیق، و برانگیختن پاسخگو. پرس و جوی دقیق زمانی صورت می‌گیرد که مصاحبه‌گر از پاسخگو می‌خواهد با عمق بیشتری پاسخ دهد. مثلاً وقتی پاسخگو می‌گوید: «مراجعه به کتابخانه پس از آزمودن همه امکانات و در آخرین مرحله از خدمات کتابخانه‌ای استفاده می‌کنند»، مصاحبه‌گر می‌تواند به سادگی بپرسد چرا وی چنین نظری دارد، و بدین گونه موضوع را دقیقاً مورد رسیدگی قرار دهد. از سوی دیگر، برانگیختن پاسخگو تلاشی است برای تضمین این که او هنگام پاسخ به همه احتمالات مورد نظر توجه کرده است. لازم است در طرح مصاحبه، پرسشهایی که نیاز به برانگیختن پاسخگو دارد و زمان بندی این برانگیختن‌ها دقیقاً مشخص شود (۷، ص. ۳۳).

بدین ترتیب، مصاحبه جریان واقعی مبادله اطلاعات است که طی آن مخاطب محقق، دریافته‌ها و برداشت‌هایش از یک رویداد یا وضعیت را بیان می‌کند، تجاربش را در میان می‌گذارد و تفسیرهایش را از مسئله عنوان می‌کند. اگرچه مصاحبه قبل از هر چیز یک روش گردآوری اطلاعات به معنای کامل کلمه است، با وجود این ذهن تئوریک محقق باید دائماً بیدار باشد به نحوی که مداخلاتش، جریان مصاحبه را به عناصر تحلیلی هرچه بارورتر هدایت کند (۵، ص. ۱۸۸).

گوناگونی اهداف گردآوری اطلاعات با استفاده از روش مصاحبه موجب شده است طبقه‌بندی‌های مختلفی از انواع مصاحبه صورت گیرد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

روش مصاحبه از نظر عمق، ماهیت و شیوه طرح سؤاها

۱- **مصاحبه آزاد:** در این گونه مصاحبه، بدون این که پرسشها و محدوده اختیار مصاحبه‌شونده در پاسخگویی مشخص باشد، مصاحبه‌گر مصاحبه را آغاز می‌کند. مصاحبه معمولاً برای زمینه‌یابی موضوع و مسئله به کار می‌رود و سؤاها «باز»، گوناگون و پیش‌بینی نشده در جلسه مطرح می‌شود. پاسخها نیز به هیچ محدوده خاصی مقید نمی‌گردد. کنترل و هدایت مصاحبه، استخراج و سازمان دادن به داده‌ها و

کمی کردن آنها در این روش اگرچه محال نیست، اما بسیار مشکل است و الزاماً باید با یک روش تحلیل محتوا همراه باشد (۵، ص. ۱۹۱). از نظر صرف وقت نیز اصلاً صرفه جویانه نیست و گاه به درازگویی مصاحبه شونده منجر می شود؛ مصاحبه های اکتشافی و عمیق از این گونه اند.

۲- **مصاحبه منظم:** روش مصاحبه منظم مبتنی بر طرحی از پیش اندیشیده، و سؤالهایی مشخص است که از سوی مصاحبه گر مطرح می شود. استخراج و دسته بندی داده های این گونه مصاحبه ها و کمی کردن آنها بسیار آسان است و هزینه و زمان مصاحبه نیز قابل پیش بینی و تدقیق است.

در ارزیابی این دو نوع مصاحبه می توان به این نتیجه دست یافت که مصاحبه آزاد برای اطلاع از نگرشها، گرایشها و سیر و سلوک افراد مناسب است و در زمینه یابی پژوهشهای علمی، کاربرد مؤثری دارد. اما مصاحبه منظم که بیشتر در حوزه پژوهشهای علمی کاربرد دارد، قابلیت برنامه ریزی از نظر هزینه و زمان را دارد، تبدیل داده ها و جمع بندی و تحلیل آنها به سهولت انجام می گیرد و برخلاف مصاحبه آزاد، به لحاظ هزینه و زمان، صرفه جویانه تر است و می تواند طیف وسیع تری از کاربران را زیر پوشش قرار دهد.

می توان از گونه سوم از مصاحبه نیز سخن به میان آورد و آن، مصاحبه های نیمه منظم یا نیمه آزاد است؛ بدین معنا که در کنار سؤالهای مشخص که از قبل طراحی شده، «سؤالهای باز» که قاعداً پاسخهای غیرقابل پیش بینی هم خواهند داشت مطرح می شود.

روش مصاحبه از نظر شکل و روش اجرا

می توان مصاحبه را به شکل گروهی یا فردی، و حضوری یا غیرحضوری (تلفنی و تله کنفرانس) اجرا نمود. هنگامی که هزینه و زمان محدود باشد، بحث گروهی یا مصاحبه گروهی که با مشارکت افراد مورد نظر صورت می گیرد می تواند بسیار کارساز باشد. مصاحبه شونده گان با بحث درباره موضوع مورد نظر پژوهشگر، بدون ترس نظرات خویش را بیان می کنند. مصاحبه تلفنی که در کشورهای اروپایی و امریکا رواج

دارد، هنگامی بکار می‌رود که به دلایلی امکان مصاحبه رو در رو وجود ندارد. با وجود این که امکان مشاهده موقعیت کاربر در این شیوه وجود ندارد، البته به لحاظ صرفه‌جویی در زمان رفت و آمد و آماده کردن مقدمات مصاحبه حضوری و سایر هزینه‌ها، با صرفه‌است. اما ابتدا به ساکن نمی‌توان انتظار داشت که کاربر بلافاصله دربارهٔ نیازهای اطلاعاتی‌اش سخن بگوید، بلکه باید پس از آمادگی مصاحبه‌شونده این مطلب را جویاشد (۱۸، ص. ۴۵).

طبقه‌بندی انواع مصاحبه به شیوه‌های دیگر و مطابق با نیاز، هدف و متناسب با زمینه پژوهش نیز امکان‌پذیر است.

مزایای روش مصاحبه

در مصاحبه می‌توان عناصر تحلیلی عمیقی را گردآوری کرد (۵، ص. ۱۹۰). بکارگیری روش مصاحبه در مورد افراد بیسواد، کم‌سواد، کودکان و افرادی که باختلالات در مهارت خواندن و نوشتن مواجه‌اند، شاید تنها روش جمع‌آوری اطلاعات باشد (۳، ص. ۱۲۸).

حضور مصاحبه‌گر در موقعیت مصاحبه سبب درک بهتر و بیشتر شرایط فرد و نیازهای او می‌باشد.

از طریق مصاحبه می‌توان با گروه‌های متفاوتی از یک نمونه، به پاسخ کامل رسید. بدین ترتیب ارزش آماری نتایج و یافته‌ها نیز (به شرط اعتبار نمونه آماری و صحت نمونه‌گیری) تضمین می‌شود.

امکان گردآوری داده‌های پیچیده‌تر و در صورت لزوم، کنترل و تکمیل پاسخها و عموماً اخذ نتایجی با عمق بیشتر فراهم می‌شود.

به لحاظ غیررسمی بودن به طور نسبی، و حالت شخصی که بر مصاحبه حکم فرماست، پاسخهای بیشتر و جزئی‌تری دریافت می‌شود.

مصاحبه‌گر کنترل بیشتری بر جریان و توالی پرسشها دارد (۷، ص. ۳۵).

نسبت به پرسشنامه، پوشش وسیع‌تری به موضوعات می‌دهد.

بهرتر از پرسشنامه می‌توان روی عناوین مهم مانند استفاده از کتابخانه یا مطالعه‌نکردن، تمرکز یافت و حساسیت نشان داد. یافتن پاسخ کامل و جامع به پرسشها میسر می‌گردد. در مصاحبه، این کاربر است که برای بیان نیازهای خود «واژه‌ها» را به خدمت می‌گیرد؛ ولی در پرسشنامه، واژه‌ها از سوی پژوهشگر به کاربر تحمیل می‌شوند. واژه‌هایی که کاربر استفاده می‌کند، قابلیت تحلیل و بررسی دارند. از نظر زمان و مکان، شرایطی که مصاحبه را می‌توان اجرا کرد بیشتر مهیا می‌شود، تا شرایط پاسخگویی به پرسشنامه (۱۸، ص. ۴۳-۴۲).

معایب روش مصاحبه

قدرت تعمیم اطلاعات جمع‌آوری شده از روش مصاحبه، به علت کمی تعداد مصاحبه‌شوندگان یا ویژگیهای فردی آنان، محدود به گروههای مشابه با گروه مورد مصاحبه است (۳، ص. ۱۲۸). از نظر صرف وقت، روش مصاحبه زمان‌بر است، به طوری که برای هر مصاحبه‌نیازسنجی اطلاعات بین ۴۵ دقیقه تا یک ساعت زمان لازم است، و این غیر از زمانی است که صرف رفت و آمد می‌شود. علاوه بر این، دسترسی به افراد در محل‌های مختلف، استفاده از نیروی انسانی زیادتری را می‌طلبد. این روش به لحاظ این که نوعی مزاحمت برای کاربران ایجاد می‌کند، ممکن است به جلب همکاری آنان در گردآوری اطلاعات منجر نگردد. برای ثبت اطلاعات در هنگام مصاحبه نیز مسائل متعددی وجود دارد: آیا از دستگاههای ضبط صوت استفاده شود؟ آیا یادداشت‌برداری، در حین گفتگو با کاربر انجام شود یا پس از پایان یافتن مصاحبه؟ آیا همه نکاتی که کاربر مطرح می‌کند یادداشت شود یا فقط فرازهای آن؟ و نظایر آنها. هر کدام از این روشها در عین حال که مفید هستند موجب بروز محدودیتهای و مزاحمتهایی در طول مصاحبه می‌شوند که نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد.

داده‌های مصاحبه در قالبی استاندارد مطرح نمی‌شوند و از این رو پردازش آنها پس از مصاحبه یک مسئله الزامی است، تا به شکلی درآیند که قابل تحلیل و ارزیابی باشند؛ خصوصاً اگر از دستگاه ضبط صوت استفاده شود، این مشکل جلوه بیشتری دارد.

پاسخگویان هنگام مصاحبه تحت تأثیر متغیرهایی چون سن، جنسیت، نژاد، طبقه اجتماعی و احتمالاً عقاید مذهبی قرار می‌گیرند.

در مصاحبه پاسخگویان زمان کمی برای اندیشیدن و دقت در ارائه پاسخ دارند و حتی ممکن است پاسخهای آنان بی‌ربط، سطحی، غیرمستند و از روی سهل‌انگاری و بی‌دقتی باشد (۷، ص. ۲۳).

کیفیت داده‌ها و اعتبار آنها تا حد زیادی به مهارت‌های فردی مصاحبه‌گر بستگی دارد. بدین سان، در صورت بی‌دقتی یا عملکرد ناشیانه مصاحبه‌گران، نتایج پژوهش مخدوش خواهد شد.

پرسشنامه

هنگامی که تعداد کاربرانی که باید مورد سؤال قرار گیرند زیاد است و منابع مالی و زمان اجرای پژوهش محدودیت دارد، استفاده از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات توصیه می‌شود. پرسشنامه را می‌توان از متداول‌ترین روشهای پژوهش دانست. این روش انعطاف فوق‌العاده‌ای دارد و برای گردآوری اطلاعات درباره موضوع از جامعه مورد پژوهش به کار می‌رود. در حقیقت هنگامی که تماس مستقیم با آزمودنیها گران تمام می‌شود و استفاده از روش مصاحبه نیز وقت‌گیر، گران یا ناممکن است، استفاده از پرسشنامه تنها ابزار کارآمد برای گردآوری داده‌ها می‌باشد. پرسشنامه در دو نوع دسته‌بندی می‌شود:

۱- پرسشنامه منظم یا بسته: در این نوع پرسشنامه سؤالها و پاسخهای گوناگون مربوط به آنها، قبلاً تهیه و آماده شده و هر یک از پاسخها به گونه‌ای تنظیم شده که ضمن ارتباط منطقی با سؤال، از پاسخ سؤال دیگر کاملاً مستقل و مجزا باشد (۳ ، ۱۳۰). به بیان دیگر برای هر پرسش چند پاسخ (گزینه) در نظر گرفته شده که پاسخگو

در محدوده پاسخهای از پیش تعیین شده، مجاز به انتخاب است. بنابراین جمع‌بندی و تحلیل داده‌ها در این روش بسیار ساده‌تر خواهد بود.

۲- پرسشنامه باز یا نامنظم: در پرسشنامه باز یا نامنظم، سؤالها از سوی محقق ارائه می‌گردد و پاسخگویان باید نظرات خود را در زیر هر سؤال مطرح کنند. برای سؤالها از قبل پاسخی پیش‌بینی نشده و حتی گاهی پاسخها به تعداد کاربران، متفاوت هستند. تلخیص و جمع‌بندی پاسخها در این روش، اغلب بسیار مشکل است و نیاز به متخصصان ورزیده در این زمینه دارد. نکته مهم دیگر آن است که برای پاسخگویی، صرف وقت زیاد الزامی است و بسیار دیده شده که پرسشنامه به شیوه باز، کمتر بازگردانده می‌شود.

از نظر شکل، می‌توان پرسشنامه را به شکل تصویری، یا ترکیبی از متن و تصویر بارهنمایی‌های لازم طراحی کرد. در پرسشنامه تصویری پاسخ به سؤالها از طریق تصاویر ارائه می‌شود. چنین پرسشنامه‌هایی برای کودکان و افراد بیسواد کاربرد دارد (۱)، ص. ۱۳۴).

در طراحی پرسشنامه ملاحظات دقیقی باید مورد توجه پژوهشگر باشد و آن، توجه به مسائل زبانی، روانی و عاطفی پاسخگویان از یک سو، و از سوی دیگر تطبیق سؤالها بارشته فکری آنان است (۲، ص. ۳۱۳ و ۳۲۹). نکته مهم دیگر، «روایی» و «پایایی» پرسشنامه است. «روایی» بدین معنا است که آیا پرسشنامه دقیقاً فرضیه مورد نظر را مورد سنجش قرار می‌دهد یا خیر؛ به تعبیر دیگر زمانی یک ابزار اندازه‌گیری را معتبر می‌دانند که دقیقاً آنچه را که قرار است اندازه‌گیری شود، اندازه بگیرد. «پایایی» به معنای یکدستی در اندازه‌گیری است؛ یعنی داده‌ها از ثبات، تکرارپذیری و دقت برخوردار باشند و چنانچه همان شرایط بار دیگر فراهم گردد، نتیجه‌های یکسانی به دست آید. برای تعیین «روایی» و «پایایی» پرسشنامه، روشهای علمی مناسبی وجود دارد. برای تعیین «روایی» می‌توان از سنجش «پایایی» داده‌ها در قبال ضوابط موجود فعلی، ضوابط مربوط به زمان آینده و نظریه استفاده کرد و برای تعیین «پایایی»، استفاده از پرسشهای کنترلی، تکرار آزمون و به کار بردن شکلهای متفاوت یک یا چند سؤال را می‌توان نام برد (۴، ص. ۱۳۸ و ۳۹۰).

بدیهی است پس از تعیین جامعه آماری، پرسشنامه طراحی شده باید در یک مقیاس محدود مورد مطالعه آزمایشی یا مقدماتی قرار گیرد تا مشکلات احتمالی آن از نظراجرا در سطح وسیع، شناخته و برطرف شود.

مزایای روش پرسشنامه

امکان ارائه داده‌ها به شکل کمی و در قالب نمودار و جدول، و انجام عملیات آماری پیچیده دستی و ماشینی بر روی داده‌ها فراهم می‌گردد. تأثیر عوامل انسانی نظیر شخصیت مصاحبه‌گر در روش مصاحبه در فرآیند پرسش، از میان می‌رود.

پاسخگویان زمان کافی برای پاسخگویی به سؤالها دارند.

این روش برای پژوهشگرانی که روحیه مناسبی برای برخورد با پاسخگویان ندارند، مطلوب است (۱۸، ص. ۴۵).

با این روش، انتظار این که «نمونه» معرف کل جامعه آماری باشد تأمین می‌شود. این معرف بودن هرگز مطلق نیست و همیشه باید «ضریب احتمال خطا» را در نظر گرفت.

هزینه پرسشنامه در مقایسه با مصاحبه، از نظر تهیه و توزیع و گردآوری پرسشنامه و نیز آموزش نیروی انسانی دست‌اندرکار گردآوری اطلاعات پرسشنامه، کمتر است.

پوشش پرسشنامه در مقایسه با مصاحبه، از نظر حجم نمونه یا جامعه آماری می‌تواند بسیار وسیع‌تر باشد و تعداد زیادی از پاسخگویان را در نقاط مختلف جغرافیایی در بر گیرد.

معایب روش پرسشنامه

- فرموله کردن سؤالهایی که نمی‌توان آنها را به زبان تخصصی بیان کرد، مانند پرسش درباره کاربرد سیستمهای اطلاعاتی یا منابع اطلاعات، بسیار مشکل است.

- اطمینان از این که پاسخگویان سؤالها را کاملاً درک می‌کنند و بدون بروز چندگانگی یک «مفهوم» را دریافت می‌کنند، بسیار مشکل است (۱۸، ص. ۴۶).
- میزان پاسخگویی به پرسشنامه و بازگرداندن آن، ممکن است پایین باشد. مطالعه انجام شده نشان می‌دهد که متأسفانه درصد کمی (۳۰ تا ۶۰ درصد) از پاسخگویان، پرسشنامه را تکمیل می‌کنند و باز می‌فرستند، که در این صورت نمی‌توان نظرات آن عده را به کل جامعه آماری تعمیم داد (۲، ص. ۳۶۲).
- اطمینانی نیست که پاسخها عکس‌العمل واقعی پاسخگویان در مقابل سؤالها باشد، زیرا پرسشنامه آزادانه در اختیار پاسخگو قرار داده می‌شود و او می‌تواند یک یا چند بار سؤالها را از اول تا آخر مرور کند و به رابطه سؤالها با یکدیگر، فرضیه‌های پژوهش و موضوع مورد مطالعه پی ببرد (۲، ص. ۳۶۳). در این صورت و بنا به ملاحظات دیگری که ممکن است مربوط به جایگاه اجتماعی و شخصیت فرد باشد، احتمال می‌رود که پاسخهای آنان ساختگی باشد و وثوق آنها جای تأمل دارد.
- پرسشها در سطح باقی می‌مانند و کاوش عمیقی که حاصل تعامل واقعی پاسخگو باشد در ذهن پاسخگو انجام نمی‌گیرد.
- داده‌های حاصل از این روش به مقدماتی چون «روایی و پایایی پرسشنامه»، «درستی نمونه انتخابی»، «اجرای صحیح عملیات» و نیز مسائلی نظیر «دقت و صحت عملیات آماری» که بر روی داده‌ها انجام شده وابسته است.

مشاهده

روش مشاهده، روشی است که در آن شخص (معمولاً آموزش دیده)، آزمودنیها یا پدیده‌ها را مشاهده و اطلاعات مربوط به ویژگیهای آنها را پیشینه‌برداری می‌کند (۴، ص. ۱۵۵). روش مشاهده برای گردآوری اطلاعات درباره این که چه اطلاعاتی، چه زمانی و چرا در سازمانها مورد استفاده قرار گرفته، مناسب می‌باشد.

مشاهده کلیه فرآیندهای انتقال اطلاعات و تعامل موجود بین کاربر و سیستم اطلاعاتی، به مفهوم مطالعه کاربران در موقعیت کاری آنها می‌باشد. مشاهده در موارد زیر، روشی بسیار مناسب است:

– مطالعه ارتباطات در محیط اداری؛

– در مواردی که دریافت اطلاعات از مجرای شفاهی انجام گرفته است.

انواع مشاهده:

از نظر شیوه اجرا: مشاهده را از نظر شیوه اجرا، می‌توان در دو نوع دسته‌بندی

کرد:

۱- مشاهده آزاد: در این نوع مشاهده، پژوهشگر مطابق برنامه قبلی و تعیین شده به مشاهده پدیده نمی‌پردازد، بلکه قصد او بیشتر دستیابی به ایده و نظریه است. زمینه‌یابی و مطالعه اکتشافی با تکیه بر این نوع مشاهده انجام می‌گیرد.

۲- مشاهده منظم: گردآوری داده‌ها در این روش مشاهده بر اساس فرضیه‌های تدوین شده و برنامه هدفمند پژوهشگر انجام می‌گیرد. پژوهشگر به خوبی آگاه است که چه داده‌هایی را برای چه هدفی گردآوری می‌کند و مطابق طرح از پیش تعیین شده و مدون به مشاهده می‌پردازد.

از نظر مشارکت پژوهشگر: مشاهده را از نظر مشارکت پژوهشگر می‌توان به دو

گونه متمایز تعریف کرد:

۱- مشاهده توأم با مشارکت: پژوهشگر برای گردآوری داده‌ها درباره نیازهای اطلاعاتی کاربران، خود را به عنوان یک کاربر و عضو گروه یا سازمان در شرایط محیطی، سازمانی و حرفه‌ای آنها قرار می‌دهد تا به گونه‌ای واقعی‌تر و ملموس‌تر به مطالعه آنان بپردازد. در مطالعه موردی که تعیین نیازهای اطلاعاتی گروه یا سازمان خاص مورد نظر باشد، این روش کارآیی مطلوبی دارد.

۲- مشاهده بدون مشارکت: پژوهشگر در نقش خود به عنوان یک فرد غیر عضو جامعه آماری و مورد پژوهش، ظاهر می‌شود و از بیرون نظاره‌گر وضعیت و شرایط موجود است.

استفاده از هرکدام از این روشها مستلزم مطالعه شرایط و ارزیابی آنها است و از این رو، فی نفسه هیچیک بر دیگری ترجیح ندارد، بلکه انطباق آنها با شرایط و

اهداف پژوهش دارای اهمیت است. در مجموع، مشاهده برای تحلیل شرایطی مناسب است که داده‌ها از طریق اسناد و گفتار و سایر روشها قابل حصول نیست.

مزایای روش مشاهده

پژوهشگر می‌تواند از این طریق تصویر دقیقی از واقعیات موجود و جریان‌اطلاعات در جامعه آماری مورد پژوهش ارائه دهد که از هیچ طریق دیگری میسر نیست (۸، ص. ۱۳۳).

- تهیه مستندات برای تحلیل نیازهای اطلاعاتی، از طریق مشاهده موفق‌تر و واقعی‌تر است.

- فهم مستقیم رفتارها و رویدادها در موقع بروز و تولید آن عملی می‌شود (۵، ص. ۱۹۴).

- به عنوان روش مکمل برای کنترل صحت داده‌های گردآوری شده با روشهای دیگر، مطلوب است.

می‌تواند زمینه‌ساز گردآوری اطلاعات به وسیله سایر روشها باشد.

معایب روش مشاهده

- محدودیت دامنه مشاهده که در نتیجه پژوهشگر در هر لحظه از زمان، قادر به مشاهده دقیق تعداد معدودی از وقایع است و غفلت از وقایع دیگر در یک فرایند زمانی طولانی، محتمل است.

- محدودیت کاربرد که در نتیجه، برای مشاهده منظم و دقیق وقایع، حضور مستقیم شخص مشاهده‌گر الزامی است (۳، ص. ۱۲۴).

- وجود مشاهده‌گر می‌تواند در کیفیت بروز برخی رفتارها و وقایع تأثیر هرچند اندک بگذارد.

- دخالت احساس، سلیقه، گرایشهای فکری و هنجارهای مشاهده‌گر در پشت‌گزارش وقایع، موجب خدشه‌دار شدن داده‌های گردآوری شده می‌گردد.

- مدت زمانی که برای گردآوری داده‌ها در این روش باید صرف شود، در مقایسه با سایر روشها بسیار زیاد است.
- در صورتی که فعالیتهای فردی نظیر نوشتن در گروه یا سازمان مورد مشاهده زیاده در مدت زمانی طولانی انجام گیرد، مشاهده کارآیی خود را از دست می‌دهد.
- امکان بروز رفتارهای تصنعی و شرایط غیرمعمول ناشی از دخالت مدیران سازمان یا رهبران گروه وجود دارد.
- تفسیر، تحلیل و تدقیق داده‌ها از پیچیدگی بیشتری برخوردار است.

یادداشتهای روزانه

ثبت وقایع روزانه که از مشاهدات ساده فرد سرچشمه می‌گیرد، یکی از روشهایی است که به عنوان جانشین پرسشنامه و مصاحبه مورد استفاده قرار می‌گیرد. گردآوری داده‌ها از طریق «یادداشتهای روزانه» به طور وسیع در پژوهشهای علوم اطلاع‌رسانی مورد استفاده واقع نمی‌شود. به این دلیل که نیازمند همکاری بسیار نزدیک افرادی است که منابع (یادداشتهای روزانه) را در اختیار دارند؛ دیگر این که پژوهشگران این روش را چندان پیشرفته و فنی نمی‌دانند.

اما در حقیقت این روش در درک رفتار اطلاع‌یابی دانش‌آموزان و کودکان نقش مهمی ایفا می‌کند. پژوهشگران نوعاً از این روش برای نظارت و آگاهی از وضعیت استفاده از کتابخانه، فعالیتهای انجام شده، محل‌های قابل بازدید و سطح رضایت‌مندی، زمانی که صرف مطالعه و مرور مطالب شده، و زمانی که صرف یافتن مرجع یا کتابی در کتابخانه شده، بهره‌برداری می‌کنند (۱۸، ص. ۴۷).

در این روش از کاربران خواسته می‌شود که در زمان مشخص، اطلاعات مربوط به پدیده یا شرایط مورد نظر را ثبت و یادداشت نمایند. در یادداشت روزانه، تکمیل اطلاعات بر حسب مورد و به گونه‌ای انفرادی و ویژه صورت می‌گیرد. یادداشت روزانه را می‌توان به سه نوع تقسیم کرد:

۱- یادداشت‌برداری منظم رویدادها؛

۲- یادداشت‌برداری از پیشامدهای مهم؛

۳- پیشینه‌های مربوط به توسعه راه‌حلها.

یادداشت‌برداری منظم رویدادها

در این روش از آزمودنی (کاربر) خواسته می‌شود به طور مشروح درباره رفتار خودش (مثلاً رفتار اطلاع‌یابی یا عاداتهای مطالعه) در محدوده زمانی ثابت و معین مطالبی بنویسد (۴، ص. ۱۸۹-۱۸۷). روش یادداشت‌برداری کاربران و کیفیت اطلاعاتی که ثبت می‌کنند، در دوره‌های زمانی منظم قابل کنترل و بازبینی است.

یادداشت‌برداری از پیشامدهای مهم

در این روش از کاربر خواسته می‌شود که درباره چند مورد از مواردی که به اطلاعات مورد نظر دست یافته، فعالیت‌های پیش از دستیابی به اطلاعات، تأثیر اطلاعات جستجو شده بر پژوهش مورد نظر وی، شناخت از موضوع و ماهیت استفاده از اطلاعات، توضیحاتی ارائه نماید.

پیشینه‌های مربوط به توسعه راه‌حلها

این روش، گونه‌ای از یادداشت‌برداری برای آزمایش کارایی انواع گوناگون اطلاعات، روشها و منابعی است که برای حل مسئله مورد استفاده قرار می‌گیرند. به این معنا که از آزمودنی (کاربر) خواسته می‌شود چنانچه از منابعی برای حل مسئله استفاده می‌کند، برآوردی از راه‌حل مسئله مورد بحث به دست دهد و پس از چند هفته راه‌حل‌های ارائه شده توسط اشخاص گوناگون، مورد مقایسه و ارزشیابی قرار می‌گیرند (۴، ص. ۱۸۹-۱۸۷).

مزایای روش یادداشت‌برداری روزانه

۱- داده‌های حاصل از این روش، از آن نظر بسیار با ارزش‌اند که با هدف پژوهشگر رابطه تنگاتنگ دارند و حاصل کنش و واکنش کاربر با وقایعی هستند که هنگام وقوع ثبت می‌شوند.

- ۲- امکان مقایسه گزارشهای گوناگون از دیدگاههای مختلف فراهم می‌گردد.
- ۳- با این روش، می‌توان داده‌های فراوانی را در زمانی نسبتاً طولانی گردآوری کرد.

معایب روش یادداشت برداری روزانه

- قابلیت اعتماد و دقت یادداشت روزانه؛ مثلاً این که کاربر مورد آزمون آگاهانه یا ناآگاهانه در وقایع تصرف نماید، خود یک مسئله قابل تأمل است.
- به اتمام رسیدن گردآوری اطلاعات با استفاده از این روش با توجه به مسائلی چون لزوم پشتکار کاربران و تداوم کار، و اشتغالی که برای کاربران ایجاد می‌کند، جای سؤال دارد.
- دستیابی و تعیین نمونه برای اجرای فرایند گردآوری با این روش کاری بس مشکل است و ممکن است مستلزم حضور داوطلبانه کاربران باشد که این موضوع به اهداف پژوهش آسیب می‌رساند و نتایج را خدشه‌دار می‌کند.
- ثابت بودن کاربران در یک محدوده زمانی، آن هم با انگیزه لازم برای تداوم کار مشکل است. راه‌حلهایی چون بزرگتر کردن حجم نمونه، و گردآوری اطلاعات در دوره زمانی کوتاه با پرداخت دستمزد به آنان، اگر چه مؤثر است اما به همین میزان درمخدوش کردن نتایج تحقیق تأثیر می‌گذارد.
- تحلیل داده‌های یادداشتهای گوناگون و نامنظم، مشکل و مستلزم صرف زمان قابل توجه است (۱۸، ص. ۴۸).

گزارشهای ثبت وقایع

تحلیل گزارشهای ثبت وقایع، روش نظارت خودکار در سیستمهای رایانه‌ای است. این روش تنها رفتار اطلاع‌یابی کاربران در ترمینال و در ارتباط با سیستم اطلاع‌رسانی خاصی را مشخص می‌کند. بر اساس این روش می‌توان رفتار اطلاع‌یابی کاربران را برای جستجوی شکل یا نوع خاصی از اطلاعات، به طور مداوم ردگیری کرد و

سپس در باره نیازهای اطلاعاتی کاربر (کاربران) اظهار نظر نمود. از طریق این گزارشها می توان به ویژگیهای اطلاعات مورد نیاز فرد، نظیر ویژگیهای زیر، دست یافت:

– میزان نیازمندی به اطلاعات جاری و روزآمد؛

– سرعت دریافت اطلاعات؛

– حجم اطلاعاتی که مایل به دریافت آنها است؛

– سطح پردازش اطلاعات مورد نیاز.

این روش گردآوری اطلاعات از حدود سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ مورد استفاده وسیع قرار گرفت. با ظهور دیسکهای نوری و گسترش روزافزون سیستمهای جستجوی کاربر نهایی، مطالعه بر روی این نوع کاربران که متفاوت از گونه‌های قبلی بود، بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت.

جنبه‌هایی از نیازهای اطلاعاتی و کاربرد اطلاعات که می‌تواند از طریق «ثبت وقایع» مورد مطالعه قرار گیرد عبارت‌اند از:

اندازه‌گیری کاربرد: بدیهی است یکی از مهمترین نکات در ارزیابی کاربران، کیفیت بهره‌برداری آنان از سیستم و منابع موجود است. به هر حال «میزان بهره‌برداری» از سیستم و منابع، با روشها و شاخصهای مختلف قابل اندازه‌گیری است. این شاخصها عموماً در این زمینه کاربرد دارند:

۱- اداره جلسات جستجو؛

۲- اداره جستجوهای فردی؛

۳- عملیات پیوسته‌ای که برای حصول به نتیجه انجام گرفته؛

۴- پیوستگی زمانی جستجو.

اندازه‌گیری رضایت‌مندی: اندازه‌گیری ثبت و ضبط وقایع یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات است. ثبت وقایع در حین جستجو توسط رایانه، مدرکی را که نشانگر میزان موفقیت کاربر در رفع نیازهایش باشد، به دست نمی‌دهد؛ اما برخی سرنخها را در این زمینه فراهم می‌کند. تعدادی رکورد به نمایش در می‌آید که ممکن است به عنوان حاصل جستجو مورد پذیرش کاربر قرار گیرد؛ اما قبول نتیجه این جستجوها یک معیار قطعی برای اندازه‌گیری رضایت‌مندی نیست. گاهی حاصل جستجو اطلاعاتی است

که ضرورتاً برای کاربر مفید نیستند و به کار او نمی‌آیند، اما نفس همین جستجو برای ارضایت بخش است.

اندازه‌گیری مهارت و تخصص: هنگامی که کاربر مشغول جستجوی اطلاعات است، از طریق فرمانهایی که به سیستم می‌دهد، می‌توان مهارت او را در جستجو اندازه‌گیری کرد؛ بدین صورت که تعداد خطاهایی که پس از صدور فرمان، نمایش داده می‌شود یا تعداد فرمانهایی که با موفقیت توأم است، به سادگی قابل اندازه‌گیری‌اند. همچنین واژه‌هایی که به صورت تک‌تک یا ترکیبی از سوی کاربر به سیستم داده می‌شود، می‌تواند نشانه‌ی میزان تخصص و مهارت او باشد.

زمان جستجو: مقدار زمانی که کاربر برای جستجو صرف می‌کند یک معیار بسیار مهم به شمار می‌آید. مدت زمانی که کاربر در درون سیستم به کاوش می‌پردازد در طول ساعت، روز، هفته و ماه قابل تعیین است و از تحلیل این متغیر می‌توان به الگو، دامنه و کیفیت جستجوی کاربر پی برد.

کاوش موضوعها: از طریق فراوانی (بسامد) واژه‌هایی که کاربر استفاده می‌کند می‌توان به ویژگیهای موضوع مورد نیاز او دسترسی پیدا کرد. البته این روش ممکن است اندکی گمراه کننده باشد، چون کاربر ممکن است از پایگاههای اطلاعاتی برای هدفهای خاصی نظیر زمینه‌یابی استفاده کند.

جاری بودن: با آزمودن زمان انتشار مدارکی که بازیابی می‌شوند یا فاصله زمانی جستجوها می‌توان به یک نظریه درباره‌ی آنچه کاربر مورد استفاده قرار می‌دهد، دست یافت.

مزایای روش ثبت وقایع

۱- در این روش نیروی انسانی چندانی مورد نیاز نیست؛ اگر چه تحلیل نتایج مستلزم کار طولانی و پرزحمت است.

۲- بی‌طرفی این روش یکی از نقاط قوت آن است. کاربران به سوی اطلاع‌رسانان و سیستمی گرایش پیدا می‌کنند که در نتایج کار آنها بی‌تأثیر باشند.

۳- بدون ایجاد مزاحمت برای کاربران و درگیر کردن آنان، قابل اجرا است.

۴- روش ثبت وقایع، وضعیت موجود را آن‌گونه که «هست» می‌نمایاند و نه آن‌گونه که در روش مصاحبه و پرسشنامه، متکی بر آراء و یادآوری کاربران باشد.

۵- امکان مقایسه رفتار اطلاع‌یابی گروه‌های کاربر، اعم از زن یا مرد، کاربر نهایی یا باواسطه را فراهم می‌آورد.

معایب روش ثبت وقایع

۱- داده‌ها دارای ماهیتی سطحی هستند؛ درست است که مقدار معتنا بهی اعدادارقام در اختیار ما است، اما مفهوم عمیق و واضحی ندارند. هیچ راهی برای پی بردن به چرایی رفتار کاربران در هنگام جستجو، و انگیزه‌های آنان وجود ندارد. بنابراین اطلاعاتی از تحلیل این داده‌ها حاصل می‌شود که تا حدودی سطحی هستند. انتصاب داده‌ها به فرد معین، یا حتی مقوله‌های مربوط به هر کاربر، خصوصاً درایستگاه‌های دسترسی به صورت پیوسته که قطع و وصل ارتباط گهگاه صورت می‌گیرد، مشکل است.

وقتی که داده‌های خام تفسیر می‌شود، این خطر وجود دارد که به گونه‌ای غلوآمیز ثبت و ضبط گردند؛ مثلاً این‌گونه تعبیر شود که جستجوگر فرصت کافی برای جستجو داشته یا نداشته، فردی فعال یا غیرفعال، دارای سرعت عمل یا کند است (۱۸، ص. ۴۹).

تحلیل استنادات

مطالعه استنادات از جهاتی شبیه ثبت وقایع در سیستم رایانه‌ای است و هر دو روش، اطلاعات ساده‌ای را از کاربرد اطلاعات فراهم می‌نمایند. استنادات، کاربرد اطلاعات رابه شکل رضایت‌بخشی نشان می‌دهند. بی‌تردید کسی که به یک منبع استناد می‌کند نه تنها آن را مورد استفاده قرار می‌دهد، بلکه از بین یک مجموعه منابع، آن را گزینش می‌نماید. از این رو یک نوع داوری در باره کیفیت و ارتباط منبع با موضوع مورد نظر انجام می‌گیرد. البته ممکن است مدارکی مورد مراجعه باشند، اما مورد استناد نباشند چون از نظر استفاده‌کننده دارای ارزش استناد نیستند. این عدم استناد به

این‌گونه منابع را نباید دلیل بی‌ارزش بودن آنها دانست. کاربر از این منابع، نوعی دانش کلی کسب می‌کند که موردی برای استناد ندارد.

در استناد، مدارکی که مورد استفاده قرار گرفته ذکر می‌شود؛ هر چند ممکن است در مواردی استناد به یک منبع شده باشد، اما در واقع مورد استفاده قرار نگرفته باشد، مانند کاری که دانشجویان در گزارشهای خود انجام می‌دهند. بررسی و تحلیل منابعی که در گزارشها و تألیفهای کاربران مورد استناد قرار می‌گیرند، می‌تواند اطلاعات با ارزشی را از علایق و نیازهای اطلاعاتی آنان در اختیار اطلاع‌رسانان قرار دهد.

انواع مهم تحلیل استنادات

قدمت مدرک: یکی از کاربردهای اولیه و بسیار مهم مطالعات استنادی تعیین قدمت زمانی مدرک و میزان فایده آن است. کاربرد وسیع و شدید جدیدترین متون و نشریات، یکی از شاخصهای علوم و حامیان آن است. داده‌هایی که از طریق تعیین قدمت مدارک مورد استفاده به دست می‌آید، برای تعیین زمان «وجین» کردن مدارک کتابخانه، صحافی و سیاستگذاری برای ذخیره‌سازی دارای ارزش عملی فراوانی هستند.

تحلیل موضوع: از طریق تحلیل موضوع می‌توانیم تعیین کنیم چه موضوعاتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، پراکندگی دامنه موضوعات مورد استناد چگونه است، موضوعات مرتبط با موضوع اصلی کدام‌اند، و... داده‌های حاصل از تحلیل موضوع دارای ارزش عملی بسیار بالایی هستند، چون این داده‌ها در سیاستگذاری انتخاب مواد کتابخانه، تعیین حوزه و دامنه جستجوی متن، و مسائل طبقه‌بندی، کمک شایانی به اطلاع‌رسانان و کتابداران می‌نمایند.

تحلیل شکل و قالب: این تحلیل می‌تواند در کسب بینش نسبت به میزان پردازش وابسته‌بندی اطلاعات کمک فراوانی به ما بکند. وابستگی فراوان به مجلات می‌تواند نشانگر نیاز به اطلاعات جاری و سرعت در تحویل مدرک، و نیز نشان از تفکری باشد که خصیصه یک رشته علمی را دارد. اما تحلیل استنادات کتابها، به تنهایی چنین وضعیتی ندارد.

تحلیل زبان و کشور: تحلیل زبان و وضع کشور می‌تواند به تبیین اوضاع بین‌المللی نیاز، از جهت مرزهای جریان اطلاعات در سطح جهان، و این که آیا ما واقعاً بخشی از دهکده جهانی هستیم، و تعیین نقاط ثقل اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند. امانویسندگان و ناشرانی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند، موضوع تعیین ملیت را بامشکل مواجه می‌سازند.

لیستهای مرتب شده: لیستهای مرتب شده به لیست عنوانهای نشریات اطلاق می‌شود. بیشتر تحلیلها نشان می‌دهد که برای تعداد محدودی از نشریات، تراکم فراوانی در میان استفاده‌کنندگان وجود دارد. زمانی این تفکر وجود داشت که این داده‌ها دارای ارزش فوق‌العاده‌ای هستند؛ برای این که کتابداران را از نظر هزینه تأمین مدارک و اطلاعات یاری می‌کرد (۱۸، ص. ۵۱). کتابداران با شناخت نشریاتی که در لیست به صورت رتبه‌ای درج شده‌اند، تهیه نشریاتی که بیشترین کاربرد را دارند، و اولویت دادن به آنها در تخصیص هزینه و سفارش، بخشی از فعالیت خود را در این حوزه متمرکز می‌کردند.

مزایا و جاذبه‌های استنادات

۱- استنادات کاذب بسیار زیادی در مدارک وجود دارد که نیازمند ارزیابی با استفاده از روش تحلیل استنادات است. برخی استنادات صرفاً برای نمایش پشتوانه کاذب نوشته‌ها است و استفاده واقعی از منابع به عمل نیامده، یا استناد به منابع برای بزرگنمایی و کسب وجهه انجام گرفته است. این روش برای ارزیابی کیفیت استفاده از منابع مفید است.

۲- کاربران به صورت خودکار داده‌های مورد نیاز را در دسترس قرار می‌دهند. آنان الگوهای کاربرد اطلاعات خود را به صورت مدرک مکتوب در اختیار تحلیلگران می‌گذارند.

۳- داده‌های حاصل از این روش نسبتاً مطلوب هستند و تحلیل آنها آسان است، اطلاعات کتابشناختی بسیار منظم‌اند و عناصر داده‌ای آن کاملاً مشخص هستند.

۴- در استناد کردن، نیاز به جلب همکاری یا کسب اجازه از افراد وجود ندارد؛ به همین دلیل دانشجویان این روش بدون مشکل را می‌پسندند.

مشکلات و مسائل استنادات

۱- همه مدارک منتشره دارای استناد نیستند، مانند مقالاتی که بر اساس تجارب آزمایشگاهی و علمی تألیف می‌شوند.

۲- استنادات بیشتر در مدارک منتشره رسمی و نشر عمومی دیده می‌شوند و محافل علمی و دانشگاهی، وجود استناد را در مدارک مورد تأکید قرار می‌دهند. اما منابعی چون برنامه‌های رادیو، تلویزیون و منابع شخصی یا به منبع اطلاعات خود اشاره نمی‌کنند، یا اشاره آنها در حد متناسب با میزان استفاده از منابع نیست.

۳- استنادات بستگی به شیوه فعالیت و سلیقه مؤلفان دارد و ممکن است گوناگون باشد.

۴- استنادات تنها بخش محدودی از جزئیات استفاده از اطلاعات را نشان می‌دهند و نوعاً فقط موضوع، نام نشریه، مؤلف، تاریخ، شکل، کشور و زبان مدرک منتشره مشخص می‌گردد.

۵- برای تحلیل رایانه‌ای استنادات، امکاناتی وجود دارد، اما گردآوری استناداتی که به صورت دستی انجام شده، مستلزم صرف وقت و نیروی انسانی زیاد است (۱۸، ص. ۵۱).

آمارهای کتابخانه

زمانی نه چندان دور، آمار فعالیت‌های کتابخانه ابزار اصلی برای شناخت کاربران کتابخانه‌ها بود. امروز که کتابخانه‌ها به سیستم‌های رایانه‌ای مجهز شده‌اند و سوابق فعالیت در رایانه ذخیره می‌گردد، دسترسی به این داده‌ها آسان‌تر شده است، اما ظاهراً تعدادی از متخصصان اطلاع‌رسانی تحلیل جدی این داده‌ها را، به هر شکل که باشد، مشروط می‌دانند. این داده‌ها عبارت‌اند از مدارکی که به امانت داده شده، نشریات، مدارک و اطلاعاتی که مورد استفاده کاربران قرار گرفته، اطلاعاتی که در کتابخانه وجود دارد اما مورد استفاده قرار نگرفته، مدارکی که مورد نیاز کاربران بوده اما

در کتابخانه یافت نشده، و نظایر آنها. همه این موارد می‌توانند منتهی به دریافت نوینی از مسائل کاربران و موقعیتهای جدید اطلاع‌رسانی و کتابداری گردند. روشهایی که اجمالاً مورد بحث قرار گرفت، هرکدام به فراخور موقعیت و ماهیت پروژه نیازسنجی، برای گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مواردی ممکن است پژوهشگران استفاده توأم از روشهای مذکور را تجویز کنند و یکی را برای کنترل اطلاعات روش دیگر به کار گیرند. به هر حال درباره کارایی روشهای گفته شده نمی‌توان پیشنهادی کرد یا یکی را بر دیگری ترجیح داد.

منابع فصل پنجم

- ۱- خلیلی شورینی، سیاوش (۱۳۷۵). روشهای تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات یادواره کتاب.
- ۲- رفیع پور، فرامرز (۱۳۶۰). کندوکاو پنداشته‌ها. تهران: شرکت سهامی انتشار.
- ۳- سیف‌نراقی، مریم و نادری، عزت‌الله (۱۳۷۵). روشهای تحقیق در علوم انسانی با تأکید بر علوم تربیتی. تهران: بی‌نا.
- ۴- کومار، کریشان (۱۳۷۴). روشهای پژوهش در کتابداری و اطلاع‌رسانی. ترجمه فاطمه رهادوست و فریبرز خسروی. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
- ۵- کیوی، ریمون و کامپنهود، لوک وان (۱۳۷۵). روش تحقیق در علوم اجتماعی. ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر. تهران: نشر توتیا.
- ۶- گرت، اف؛ شونییس، الیزابت و شونییس، کارل (۱۳۵۱). مصاحبه در خدمات اجتماعی و مشاهده و راهنمایی. تهران: مؤسسه مطبوعاتی عطایی.
- ۷- مور، نیک (۱۳۷۴). چگونه پژوهش کنیم. ترجمه فاطمه رهادوست. تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
- ۸- ین، رابرت ک. (۱۳۷۶). تحقیق موردی. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
- 9- Berkowitz, Susan (1996). " Using Qualitative and Mixed-Method Approaches", in *Needs Assessment: A Creative and Practical Guide for Social Scientists*, Edited by Rebeccu Reviere. USA: Taylor & Francis Publisher Science.
- 10- Berkowitz, Susan (1996). "Talking the Sample Survey Approach", in *Needs Assessment: A Creative and Practical Guide for Social Scientists*, Edited by Rebeccu Reviere. USA: Taylor & Francis Publisher Science.
- 11- Berkowitz, Susan (1996). " Creating the Research Design for a Needs Assessment", in *Needs Assessment: A Creative and Practical Guide for Social Scientists*, Edited by Rebeccu Revier. USA: Taylor & Francis Publisher Science.
- 12- Cornin, Blise (February 1981). "Assessing User Needs", *Aslib Proceedings*, Vol.32, No. 2.

- 13- Dervin, Brenda and Nilan, Micheal (1986). "Information Needs and Uses", *Annual Review of Information Science and Technology (ARIST)*, Vol. 21.
- 14- Durance, Joan C. (Spring, 1989). "Information Needs: Old Song, New Tune", *School Library Media Quarterly*.
- 15- Encyclopedia of Library and Information Science (1997). Vol. 59, Supplement 22. Marcel Dekker, INC.
- 16- Katherine Hill, Hellen (1987). *Methods of Analysis of Information Needs*. M.A. diss., Texas Woman's University.
- 17- Kunz, Werner; Rittel, Horst W.J. & Schwuchow, Werner (1977). *Methods of Evaluation of Information Needs: A Critical Review*. Munchen: Verlag Dokumentation Publisher.
- 18- Nicholas, David (1996). *Assessing Information Needs: Tools and Techniques*. London: Aslib.
- 19- Schraf, M. K. & Ward, J. (1986). "A library Research Application of Focus Group Interviews", D. A. Nitecki (ed.). *Energies for Transition: Proceedings of College and Research Libraries*. Chicago: ALA. Cited in Hellen Katherine Hill.
- 20- Shinbourne (1980). "User Needs, the New Technology and Traditional Approaches to Library Services", *Journal of Information science*, No. 2.
- 21- Singh, S. N. (Jan, 1997). "Assessing Information Needs and Uses", *Herald of Library Science*, Vol. 18, No. 1-2.
- 22- Wilson, T. D. (March, 1981). "On User Studies and Information Needs", *Journal of Documentation*, Vol. 37, No. 1.

فصل پنجم

روش‌شناسی مطالعه نیاز اطلاعاتی

۱- انواع مطالعه نیاز اطلاعاتی

قبل از تشریح روشهای پژوهش درباره نیاز اطلاعاتی، لازم به یادآوری است که روشهای گردآوری و تحلیل اطلاعات در علوم و به‌ویژه در علوم انسانی بطور عام از اصول و مبانی یکسان و مشترکی برخوردارند. به تعبیر دیگر، روشهای پژوهش در علوم انسانی در چارچوب موضوع یا رشته خاصی محدود نمی‌گردند، بلکه بنا به نوع نیاز و ماهیت موضوعات از آنها بهره‌برداری می‌گردد. روشهای نیازسنجی اطلاعات نیز باروشهای پژوهش در علوم اجتماعی همپوشانی دارند و ابزار گردآوری اطلاعات نیز همانهایی هستند که در علوم اجتماعی کاربرد دارند. از این رو آنچه با عنوان «روشهای نیازسنجی اطلاعات» بیان می‌شود، به نوع بهره‌برداری از روشهای پژوهش اشاره دارد.

برای سهولت مطالعه، پژوهشگران دسته‌بندی‌های گوناگونی از شیوه مطالعه نیازهای اطلاعاتی ارائه نموده‌اند. «کانز» «ریتل» و «شوخو»، ضمن بررسی اجمالی مفاهیم نظری نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی، روشهای تحلیل نیاز اطلاعاتی را به چهار روش‌شناسی مطالعه نیاز اطلاعاتی

نیازسنجی اطلاعات مقوله تقسیم کرده‌اند:

مطالعه درباره اشاعه اطلاعات، شامل کیفیت و وضعیت توزیع و استفاده از اطلاعات؛

مطالعه کاربران، که بر روی گروه‌های استفاده کننده از اطلاعات تمرکز دارد و مفاهیم روان‌شناسی اجتماعی، زبان‌شناسی، سازمان و نوع‌شناسی کاربران را مد نظر قرار می‌دهد؛

مطالعه رفتار اطلاع‌یابی، شامل علل ایجاد و بروز یک رفتار اطلاع‌یابی، کنترل عوامل یک رفتار اطلاع‌یابی، و رفتارهای حل مسئله؛
مطالعه کاربرد اطلاعات، که هدف از آن، سنجش و اندازه‌گیری میزان بهره‌مندی کاربران از تسهیلات اطلاعاتی است.

اگرچه مطالعات مورد نظر آنان منجر به غفلت از برخی روش‌های سنتی در تحلیل نیازهای اطلاعاتی می‌گردید (۱۶، ص. ۸-۱۱)، اما تقسیم‌بندی مورد نظرشان از انواع مطالعه نیاز اطلاعاتی، موجبات یک استنباط کلی در بررسی روش‌شناسی این مطالعات را فراهم آورد. از این رو نمی‌توان منکر اهمیت کار بزرگ آنان شد. آنان معتقد بودند که در روش‌شناسی انواع شیوه‌های مطالعه نیازهای اطلاعاتی:

در غالب موارد، فرضیه مدونی وجود ندارد؛
روش‌های نیازسنجی و مطالعه کاربران به وسیله اندیشمندان علوم اجتماعی گسترش یافته‌اند که در مطالعه کاربران مورد اعتماد نیستند؛
«نمونه‌ها» غالباً آن چنان کوچک، یا از نظر «تصادفی بودن» مخدوش هستند که قابلیت تعمیم ندارند؛

روش‌های تحلیل آماری، بطور ناقص مورد استفاده قرار می‌گیرند.
بر اساس تقسیم‌بندی «منزل» درباره انواع مطالعه نیازهای اطلاعاتی، چهار رویکرد قابل تصور است:

۱- مطالعه کاربران

مطالعات ارزیابی و تعیین اولویتها، مانند مطالعه اولویتهای فردی و ارزیابی براساس تفاوت مجراهای جستجو و دریافت اطلاعات، رسانه‌ها و امکانات؛
مقایسه آماری دریافت کنندگان اطلاعات از مجراهای گوناگون؛

مطالعه خواستهها، مانند مطالعه نیازهایی که فرد یا گروه راساً اظهار می‌نمایند؛ مطالعات تجربی (تنها مثالی که وی درباره مطالعه تجربی ارائه می‌دهد در تأثیرات نمایه استنادی در فیزیک بر روی رفتار اطلاع‌یابی فیزیکدانان در زمینه کاربرد مجلاتی است که نمایه‌نامه آنها را پوشش می‌دهد).

۲- مطالعه استفاده از اطلاعات

مطالعه مجراهای دریافت اطلاعات، مانند مطالعه آماری آنها؛ مطالعه فعالیتهای ارتباطی فاقد کارایی؛ مطالعاتی که بر روی یک مجرای خاص انتقال اطلاعات متمرکز نشده‌اند (در یک‌نوع مطالعه، تمرکز بر روی ناکامی در برقراری ارتباط علمی است و در دیگری، بر روی منابع اطلاعاتی است که در مراحل مختلف پروژه‌های تحقیقاتی کاربرد پیدا کرده‌اند)؛

مطالعه رویدادهای مهم، مانند مطالعه رفتار اطلاع‌یابی کاربران در یک موقعیت دشوار و خاص.

۳- مطالعه اشاعه اطلاعات

مطالعاتی هستند که مربوط به فرایند ارتباط حرفه‌ای و تخصصی با منابع، نویسندگان و مکانیسمهای اشاعه، خصوصاً در حوزه اطلاعات عملی و فنی می‌باشند (نظیر تحقیق ارتباط جمعی، انتقال فن‌آوری و نوآوری).

۴- برنامه‌های مطالعه جامع

سایر انواع مطالعه که ترکیبی بوده و در سه نوع قبلی نمی‌گنجد (۱۷، ص. ۱۵-۱۴).

«کاترین هیل» در یک جمع‌بندی، انواع مطالعه نیازهای اطلاعاتی را همراه با روش‌شناسی آنها در یک جدول متقاطع فراهم آورده‌است (۱۶، ص. ۲۲). اما وی ضمن بررسی کلی انواع نیازهای اطلاعاتی و تعریف آنها، هیچگونه توضیحی درباره روشهایی که نام برده‌است، ارائه نمی‌کند.

جدول ۱-۵. کاربرد روش‌شناسی تحقیق در انواع مطالعه نیازسنجی اطلاعات از نظر «هیل»

نوع مطالعه		مطالعه نیاز ضروری	مطالعه نیاز بالقوه	مطالعه غیر استنها	مطالعه هدف‌گرا	مطالعه جمعیتی	مطالعه کاربردگرا
روش‌شناسی تحقیق						*	*
پرسشنامه				*	*	*	*
تحلیل آماری				*			*
تکنیک میزگرد		*		*			*
بحث گروهی				*	*		*
روش سیستمی				*	*		*
مشاهده				*	*		*
حدس و تخمین		*	*	*			*
تحلیل استنادی				*	*		*
تحلیل محتوا				*	*		*
بیان افکار							*
آزمون				*	*		*
مصاحبه				*	*	*	*
یادداشت روزانه				*	*		*

یک تقسیم‌بندی جامع از انواع مطالعه نیازهای اطلاعاتی، باید زمینه‌های زیر را پوشش دهد:

انواع نیازهای اطلاعاتی مانند نیازهای ضروری و اولیه، نیازهای بالقوه و نیازهای اظهار شده؛

گوناگونی جوامع آماری مورد مطالعه از نظر ترکیب، ساختار و ماهیت؛

آثار و نتایج استفاده از اطلاعات بر اساس بهره‌برداری کاربران؛

رفتار اطلاع‌یابی کاربران در سطوح، تخصصها، تجارب و موقعیتهای گوناگون.

بر این اساس، مطابق تقسیم‌بندی هیل، انواع مطالعه نیازسنجی به شرح زیر

موردبررسی قرار می‌گیرد و سپس روش‌شناسی این مطالعات تشریح می‌گردد:

۱- مطالعه نیاز ضروری؛

۲- مطالعه خواسته‌ها؛

۳- مطالعه هدف‌گرا؛

۴- مطالعه جمعیتی؛

۵- مطالعه کاربران.

مطالعه نیاز ضروری

عموم افراد برای این که در سازگاری با محیط اجتماعی خود موفق شوند و شرایط مطلوبی برای زندگی روزمره‌شان فراهم گردد، به اطلاعات آن حوزه نیاز قطعی و حیاتی دارند. مطالعه نیاز ضروری برای ارزیابی مجموعه‌ها نیز کاربرد فراوانی یافته است. چون از طریق میزان مراجعه افراد به منابع اطلاعاتی می‌توان دریافت که کدام منبع حاوی اطلاعات ضروری و حیاتی برای مردم است. همواره این بحث در کتابخانه‌ها مطرح بوده که مجموعه‌سازان باید از نظر کیفیت، منابعی را فراهم آورند که مردم مراجعه به آنها را ضروری بدانند. اطلاعات «ضروری» از نظر یک شهروند مسئول، به اندازه نیازهای بهداشتی اهمیت دارد و بدون آن ادامه حیات مختل می‌گردد.

اساس این نوع مطالعه بر این فرض است که «اطلاعاتی وجود دارد که مردم باید بدانند» و در گزینش فهرستها، فهرست مجموعه‌های اصلی و کتابشناسی‌های استاندارد کاربرد دارد. در اینجا دآوری درباره «ضروری بودن اطلاعات» به عهده مراجعه کنندگان به مراکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌ها است. از دیگر محورهای این نوع مطالعه،

معین کردن اطلاعاتی است که شهروندان «باید» از آن برخوردار باشند، تا به عنوان افراد فرهیخته‌ای که در فرایند تحقق مدنیت در جامعه نقش دارند، مورد پذیرش قرار گیرند. همچنین افراد باید از حقوق اساسی و نقش اجتماعی خویش کاملاً مطلع باشند تا در دفاع از حقوق فردی و اجتماعی خود و نیز مشارکت در اداره امور جامعه و ایجاد شرایط یک زندگی سالم، به توفیق دست یابند. کتابداران و اطلاع‌رسانان در ایجاد یک جامعه فرهیخته و آشنا به حقوق شهروندی، نقش مری را ایفا می‌کنند. حتی آن نظر سنتی که وظیفه نخست کتابدار را «حفاظت و پایداری از فرهنگ» تعریف می‌کرد، با این عقیده که «مردم چه چیزهایی را باید بدانند» مربوط می‌شود (۱۶، ص. ۲۹-۳۰).

نمونه‌هایی از اطلاعاتی که برای مردم «ضروری» تشخیص داده شده، توسط صاحب‌نظران و سازمانها و ناشران ذیربط در منابعی گردآوری می‌شود. این منابع خود حاوی فهرستی از عناوینی هستند که در هر کتابخانه وجودشان «الزامی» است، چون حاوی اطلاعات «ضروری» مورد نیاز مردم است. منابعی که در زیر به آنها اشاره می‌شود، در خارج از کشور در همین زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرند:

- *Books for Public Libraries;*
- *Books for College Libraries;*
- *The Elementary School Library Collection;*
- *Starter List.*

در ایران متأسفانه فهرست مستقل و مشخصی از چنین منابعی که به صورت خاص تدوین شده باشد، وجود ندارد؛ اما به خوبی می‌توان نوع این منابع را مشخص کرد:

دائرة المعارفها

کتابشناسی‌ها

راهنماها

فرهنگها

نقشه‌ها

کتابهای سال

مجموعه قوانین، مقررات و احکام مذهبی

منابع مذکور برای هر کتابخانه و سیستم اطلاع‌رسانی که به دنبال پاسخگویی به نیازهای «ضروری» مردم است، بسیار اهمیت دارند.

نقاط قوت «مطالعه نیاز ضروری»

- ۱- حسن این نوع مطالعه، اعتماد به افراد و گروههایی است که در حوزه مربوط به خود فعالیت می‌کنند. فهرستی که از طریق این نوع مطالعه به دست می‌آید حاوی نظرات افراد دارای صلاحیت است که توسط عده‌ای صاحب‌نظر دیگر بازبینی و اصلاح می‌گردد. این فهرستها می‌تواند مبنای ایجاد یک مجموعه برای پاسخگویی به نیازهای «ضروری» افراد در آن حوزه خاص باشد.
- ۲- کاربرد آنها بسیار ساده است و تنها کافی است که کتابداران و اطلاع‌رسانان فهرست را دریافت و بر مبنای آن مجموعه‌سازی کنند، یا این که مجموعه موجود را براساس فهرست تهیه شده از منابع، بازبینی کنند و بهبود بخشند.
- ۳- نگرش «تأمین نیازهای ضروری»، تمرکز بر کیفیت مجموعه دارد؛ بر خلاف سایر روشها که بیشتر بر کمیت تأکید می‌کنند.
- ۴- در این فهرستها برای تأمین منابع اطلاعاتی «نیازهای ضروری»، احتیاجی به این که پژوهشگران درون مجموعه را بکاوند نیست، اما تا حدودی پژوهشگران را قادر می‌سازد که بر بخشهای خاصی مانند منابعی که مربوط به یک دوره زمانی خاص یا نویسنده مشخص هستند تمرکز داشته باشند.

نقاط ضعف «مطالعه نیاز ضروری»

- ۱- از لحاظ تجربی پشتوانه توجیه آن چندان قوی نیست. استفاده از این نوع تحلیل بر این فرض استوار است که حفظ سطح کیفی مجموعه تأثیر مفیدی بر روی کاربران می‌گذارد، در صورتی که این فرض نیاز به استدلال و پشتوانه علمی که مبتنی بر نتایج تحقیقات باشد دارد.
- ۲- باید پذیرفت که هر فهرستی که برای تعیین و تأمین نیاز «ضروری» به کار می‌رود دارای استانداردها و انگیزه‌های خاص خود است که از موقعیتی به موقعیت دیگر، ممکن است متفاوت باشد.

۳- تمرکز و توجه تحلیل نیاز اطلاعاتی «ضروری»، بر روی مجموعه‌های اطلاعاتی است و صرف نظر از این که خواست کاربر چیست یا امکان استفاده بالقوه از اطلاعات چقدر است، سایر ملاحظات مربوط به استفاده از منابع را نادیده می‌انگارد. علاوه بر این جاذبه استفاده از این روش تحلیل برای کتابداران و اطلاع‌رسانان ساده، آن است که آن را جایگزین سیاست توسعه مجموعه بنمایند. روشن است که این روش، اغوا کننده و از نظر مالی مشکل آفرین است و برنامه توسعه مجموعه بر اساس یک برنامه مدون و پیشرفته را مختل می‌سازد.

۴- ضعف دیگر این نوع مطالعه، وجود مشکل در تعریف «کیفیت» است. نظریه‌ای که می‌گوید «کتابداران و اطلاع‌رسانان باید فقط بهترین‌ها را برای مجموعه‌های اطلاعاتی برگزینند»، باید به این سؤال پاسخ گوید که «بهترین» کدام است، برای چه هدفی و برای کدام مخاطب؟

تعاریف «کیفیت» ممکن است بطور مداوم تغییر کنند. فرضهای نخست در تدوین فهرستی که برای تأمین نیازهای اطلاعاتی «ضروری» ارائه می‌شود، تعیین کننده «کیفیت» مجموعه منابع خواهد بود. در این صورت ممکن است مبنای تهیه یک فهرست، این فرض باشد که کاربران «اهل علم» هستند و در فهرستی دیگر فرض بر این که کاربران «عامه مردم» هستند.

۵- نقطه ضعف پنجم این روش، مشکلات روش‌شناختی مربوط به کاربرد فهرست‌های تعیین و تأمین نیاز «ضروری» است. این مشکلات از کوتاه بودن زمان اعتماد به این فهرست‌ها ناشی می‌شود. فهرست‌هایی که برای ارزیابی مجموعه‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند، ممکن است برای مجموعه‌سازی نیز به کار روند. حقیقت این است که این فهرست‌ها برای مقایسه مجموعه‌های اطلاعاتی فراهم نشده‌اند و دستورالعمل مشخصی نیز برای تعیین روابط بین فهرست مورد استفاده و درصد موجودی کتابخانه بر مبنای آن فهرست، پیش‌بینی نشده‌است.

۶- نکته آخر این که، اگرچه تحلیل نیاز «ضروری» با هدف ایجاد مجموعه‌ای که به فرهیختگی مردم کمک کند توجیه شده، اما ممکن است خود این مجموعه‌های اطلاعاتی، عملاً فاقد چنین خصوصیتی باشند. در نقش این نوع تحلیل در

پیشبرد اهداف اجتماعی و آگاهی دادن به مردم، باید با واقع‌بینی از غلوی که ممکن است در توجیه آن وجود داشته باشد، آگاه بود.

استفاده از این روش مطالعه، توجیه تجربی ضعیفی دارد و اگر به مثابه جایگزین خط‌مشی توسعه مجموعه به کار رود، فاقد کارایی است. قضاوت درباره ارزش منابعی که در این فهرستها آمده‌اند در مقایسه با منابعی که ذکر نشده‌اند کاری دشوار است. به هر حال هنگامی که از طریق تحلیل نیاز «ضروری» فهرستی تهیه می‌شود، باید آن را یک «راهنما» برای ایجاد یا ارزیابی مجموعه محسوب نمود و نه «تنها راه» تأمین نیازهای اطلاعاتی «ضروری» (۱۶، ص. ۳۹-۲۷).

مطالعه خواسته‌ها

مطالعه «خواسته‌ها» به تحلیل نیازهای اطلاعاتی که ارباب رجوع در حال حاضر دارند و از طریق بیان نظرات و خواسته‌شان معلوم می‌شود، می‌پردازد. این نوع مطالعه به دنبال یافتن پاسخ برای چنین سؤالهایی است:

- افراد چگونه نیاز اطلاعاتی‌شان را می‌فهمند؟

- آنان چه نوع راه‌حلهایی را برای تأمین نیاز اطلاعاتی‌شان مفید می‌دانند؟

- نیاز اطلاعاتی چگونه عمومیت پیدا می‌کند؟

فرض اولیه در مطالعه «خواسته‌ها» این است که «خواسته» فرد، بیانگر نیازهای اطلاعاتی او است. از آنجا که تلقی و استنباط افراد از نیاز اطلاعاتی‌شان متناسب با درک فردی آنها است، این موضوع ممکن است دسترس‌پذیری اطلاعات را با مانع روبرو سازد. علاوه بر این کاملاً روشن است که موضوع ارائه خدمات اطلاعاتی به کاربران، به شدت تحت تأثیر توجه یا بی‌توجهی کتابخانه‌ها به «خواسته‌ها»ی کاربران در زمینه مدارک و خدمات است. از نقطه نظر اقتصادی نیز می‌توان بدین نکته اشاره کرد که استفاده از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، خرید مدارک منابع و اطلاعات توسط آنها را توجیه‌پذیر می‌سازد. همین موضوع می‌تواند در مطالعه «خواسته‌ها» به عنوان یک عامل اثرگذار در تحلیل نیازهای اطلاعاتی، مورد توجه قرار گیرد.

نقاط قوت مطالعه خواسته‌ها

مطالعه «خواسته‌ها»ی کاربران دارای وجوه مثبتی چون ارتباط مستقیم با نیازهای اطلاعاتی «اظهار شده» کاربران، برقراری روابط خوب با کاربران، در مواردی کم هزینه بودن (به تناسب روش‌شناسی)، و دسترسی به اندازه‌های کمی است که می‌تواند در ارزیابی خدمات اطلاع‌رسانی مورد استفاده قرار گیرد. اگر چه توازن و هماهنگی میان «خواسته‌ها»ی کاربران و نیازهای اطلاعاتی آنان ممکن است زیر سؤال باشد، اما تردیدی نمی‌توان کرد که «خواسته‌ها»ی کاربران بیانگر بخشی از نیازهای اطلاعاتی است.

درک مردم از نیازهای اطلاعاتی‌شان، به شیوه نگرش آنان به امکانات اطلاعاتی شکل می‌دهد. یافته‌های اخیر نشان می‌دهد که افرادی که در دسترسی به اطلاعات برای حل مسائل خود ناکام شده‌اند، به این اعتقاد رسیده‌اند که مشکل آنها راه‌حلی ندارد و در نتیجه، تلاش برای دریافت اطلاعات را متوقف نموده‌اند (ص. ۱۳، ۲۳). این نگرش کاربر، بهره‌برداری از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعه «خواسته‌ها»، ارزش سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش کتابخانه و اطلاع‌رسانی را به نحو مطلوبی نمایان می‌سازد، چرا که حاصل این سرمایه‌گذاری در دسترسی کاربران بدانچه «می‌خواهند» نمایان می‌گردد. تعیین ارزش سرمایه‌ای که صرف تهیه منابع اطلاعاتی گردیده و قضاوت درباره صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری در مجموعه‌سازی و خدماتی که ارائه می‌شود با همین نوع تحلیل قابل حصول است. مطالعات انجام شده نیز در مواردی کارآیی این نوع مطالعه را تأیید می‌کند.

نقاط ضعف مطالعه خواسته‌ها

همان‌گونه که قبلاً گفته شد، یک نقطه ضعف مطالعه «خواسته‌ها» این است که فرض اولیه را بر این می‌گذارد که «خواسته‌های» کاربران، کاملاً با نیازهای اطلاعاتی آنان منطبق است و باز هم، همان‌گونه که در بیان نقاط قوت مطالعه «خواسته‌ها» گفته شد، تردیدی نیست که «خواسته‌ها»ی کاربران گویای بخشی از نیاز اطلاعاتی آنان است. اما در اینجا باید تأکید کرد که بی‌تردید بخشی از نیازهای اطلاعاتی کاربران، اصولاً به

دلیل ناآگاهی آنان بیان نمی‌شود. در فصل نخست بدین نکته اشاره شد که کاربران نیازهایی را اظهار می‌نمایند که به احساس یا درک آن نایل می‌گردند؛ اما بخش دیگری از نیازها که چه بسا نیاز «ضروری» و «واقعی» آنها باشد، به دلیل ناآگاهی یا شرایط خاص دیگر، نادیده گرفته می‌شود. نکته دیگر این که در صورت آگاهی از نیازهای اطلاعاتی، فرموله و بیان کردن آن به صورت سؤال ممکن است از عهده کاربر برنیاید. نقطه ضعف دیگر در مطالعه «خواسته‌ها»، تأثیر مسائل اخلاقی در فراهم‌آوری اطلاعات واقعی مورد نیاز کاربر است. حصول اطمینان از این که اطلاعات واقعی مورد نیاز کاربر، همان اطلاعاتی است که در اختیار او گذارده می‌شود، خصوصاً در موقعیت‌هایی که ارجاع صورت می‌گیرد، مشکل است. همچنین توجه به تغییراتی که مداوماً در «خواسته‌ها»ی کاربران پدید می‌آید، این نوع مطالعات را از نظر اقتصادی قابل تأمل می‌سازد؛ چون معلوم نیست آیا با سرمایه‌گذاری انجام شده، می‌توان از مطالعه نتایج مورد نظر را به دست آورد یا خیر. اگر به خروجی مطالعه به عنوان یک «کالا» نگریسته شود، به نظر می‌رسد که جبران هزینه مطالعه دور از دسترس باشد. نکته آخر این که، ارزیابی مداوم نیازهای اطلاعاتی از طریق مطالعه «خواسته‌ها»ی کاربران، در صورتی که انتظار ما پویایی و واقعی بودن نتایج آنها باشد، از نظر زمانی، طولانی و نیز پرهزینه است (۱۹۳-۱۹۱).

در پایان باید متذکر شد که کاربرد این نوع مطالعه برای دستیابی به یک تصویر کلی از نیازهای اطلاعاتی کاربران است و باید از مطلق قلمداد کردن نتایج آن پرهیز نمود. برخی از پژوهشگران در باره استفاده از آمارهای کتابخانه‌ای نظیر آمار مربوط به درخواست اطلاعات کاربران در جهت این نوع مطالعه هشدار داده‌اند. آنان این‌گونه استدلال می‌کنند که کاربران «خواسته‌ها»ی فردی خود را در محدوده منابع موجود مطرح می‌سازند. بدیهی است که آنان نیازهایی دارند که به دلیل دسترس نبودن منابع در کتابخانه یا مرکز اطلاع‌رسانی، از بیان آنها خودداری می‌کنند (۱۷، ص. ۵۱). از جمله مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته می‌توان به اثر «سینق» با عنوان «بررسی نیازهای اطلاعاتی و استفاده از اطلاعات» (۲۱، ص. ۴۳-۳۸) در هند اشاره نمود.

مطالعه هدف‌گرا

در این نوع مطالعه فرض بر این است که افراد برای رسیدن به هدف، به دنبال حل مسائل خود هستند. اطلاع‌رسانان و کتابداران با توجه به موقعیت، نوع فعالیت و مسئله‌ای که برای کاربران مطرح است، نیاز اطلاعاتی را تحلیل و به ایفای وظایف خویش در زمینه تحویل اطلاعات می‌پردازند. این نوع مطالعه به رفتارهای کاربران برای حل مسائل و نوع اطلاعاتی که مورد استفاده قرار می‌دهند، می‌پردازد. این رویکردهنگام طراحی سیستمهایی که مستلزم ارتباط انسان و سیستم مکانیزه است، مفید خواهد بود.

تحلیل هدف‌گرا از نیاز اطلاعاتی، پاسخگوی چنین سؤالهایی است:

چه اطلاعاتی برای موفقیت و کارآیی در انجام وظایف مورد نیاز

است؟

چه اطلاعاتی برای حل مسائل علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و

کاری مورد نیاز است؟

چه اطلاعاتی در فرایند پژوهش مورد استفاده قرار گرفته‌است؟

آیا انواع اطلاعات برای تصمیم‌گیری، در زمینه‌های گوناگون و به

وسیله افراد مختلف، مورد نیاز است یا مورد استفاده قرار گرفته‌است؟ (۱۳، ص. ۵۵)

کدام گروه از افراد برای حل مسائل خود تلاش می‌کنند و با چه

روشی؟

چه راه‌حلهایی نیازهای اطلاعاتی گوناگون دارند؟

بسیاری از محققین علوم اطلاع‌رسانی اساساً تهیه مدارک و منابع را به خودی

خود فعالیتی با ارزش و مفید نمی‌دانند، مگر این که برای حل مسئله مورد استفاده قرار

گیرند؛ آنان یکی از دلایل وجودی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی را ایفای نقش در

فرایند حل مسئله دانسته‌اند. آنان همچنین هدفهای کاربران را تعیین‌کننده نیاز

اطلاعاتی‌شان می‌دانند (۱۷، ص. ۵۵). از این رو مطالعه روابط بین اطلاعات و فرایند حل

مسئله (رویکرد هدف‌گرا) باید منجر به ارائه نوعی از خدمات اطلاعاتی گردد که برای

کاربران رضایت‌بخش باشد و نیز موقعیتی ایجاد کند که کاربر در یافتن اطلاعات لازم

برای حل مسئله مورد نظرش دچار ناامیدی نشود و گمان نکند که اطلاعات لازم برای حل مسئله موجود نیست و اگر هم اطلاعاتی موجود باشد غیرقابل استفاده است. اگر تلاش در راه دسترسی به اطلاعات لازم برای رسیدن به هدف با شکست روبرو شد، برنامه ریزان سیستم اطلاع رسانی باید به دنبال یافتن پاسخ سؤالهای زیر باشند:

۱- چگونه می توان به کسانی که گمان دارند مسئله آنها غیرقابل حل است، دسترسی پیدا کرد؟

۲- چگونه می توان موانع بین افراد و راه‌حلهایی را که برای حل مسئله وجود دارد، از میان برداشت؟

اطلاع رسانی و طراحان سیستم اطلاع رسانی برای از میان برداشتن موانعی که در سؤال دوم به آنها اشاره شده باید به بررسی سیستم و خدمات اطلاع رسانی موجود بپردازند و همین رویکرد، آنان را به سوی مطالعه هدف‌گرا سوق می‌دهد. در این رویکرده سطح فعالیت مورد نیاز است:

۱- درک روابط بین اطلاعات و راه‌حلهای علمی، فنی، اقتصادی، اجتماعی

مسائل؛

۲- بهبود خدمات اطلاع رسانی برای استفاده بهینه کاربران؛

۳- توجه بیشتر به مدارکی که مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در این زمینه مسائلی چون مدت زمان مطالعه مدارک، عام یا خاص بودن مدارک، مدت زمانی که کاربران نیاز به نگهداری مدارک دارند، و امکان عرضه مؤثرتر و کارآمدتر اطلاعات، قابل بررسی هستند. علاوه بر این با افزایش بهره‌برداری از خدمات اطلاع رسانی برای افراد، مطالعه هدف‌گرا می‌تواند افزایش بهره‌برداری از این خدمات را برای جامعه به عنوان یک کل مورد بررسی قرار دهد.

نقاط قوت مطالعه هدف‌گرا

نخستین وجه مثبت تحلیل هدف‌گرا، پیوند آن با فرایند حل مسئله مورد نظر کاربران است. این موضوع موجب تمرکز مطلوب بر روی تهیه و عرضه خدمات اطلاع رسانی می‌گردد و امکان رضایت کاربر را افزایش می‌دهد. اساساً یکی از مفیدترین

روشهای مطالعه نیازهای اطلاعاتی، مطالعاتی است که با در نظر گرفتن محیط فعالیت کاربر انجام می‌گیرد. تحلیل هدف‌گرا می‌تواند با توجه به سه جنبه، یعنی هدف، فرایند حل مسئله و محیط کاربران، منابع اطلاعاتی را تا جایی که امکان دارد، به سوی نیازهای اطلاعاتی آنان، به منظور حل مسائل علمی و اجتماعی‌شان هدایت نماید.

نکته دوم، سهولت کاربرد یافته‌های حاصل از این مطالعه است؛ به‌ویژه در موقعیتهای خاصی که نیازمندیهای اطلاعاتی پژوهشگران و دانشمندان در یک حوزه مشخص مورد مطالعه قرار می‌گیرد. تعیین این که منابع موجود در یک موقعیت خاص با مقاصد مورد نظر متخصصانی که از آن منابع استفاده می‌کنند همخوانی و تناسب دارد یا خیر، از نظر کاربردی بسیار باارزش و با اهمیت است.

سوم این که، نتایج حاصل از رویکرد هدف‌گرا می‌تواند به ایجاد یک مدل مناسب به منظور استقرار یک سیستم واسطه مکانیزه برای بهره‌برداری از منابع موجود، کمک کند (۱۷، ص. ۶۲).

نقاط ضعف مطالعه هدف‌گرا

یکی از ضعفهای مهم رویکرد هدف‌گرا این است که گردآوری و تهیه مدارک را در انحصار فرایند حل مسئله قرار می‌دهد و از توجه به سایر جوانب مؤثر در توسعه منابع و اطلاعات از راههای دیگر، باز می‌ماند. همچنین از این که به کارکردهای دیگر اطلاعات بپردازد، غافل می‌شود.

نقطه ضعف دوم این رویکرد آن است که پیش‌بینی مسائلی را که ممکن است در فرآیند پدید آید، و نیازهای اطلاعاتی را که به تبع آن ایجاد می‌شود، مشکل می‌سازد. همین موضوع امکان سیاستگذاری در توسعه سیستم را تضعیف می‌کند. دیگر این که نتایج این نوع مطالعه به دلیل این که محور، «هدف» کاربران است، قابلیت تعمیم ندارد و از کاربری به کاربر دیگر و از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است.

نکته آخر این که یکی از مشکلات مهم این نوع مطالعه، از وابستگی آن به توانایی کاربران در بیان فرآیندهای حل مسئله ناشی می‌شود. اگر مطالعه به رفتار قابل

مشاهده محدود گردد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا در فرایند حل مسئله، متغیرهای دیگری به جز رفتار کاربر که ممکن است تأثیر مهمی در تحلیل نیاز اطلاعاتی نیز داشته باشند، درمد نظر قرار گرفته‌اند؟

مطالعه جمعیتی

در مطالعه جمعیتی، ویژگیهای کاربران از نقطه نظر شاخصهای جمعیتی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این نوع مطالعه فرض بر این است که متغیرهای جمعیتی مانند سن، جنس، تحصیلات، موقعیت اقتصادی و اجتماعی، نژاد، تأهل یا مجرد، محل سکونت، و مانند آنها، با نیاز اطلاعاتی همبستگی مثبت و ارتباط مستقیم دارد و هر گونه تغییر در ویژگیهای جمعیتی موجب ایجاد تغییر در نیازهای اطلاعاتی می‌گردد. به دلیل برخورداری نبودن مطالعات جمعیتی از دقت و فراگیری لازم، یافته‌های حاصل از آن به صورت مستقل مورد استفاده واقع نمی‌شود، بلکه در کنار سایر مطالعات به صورت ترکیبی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. ذکر این نکته بدان معنا نیست که داده‌های جمعیتی در تحلیل نیازهای اطلاعاتی، ارزش و اهمیت اندکی دارد، بلکه به معنای ضرورت تکمیل اطلاعات حاصل از آن به وسیله مطالعات دیگر، نظیر مطالعه کاربران است.

نقاط قوت مطالعه جمعیتی

نخستین شاخصهایی که در تدوین هر برنامه ملی برای تأمین نیازهای اطلاعاتی (بطور کلی) می‌توان استفاده کرد، شاخصهای جمعیتی است. مطالعات جمعیتی با تحلیل ویژگیهای جمعیتی، اساسی‌ترین داده‌های مورد نیاز برای برنامه‌ریزی تأمین نیازهای اطلاعاتی را فراهم می‌کند.

بعلاوه، مطالعات جمعیتی با تحلیل ویژگیهای جمعیتی، می‌تواند در کسب بینش درباره طیفهای گوناگون کاربران نقش مؤثری ایفا کند و در کنار یافته‌های سایر مطالعات، در تبیین نیازهای اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد. جالب است بدانیم که با

وجود محدودیتهای این نوع مطالعه، جدی‌ترین مطالعات کتابداری و اطلاع‌رسانی نیز برویژگیهای جمعیتی تأکید دارند.

نقطه ضعف مطالعه جمعیتی

داده‌های جمعیتی تنها در کلیات قابل استنادند و به تنهایی از پاسخگویی به سؤالهای مربوط پیش‌بینی نیازهای کاربران و ماهیت نیازهای آنان بر نمی‌آیند و نیازمند بررسی تکمیلی هستند.

مطالعه کاربران

رایج‌ترین نوع مطالعه نیازهای اطلاعاتی، مطالعه کاربران است. در این نوع بررسی، رفتار اطلاع‌یابی کاربران در هنگام جستجوی اطلاعات، مواجهه با منابع، و سایر شرایطی که در نیازهای او تأثیر می‌گذارد، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. برخی از دلایل اهمیت یافتن مطالعه کاربران عبارت‌اند از: محور فعالیتهایی که در کتابخانه یا مرکز اطلاع‌رسانی انجام می‌گیرد، رضایتمندی کاربران است.

عینیت بخشیدن به مفهوم کاربرد منابع اطلاعاتی بستگی به رفتار کاربران دارد (۱۲، ص. ۴۸).

ایجاد راه‌کارهای مناسب برای استفاده بهینه از منابع، منوط به درک رفتار اطلاع‌یابی کاربران است.

راهبرد توسعه سیستم و برنامه‌های آن بر تعریف کاربران و ویژگیهای آنها استوار است.

درک بهتری از فرایند انتقال اطلاعات از سیستم اطلاع‌رسانی به کاربران مورد نیاز است.

ذائقه کاربران با توجه به پویایی مداوم نیازهای آنان، متغیر است و سیستم اطلاع‌رسانی ناگزیر از تطبیق فعالیتهای خود با کاربران است.

یکی از مؤثرترین راههای بهبود خدمات اطلاع‌رسانی، شناخت دقیق کاربران و ویژگیهای آنان است.

روشن است که موارد متعدد دیگری را که دلالت بر اهمیت مطالعه کاربران دارد، می‌توان برشمرد. مفهومی که از مطالعه کاربران مستفاد شده بسیار وسیع است، بطوری که تلقی برخی این است که مطالعه کاربران، همان مطالعه وضع کتابخانه و استفاده از آن است. مفهوم مورد نظر ما از مطالعه کاربران عبارت است از گردآوری و تحلیل اطلاعات درباره کاربران و رفتار اطلاع‌یابی آنان. در مطالعه کاربران فرض بر این است که ویژگیهای رفتار اطلاع‌یابی کاربر در کیفیت ارضای نیازهای اطلاعاتی او مؤثرند. هدف کلی مطالعه درباره کاربران، درک واقعی و بهتر از فرایند انتقال اطلاعات است. در این نوع مطالعه می‌توان انتظار داشت که تحقیق به سوی انواع محیط‌های سیستم انتقال اطلاعات، توزیع منابع، و روابط بین سیستمها نیز هدایت شود و کاربردهای آنها را بررسی کند.

در حوزه اطلاع‌رسانی مطالعه کاربران ممکن است به دو صورت انجام گیرد:

۱- **مطالعه توصیفی:** مطالعه توصیفی به دنبال دستیابی به تصویری از کاربران و واکنشهای آنان به یک موقعیت یا مورد خاص از پدیده اطلاعات است. مطالعه توصیفی همچنین در ترسیم این که انتقال اطلاعات به کاربران چگونه صورت می‌گیرد، کاربرد دارد.

۲- **مطالعه تجویزی:** یک مطالعه تجویزی قدمی فراتر از مطالعه توصیفی، و به دنبال آن است که اطلاعات و امکانات موجود در سیستم به گونه‌ای متحول شود یا تکامل یابد که نیازهای اطلاعاتی کاربران را در حد بالاتر و مناسب‌تری ارضا نماید و رضایت کامل آنان را جلب کند. مطالعه تجویزی ممکن است پیشگیرانه یا واکنشی باشد. در مطالعه تجویزی پیشگیرانه برای پیش‌بینی مشکلات آینده، راهنمایی برای استفاده از امکانات و تولیدات جدید و توسعه سیستم، سعی و تلاش می‌شود. اما مطالعه تجویزی واکنشی با توجه به انتقادات و شکایات ارباب رجوع و کاربران سیستم، به بهبود وضعیت کنونی برای جلب رضایت آنان می‌پردازد (۱۲، ص. ۳۸).

برخی پژوهشگران بر این اعتقادند که مطالعه رفتار اطلاع‌یابی کاربران، اعم از توصیفی یا تجویزی، باید متمایز از مطالعه نیازهای اطلاعاتی باشد (۱۴، ص. ۱۲۷). این موضوع نشان از آن دارد که مطالعه رفتار اطلاع‌یابی کاربران به دلیل پیچیدگی و چندبعدی بودن رفتار انسانی، فعالیتی دشوار و عمیق است. مثلاً تعیین علت این که بسیاری از کاربران از اطلاعات منابع و مجاری شفاهی، که قاعدتاً حاصل روابط فردی است، بهره‌برداری می‌کنند، فعالیت ساده‌ای به نظر نمی‌رسد. از این رو می‌توانیم به چهارویژگی عام در رفتار اطلاع‌یابی کاربران توجه کنیم و بر اساس آنها، مطالعه کاربران را انجام دهیم:

- ۱- کاربران اطلاعاتی را مورد جستجو قرار می‌دهند که دسترس‌پذیر باشد؛
 - ۲- کاربران در قدم نخست تلاش می‌کنند اطلاعات را از منابع شفاهی و طی روابط فردی با سایرین، خصوصاً افراد هم‌سنخ و همانند خود فراهم نمایند؛
 - ۳- کاربران به عنوان جستجوگران اطلاعات، حتی در محافل علمی و تخصصی، انتظار حمایت عاطفی دارند؛
 - ۴- اغلب کاربران کنونی و کاربران بالقوه اطلاعات، از منابع اطلاعات آگاهی ندارند و شیوه استفاده از آنها را نمی‌دانند.
- بدیهی است که کاربران در هر یک از حوزه‌های علمی، ویژگی‌های خاص دیگری از خود ظاهر می‌سازند که بطور خاص در همان حوزه قابل بحث هستند (۱۵، ص. ۳۳۵). به اعتقاد «شین‌بورن» (۲۰، ص ۱۳۵) کتابداران و اطلاع‌رسانان برای مطالعه رفتار اطلاع‌یابی کاربران با دو رویکرد مواجه هستند:
- ۱- در مقیاس کوچک، یک چک لیست از نیازهای کاربران را فراهم می‌آورند و با این فرض که تفسیر نیازها به درستی و با موفقیت انجام گرفته و علائق کاربران پایدار است، بانمایش کلی نیازهای اطلاعاتی آنها برای گردآوری، سازماندهی و پیش‌بینی سیستم مناسب بازیابی اقدام می‌نمایند.
 - ۲- با توجه به مشکلات رویکرد نخست برای کاربرد در سطح وسیع، کاربر را به عنوان یک پدیده پویا و در تعامل با شرایط گوناگون که نیازهایش در حال تغییر است،

می‌نگرند. مطالعه کاربران را با در نظر گرفتن متغیرها و جنبه‌های گوناگونی که در نمودار ۱-۵ بدانها اشاره شده، مورد توجه قرار می‌دهند.

ذکر این نکته بجا است که در حوزه عوامل فردی، رفتار اطلاع‌یابی بلافاصله پس از ظهور نیازهای روانی یا شناختی آغاز می‌شود. در بروز رفتار اطلاع‌یابی نه تنها محیط و نقش کاربر، بلکه عوامل بسیار دیگری در این میان تأثیر دارند، مانند اهمیت تأمین نیازهای اطلاعاتی، هزینه‌هایی که کاربر باید متحمل گردد، و نظایر آنها.

ملاحظات آنکه در رفتار اطلاع‌یابی کاربران باید به آنها توجه کرد عبارت‌اند از:

منابع اطلاعات:

– منابع شفاهی (افراد، سمینارها، مجامع و رسانه‌های دیداری و

شنیداری)،

– مقالات،

– چکیده‌نامه‌ها،

– نمایه‌نامه‌ها،

– فهرست کتابخانه،

– فهرست ناشران،

– کتابها و تک‌نگاشتها،

– گزارش‌ها،

– پایان‌نامه‌ها،

– مطبوعات (روزنامه‌ها)،

– سایر منابع؛

کیفیت دسترسی به اطلاعات (چاپی، الکترونیکی و دیداری و

شنیداری):

– مجموعه و کتابخانه شخصی،

– مجموعه‌های مربوط به افراد،

– کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی فرعی یا سازمان فرعی (تخصصی)،

- مراکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های مرکزی (تخصصی)،
- کتابخانه‌های عمومی و محلی،
- کتابخانه‌های عمومی مرکزی مانند کتابخانه‌ها و مراکز اسناد و اطلاع‌رسانی ملی،

- شبکه‌های رایانه‌ای (داخلی و خارجی)،
- سیستم‌های تحویل مدرک مانند کتابخانه بریتانیا و استرالیا و

؛U.M.I

نوع بسته‌بندی اطلاعات:

- دیسک نوری،
- مدارک چاپی،
- رادیو و تلویزیون،
- شبکه رایانه‌ای،

سطح پردازش اطلاعات:

- داده‌های پردازش نشده،
- داده‌های کاملاً پردازش شده،
- داده‌های نیمه پردازش شده؛

میزان استفاده از هریک از منابع اطلاعات؛

میزان وابستگی کاربر به سایر افراد ذیربط در دسترسی به اطلاعات؛
شیوه کنترل منابع از نظر صحت، اعتبار و دقت؛

مشخصات منابعی که کاربر مورد استفاده قرار می‌دهد و چگونگی و

هدف از استفاده؛

مشکلات و موانع دسترسی به اطلاعات از نظر :

- نوع منابع،
- سطح پردازش،

- بسته‌بندی اطلاعات،

- روزآمد بودن،

متخصصین کتابداری و اطلاع‌رسانی و سایر افراد مشاور.

نکته آخر اینکه، مطالعات کاربران بهترین راه برای یافتن پاسخ

سؤالهای زیر است:

- کاربران چه کسانی هستند؟

- کاربران چه ویژگی‌هایی دارند؟

- چه منابعی توسط چه افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

- کاربران برای دسترسی به اطلاعات چه فعالیتهایی، و به چه

ترتیبی انجام می‌دهند؟

نقاط ضعف و قوت مطالعه کاربران

مهمترین نقطه قوت این روش، ایفای نقش محوری در تبیین و تحلیل نیازهای اطلاعاتی است. اگرچه ممکن است اطلاعات به دست آمده از این نوع مطالعه، نیازمند اطلاعات تکمیلی که از طرق دیگر به دست می‌آید باشد، اما نمی‌توان نواقص و کمبودهایی را که در جریان اجرای پروژه کاربران پدید می‌آید به خود آن نسبت داد. آموزش ناکافی مجریان، عدم اجرای فرایند مطالعه بطور نامنظم، عدم اعتبار و روایی داده‌ها، از جمله مسائلی هستند که پروژه نیازسنجی اطلاعات از راه مطالعه کاربران رامخدوش و مختل می‌سازند.

۲- روشهای گردآوری اطلاعات

درباره اهمیت روش گردآوری اطلاعات در نیازسنجی باید گفت که روش گردآوری داده‌ها، کیفیت و نوع اطلاعاتی را که باید گردآوری شود تعیین می‌کند. همچنین درحصول به یک تصویر جامع و دقیق از نیاز اطلاعاتی، ضروری است که گزینش روش گردآوری داده‌ها با دقت و احتیاط کامل صورت گیرد. بی‌تردید در انتخاب روش گردآوری داده‌ها، نه تنها موضوع و مسئله مورد مطالعه نقش تعیین کننده دارد،

بلکه گروه‌کاربرانی که مورد مطالعه قرار می‌گیرند نیز تأثیر بسزا دارند. در برخی مواقع روش‌گردآوری داده‌ها مطابق با اصول علمی انتخاب نمی‌شود، بلکه شرایط به گونه‌ای است که ارزان‌ترین و آسان‌ترین روش یا سهل‌الوصول‌ترین آنها برای اجرا برگزیده می‌شود.

از نظر نوع داده‌ها: روشهای نیازسنجی را از نظر نوع داده‌هایی که مورد استفاده قرار می‌دهند می‌توان در دو گروه دسته‌بندی کرد:

۱- روشهایی که داده‌های اولیه را مورد استفاده قرار می‌دهند؛

۲- روشهایی که داده‌های ثانویه را به کار می‌برند.

روش داده‌های اولیه: این روش به طور مستقیم اطلاعات مورد نیاز را در ارتباط با نیازهای جامعه مورد نظر، با طرح سؤال و با توجه به هدف گردآوری می‌کند. بکارگیری داده‌های اولیه بدین معنا است که داده‌ها باید در تطابق با نیازمندیهای خاص باشند (۱۱، ص ۱۶). اینجا است که باید در گزینش بهترین روش گردآوری اطلاعات و کیفیت اجرای آن به تصمیم‌گیری پرداخت. به هر حال گردآوری داده‌های اولیه می‌تواند بر هزینه و مستلزم بکارگیری نیروی انسانی متبحر، تجهیزات و صرف زمان باشد.

روش داده‌های ثانویه: در مواردی پروژه نیازسنجی اطلاعات، داده‌های ثانوی رابکار می‌برد. این داده‌ها (که معمولاً به وسیله مؤسسات یا پژوهشگران دیگر گردآوری و تهیه شده) در حال حاضر موجود است و پروژه بدانها اتکا دارد و بر اساس آنها عمل می‌کند. این داده‌ها معمولاً برای هدفهای گوناگون قابل استفاده‌اند و استفاده مناسب از آنها به لحاظ صرفه‌جویی در هزینه و نیروی انسانی لازم در گردآوری اطلاعات، بسیار معقول و مطلوب است. ضعف مهم این داده‌ها در پروژه، نبودن کنترل بر تعریفی است که از متغیرها در گردآوری اطلاعات به عمل آمده؛ چون داده‌ها ضرورتاً برای هدف اولیه مورد نظر گردآوری شده‌اند، از این رو طبیعی است که با هدف پروژه ما، کم تناسب یابی تناسب باشند.

از نظر ماهیت داده‌ها: روشهای گردآوری از نظر ماهیت داده‌ها دو گروه عمده هستند:

۱- روشهای کمی؛

۲- روشهای کیفی.

روشهای کمی: روشهای کمی با آمار و داده‌های عددی سر و کار دارند و برای تحلیل آنها از شاخصهای آماری متناسب با نوع تحلیل مورد نیاز استفاده می‌شود. روشهای کمی ضرورتاً از انواع دیگر داده‌ها که الزاماً کمی نیستند، مانند داده‌های مربوط به سوابق، بی‌نیاز نیستند. با توجه به پیشرفتهایی که در حوزه علوم رایانه‌ای حاصل شده، روشهای کمی پیوند ناگسستنی با برنامه‌های ویژه «تحلیل آماری» رایانه‌ای پیدا کرده‌اند.

روشهای کیفی: در روشهای کیفی تمرکز بر روی گردآوری، ترکیب و تفسیر داده‌ها و ویژگیهای آنها به صورت «واژه» است تا عدد. روشهای کیفی به توجیه موضوعات یا الگوی این داده‌ها می‌پردازند و می‌توانند از روشهای کیفی همانند «مصاحبه عمیق» و «گروههای کاری» به گونه‌ای مؤثر در نیازسنجی استفاده کنند. در سالهای اخیر علاقه به استفاده از روشهای کیفی در تحقیقات اجتماعی و حوزه‌های کاربردی (روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، بهداشت، ارزیابی و تحلیل سیاسی) بیشتر و گسترده‌تر شده است. این روشها شامل «مصاحبه عمیق»، «گروههای کاری» و «روشهای مشاهده» هستند. روشهای کیفی، داده‌ها را از طریق روشکافی، نکته‌سنجی، آزمون، مقایسه و کشف مضاعف فراهم می‌نمایند، اما همچون روشهای کمی، تعریف شده نیستند.

به نظر یکی از پژوهشگران، از مفهوم تحقیق کیفی چنین برمی‌آید که به هر نوع تحقیقی که با استفاده از روشهای آماری یا هر نوع روش کمی فراهم نگردیده باشد، روش کیفی اطلاق می‌گردد. ممکن است این نوع تحقیقات به تحقیق درباره زندگی فردی، رفتار، عملکرد سازمانی، جریانهای اجتماعی یا روابط متقابل فرد و جامعه بپردازد (۹، ص. ۵۳) و تفکر نظام‌مند و مدونی برای نمونه‌گیری وجود نداشته باشد. روشهای کیفی، هنگامی که از نظر منابع محدودیت وجود دارد و اجرای پیمایش براساس نمونه، عملاً امکان‌پذیر نیست، کارآیی مطلوبی دارد (جدول ۲-۵).

خصوصیت روشهای کیفی این است که مسئله یا سؤال را به صورت عمقی بررسی می‌کنند و در کشف پاسخها به همان مفهومی که مورد نظر محقق است، کمک بسیاری می‌کنند. رویکرد کیفی به طور خاص برای کشف دیدگاههای افراد و گروههایی بکار می‌رود که تلقی‌های گوناگونی از روند کلی امور دارند، تلقی‌هایی که باید مستقیماً از طریق خودشان به محقق منتقل شود؛ مانند پژوهشهایی که درباره گروههایی

چون کهنسالان، بی‌خانمانها، گروههای تبهکار، و نظایر آنها، انجام می‌گیرد. برای درک بهتر روشهای کمی و کیفی، می‌توان آنها را در کنار یکدیگر مقایسه نمود.

جدول ۲-۵. مقایسه روشهای کمی و کیفی

مقایسه موارد	کیفی (واژه‌ها)	کمی (اعداد)
نمونه‌گیری	<ul style="list-style-type: none"> - هدفمندی نظری/مفهومی - نمونه‌گیری مداوم 	<ul style="list-style-type: none"> - نمونه‌گیری احتمالی (نظیر تصادفی، تصادفی ساده، تصادفی مطبق)
روش‌های گردآوری	<ul style="list-style-type: none"> - مدارک به شکل متون - مشاهده توأم با مشارکت - مصاحبه عمیق - گروههای کاری 	<ul style="list-style-type: none"> - گردآوری داده‌های ثبت شده - مصاحبه‌های ساخت یافته یا منظم - پیمایشهای نمونه‌ای
سطح تحلیل	<ul style="list-style-type: none"> - ساده کردن داده‌ها، نمایش داده‌های مرتب شده، نتیجه‌گیری و تأیید - روش تطبیقی مداوم - تلخیص و ترکیب از نظر پیکربندی 	<ul style="list-style-type: none"> - توصیفی، آمارهای استنباطی - تحلیل مدلهای یک و چند متغیره (تحلیل واریانس، رگرسیون چندمتغیره)
نوع یا انواع تعمیم	<ul style="list-style-type: none"> - تعمیم فرایند - تعمیم نظری یا تحلیلی (قابلیت تعمیم به قضایا یا موضوعات نظری) 	<ul style="list-style-type: none"> - آماری (تعمیم به سایر افراد گروهها)

روشهای شبه کیفی با استفاده از فنونی چون دلفی و روش گروه اسمی سعی در پیوند وجوه مثبت این دو روش و استفاده مناسب از آنها دارند. در عین حال پژوهشگران دریافته‌اند که رویکرد دیگری با عنوان «رویکرد تلفیقی»، مبتنی بر بهره‌برداری توأم از روشهای کمی و کیفی، قابل طرح است. بر اساس این نظریه، اگرچه روشهای کمی و کیفی بر فرضهای مختلف استوارند، اما در نهایت با یکدیگر سازگارند و در صورتی که

تفاوت‌های کاربرد هر دو روش کاملاً درک شود، قابل تلفیق با یکدیگرند. مزایایی چون ژرفانگری و پهنانگری، استنباط و تعمیم، و استاندارد کردن نهاده‌ها از خصوصیات هستند که با رویکرد تلفیقی قابل دستیابی‌اند (۹، ص ۶۹).

مروری بر روش‌شناسی گردآوری داده‌ها

در تحلیل نیازهای اطلاعاتی، چهار روش گردآوری اطلاعات از ارزش بسیار برخوردارند:

مصاحبه؛

پرسشنامه؛

یادداشت‌های روزانه؛

مشاهده.

دسته دیگر از روش‌ها که اطلاع‌رسانان در بازبینی و کنترل کاربرد اطلاعات، بیشتر مورد استفاده قرار می‌دهند عبارت‌اند از:

تحلیل استنادات؛

آمارهای کتابخانه؛

تحلیل گزارش ثبت وقایع.

چهار روش دسته اول باید با احتیاط و به تناسب به کار گرفته شوند. مثلاً مصاحبه اگرچه روش بسیار مهم و کارآمدی است، اما پژوهشگر به وسیله آن تنها از برخی ویژگی‌های نیاز اطلاعاتی آگاه می‌شود، از این رو داده‌های گردآوری شده ناقص خواهد بود (۱۰، ص ۳۳).

ما در اینجا ضمن بحث درباره روش‌های اصلی گردآوری اطلاعات نظیر مصاحبه، پرسشنامه، یادداشت‌های روزانه و مشاهده، به روش‌های جنبی که در مواردی کارآیی آنها هم‌سنگ روش‌های دسته دوم است می‌پردازیم.

مصاحبه

مصاحبه را می‌توان دارای رتبه و ارزش بالاتری از سایر روش‌ها دانست. زیرا یک‌روش کامل و از نظر اجرا امکان‌پذیر، قابل اعتماد و غنی است. هیچ‌یک از

روشهای گردآوری اطلاعات بدون مسئله و مشکل نیست، ولی مصاحبه مطمئناً بیشتر با این مسائل درگیر است. مصاحبه چند کاربردی است و می‌توان از آن برای جمع‌آوری داده‌های کمی و کیفی بهره‌برداری نمود. از طریق مصاحبه می‌توان نیازهای اطلاعاتی فرد را به طور کلی، یا نیازهای اطلاعاتی آگاهی‌رسانی جاری وی را در موقعیت کاری‌اش تعیین کرد. زیرا مصاحبه با فرد در محیط کار او برای درک و شناخت نیازهای اطلاعاتی او اهمیت بسیار دارد. مصاحبه بر دانش مصاحبه‌گر از سرشت انسانی، و ماهیت رفتار بشری و توانایی کاربرد این دانش در روابط انسانی استوار است (۶، ص. ۱۶۰). از این روی پژوهشگر در مصاحبه درگیری عمیقی با کاربر، محیط پیرامون، و نوع فعالیتش پیدامی‌کند.

مصاحبه از این رو در نیازسنجی اطلاعات اهمیت ویژه دارد که پژوهشگر می‌تواند به‌سہولت از مردم درباره‌ی شغل و مسائل دیگرشان سؤال کند، و این صرفاً از طریق مصاحبه امکان‌پذیر است. برای مصاحبه شونده‌گان نیز انتقال مطالب از راه گفتگو بسیار ساده‌تر، صمیمانه‌تر و عملی‌تر است. مصاحبه با سؤالهای کلی آغاز می‌شود، سؤالهایی که مربوط به حرفه افراد است. هیچگاه در ابتدای کار و در جلسه نخست نباید از کاربرد و استفاده‌آنان از اطلاعات پرسش کرد (۱۰، ص. ۴۳)، برای این که در طی مصاحبه بسیاری از مسائل روشن خواهد شد.

در مصاحبه به لحاظ اهمیت فرآیند و ماهیت ارتباطی که بین مصاحبه‌گر و مصاحبه‌شونده پدید می‌آید، غیر کلیشه‌ای بودن مصاحبه برای دستیابی به داده‌ها بسیار اهمیت دارد. به تعبیر دیگر مصاحبه‌گر باید انعطاف‌پذیری در رفتار خود و در طرح‌سؤالها را مورد توجه قرار دهد. فرایند مصاحبه یعنی شیوه ارتباط با مصاحبه‌شونده، موقعیت زمانی، مکانی، شیوه شروع مصاحبه، ادامه و خاتمه بخشیدن به آن، همانند سؤالهای مصاحبه از نظر اثرگذاری بر کیفیت داده‌ها، اهمیت دارد. در مواردی مصاحبه‌ها با موفقیت بسیار زیاد توأم می‌باشد و آن، هنگامی است که اطلاع‌رسانان و پژوهشگران با افرادی چون روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و آموزگاران سر و کار داشته‌باشند. این‌گونه افراد از این که افکار و نظرات خود را به راحتی بیان کنند هیچ ابایی ندارند.

در مصاحبه امکان دستیابی به پاسخهای مناسب وجود دارد. دریافت پاسخهای مناسب از دو راه میسر است: پرس و جوی دقیق، و برانگیختن پاسخگو. پرس و جوی دقیق زمانی صورت می‌گیرد که مصاحبه‌گر از پاسخگو می‌خواهد با عمق بیشتری پاسخ دهد. مثلاً وقتی پاسخگو می‌گوید: «مراجعه به کتابخانه پس از آزمودن همه امکانات و در آخرین مرحله از خدمات کتابخانه‌ای استفاده می‌کنند»، مصاحبه‌گر می‌تواند به سادگی بپرسد چرا وی چنین نظری دارد، و بدین گونه موضوع را دقیقاً مورد رسیدگی قرار دهد. از سوی دیگر، برانگیختن پاسخگو تلاشی است برای تضمین این که او هنگام پاسخ به همه احتمالات مورد نظر توجه کرده است. لازم است در طرح مصاحبه، پرسشهایی که نیاز به برانگیختن پاسخگو دارد و زمان بندی این برانگیختن‌ها دقیقاً مشخص شود (۷، ص. ۳۳).

بدین ترتیب، مصاحبه جریان واقعی مبادله اطلاعات است که طی آن مخاطب محقق، دریافته‌ها و برداشت‌هایش از یک رویداد یا وضعیت را بیان می‌کند، تجاربش را در میان می‌گذارد و تفسیرهایش را از مسئله عنوان می‌کند. اگرچه مصاحبه قبل از هر چیز یک روش گردآوری اطلاعات به معنای کامل کلمه است، با وجود این ذهن تئوریک محقق باید دائماً بیدار باشد به نحوی که مداخلاتش، جریان مصاحبه را به عناصر تحلیلی هرچه بارورتر هدایت کند (۵، ص. ۱۸۸).

گوناگونی اهداف گردآوری اطلاعات با استفاده از روش مصاحبه موجب شده است طبقه‌بندی‌های مختلفی از انواع مصاحبه صورت گیرد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

روش مصاحبه از نظر عمق، ماهیت و شیوه طرح سؤاها

۱- **مصاحبه آزاد:** در این گونه مصاحبه، بدون این که پرسشها و محدوده اختیار مصاحبه‌شونده در پاسخگویی مشخص باشد، مصاحبه‌گر مصاحبه را آغاز می‌کند. مصاحبه معمولاً برای زمینه‌یابی موضوع و مسئله به کار می‌رود و سؤاها «باز»، گوناگون و پیش‌بینی نشده در جلسه مطرح می‌شود. پاسخها نیز به هیچ محدوده خاصی مقید نمی‌گردد. کنترل و هدایت مصاحبه، استخراج و سازمان دادن به داده‌ها و

کمی کردن آنها در این روش اگرچه محال نیست، اما بسیار مشکل است و الزاماً باید با یک روش تحلیل محتوا همراه باشد (۵، ص. ۱۹۱). از نظر صرف وقت نیز اصلاً صرفه جویانه نیست و گاه به درازگویی مصاحبه شونده منجر می شود؛ مصاحبه های اکتشافی و عمیق از این گونه اند.

۲- مصاحبه منظم: روش مصاحبه منظم مبتنی بر طرحی از پیش اندیشیده، و سؤالهایی مشخص است که از سوی مصاحبه گر مطرح می شود. استخراج و دسته بندی داده های این گونه مصاحبه ها و کمی کردن آنها بسیار آسان است و هزینه و زمان مصاحبه نیز قابل پیش بینی و تدقیق است.

در ارزیابی این دو نوع مصاحبه می توان به این نتیجه دست یافت که مصاحبه آزاد برای اطلاع از نگرشها، گرایشها و سیر و سلوک افراد مناسب است و در زمینه یابی پژوهشهای علمی، کاربرد مؤثری دارد. اما مصاحبه منظم که بیشتر در حوزه پژوهشهای علمی کاربرد دارد، قابلیت برنامه ریزی از نظر هزینه و زمان را دارد، تبدیل داده ها و جمع بندی و تحلیل آنها به سهولت انجام می گیرد و برخلاف مصاحبه آزاد، به لحاظ هزینه و زمان، صرفه جویانه تر است و می تواند طیف وسیع تری از کاربران را زیر پوشش قرار دهد.

می توان از گونه سوم از مصاحبه نیز سخن به میان آورد و آن، مصاحبه های نیمه منظم یا نیمه آزاد است؛ بدین معنا که در کنار سؤالهای مشخص که از قبل طراحی شده، «سؤالهای باز» که قاعداً پاسخهای غیرقابل پیش بینی هم خواهند داشت مطرح می شود.

روش مصاحبه از نظر شکل و روش اجرا

می توان مصاحبه را به شکل گروهی یا فردی، و حضوری یا غیرحضوری (تلفنی و تله کنفرانس) اجرا نمود. هنگامی که هزینه و زمان محدود باشد، بحث گروهی یا مصاحبه گروهی که با مشارکت افراد مورد نظر صورت می گیرد می تواند بسیار کارساز باشد. مصاحبه شوندگان با بحث درباره موضوع مورد نظر پژوهشگر، بدون ترس نظرات خویش را بیان می کنند. مصاحبه تلفنی که در کشورهای اروپایی و امریکا رواج

دارد، هنگامی بکار می‌رود که به دلایلی امکان مصاحبه رو در رو وجود ندارد. با وجود این که امکان مشاهده موقعیت کاربر در این شیوه وجود ندارد، البته به لحاظ صرفه‌جویی در زمان رفت و آمد و آماده کردن مقدمات مصاحبه حضوری و سایر هزینه‌ها، با صرفه‌است. اما ابتدا به ساکن نمی‌توان انتظار داشت که کاربر بلافاصله دربارهٔ نیازهای اطلاعاتی‌اش سخن بگوید، بلکه باید پس از آمادگی مصاحبه‌شونده این مطلب را جویاشد (۱۸، ص. ۴۵).

طبقه‌بندی انواع مصاحبه به شیوه‌های دیگر و مطابق با نیاز، هدف و متناسب با زمینه پژوهش نیز امکان‌پذیر است.

مزایای روش مصاحبه

در مصاحبه می‌توان عناصر تحلیلی عمیقی را گردآوری کرد (۵، ص. ۱۹۰). بکارگیری روش مصاحبه در مورد افراد بیسواد، کم‌سواد، کودکان و افرادی که باختلالات در مهارت خواندن و نوشتن مواجه‌اند، شاید تنها روش جمع‌آوری اطلاعات باشد (۳، ص. ۱۲۸).

حضور مصاحبه‌گر در موقعیت مصاحبه سبب درک بهتر و بیشتر شرایط فرد و نیازهای او می‌باشد.

از طریق مصاحبه می‌توان با گروه‌های متفاوتی از یک نمونه، به پاسخ کامل رسید. بدین ترتیب ارزش آماری نتایج و یافته‌ها نیز (به شرط اعتبار نمونه آماری و صحت نمونه‌گیری) تضمین می‌شود.

امکان گردآوری داده‌های پیچیده‌تر و در صورت لزوم، کنترل و تکمیل پاسخها و عموماً اخذ نتایجی با عمق بیشتر فراهم می‌شود.

به لحاظ غیررسمی بودن به طور نسبی، و حالت شخصی که بر مصاحبه حکمفرماست، پاسخهای بیشتر و جزئی‌تری دریافت می‌شود.

مصاحبه‌گر کنترل بیشتری بر جریان و توالی پرسشها دارد (۷، ص. ۳۵).

نسبت به پرسشنامه، پوشش وسیع‌تری به موضوعات می‌دهد.

بہتر از پرسشنامه می‌توان روی عناوین مهم مانند استفاده از کتابخانه یا مطالعه‌نکردن، تمرکز یافت و حساسیت نشان داد. یافتن پاسخ کامل و جامع به پرسشها میسر می‌گردد. در مصاحبه، این کاربر است که برای بیان نیازهای خود «واژه‌ها» را به خدمت می‌گیرد؛ ولی در پرسشنامه، واژه‌ها از سوی پژوهشگر به کاربر تحمیل می‌شوند. واژه‌هایی که کاربر استفاده می‌کند، قابلیت تحلیل و بررسی دارند. از نظر زمان و مکان، شرایطی که مصاحبه را می‌توان اجرا کرد بیشتر مهیا می‌شود، تا شرایط پاسخگویی به پرسشنامه (۱۸، ص. ۴۳-۴۲).

معایب روش مصاحبه

قدرت تعمیم اطلاعات جمع‌آوری شده از روش مصاحبه، به علت کمی تعداد مصاحبه‌شوندگان یا ویژگیهای فردی آنان، محدود به گروههای مشابه با گروه مورد مصاحبه است (۳، ص. ۱۲۸). از نظر صرف وقت، روش مصاحبه زمان‌بر است، به طوری که برای هر مصاحبه‌نیازسنجی اطلاعات بین ۴۵ دقیقه تا یک ساعت زمان لازم است، و این غیر از زمانی است که صرف رفت و آمد می‌شود. علاوه بر این، دسترسی به افراد در محل‌های مختلف، استفاده از نیروی انسانی زیادتری را می‌طلبد. این روش به لحاظ این که نوعی مزاحمت برای کاربران ایجاد می‌کند، ممکن است به جلب همکاری آنان در گردآوری اطلاعات منجر نگردد. برای ثبت اطلاعات در هنگام مصاحبه نیز مسائل متعددی وجود دارد: آیا از دستگاههای ضبط صوت استفاده شود؟ آیا یادداشت‌برداری، در حین گفتگو با کاربر انجام شود یا پس از پایان یافتن مصاحبه؟ آیا همه نکاتی که کاربر مطرح می‌کند یادداشت شود یا فقط فرازهای آن؟ و نظایر آنها. هر کدام از این روشها در عین حال که مفید هستند موجب بروز محدودیتهای و مزاحمت‌هایی در طول مصاحبه می‌شوند که نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد.

داده‌های مصاحبه در قالبی استاندارد مطرح نمی‌شوند و از این رو پردازش آنها پس از مصاحبه یک مسئله الزامی است، تا به شکلی درآیند که قابل تحلیل و ارزیابی باشند؛ خصوصاً اگر از دستگاه ضبط صوت استفاده شود، این مشکل جلوه بیشتری دارد.

پاسخگویان هنگام مصاحبه تحت تأثیر متغیرهایی چون سن، جنسیت، نژاد، طبقه اجتماعی و احتمالاً عقاید مذهبی قرار می‌گیرند.

در مصاحبه پاسخگویان زمان کمی برای اندیشیدن و دقت در ارائه پاسخ دارند و حتی ممکن است پاسخهای آنان بی‌ربط، سطحی، غیرمستند و از روی سهل‌انگاری و بی‌دقتی باشد (۷، ص. ۲۳).

کیفیت داده‌ها و اعتبار آنها تا حد زیادی به مهارت‌های فردی مصاحبه‌گر بستگی دارد. بدین سان، در صورت بی‌دقتی یا عملکرد ناشیانه مصاحبه‌گران، نتایج پژوهش مخدوش خواهد شد.

پرسشنامه

هنگامی که تعداد کاربرانی که باید مورد سؤال قرار گیرند زیاد است و منابع مالی و زمان اجرای پژوهش محدودیت دارد، استفاده از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات توصیه می‌شود. پرسشنامه را می‌توان از متداول‌ترین روشهای پژوهش دانست. این روش انعطاف فوق‌العاده‌ای دارد و برای گردآوری اطلاعات درباره موضوع از جامعه مورد پژوهش به کار می‌رود. در حقیقت هنگامی که تماس مستقیم با آزمودنیها گران تمام می‌شود و استفاده از روش مصاحبه نیز وقت‌گیر، گران یا ناممکن است، استفاده از پرسشنامه تنها ابزار کارآمد برای گردآوری داده‌ها می‌باشد. پرسشنامه در دو نوع دسته‌بندی می‌شود:

۱- پرسشنامه منظم یا بسته: در این نوع پرسشنامه سؤالها و پاسخهای گوناگون مربوط به آنها، قبلاً تهیه و آماده شده و هر یک از پاسخها به گونه‌ای تنظیم شده که ضمن ارتباط منطقی با سؤال، از پاسخ سؤال دیگر کاملاً مستقل و مجزا باشد (۳ ، ۱۳۰). به بیان دیگر برای هر پرسش چند پاسخ (گزینه) در نظر گرفته شده که پاسخگو

در محدوده پاسخهای از پیش تعیین شده، مجاز به انتخاب است. بنابراین جمع‌بندی و تحلیل داده‌ها در این روش بسیار ساده‌تر خواهد بود.

۲- پرسشنامه باز یا نامنظم: در پرسشنامه باز یا نامنظم، سؤالها از سوی محقق ارائه می‌گردد و پاسخگویان باید نظرات خود را در زیر هر سؤال مطرح کنند. برای سؤالها از قبل پاسخی پیش‌بینی نشده و حتی گاهی پاسخها به تعداد کاربران، متفاوت هستند. تلخیص و جمع‌بندی پاسخها در این روش، اغلب بسیار مشکل است و نیاز به متخصصان ورزیده در این زمینه دارد. نکته مهم دیگر آن است که برای پاسخگویی، صرف وقت زیاد الزامی است و بسیار دیده شده که پرسشنامه به شیوه باز، کمتر بازگردانده می‌شود.

از نظر شکل، می‌توان پرسشنامه را به شکل تصویری، یا ترکیبی از متن و تصویر بارهنمایی‌های لازم طراحی کرد. در پرسشنامه تصویری پاسخ به سؤالها از طریق تصاویر ارائه می‌شود. چنین پرسشنامه‌هایی برای کودکان و افراد بیسواد کاربرد دارد (۱)، ص. ۱۳۴).

در طراحی پرسشنامه ملاحظات دقیقی باید مورد توجه پژوهشگر باشد و آن، توجه به مسائل زبانی، روانی و عاطفی پاسخگویان از یک سو، و از سوی دیگر تطبیق سؤالها بارشته فکری آنان است (۲، ص. ۳۱۳ و ۳۲۹). نکته مهم دیگر، «روایی» و «پایایی» پرسشنامه است. «روایی» بدین معنا است که آیا پرسشنامه دقیقاً فرضیه مورد نظر را مورد سنجش قرار می‌دهد یا خیر؛ به تعبیر دیگر زمانی یک ابزار اندازه‌گیری را معتبر می‌دانند که دقیقاً آنچه را که قرار است اندازه‌گیری شود، اندازه بگیرد. «پایایی» به معنای یکدستی در اندازه‌گیری است؛ یعنی داده‌ها از ثبات، تکرارپذیری و دقت برخوردار باشند و چنانچه همان شرایط بار دیگر فراهم گردد، نتیجه‌های یکسانی به دست آید. برای تعیین «روایی» و «پایایی» پرسشنامه، روشهای علمی مناسبی وجود دارد. برای تعیین «روایی» می‌توان از سنجش «پایایی» داده‌ها در قبال ضوابط موجود فعلی، ضوابط مربوط به زمان آینده و نظریه استفاده کرد و برای تعیین «پایایی»، استفاده از پرسشهای کنترلی، تکرار آزمون و به کار بردن شکلهای متفاوت یک یا چند سؤال را می‌توان نام برد (۴، ص. ۱۳۸ و ۳۹۰).

بدیهی است پس از تعیین جامعه آماری، پرسشنامه طراحی شده باید در یک مقیاس محدود مورد مطالعه آزمایشی یا مقدماتی قرار گیرد تا مشکلات احتمالی آن از نظراجرا در سطح وسیع، شناخته و برطرف شود.

مزایای روش پرسشنامه

امکان ارائه داده‌ها به شکل کمی و در قالب نمودار و جدول، و انجام عملیات آماری پیچیده دستی و ماشینی بر روی داده‌ها فراهم می‌گردد. تأثیر عوامل انسانی نظیر شخصیت مصاحبه‌گر در روش مصاحبه در فرآیند پرسش، از میان می‌رود.

پاسخگویان زمان کافی برای پاسخگویی به سؤالها دارند.

این روش برای پژوهشگرانی که روحیه مناسبی برای برخورد با پاسخگویان ندارند، مطلوب است (۱۸، ص. ۴۵).

با این روش، انتظار این که «نمونه» معرف کل جامعه آماری باشد تأمین می‌شود. این معرف بودن هرگز مطلق نیست و همیشه باید «ضریب احتمال خطا» را در نظر گرفت.

هزینه پرسشنامه در مقایسه با مصاحبه، از نظر تهیه و توزیع و گردآوری پرسشنامه و نیز آموزش نیروی انسانی دست‌اندرکار گردآوری اطلاعات پرسشنامه، کمتر است.

پوشش پرسشنامه در مقایسه با مصاحبه، از نظر حجم نمونه یا جامعه آماری می‌تواند بسیار وسیع‌تر باشد و تعداد زیادی از پاسخگویان را در نقاط مختلف جغرافیایی در بر گیرد.

معایب روش پرسشنامه

- فرموله کردن سؤالهایی که نمی‌توان آنها را به زبان تخصصی بیان کرد، مانند پرسش درباره کاربرد سیستمهای اطلاعاتی یا منابع اطلاعات، بسیار مشکل است.

- اطمینان از این که پاسخگویان سؤالها را کاملاً درک می‌کنند و بدون بروز چندگانگی یک «مفهوم» را دریافت می‌کنند، بسیار مشکل است (۱۸، ص. ۴۶).
- میزان پاسخگویی به پرسشنامه و باز گرداندن آن، ممکن است پایین باشد. مطالعه انجام شده نشان می‌دهد که متأسفانه درصد کمی (۳۰ تا ۶۰ درصد) از پاسخگویان، پرسشنامه را تکمیل می‌کنند و باز می‌فرستند، که در این صورت نمی‌توان نظرات آن عده را به کل جامعه آماری تعمیم داد (۲، ص. ۳۶۲).
- اطمینانی نیست که پاسخها عکس‌العمل واقعی پاسخگویان در مقابل سؤالها باشد، زیرا پرسشنامه آزادانه در اختیار پاسخگو قرار داده می‌شود و او می‌تواند یک یا چند بار سؤالها را از اول تا آخر مرور کند و به رابطه سؤالها با یکدیگر، فرضیه‌های پژوهش و موضوع مورد مطالعه پی ببرد (۲، ص. ۳۶۳). در این صورت و بنا به ملاحظات دیگری که ممکن است مربوط به جایگاه اجتماعی و شخصیت فرد باشد، احتمال می‌رود که پاسخهای آنان ساختگی باشد و وثوق آنها جای تأمل دارد.
- پرسشها در سطح باقی می‌مانند و کاوش عمیقی که حاصل تعامل واقعی پاسخگو باشد در ذهن پاسخگو انجام نمی‌گیرد.
- داده‌های حاصل از این روش به مقدماتی چون «روایی و پایایی پرسشنامه»، «درستی نمونه انتخابی»، «اجرای صحیح عملیات» و نیز مسائلی نظیر «دقت و صحت عملیات آماری» که بر روی داده‌ها انجام شده وابسته است.

مشاهده

روش مشاهده، روشی است که در آن شخص (معمولاً آموزش دیده)، آزمودنیها یا پدیده‌ها را مشاهده و اطلاعات مربوط به ویژگیهای آنها را پیشینه‌برداری می‌کند (۴، ص. ۱۵۵). روش مشاهده برای گردآوری اطلاعات درباره این که چه اطلاعاتی، چه زمانی و چرا در سازمانها مورد استفاده قرار گرفته، مناسب می‌باشد.

مشاهده کلیه فرآیندهای انتقال اطلاعات و تعامل موجود بین کاربر و سیستم اطلاعاتی، به مفهوم مطالعه کاربران در موقعیت کاری آنها می‌باشد. مشاهده در موارد زیر، روشی بسیار مناسب است:

– مطالعه ارتباطات در محیط اداری؛

– در مواردی که دریافت اطلاعات از مجرای شفاهی انجام گرفته است.

انواع مشاهده:

از نظر شیوه اجرا: مشاهده را از نظر شیوه اجرا، می‌توان در دو نوع دسته‌بندی

کرد:

۱- مشاهده آزاد: در این نوع مشاهده، پژوهشگر مطابق برنامه قبلی و تعیین شده به مشاهده پدیده نمی‌پردازد، بلکه قصد او بیشتر دستیابی به ایده و نظریه است. زمینه‌یابی و مطالعه اکتشافی با تکیه بر این نوع مشاهده انجام می‌گیرد.

۲- مشاهده منظم: گردآوری داده‌ها در این روش مشاهده بر اساس فرضیه‌های تدوین شده و برنامه هدفمند پژوهشگر انجام می‌گیرد. پژوهشگر به خوبی آگاه است که چه داده‌هایی را برای چه هدفی گردآوری می‌کند و مطابق طرح از پیش تعیین شده و مدون به مشاهده می‌پردازد.

از نظر مشارکت پژوهشگر: مشاهده را از نظر مشارکت پژوهشگر می‌توان به دو

گونه متمایز تعریف کرد:

۱- مشاهده توأم با مشارکت: پژوهشگر برای گردآوری داده‌ها درباره نیازهای اطلاعاتی کاربران، خود را به عنوان یک کاربر و عضو گروه یا سازمان در شرایط محیطی، سازمانی و حرفه‌ای آنها قرار می‌دهد تا به گونه‌ای واقعی‌تر و ملموس‌تر به مطالعه آنان بپردازد. در مطالعه موردی که تعیین نیازهای اطلاعاتی گروه یا سازمان خاص مورد نظر باشد، این روش کارآیی مطلوبی دارد.

۲- مشاهده بدون مشارکت: پژوهشگر در نقش خود به عنوان یک فرد غیر عضو جامعه آماری و مورد پژوهش، ظاهر می‌شود و از بیرون نظاره‌گر وضعیت و شرایط موجود است.

استفاده از هرکدام از این روشها مستلزم مطالعه شرایط و ارزیابی آنها است و از این رو، فی نفسه هیچیک بر دیگری ترجیح ندارد، بلکه انطباق آنها با شرایط و

اهداف پژوهش دارای اهمیت است. در مجموع، مشاهده برای تحلیل شرایطی مناسب است که داده‌ها از طریق اسناد و گفتار و سایر روشها قابل حصول نیست.

مزایای روش مشاهده

پژوهشگر می‌تواند از این طریق تصویر دقیقی از واقعیات موجود و جریان‌اطلاعات در جامعه آماری مورد پژوهش ارائه دهد که از هیچ طریق دیگری میسر نیست (۸، ص. ۱۳۳).

- تهیه مستندات برای تحلیل نیازهای اطلاعاتی، از طریق مشاهده موفق‌تر و واقعی‌تر است.

- فهم مستقیم رفتارها و رویدادها در موقع بروز و تولید آن عملی می‌شود (۵، ص. ۱۹۴).

- به عنوان روش مکمل برای کنترل صحت داده‌های گردآوری شده با روشهای دیگر، مطلوب است.

می‌تواند زمینه‌ساز گردآوری اطلاعات به وسیله سایر روشها باشد.

معایب روش مشاهده

- محدودیت دامنه مشاهده که در نتیجه پژوهشگر در هر لحظه از زمان، قادر به مشاهده دقیق تعداد معدودی از وقایع است و غفلت از وقایع دیگر در یک فرایند زمانی طولانی، محتمل است.

- محدودیت کاربرد که در نتیجه، برای مشاهده منظم و دقیق وقایع، حضور مستقیم شخص مشاهده‌گر الزامی است (۳، ص. ۱۲۴).

- وجود مشاهده‌گر می‌تواند در کیفیت بروز برخی رفتارها و وقایع تأثیر هرچندانک بگذارد.

- دخالت احساس، سلیقه، گرایشهای فکری و هنجارهای مشاهده‌گر در پشت‌گزارش وقایع، موجب خدشه‌دار شدن داده‌های گردآوری شده می‌گردد.

- مدت زمانی که برای گردآوری داده‌ها در این روش باید صرف شود، در مقایسه با سایر روشها بسیار زیاد است.
- در صورتی که فعالیتهای فردی نظیر نوشتن در گروه یا سازمان مورد مشاهده زیاده در مدت زمانی طولانی انجام گیرد، مشاهده کارایی خود را از دست می‌دهد.
- امکان بروز رفتارهای تصنعی و شرایط غیرمعمول ناشی از دخالت مدیران سازمان یا رهبران گروه وجود دارد.
- تفسیر، تحلیل و تدقیق داده‌ها از پیچیدگی بیشتری برخوردار است.

یادداشتهای روزانه

ثبت وقایع روزانه که از مشاهدات ساده فرد سرچشمه می‌گیرد، یکی از روشهایی است که به عنوان جانشین پرسشنامه و مصاحبه مورد استفاده قرار می‌گیرد. گردآوری داده‌ها از طریق «یادداشتهای روزانه» به طور وسیع در پژوهشهای علوم اطلاع‌رسانی مورد استفاده واقع نمی‌شود. به این دلیل که نیازمند همکاری بسیار نزدیک افرادی است که منابع (یادداشتهای روزانه) را در اختیار دارند؛ دیگر این که پژوهشگران این روش را چندان پیشرفته و فنی نمی‌دانند.

اما در حقیقت این روش در درک رفتار اطلاع‌یابی دانش‌آموزان و کودکان نقش مهمی ایفا می‌کند. پژوهشگران نوعاً از این روش برای نظارت و آگاهی از وضعیت استفاده از کتابخانه، فعالیتهای انجام شده، محل‌های قابل بازدید و سطح رضایت‌مندی، زمانی که صرف مطالعه و مرور مطالب شده، و زمانی که صرف یافتن مرجع یا کتابی در کتابخانه شده، بهره‌برداری می‌کنند (۱۸، ص. ۴۷).

در این روش از کاربران خواسته می‌شود که در زمان مشخص، اطلاعات مربوط به پدیده یا شرایط مورد نظر را ثبت و یادداشت نمایند. در یادداشت روزانه، تکمیل اطلاعات بر حسب مورد و به گونه‌ای انفرادی و ویژه صورت می‌گیرد. یادداشت روزانه را می‌توان به سه نوع تقسیم کرد:

۱- یادداشت‌برداری منظم رویدادها؛

۲- یادداشت‌برداری از پیشامدهای مهم؛

۳- پیشینه‌های مربوط به توسعه راه‌حلها.

یادداشت‌برداری منظم رویدادها

در این روش از آزمودنی (کاربر) خواسته می‌شود به طور مشروح درباره رفتار خودش (مثلاً رفتار اطلاع‌یابی یا عاداتهای مطالعه) در محدوده زمانی ثابت و معین مطالبی بنویسد (۴، ص. ۱۸۹-۱۸۷). روش یادداشت‌برداری کاربران و کیفیت اطلاعاتی که ثبت می‌کنند، در دوره‌های زمانی منظم قابل کنترل و بازبینی است.

یادداشت‌برداری از پیشامدهای مهم

در این روش از کاربر خواسته می‌شود که درباره چند مورد از مواردی که به اطلاعات مورد نظر دست یافته، فعالیت‌های پیش از دستیابی به اطلاعات، تأثیر اطلاعات جستجو شده بر پژوهش مورد نظر وی، شناخت از موضوع و ماهیت استفاده از اطلاعات، توضیحاتی ارائه نماید.

پیشینه‌های مربوط به توسعه راه‌حلها

این روش، گونه‌ای از یادداشت‌برداری برای آزمایش کارایی انواع گوناگون اطلاعات، روشها و منابعی است که برای حل مسئله مورد استفاده قرار می‌گیرند. به این معنا که از آزمودنی (کاربر) خواسته می‌شود چنانچه از منابعی برای حل مسئله استفاده می‌کند، برآوردی از راه‌حل مسئله مورد بحث به دست دهد و پس از چند هفته راه‌حل‌های ارائه شده توسط اشخاص گوناگون، مورد مقایسه و ارزشیابی قرار می‌گیرند (۴، ص. ۱۸۹-۱۸۷).

مزایای روش یادداشت‌برداری روزانه

۱- داده‌های حاصل از این روش، از آن نظر بسیار با ارزش‌اند که با هدف پژوهشگر رابطه تنگاتنگ دارند و حاصل کنش و واکنش کاربر با وقایعی هستند که هنگام وقوع ثبت می‌شوند.

- ۲- امکان مقایسه گزارشهای گوناگون از دیدگاههای مختلف فراهم می‌گردد.
- ۳- با این روش، می‌توان داده‌های فراوانی را در زمانی نسبتاً طولانی گردآوری کرد.

معایب روش یادداشت برداری روزانه

- قابلیت اعتماد و دقت یادداشت روزانه؛ مثلاً این که کاربر مورد آزمون آگاهانه یا ناآگاهانه در وقایع تصرف نماید، خود یک مسئله قابل تأمل است.
- به اتمام رسیدن گردآوری اطلاعات با استفاده از این روش با توجه به مسائلی چون لزوم پشتکار کاربران و تداوم کار، و اشتغالی که برای کاربران ایجاد می‌کند، جای سؤال دارد.
- دستیابی و تعیین نمونه برای اجرای فرایند گردآوری با این روش کاری بس مشکل است و ممکن است مستلزم حضور داوطلبانه کاربران باشد که این موضوع به اهداف پژوهش آسیب می‌رساند و نتایج را خدشه‌دار می‌کند.
- ثابت بودن کاربران در یک محدوده زمانی، آن هم با انگیزه لازم برای تداوم کار مشکل است. راه‌حلهایی چون بزرگتر کردن حجم نمونه، و گردآوری اطلاعات در دوره زمانی کوتاه با پرداخت دستمزد به آنان، اگر چه مؤثر است اما به همین میزان درمخدوش کردن نتایج تحقیق تأثیر می‌گذارد.
- تحلیل داده‌های یادداشتهای گوناگون و نامنظم، مشکل و مستلزم صرف زمان قابل توجه است (۱۸، ص. ۴۸).

گزارشهای ثبت وقایع

تحلیل گزارشهای ثبت وقایع، روش نظارت خودکار در سیستمهای رایانه‌ای است. این روش تنها رفتار اطلاع‌یابی کاربران در ترمینال و در ارتباط با سیستم اطلاع‌رسانی خاصی را مشخص می‌کند. بر اساس این روش می‌توان رفتار اطلاع‌یابی کاربران را برای جستجوی شکل یا نوع خاصی از اطلاعات، به طور مداوم ردگیری کرد و

سپس در باره نیازهای اطلاعاتی کاربر (کاربران) اظهار نظر نمود. از طریق این گزارشها می توان به ویژگیهای اطلاعات مورد نیاز فرد، نظیر ویژگیهای زیر، دست یافت:

– میزان نیازمندی به اطلاعات جاری و روزآمد؛

– سرعت دریافت اطلاعات؛

– حجم اطلاعاتی که مایل به دریافت آنها است؛

– سطح پردازش اطلاعات مورد نیاز.

این روش گردآوری اطلاعات از حدود سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ مورد استفاده وسیع قرار گرفت. با ظهور دیسکهای نوری و گسترش روزافزون سیستمهای جستجوی کاربر نهایی، مطالعه بر روی این نوع کاربران که متفاوت از گونههای قبلی بود، بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت.

جنبههایی از نیازهای اطلاعاتی و کاربرد اطلاعات که می تواند از طریق «ثبت وقایع» مورد مطالعه قرار گیرد عبارتند از:

اندازه گیری کاربرد: بدیهی است یکی از مهمترین نکات در ارزیابی کاربران، کیفیت بهره برداری آنان از سیستم و منابع موجود است. به هر حال «میزان بهره برداری» از سیستم و منابع، با روشها و شاخصهای مختلف قابل اندازه گیری است. این شاخصها عموماً در این زمینه کاربرد دارند:

۱- اداره جلسات جستجو؛

۲- اداره جستجوهای فردی؛

۳- عملیات پیوسته ای که برای حصول به نتیجه انجام گرفته؛

۴- پیوستگی زمانی جستجو.

اندازه گیری رضایت مندی: اندازه گیری ثبت و ضبط وقایع یکی از بحث انگیزترین موضوعات است. ثبت وقایع در حین جستجو توسط رایانه، مدرکی را که نشانگر میزان موفقیت کاربر در رفع نیازهایش باشد، به دست نمی دهد؛ اما برخی سرنخها را در این زمینه فراهم می کند. تعدادی رکورد به نمایش در می آید که ممکن است به عنوان حاصل جستجو مورد پذیرش کاربر قرار گیرد؛ اما قبول نتیجه این جستجوها یک معیار قطعی برای اندازه گیری رضایت مندی نیست. گاهی حاصل جستجو اطلاعاتی است

که ضرورتاً برای کاربر مفید نیستند و به کار او نمی‌آیند، اما نفس همین جستجو برای ارضایت بخش است.

اندازه‌گیری مهارت و تخصص: هنگامی که کاربر مشغول جستجوی اطلاعات است، از طریق فرمانهایی که به سیستم می‌دهد، می‌توان مهارت او را در جستجو اندازه‌گیری کرد؛ بدین صورت که تعداد خطاهایی که پس از صدور فرمان، نمایش داده می‌شود یا تعداد فرمانهایی که با موفقیت توأم است، به سادگی قابل اندازه‌گیری‌اند. همچنین واژه‌هایی که به صورت تک‌تک یا ترکیبی از سوی کاربر به سیستم داده می‌شود، می‌تواند نشانه‌ی میزان تخصص و مهارت او باشد.

زمان جستجو: مقدار زمانی که کاربر برای جستجو صرف می‌کند یک معیار بسیار مهم به شمار می‌آید. مدت زمانی که کاربر در درون سیستم به کاوش می‌پردازد در طول ساعت، روز، هفته و ماه قابل تعیین است و از تحلیل این متغیر می‌توان به الگو، دامنه و کیفیت جستجوی کاربر پی برد.

کاوش موضوعها: از طریق فراوانی (بسامد) واژه‌هایی که کاربر استفاده می‌کند می‌توان به ویژگیهای موضوع مورد نیاز او دسترسی پیدا کرد. البته این روش ممکن است اندکی گمراه کننده باشد، چون کاربر ممکن است از پایگاههای اطلاعاتی برای هدفهای خاصی نظیر زمینه‌یابی استفاده کند.

جاری بودن: با آزمودن زمان انتشار مدارکی که بازیابی می‌شوند یا فاصله زمانی جستجوها می‌توان به یک نظریه درباره‌ی آنچه کاربر مورد استفاده قرار می‌دهد، دست یافت.

مزایای روش ثبت وقایع

۱- در این روش نیروی انسانی چندانی مورد نیاز نیست؛ اگر چه تحلیل نتایج مستلزم کار طولانی و پرزحمت است.

۲- بی‌طرفی این روش یکی از نقاط قوت آن است. کاربران به سوی اطلاع‌رسانان و سیستمی گرایش پیدا می‌کنند که در نتایج کار آنها بی‌تأثیر باشند.

۳- بدون ایجاد مزاحمت برای کاربران و درگیر کردن آنان، قابل اجرا است.

۴- روش ثبت وقایع، وضعیت موجود را آن‌گونه که «هست» می‌نمایاند و نه آن‌گونه که در روش مصاحبه و پرسشنامه، متکی بر آراء و یادآوری کاربران باشد.

۵- امکان مقایسه رفتار اطلاع‌یابی گروه‌های کاربر، اعم از زن یا مرد، کاربر نهایی یا باواسطه را فراهم می‌آورد.

معایب روش ثبت وقایع

۱- داده‌ها دارای ماهیتی سطحی هستند؛ درست است که مقدار معتنا بهی اعدادارقام در اختیار ما است، اما مفهوم عمیق و واضحی ندارند. هیچ راهی برای پی بردن به چرایی رفتار کاربران در هنگام جستجو، و انگیزه‌های آنان وجود ندارد. بنابراین اطلاعاتی از تحلیل این داده‌ها حاصل می‌شود که تا حدودی سطحی هستند. انتصاب داده‌ها به فرد معین، یا حتی مقوله‌های مربوط به هر کاربر، خصوصاً درایستگاه‌های دسترسی به صورت پیوسته که قطع و وصل ارتباط گهگاه صورت می‌گیرد، مشکل است.

وقتی که داده‌های خام تفسیر می‌شود، این خطر وجود دارد که به گونه‌ای غلوآمیز ثبت و ضبط گردند؛ مثلاً این‌گونه تعبیر شود که جستجوگر فرصت کافی برای جستجو داشته یا نداشته، فردی فعال یا غیرفعال، دارای سرعت عمل یا کند است (۱۸، ص. ۴۹).

تحلیل استنادات

مطالعه استنادات از جهاتی شبیه ثبت وقایع در سیستم رایانه‌ای است و هر دو روش، اطلاعات ساده‌ای را از کاربرد اطلاعات فراهم می‌نمایند. استنادات، کاربرد اطلاعات رابه شکل رضایت‌بخشی نشان می‌دهند. بی‌تردید کسی که به یک منبع استناد می‌کند نه تنها آن را مورد استفاده قرار می‌دهد، بلکه از بین یک مجموعه منابع، آن را گزینش می‌نماید. از این رو یک نوع داوری در باره کیفیت و ارتباط منبع با موضوع مورد نظر انجام می‌گیرد. البته ممکن است مدارکی مورد مراجعه باشند، اما مورد استناد نباشند چون از نظر استفاده‌کننده دارای ارزش استناد نیستند. این عدم استناد به

این‌گونه منابع را نباید دلیل بی‌ارزش بودن آنها دانست. کاربر از این منابع، نوعی دانش کلی کسب می‌کند که موردی برای استناد ندارد.

در استناد، مدارکی که مورد استفاده قرار گرفته ذکر می‌شود؛ هر چند ممکن است در مواردی استناد به یک منبع شده باشد، اما در واقع مورد استفاده قرار نگرفته باشد، مانند کاری که دانشجویان در گزارشهای خود انجام می‌دهند. بررسی و تحلیل منابعی که در گزارشها و تألیفهای کاربران مورد استناد قرار می‌گیرند، می‌تواند اطلاعات با ارزشی را از علایق و نیازهای اطلاعاتی آنان در اختیار اطلاع‌رسانان قرار دهد.

انواع مهم تحلیل استنادات

قدمت مدرک: یکی از کاربردهای اولیه و بسیار مهم مطالعات استنادی تعیین قدمت زمانی مدرک و میزان فایده آن است. کاربرد وسیع و شدید جدیدترین متون و نشریات، یکی از شاخصهای علوم و حامیان آن است. داده‌هایی که از طریق تعیین قدمت مدارک مورد استفاده به دست می‌آید، برای تعیین زمان «وجین» کردن مدارک کتابخانه، صحافی و سیاستگذاری برای ذخیره‌سازی دارای ارزش عملی فراوانی هستند.

تحلیل موضوع: از طریق تحلیل موضوع می‌توانیم تعیین کنیم چه موضوعاتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، پراکندگی دامنه موضوعات مورد استناد چگونه است، موضوعات مرتبط با موضوع اصلی کدام‌اند، و... داده‌های حاصل از تحلیل موضوع دارای ارزش عملی بسیار بالایی هستند، چون این داده‌ها در سیاستگذاری انتخاب مواد کتابخانه، تعیین حوزه و دامنه جستجوی متن، و مسائل طبقه‌بندی، کمک شایانی به اطلاع‌رسانان و کتابداران می‌نمایند.

تحلیل شکل و قالب: این تحلیل می‌تواند در کسب بینش نسبت به میزان پردازش وابسته‌بندی اطلاعات کمک فراوانی به ما بکند. وابستگی فراوان به مجلات می‌تواند نشانگر نیاز به اطلاعات جاری و سرعت در تحویل مدرک، و نیز نشان از تفکری باشد که خصیصه یک رشته علمی را دارد. اما تحلیل استنادات کتابها، به تنهایی چنین وضعیتی ندارد.

تحلیل زبان و کشور: تحلیل زبان و وضع کشور می‌تواند به تبیین اوضاع بین‌المللی نیاز، از جهت مرزهای جریان اطلاعات در سطح جهان، و این که آیا ما واقعاً بخشی از دهکده جهانی هستیم، و تعیین نقاط ثقل اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند. امانویسندگان و ناشرانی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند، موضوع تعیین ملیت را با مشکل مواجه می‌سازند.

لیستهای مرتب شده: لیستهای مرتب شده به لیست عنوانهای نشریات اطلاق می‌شود. بیشتر تحلیلها نشان می‌دهد که برای تعداد محدودی از نشریات، تراکم فراوانی در میان استفاده‌کنندگان وجود دارد. زمانی این تفکر وجود داشت که این داده‌ها دارای ارزش فوق‌العاده‌ای هستند؛ برای این که کتابداران را از نظر هزینه تأمین مدارک و اطلاعات یاری می‌کرد (۱۸، ص. ۵۱). کتابداران با شناخت نشریاتی که در لیست به صورت رتبه‌ای درج شده‌اند، تهیه نشریاتی که بیشترین کاربرد را دارند، و اولویت دادن به آنها در تخصیص هزینه و سفارش، بخشی از فعالیت خود را در این حوزه متمرکز می‌کردند.

مزایا و جاذبه‌های استنادات

۱- استنادات کاذب بسیار زیادی در مدارک وجود دارد که نیازمند ارزیابی با استفاده از روش تحلیل استنادات است. برخی استنادات صرفاً برای نمایش پشتوانه کاذب نوشته‌ها است و استفاده واقعی از منابع به عمل نیامده، یا استناد به منابع برای بزرگنمایی و کسب وجهه انجام گرفته است. این روش برای ارزیابی کیفیت استفاده از منابع مفید است.

۲- کاربران به صورت خودکار داده‌های مورد نیاز را در دسترس قرار می‌دهند. آنان الگوهای کاربرد اطلاعات خود را به صورت مدرک مکتوب در اختیار تحلیلگران می‌گذارند.

۳- داده‌های حاصل از این روش نسبتاً مطلوب هستند و تحلیل آنها آسان است، اطلاعات کتابشناختی بسیار منظم‌اند و عناصر داده‌ای آن کاملاً مشخص هستند.

۴- در استناد کردن، نیاز به جلب همکاری یا کسب اجازه از افراد وجود ندارد؛ به همین دلیل دانشجویان این روش بدون مشکل را می‌پسندند.

مشکلات و مسائل استنادات

۱- همه مدارک منتشره دارای استناد نیستند، مانند مقالاتی که بر اساس تجارب آزمایشگاهی و علمی تألیف می‌شوند.

۲- استنادات بیشتر در مدارک منتشره رسمی و نشر عمومی دیده می‌شوند و محافل علمی و دانشگاهی، وجود استناد را در مدارک مورد تأکید قرار می‌دهند. اما منابعی چون برنامه‌های رادیو، تلویزیون و منابع شخصی یا به منبع اطلاعات خود اشاره نمی‌کنند، یا اشاره آنها در حد متناسب با میزان استفاده از منابع نیست.

۳- استنادات بستگی به شیوه فعالیت و سلیقه مؤلفان دارد و ممکن است گوناگون باشد.

۴- استنادات تنها بخش محدودی از جزئیات استفاده از اطلاعات را نشان می‌دهند و نوعاً فقط موضوع، نام نشریه، مؤلف، تاریخ، شکل، کشور و زبان مدرک منتشره مشخص می‌گردد.

۵- برای تحلیل رایانه‌ای استنادات، امکاناتی وجود دارد، اما گردآوری استناداتی که به صورت دستی انجام شده، مستلزم صرف وقت و نیروی انسانی زیاد است (۱۸، ص. ۵۱).

آمارهای کتابخانه

زمانی نه چندان دور، آمار فعالیت‌های کتابخانه ابزار اصلی برای شناخت کاربران کتابخانه‌ها بود. امروز که کتابخانه‌ها به سیستم‌های رایانه‌ای مجهز شده‌اند و سوابق فعالیت در رایانه ذخیره می‌گردد، دسترسی به این داده‌ها آسان‌تر شده است، اما ظاهراً تعدادی از متخصصان اطلاع‌رسانی تحلیل جدی این داده‌ها را، به هر شکل که باشد، مشروط می‌دانند. این داده‌ها عبارت‌اند از مدارکی که به امانت داده شده، نشریات، مدارک و اطلاعاتی که مورد استفاده کاربران قرار گرفته، اطلاعاتی که در کتابخانه وجود دارد اما مورد استفاده قرار نگرفته، مدارکی که مورد نیاز کاربران بوده اما

در کتابخانه یافت نشده، و نظایر آنها. همه این موارد می‌توانند منتهی به دریافت نوینی از مسائل کاربران و موقعیتهای جدید اطلاع‌رسانی و کتابداری گردند. روشهایی که اجمالاً مورد بحث قرار گرفت، هرکدام به فراخور موقعیت و ماهیت پروژه نیازسنجی، برای گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مواردی ممکن است پژوهشگران استفاده توأم از روشهای مذکور را تجویز کنند و یکی را برای کنترل اطلاعات روش دیگر به کار گیرند. به هر حال درباره کارایی روشهای گفته شده نمی‌توان پیشنهادی کرد یا یکی را بر دیگری ترجیح داد.

منابع فصل پنجم

- ۱- خلیلی شورینی، سیاوش (۱۳۷۵). روشهای تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات یادواره کتاب.
- ۲- رفیع پور، فرامرز (۱۳۶۰). کندوکاو پنداشته‌ها. تهران: شرکت سهامی انتشار.
- ۳- سیف‌نراقی، مریم و نادری، عزت‌الله (۱۳۷۵). روشهای تحقیق در علوم انسانی با تأکید بر علوم تربیتی. تهران: بی‌نا.
- ۴- کومار، کریشان (۱۳۷۴). روشهای پژوهش در کتابداری و اطلاع‌رسانی. ترجمه فاطمه رهادوست و فریبرز خسروی. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
- ۵- کیوی، ریمون و کامپنهود، لوک وان (۱۳۷۵). روش تحقیق در علوم اجتماعی. ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر. تهران: نشر توتیا.
- ۶- گرت، اف؛ شونیس، الیزابت و شونیس، کارل (۱۳۵۱). مصاحبه در خدمات اجتماعی و مشاهده و راهنمایی. تهران: مؤسسه مطبوعاتی عطایی.
- ۷- مور، نیک (۱۳۷۴). چگونه پژوهش کنیم. ترجمه فاطمه رهادوست. تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
- ۸- ین، رابرت ک. (۱۳۷۶). تحقیق موردی. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.

- 9- Berkowitz, Susan (1996). " Using Qualitative and Mixed-Method Approaches", in *Needs Assessment: A Creative and Practical Guide for Social Scientists*, Edited by Rebeccu Reviere. USA: Taylor & Francis Publisher Science.
- 10- Berkowitz, Susan (1996). "Talking the Sample Survey Approach", in *Needs Assessment: A Creative and Practical Guide for Social Scientists*, Edited by Rebeccu Reviere. USA: Taylor & Francis Publisher Science.
- 11- Berkowitz, Susan (1996). " Creating the Research Design for a Needs Assessment", in *Needs Assessment: A Creative and Practical Guide for Social Scientists*, Edited by Rebeccu Revier. USA: Taylor & Francis Publisher Science.
- 12- Cornin, Blise (February 1981). "Assessing User Needs", *Aslib Proceedings*, Vol.32, No. 2.

- 13- Dervin, Brenda and Nilan, Micheal (1986). "Information Needs and Uses", *Annual Review of Information Science and Technology (ARIST)*, Vol. 21.
- 14- Durance, Joan C. (Spring, 1989). "Information Needs: Old Song, New Tune", *School Library Media Quarterly*.
- 15- Encyclopedia of Library and Information Science (1997). Vol. 59, Supplement 22. Marcel Dekker, INC.
- 16- Katherine Hill, Hellen (1987). *Methods of Analysis of Information Needs*. M.A. diss., Texas Woman's University.
- 17- Kunz, Werner; Rittel, Horst W.J. & Schwuchow, Werner (1977). *Methods of Evaluation of Information Needs: A Critical Review*. Munchen: Verlag Dokumentation Publisher.
- 18- Nicholas, David (1996). *Assessing Information Needs: Tools and Techniques*. London: Aslib.
- 19- Schraf, M. K. & Ward, J. (1986). "A library Research Application of Focus Group Interviews", D. A. Nitecki (ed.). *Energies for Transition: Proceedings of College and Research Libraries*. Chicago: ALA. Cited in Hellen Katherine Hill.
- 20- Shinbourne (1980). "User Needs, the New Technology and Traditional Approaches to Library Services", *Journal of Information science*, No. 2.
- 21- Singh, S. N. (Jan, 1997). "Assessing Information Needs and Uses", *Herald of Library Science*, Vol. 18, No. 1-2.
- 22- Wilson, T. D. (March, 1981). "On User Studies and Information Needs", *Journal of Documentation*, Vol. 37, No. 1.